

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1, Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung
2009-2012

Masterthese

Erfahrungen aus dem nahen Umfeld von unterstützt kommunizierenden Personen

Abb. 1 Mensch und Maschine

Verfasserin: Paula Innerhofer

Mentor: Lars Mohr

Abgabedatum: 10. Juni 2012

Erfahrungen aus dem nahen Umfeld von unterstütz kommunizierenden Personen

Verfasserin: Paula Innerhofer

Mentor: Lars Mohr

ABSTRACT

Personen ohne Lautsprache können nur erschwert am alltäglichen Leben teilhaben. Sie sind in der Kommunikation auf das Angebot ihres Umfeldes angewiesen. Der technische Fortschritt ermöglicht es ihnen nun, mit Hilfe eines Sprachausgabegerätes den Raum akustisch zu erobern. Welche Erfahrungen haben nahe stehende Personen bei der Einführung und Anwendung dieser Geräte gemacht?

Dazu wurden fünf Personen aus dem familiären, sieben Personen aus dem schulischen Umfeld und ein Experte zu ihren Sichtweisen und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gerätes und dessen Gebrauch befragt. Die Leitfadeninterviews wurden mittels qualitativer Auswertung analysiert und interpretiert.

Die Ergebnisse zeigen in verschiedenen Bereichen die Chancen und Grenzen in der Kommunikation mit einem Sprachausgabegerät auf. Die Resultate sollen der Praxis im Sinne der Ressourcennutzung als Anregung dienen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Fragestellung	5
1.1	Beruflicher Kontext.....	5
1.2	Themenbereich in der Praxis.....	5
1.3	Fachliche Grundlagen	5
2	Fragestellung.....	7
3	Theoretische Grundlagen: Begriffsklärungen.....	9
3.1	Beeinträchtigung	9
3.2	Unterstützte Kommunikation und Unterstützt kommunizierende Person.....	10
3.3	Körpereigene Kommunikationsformen.....	12
3.4	Nichtelektronische Kommunikation mit Fotos / Piktogrammen	14
3.5	Elektronisch Unterstützte Kommunikation.....	14
3.5.1	Pädagogische und technische Perspektive	14
3.5.2	Rechtliche Perspektive	15
4	Forschungsstand und theoretische Aspekte	15
4.1	Zugang zu Informationen.....	16
4.1.1	Studien.....	16
4.1.2	Resultate.....	16
4.1.3	Praxis.....	17
4.2	Erwartungen.....	17
4.3	Herausforderung	18
4.4	Selbst- und Fremdbestimmung.....	18
4.5	Soziales	19
4.6	Sprachentwicklung	19

4.7	Zusammenarbeit	20
4.8	Fazit / Zwischenergebnis.....	22
4.8.1	Zugang zu Informationen.....	22
4.8.2	Erwartungen.....	22
4.8.3	Herausforderung	22
4.8.4	Selbst- und Fremdbestimmung.....	23
4.8.5	Soziales	23
4.8.6	Sprachentwicklung	23
4.8.7	Zusammenarbeit	23
5	Forschungsmethodik	24
5.1	Erhebungstechnik	24
5.2	Aufbereitungstechnik und Auswertungstechnik.....	25
5.3	Methodenkritik.....	26
6	Datenerhebung und Datenerfassung	27
6.1	Stichprobe.....	27
6.1.1	Gewinnung von InterviewpartnerInnen.....	27
6.1.2	Kriterien für die Interviewteilnahme	27
6.2	Erstellung Interviewleitfaden.....	27
6.3	Durchführung	28
7	Ergebnisse und Auswertung	28
8	Diskussion	74
9	Ausblick / Schlussworte	78
10	Literaturliste.....	79
11	Abbildungen	81

12	Interviewleitfäden	83
12.1	Leitfaden Interview Schule und Familie.....	83
12.2	Leitfaden Experteninterview	86
13	Experteninterview.....	88
13.1	Transkribiertes Interview	88
13.2	Fragebogen Experte.....	102
14	Kategoriensystem	103
15	Ergänzungen Literatur	114
15.1	Auflistung Kompetenzen.....	114
15.2	Präverbale Sprachentwicklung	124
15.3	Verbale Sprachentwicklung	127
15.4	Spezifizierungen möglicher Zusammenhänge zwischen kognitiven und sprachlichen Entwicklungsveränderungen	129
16	Lebenslauf	130
17	Transkribiertes Interview, Beispiel.....	132

1 Einleitung und Fragestellung

1.1 Beruflicher Kontext

Seit drei Jahren bin ich an einer Sonderschule in einer altersdurchmischten Klasse für schwer und mehrfach beeinträchtigte Kinder und Jugendliche tätig. Die Mehrzahl der acht Kinder hat eine Cerebrale Parese. Keines der Kinder kann sich über die verbale Lautsprache ausdrücken. In dieser Klasse bin ich unter anderem zuständig für die Unterstützte Kommunikation. Dieses Thema mit all seinen Teilbereichen ist für mich so zentral, dass ich in diesem Zusammenhang - mit Hilfe einer qualitativen Erhebung - mehr über die unterschiedlichen oder gleichen Erfahrungen von Bezugspersonen aus dem familiären und schulischen Umfeld, welche mit unterstützten kommunizierenden Personen arbeiten, in Erfahrung bringen möchte.

1.2 Themenbereich in der Praxis

Im meinem beruflichen Alltag stelle ich fest, dass Personen ohne Lautsprache nur erschwert am alltäglichen Leben teilhaben können und ihre Mit- und Selbstbestimmung nicht gewährleistet ist. Sie sind in erheblichem Ausmass nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Kommunikation auf das Entgegenkommen ihres Umfeldes angewiesen. Der Austausch über Erfahrungen mit unterstützten kommunizierenden Personen erweist sich für mich als Notwendigkeit, um im Sinne der Ressourcennutzung Anregungen für die eigene Praxis zu holen und um gesammeltes Wissen austauschen zu können. Die strukturellen Bedingungen dazu sind von Ort zu Ort sehr unterschiedlich.

Im Verlauf meiner Tätigkeit bin ich zur Feststellung gekommen, dass der Ausbau von körpereigenen Kommunikationsformen oder Versorgungen mit nichtelektronischen und elektronischen Hilfsmitteln von Einzelpersonen abhängig ist. Deren Interesse, Fachwissen und Engagement bestimmen grösstenteils mit, ob die beeinträchtigte Person ihre Kommunikationskompetenzen erweitern kann oder nicht. In meinem beruflichen Alltag erlebe ich, dass Bezugspersonen ihre Hemmungen durch fehlende Erfahrungen mit unterstützter Kommunikation oder im Umgang mit Menschen ohne Lautsprache nur schwer aus eigener Kraft überwinden können.

Durch die zunehmende interdisziplinäre Zusammenarbeit der Eltern mit verschiedenen Berufsgruppen entsteht eine neue Form des Austausches. Gleichzeitig wächst auch die Anzahl möglicher zuständiger Personen für Beratungen und die Organisation diverser Aufgaben im Zusammenhang mit unterstützter Kommunikation.

1.3 Fachliche Grundlagen

Bei der Recherche habe ich keine Studie gefunden, in welche subjektive Erfahrungen von Bezugspersonen aus dem familiären und schulischen Umfeld einfließen. Mein Ziel ist es, diesen Teilbereich der Unterstützten Kommunikation ins Zentrum zu stellen.

Deutschsprachige Literatur über unterstützte Kommunikation und Beratung ist nur eingeschränkt vorhanden. In jüngerer Zeit setzten sich im deutschsprachigen Raum drei Autoren ausführlich damit auseinander¹. Eine umfassende Arbeit zu Pädagogik und Unterstützte Kommunikation mit ausführlichen Hinweisen zu den benötigten Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit Personen ohne Lautsprache liegt ebenfalls vor².

Boenisch möchte mit seiner Arbeit dafür sensibilisieren, dass trotz langjähriger Erfahrung das Wissen über Spracherwerbsprozesse bei hörenden, aber nicht lautsprachlich kommunizierenden Kindern immer noch gering ist (vgl. Boenisch, 2009, S.66-67). Er will die Leser seines Buches davon überzeugen, dass die Sprache mehr Bedeutung in sich trägt als nur sprechen zu können (vgl. Boenisch, 2009, S. 174). Die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Unterstützten Kommunikation ist bedeutend, jedoch kann sich aus seiner Sicht dieses Fachgebiet nicht von sich aus weiterentwickeln. Dazu ist ein intensiver Austausch mit anderen heilpädagogischen, pädagogischen, psychologischen, medizinischen, philosophischen und theologischen Disziplinen notwendig (vgl. Boenisch, 2009, S. 69). Aus meiner Sicht ist es unabdingbar, weitere Erkenntnisse über Unterstützte Kommunikation zu sammeln und dabei besonders unterschiedlichen Perspektiven der Personen aus dem näheren Umfeld von unterstützten Kommunizierenden Rechnung zu tragen.

Lage³ hält fest, dass bei ihr im Rahmen ihrer Forschungs-, Weiterbildungs- und Fachberatungstätigkeit für Unterstützte Kommunikation nicht selten der Eindruck entstehe, als würde Unterstützte Kommunikation in der sogenannten Fachwelt nicht existieren. Sie fragt sich in einer Fussnote, warum sie immer noch Fachleute antrifft, welche noch nie etwas von unterstützter Kommunikation gelesen oder gehört haben (vgl. Lage, 2006, S. 181).

In seiner Erhebung kommt Boenisch zu einem ähnlichen Schluss. Der Einsatz alternativer Kommunikationsformen, die über die körpereigene Kommunikation hinausgehen und somit eine komplexere und differenziertere Kommunikation ermöglichen, ist aus seiner Sicht verschwindend gering (vgl. Boenisch, 2009, S. 137-138).

Beide Autoren thematisieren den Entwicklungsbedarf im Berufsfeld von Fachpersonen. Im Alltag stelle ich fest, dass unterschiedliche Faktoren die Weiterentwicklung von unterstützter Kommunikation behindern: zum einen ist dies die wachsende Belastung durch systemische Umstellungen im beruflichen Umfeld. Der wachsende politische Druck (finanzielle Einsparungen) zeigt sich diesbezüglich nicht nur im Regelschulbereich, sondern auch in den noch verbliebenen Sondereinrichtungen. Zum anderen kann ich immer wieder einmal beobachten, dass aus unterschiedlichen Gründen dringend notwendige Förderungsschritte unterlassen werden, solange nicht elementare Grundbedürfnisse wie Ernährung und körperliche Hygiene tangiert werden.

Kommunikation ist für Francois und Hayer ein zentrales Thema: „Kommunikation findet überall und ständig statt. Sie ist eine Grundvoraussetzung für Handeln und selbstbestimmtes Leben, denn ohne

1 Siehe Boenisch, 2009; Boenisch & Sachse, 2007; Seiler-Kesselheim, 2008

2 Siehe Rothmayr, 2008; Im Anhang ist eine Auflistung der Kompetenzen aus ihrem Buch aufgeführt

2 Siehe Rothmayr, 2008; Im Anhang ist eine Auflistung der Kompetenzen aus ihrem Buch aufgeführt

3 Lage setzt sich in ihrer Arbeit für eine größere Professionalisierung im Bereich UK ein.

Kommunikation ist eine aktive ‚Teilhabe am gesellschaftlichen Leben‘ nicht möglich“ (Francois & Hayer, 2010, S. 60).

Ist die Kommunikation stark eingeschränkt, können aus der Unfähigkeit, sich mitteilen zu können, u.a. folgende Reaktionen und Problematiken auf das Erleben der inneren Isolation und des Sich-Nicht-Gespiegelt-Fühlens in der Umwelt auftreten: resignative passive Haltung, Schreien und Aggressivität (vgl. Heldt, 2010, S. 10). Es ist für uns wichtig, diese mögliche Isolation wahrzunehmen und sie sich bewusst zu machen. Heldt weist darauf hin, dass ein Mensch nur dann seine Existenz in der Beachtung durch die Umwelt als wertvoll und angenommen empfinden kann, wenn es ihm möglich ist, Bedürfnisse zu realisieren, auszudrücken und in der Wirkung auf die Umwelt zu erleben (vgl. Heldt, 2010, S. 10).

Probleme bei der Kommunikation sind nicht zwangsläufig ein Resultat mangelnder kognitiver Entwicklung. Rein motorische oder verbalsprachliche Erschwernisse zeigen sich im Ausdrucksverhalten des Kindes (vgl. Boenisch, 2009, s. 91). Diese Erkenntnis zeigt sich sowohl in den körpereigenen Kommunikationsformen als auch in der Sprech- und Sprachentwicklung.

Die letzten drei Autoren⁴ ergänzen sich in ihren Aussagen und weisen auf die Zusammenhänge zwischen den Kommunikationsmöglichkeiten und dem Sozialverhalten hin. Bei Personen ohne Lautsprache ist aus meiner Sicht besonders das Umfeld angehalten, Kommunikationsversuche wahrzunehmen und in kommunikationsfördernder Weise darauf einzugehen. Dies hilft sogenannten „unangebrachtes Verhalten“ gar nicht erst entstehen zu lassen. Durch das Angebot alternativer Ausdrucksweisen mit anschliessend erfolgreicher Interaktion kann die Problematik verringert werden. Die Kommunikationsformen und –inhalte unterstützt kommunizierender Personen sind ein Bestandteil der vorliegenden Arbeit.

2 Fragestellung

Die Sprachentwicklung ist fester Bestandteil an der pädagogischen und psychologischen Forschung. Dem entsprechend existieren umfangreiche Sammlungen zu dieser Thematik (z.B. Grimm, 2000). Die Forschung im Bereich von Elternerfahrungen rund um die Unterstützte Kommunikation wurde bis anhin noch nicht wissenschaftlich untersucht.

Um mich einbringen zu können, brauche ich ein Gegenüber, welches an meinen Überlegungen interessiert ist. Erfahrungswerte aus der Sicht von unmittelbar betroffenen Personen können nur von den jeweiligen Personen selbst beurteilt werden. Wenn sich die Personen ohne Lautsprache nicht selbst zu den Unterstützungsmaßnahmen und ihrer Kommunikationsfähigkeit äussern können, liegt es an den Personen aus dem nahen Umfeld, ihre Vermutungen zu äussern und die Kommunikationssituation bestmöglich zu gestalten. Durch die Erschwernisse im Alltag entstehen Wünsche, die zukunftsweisend und für die Weiter- oder Neuentwicklung von Hilfsmitteln inspirierend sein können. Für mich ist interessant, welche Anregungen zur Weiterentwicklung von Unterstützter Kommunikation Personen aus dem Umfeld von unterstützter kommunizierenden Menschen geben können.

⁴ Francois & Hayer; Heldt 2010; Boenisch 2009

Für die vorliegende Arbeit steht folgende Fragestellung im Zentrum:

Über welche Erfahrungen mit elektronisch unterstützter Kommunikation verfügen Eltern und Lehrpersonen von betroffenen Personen, welche einen Computer mit elektronischer Sprachausgabe benutzen?

Abb. 2 Mögliche Oberfläche eines Computers mit elektronischer Sprachausgabe

Die Studie erfasst keine Personengruppen, deren verbaler Wortschatz mehr als 100 Wörter umfasst. Problematiken, welche den Verlust von bereits erworbenen Sprachkompetenzen⁵ als auch die Kommunikation über die Schriftsprache näher erörtern, stehen nicht im Zentrum der Fragestellung. Nicht enthalten sind Konzepte für Unterstützte Kommunikation, welche genaue strukturelle und didaktische Vorgaben für die Diagnostik, Zusammenarbeit und Einführung von Unterstützter Kommunikation beschreiben.

In einer ersten Zusammenstellung von möglichen Fragen zu verschiedenen Aspekten des Themas ist die unten stehende Auflistung entstanden. Der Inhalt der Tabelle entspricht nicht dem verwendeten Interviewleitfaden⁶.

Kategorie	Mögliche Leitfragen
Informationsgewinnung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vorkenntnisse bzgl. UK → Bsp. früheres / aktuelles Kommunikationsmittel; Motive <input type="checkbox"/> Vorkenntnisse techn. Geräte allgemein → Bsp. <input type="checkbox"/> Informationen durch → Internet, Bekannte, Elternvereinigung, Schule, andere UK-Nutzer, Filme, Foren ... <input type="checkbox"/> Zugänglichkeit von Informationen → wie wird Verfügbarkeit erlebt <input type="checkbox"/> Was hat sie motiviert / frustriert → Bsp.; Motive <input type="checkbox"/> Welche Erlebnisse waren hilfreich / belastend?
Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit wem <input type="checkbox"/> wie Anfänge erlebt → wann, mit wem, Mitsprache, Erlebnisse <input type="checkbox"/> Entscheidungsprozesse → Ablauf, Mitwirkung <input type="checkbox"/> heutige Situation → Mitwirkung wie oft, mit wem, wie

5 z.B. bei Demenzerkrankungen, Schädel-Hirn-Trauma

6 Die vollständigen Interviewleitfäden sind im Anhang aufgelistet

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Zusammenhängendes → was gehört noch dazu <input type="checkbox"/> Wechsel / Übergänge <input type="checkbox"/> Wünsche → Bsp. idealer Zusammenarbeit
Erwartungen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> an das Gerät → Situationen, Bedürfnisse, Wünsche <input type="checkbox"/> an das Kind → Befinden, Äusserungen (Bsp.) <input type="checkbox"/> an sich selber <input type="checkbox"/> an das Umfeld <input type="checkbox"/> Ängste? <input type="checkbox"/> Mehrwert → Bsp.
Vorsprachliche und sprachliche Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> vor elektrisch Unterstützter Kommunikation → Bsp. <input type="checkbox"/> wie zeigte Kind Absichten → Bsp., Triangulation <input type="checkbox"/> Veränderungen → Bsp. neue Ausdrücke, Verhaltensweisen (welche, wie zeigen sie sich?) <input type="checkbox"/> In welchen Situationen benützt Kind UK selbständig → Bsp. <input type="checkbox"/> Welche Aussagen bereiten dem Kind am meisten Freude → Bsp. <input type="checkbox"/> Welche Emotionen drückt das Kind mit UK aus? <input type="checkbox"/> Soziale Kontakte → Gleichaltrige <input type="checkbox"/> Reaktionen aus dem Umfeld <input type="checkbox"/> Worin liegt bei der Bedienung des UK-Gerätes die grösste Herausforderung?
Selbst-/ Fremdbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> wie wird elektrisch UK von Schülerin eingesetzt → mit / ohne Unterstützung, nach Aufforderung, Bsp. <input type="checkbox"/> Einsatzsituationen → Rituale, Bsp. <input type="checkbox"/> Verfügbarkeit → von was abhängig, Bsp., wie wird angefordert
Offenes	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Was schätze ich im Bezug auf UK? → motiviert <input type="checkbox"/> Was vermisse ich im Bezug auf UK? <input type="checkbox"/> Was beschäftigt mich in Bezug auf Elektrisch Unterstützte Kommunikation?

Tabelle 1: gesammelte Fragen (Innerhofer, 2012)

3 Theoretische Grundlagen: Begriffsklärungen

3.1 Beeinträchtigung

Die Bezeichnung von Personen mit einer Beeinträchtigung hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt⁷. In der verwendeten aktuellen Literatur stiess ich auf unterschiedliche Definitionen.

Auf die Auswirkung einer Beeinträchtigung und der Abweichung von der als Norm definierten Funktionalität eines Menschen verweist folgende Definition: „Der Behinderungsbegriff der ICF ist der Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen“ (WHO, 2005, S. 4).

Einen anderen Ansatz wählt der nächste Autor. Seine Formulierung rückt die Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit, welche für das seelische Wohlbefinden mitbestimmend sind, in das Zentrum: „Nicht die Schädigung an sich ist das Problem, sondern die damit verbundene Einschränkung der Möglichkeit, Zwecke zu verfolgen, die ihrerseits Bestandteile eines guten Lebens sind“ (Dederich, 2011, S. 166).

Den Fokus auf die Kombination von einer Einschränkung in der Motorik und der Verbalsprache legt die nächste Autorin. Sie nimmt die Wahrnehmung von aussenstehenden Personen mit in ihre Definition auf: Menschen mit umfassender Behinderung, die nicht lautsprachlich kommunizieren können, bezeichnen den Personenkreis von Menschen, die häufig von ihren motorischen Fähigkeiten her so eingeschränkt sind, dass sie auf den ersten Blick extrem wenige Handlungsmöglichkeiten haben (vgl. Rothmayr, 2008, S. 35).

Meine Definition des Begriffs „Beeinträchtigung“ für diese Arbeit lehnt sich an den Aussagen der WHO, von Dederich und Rothmayr an:

⁷ Begriffsdefinitionen und Hintergründe: siehe z.B. Osten, S. 44 ff

Der Begriff Beeinträchtigung definiert die Einschränkung eines Menschen in einem Bereich oder mehreren Bereichen seiner Funktionsfähigkeit. Für die Bewältigung des Alltags ist er auf umfassende Unterstützung aus seinem Umfeld angewiesen. Für den Ausbau der eingeschränkten Möglichkeiten in Teilhabe und Kommunikation werden Hilfsmittel eingesetzt.

3.2 Unterstützte Kommunikation und Unterstützt kommunizierende Person

Die Unterstützte Kommunikation (UK) soll den Austausch zwischen beeinträchtigten Menschen und ihren Gesprächspartnern⁸ vereinfachen. Im weiteren Verlauf der theoretischen Grundlagen wird unterteilt in „Körpereigene Kommunikationsformen“, „Nichtelektronische Kommunikationsformen mit Fotos / Piktogrammen“ und „Elektronisch Unterstützte Kommunikation“. Die Interaktion kann über eine oder eine Kombination mehrerer Kommunikationsformen erfolgen. Beim Erproben und Erweitern der Unterstützten Kommunikation dürfen keinesfalls andere, bisher erfolgreiche Kommunikationsformen abgesetzt werden. Jede Kommunikationsform soll als Ergänzung und nie als Ersatz für eine andere gelten.

Im nachfolgenden Text sind einige in der Literatur beschriebene Angaben zum Begriff Unterstützte Kommunikation zu finden. Die Schwerpunkte des ersten Textes liegen auf dem Austausch zwischen Menschen, welche sich nicht verständigen können, und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Kommunikation. Die Probleme im Austausch zweier Menschen können verschiedene Ursachen haben, z.B. weil sich ein Mensch nicht mitteilen kann oder weil er auf Grund der fehlenden gemeinsamen Sprache nicht verstanden wird.

UK ist vor allem in den Bereichen der Bildung, Erziehung und Rehabilitation von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen anzutreffen. UK will die kommunikative Situation *sowohl* dieser Menschen, die nicht oder kaum sprechen (lernen), deren Spracheentwicklung stark verzögert ist oder die gesprochene Sprache nicht oder nur schlecht verstehen *als auch* ihrer Interaktionspartnerinnen verbessern.... Unterstützte Kommunikation wird immer in Verbindung mit Sprechen und Sprache, ihren Zeichensystemen sowie deren Gebrauch, gedacht. Zudem verweist sie auf ein fehlendes, unzureichendes oder nicht funktionales Sprachhandeln der Lautsprache und/oder Schriftsprache als Medium in Kommunikationsprozessen, die die zwischenmenschliche Verständigung verändert, behindert, beeinträchtigt oder sogar verunmöglicht. (Lage, 2006, S. 59-60).

Etwas weniger ausführlich, aber auch in eine ähnliche Richtung geht die Aussage von Fischer, welcher festhält, dass Hilfen flexibel und personenbezogen gestaltet werden müssen. Nicht der Mensch muss sich an die Gegebenheiten anpassen, sondern die Umwelt ist dem Menschen anzupassen (vgl. Fischer, 2011, S. 371).

Auf die anzustrebende Multimodalität weist der nachfolgende Text hin: Gemäss Heldt ist mit der beeinträchtigten Person gemeinsam, unter der Einbeziehung individueller kognitiven und motorischen Möglichkeiten, ein möglichst optimales Kommunikationssystem zu entwickeln. Dabei nennt sie non-verbale körpereigene Kommunikationsformen, externe nichtelektronische Kommunikationshilfen und externe elektronische Kommunikationshilfen (vgl. Heldt, 2010, S. 8-9).

⁸ Unabhängig davon, ob sie ebenfalls beeinträchtigt sind oder nicht

Eine ähnliche Aussage, in welcher die Berücksichtigung der Gesamtsituation ebenfalls noch in das Zentrum gerückt wird, macht Boenisch: „Unterstützte Kommunikation hat neben der jeweiligen Person ohne Lautsprache auch das soziale Umfeld mit im Blick und nutzt alle körpereigenen und externen Hilfen, die die Kommunikation der jeweiligen Person verbessert“ (2009, S. 12).

Aus den Angaben geht hervor, dass es DIE Unterstützte Kommunikation als solches nicht gibt. Je nach Beeinträchtigung ist eine persönlich angepasste, individuelle Lösung gefragt, die laufend überprüft und angepasst werden muss. Die Definition von Unterstützter Kommunikation für diese Arbeit stützt sich auf die angegebenen Quellen:

Als Unterstützte Kommunikation gilt jede Form von körpereigener, externer nichtelektronischer und elektronischer Hilfen, welche die Verständigung fördert oder fördern sollen.

Daraus resultieren im Erfolgsfall eine grössere Teilhabe in der Gesellschaft und die Möglichkeit für mehr Selbstbestimmung für den beeinträchtigten Menschen. Für diese Benutzer von Unterstützter Kommunikation gibt es in der Literatur ebenfalls unterschiedliche Definitionen. Der nachfolgende Text verschafft einen Überblick über die verschiedenen Standpunkte der jeweiligen Autoren.

Der Begriff der unterstützt kommunizierenden Person wurde von unterstützt kommunizierenden Mitgliedern der Internationalen Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (ISAAC) selbst mitentwickelt (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 15). Boenisch weist auf die Abhängigkeit der Menschen mit einer Beeinträchtigung in ihrer Verbalsprache hin und strebt eine möglichst erfolgreiche Kommunikation an. In seinem Fokus stehen Personen, denen die Verständigung über ihre eigene Lautsprache nicht ausreichend gelingt. Sie brauchen Unterstützung, damit die Verständigung erfolgreicher gestaltet werden kann (vgl. Boenisch, 2009, S. 11; S. 124). In der Literatur werden unterschiedliche Begriffe im Zusammenhang mit unterstützt kommunizierenden Personen verwendet: ohne Lautsprache, kaum- und nichtsprechend und unterstützt kommunizierend (vgl. Boenisch, 2009, S. 11). Boenisch verweist auf die vielen Facetten von Einschränkungen in der Lautsprache. Er definiert „kaum- und nichtsprechend“ wie folgt:

Die Bezeichnung *kaum- und nichtsprechende Schüler* schliesst alle Schüler ein, die sich nicht oder nur schwer mit Lautsprache verständlich machen können und damit auf verschiedene Hilfsmittel und auf eine besondere Förderung angewiesen sind. Dies können sowohl Kinder mit angeborenen Behinderungen sein... als auch Kinder, die nach einem traumatischen Ereignis oder einem Unfall ihre Sprache bzw. Sprechfähigkeit verloren haben. (Boenisch, 2009, S. 124).

Für die vorliegende Arbeit definiere ich Unterstützt kommunizierende Personen wie folgt:

Unterstützt kommunizierende Personen sind auf Unterstützung in der Kommunikation angewiesen. Für die Verständigung nutzen sie körpereigene und externe Hilfen, welche die Kommunikation verbessern.

3.3 Körpereigene Kommunikationsformen

Bei der Beschreibung der körpereigenen Kommunikationsformen verweisen die Autoren auf die Abhängigkeit vom Kommunikationspartner. Fuchs hält fest, dass die Beteiligung an Kommunikation dadurch entsteht, dass Verhalten als Mitteilung gedeutet wird (vgl. Fuchs, 2011, S. 139). Ähnlich weist auch Fröhlich auf die erforderlichen Kompetenzen von Kommunikationspartnern hin: Die Personen im Umfeld einer beeinträchtigten Person müssen erkennbare Emotionen aufnehmen, wider-spiegeln und kommentieren (vgl. Fröhlich, 2011, S. 239). Henning betont, dass dem Üben bewusst Zeit eingeräumt werden muss: Haben die Kinder verstanden, dass ihr Verhalten und die Wirkung beim Gegenüber in Zusammenhang stehen, ist das nächste Entwicklungsziel das Ausprobieren kommunikativer Funktionen mit körpereigenen Kommunikationsformen (vgl. Hennig, 2011, S. 283). Wie Haupt betont, ist dabei die Reaktion der Bezugspersonen von zentraler Bedeutung. Reagieren sie feinfühlig auf die Ausdruckszeichen des Kindes, entwickelt es leichter weitere Ausdrucksmöglichkeiten (vgl. Haupt, 2006, S. 97).

Die in der unten stehenden Tabelle vorgenommene Unterteilung in Mimik, Blickbewegungen, unbestimmte Laute / Vokalisation, Gestik und Gebärden basiert auf der bisher grössten quantitativen Studie in Unterstützter Kommunikation in Deutschland (vgl. Boenisch, 2009, S. 131).

Übersicht über die körpereigenen Kommunikationsformen	
Kommunikationsform	Informationen / Literaturhinweise
Mimik	Boenisch kommt in seiner quantitativen, bis anhin grössten Studie zu Unterstützter Kommunikation in Deutschland bei einer Erhebung von 1651 Kindern ohne Lautsprache zum Schluss, dass die Mimik prozentual gesehen die am meisten genutzte Kommunikationsform ist (vgl. Boenisch, 2009, S. 131).
Blickbewegungen	<p>Blickbewegungen können z.B. Ausdruck sein für ein Verlangen, dienen der Orientierung oder der Kontaktaufnahme.</p> <p>Keller hält fest, dass der Blickkontakt das Interaktionsverhalten massgeblich mitbestimmt. Kinder mit viel Blickkontakt haben mehr Übung in der Produktion von Lauten und können die Aufmerksamkeit besser regulieren (vgl. Keller, 2000, S. 392).</p> <p>Kane ist einer von vielen Autoren, welche den triangulären Blick als Beginn der eigentlichen intentionalen Kommunikation sehen. Dabei schaut das Kind abwechselnd eine Gegenstand und seine Bezugsperson an, um z.B. den Wunsch danach auszudrücken (vgl. Kane, 2010, S. 18).</p>
Unbestimmte Laute / Vokalisation	<p>Gemäss Haupt beginnt die spontane Lautbildung fast immer bei der Nahrungsaufnahme. Meistens sind dies Vokallaute. Das Plappern verstärkt sich, wenn die Bezugspersonen darauf reagieren (vgl. Haupt, 2006, S. 97).</p> <p>Henning hält fest, dass das Imitieren und Variieren von Lauten zu Beginn nur entsteht, wenn die Bezugsperson auf Äusserungen des Kindes reagiert. Dabei werden im Wechsel vom Kind und der Bezugsperson die Laute wiederholt oder verändert (vgl.</p>

	Henning, 2011, S. 282-283).
Gestik	<p>Keller weist darauf hin, dass aus evolutionärer Sichtweise Gesten geeignet sind, den Erwerb und Gebrauch von Wörtern anzudeuten, diese aber nicht vorhersagen können. Dabei geht er nicht von der in der Sprachentwicklungsforschung vorherrschenden Annahme aus, welche Zusammenhänge zwischen dem Äussern von Gesten und dem Lernen der verbalen Sprache aufstellen (vgl. Keller, 2000, S. 395-396).</p> <p>Gemäss Henning erfährt das Kind die Bedeutung von Gesten, wenn auf diese wiederholt die gleiche Reaktion erfolgt. Dazu bietet es sich an, Angebote in regelmäßig stattfindende Alltagshandlungen und Spielkontexte einzubetten. Der Austausch zwischen der Unterstützten kommunizierenden Person und der Bezugsperson erfolgt über die gemeinsam geteilten, als kommunikativ bestimmten Zeichen (vgl. Hennig, 2011, S. 284)</p>
Gebärden	<p>Gebärden sind eine eigene Sprache. Die Bewegungen sind definiert und haben eine bestimmte Bedeutung. Bei einer motorischen Beeinträchtigung kann es auch Variationen in der Bewegung geben. Solche Anpassungen werden jedoch meist nur von den informierten Bezugspersonen verstanden.</p> <p>Boenisch kommt zum Schluss, dass Gebärden in der Alltagskommunikation sehr hilfreich sein können, um sich schnell, unkompliziert und ohne große Technik zu verständigen. Die Ausprägung der Beeinträchtigung soll keinen Einfluss auf den Einsatz dieser Kommunikationsform haben. Zu beachten ist, dass sich Bezugspersonen nie mit dem erreichten Kommunikationsniveau zufrieden geben sollten, sondern immer noch nach weiteren Kommunikationsmöglichkeiten suchen sollten (vgl. Boenisch, 2009, S. 167).</p>

Tabelle 2: Übersicht über die körpereigenen Kommunikationsformen (Innerhofer, 2012)

Kristen führt als zusätzliche Punkte das Berühren und das sozial unangemessene Verhalten auf (Kirsten, 2010a, S. 17). Veränderte Atmung oder Tonusveränderungen sind ebenfalls als Art der körpereigenen Kommunikation zu verstehen. Die in diesem Abschnitt aufgelisteten Angaben werden nicht näher thematisiert.

Für die vorliegende Arbeit definiere ich die körpereigenen Kommunikationsformen wie folgt:

Körpereigene Kommunikationsformen sind sehr individuell, werden ohne Hilfsmittel erzeugt und unterstützen die Kommunikation. Sie können aktiv oder reaktiv entstehen.

Unter aktiv verstehe ich, wenn das Kind sich mit einer körpereigenen Kommunikationsform aus eigenem Antrieb äussert und dies als z.B. Absicht erkannt wird. Demzufolge ist unter reaktiv zu verstehen, dass eine in einer Interaktion entstandene Reaktion des Kindes als z.B. zustimmendes oder ablehnendes Verhalten interpretiert wird und das Kind aus den daraus folgenden Handlungen lernt (Prinzip Ursache-Wirkung).

3.4 Nichtelektronische Kommunikation mit Fotos / Piktogrammen

Bei der nichtelektronischen Kommunikation mit Fotos oder Piktogrammen werden keine realen Gegenstände mehr eingesetzt. Dieses Angebot entspricht nach Piaget dem Lernniveau ab Stufe 2, was der unmittelbaren und mittelbaren Anschauung entspricht. Ziel vom Einsatz der Fotos und Piktogramme ist es, eine Art Sprache mit Hilfe dieser zweidimensionalen Abbildungen zu entwickeln. Zu einem späteren Zeitpunkt kann oft eine Kommunikation mit Bildertafeln, Kommunikationsordnern oder elektronischen Kommunikationsgeräten angestrebt werden.

Abb. 3 Piktogramm für das Abdecken eines Auges

Als Piktogramme eignen sich z.B. Boardmakerbilder⁹, welche von der Darstellung her sehr einfach gehalten und visuell gut erkennbar sind. Es wird bewusst auf Details verzichtet, Konturen sind stark ausgeprägt dargestellt. Inzwischen gibt es auch Onlinebildersammlungen wie z.B. Symbolstix¹⁰ oder Picto Selector¹¹. Je nach Anbieter sind die Angebote kostenlos oder kostenpflichtig. Die Kommunikation mit Symbolen ohne Lautsprache ist vieldeutig und wenig präzise. Oft wird sie mit individuellen Gesten und eigener Mimik kombiniert. Zu beachten gilt bei dieser Kommunikationsform, dass die getroffene Auswahl des Vokabulars immer auch den Sachinhalt mitbestimmt (vgl. Boenisch, 2009, S. 51). Symbolische Formen der Kommunikation sollen erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Person ohne Lautsprache das Prinzip der Kommunikation durch vielfältige vorsprachliche Erfahrungen in der sozialen Interaktion verstanden hat (vgl. Hennig, 2011, S. 288).

3.5 Elektronisch Unterstützte Kommunikation

3.5.1 Pädagogische und technische Perspektive

In diese Sparte gehören Geräte, welche über eine elektronische Sprachausgabe verfügen. Die Geräte lassen sich unterscheiden in Geräte für die Sprachanbahnung¹², statische Talker¹³ und dynamische Talker¹⁴. In der vorliegenden Arbeit gehe ich näher auf die statischen Talker und dynamischen Talker ein.

Boenisch weist darauf hin, dass in der Anwendung dasselbe wie bei der nichtelektronischen Kommunikationsform mit Fotos / Piktogrammen zu beachten ist. Die getroffene Auswahl des Vokabulars bestimmt immer auch den Sachinhalt mit (vgl. Boenisch, 2009, S. 51). Keinesfalls dürfen andere, bisher erfolgreiche Kommunikationsformen abgesetzt werden. Jede Kommunikationsform soll als Ergänzung und nie als Ersatz für eine andere gelten.

9 Siehe unter: <http://www.activecommunication.ch/pages/activecommunication/hilfsmittleinsatz/boardmaker.php>

10 Siehe unter: <http://symbolstix.n2y.com/>

11 Siehe unter: <http://www.pictoselector.eu/index.php?lang=de>

12 Siehe unter: <http://www.activecommunication.ch/pages/hilfsmittel/kommunikation/sprachanbahnung.php>

13 Siehe unter: <http://www.activecommunication.ch/pages/hilfsmittel/kommunikation/statische-talker.php>

14 Siehe unter: <http://www.activecommunication.ch/pages/hilfsmittel/kommunikation/dynamische-talker.php>

Übersicht über elektronische Kommunikationsgeräte	
Gerät	Informationen
Statische Talker	Statische Talker sind batteriebetriebene, elektronische Kompaktgeräte. Sie haben einen geringen Energiebedarf. Der verfügbare Wortschatz auf diesen Geräten ist sehr eingeschränkt. Solche Geräte gelten als einfach in der Handhabung und erfordern von Bezugspersonen, welche ein solches Gerät programmieren, keine besonderen zusätzlichen Voraussetzungen. Je nach Ausprägung ihrer Beeinträchtigung brauchen die Benutzer Unterstützung für einen Wechsel zwischen den Ebenen (sofern das Gerät über solche verfügt).
Dynamische Talker	Dynamische Talker sind Geräte, welche wie ein Computer programmiert werden können. Die Unterstützt kommunizierende Person kann unabhängig von der Ausprägung ihrer Beeinträchtigung selbständige zwischen verschiedenen Ebenen und Ordnern wechseln. Der Wortschatz ist beliebig erweiterbar. Moderne Geräte sind multifunktional und ermöglichen je nach Hersteller und Version auch die Steuerung von Fenstern, Türen oder Fernsehgeräten. Einige Talker ermöglichen den Internetzugang oder haben eine Fotofunktion. Je nach Grösse und Energieverbrauch des Gerätes sind Zusatzbatterien und eine externe Ladestation notwendig, um den ununterbrochenen, stromnetzunabhängigen Betrieb zu gewährleisten.

Tabelle 3: Übersicht über elektronische Kommunikationsgeräte (Innerhofer, 2012)

Beispiele für solche Geräte können unter den Fussnoten elf und zwölf aufgerufen werden.

Boenisch hält fest, dass die Nutzung elektronischer Kommunikationshilfen nicht primär eine Frage der Intelligenz ist. Er stellt die Einübung und die motorische Automatisierung in den Vordergrund (vgl. Boenisch, 2009, S. 131).

3.5.2 Rechtliche Perspektive

Hilfsmittelfirmen¹⁵ bieten (oft gemeinsam mit Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, Logopädie, Ergotherapie oder Schulischen Heilpädagogik) Beratung und Unterstützung bei der Auswahl und Antragstellung des Gerätes an. Je nach Beeinträchtigung und Leistungsanspruch kann ein Antrag an die IV gestellt werden.

Elektronische Hilfsmittel können unter den Aspekten Umfeldsteuerung, Kommunikation und Computer / Arbeitsplatz in drei Gruppen aufgeteilt werden. Auf diese Einteilung und die Zusammenhänge mit Leistungsansprüchen gehe ich nicht weiter ein.

4 Forschungsstand und theoretische Aspekte

In diesem Kapitel beziehe ich mich nicht nur ausschliesslich auf die vorliegende Literatur. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Thema führte ich ein Experteninterview mit Herrn Ivan Zavagni, Leiter der Beratung und Mitbegründer der Hilfsmittelfirma Active Communication in Zug, durch. Das

¹⁵ In der Schweiz sind dies die FST (Stiftung für elektronische Hilfsmittel) und AC (Active Communication)

gesamte Interview und der Fragebogen sind im Anhang aufgeführt. Auszüge daraus fliessen in dieses Kapitel ein.

4.1 Zugang zu Informationen

4.1.1 Studien

Verschieden Autoren erwähnen, dass es in diesem Bereich wenig bis gar keine empirisch gesicherten Erkenntnisse gibt. Gemäss Seiler-Kesselheim gibt es kaum empirisch gesicherte Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Unterstützter Kommunikation und Beratung bei Personen, welche seit ihrer Geburt Probleme mit der Lautsprache haben. (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 10-11). Das Gleiche gilt für Erkenntnisse über die Sichtweisen der Bezugspersonen von Unterstützt kommunizierenden Personen (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 25). In einer Liste mit bis zum Jahr 2002 zusammengefassten veröffentlichten Untersuchungsergebnissen aus dem deutschsprachigen Raum ist keine Studie aufgeführt, die sich mit Erfahrungen von Eltern und Heilpädagogen von unterstütz kommunizierender Personen befasst (vgl. Renner, zitiert nach Boenisch, 2009, S. 118). Teilbereiche wie z.B. Auswirkungen des Einsatzes elektronischer Kommunikationshilfen auf die körpereigene Kommunikation wurden erforscht (vgl. Sachse / Boenisch, zitiert nach Boenisch, 2009, S. 118).

4.1.2 Resultate

In den Jahren 2005 bis 2006 entstand die qualitativ-empirischen Studie von Seiler-Kesselheim, basiert auf problemzentrierten Interviews. Die Perspektive der Eltern und der unterstütz kommunizierenden Personen stand im Mittelpunkt. Es wurden insgesamt vierzehn Eltern oder Elternpaare und fünf unterstütz kommunizierende Personen über ihre Erfahrungen mit Beratungsangeboten befragt (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 10-11; 2010, S. 12.038.003-12.038.004)¹⁶. Die Studie beschränkt sich bewusst auf die Aufbereitung von Perspektiven derjenigen Menschen, die bei angeborenen komplexen Schädigungen des Sprach- und Sprechvermögens Beratung für sich oder ihre Familienangehörigen in Anspruch genommen haben. Als Grund nennt der Autor die aufgestellte Hypothese, dass deren Wahrnehmungen, Deutungen und Sichtweisen bestimmte familiäre Wirklichkeiten erzeugen. Die Sichtweisen dieser Personen wirken sich auf ihr gesellschaftliches Handeln, auf der Suche nach Informationen, auf ihre Erwartungen und Wünsche aus. Daraus werden für die konzeptionelle Ausarbeitung relevante Aussagen abgeleitet (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 62).

Im Ergebnis seiner Studie hält Boenisch fest, dass der aktuelle Forschungsstand zum Bereich Sprachentwicklung körperbehinderter Kinder wenig zufriedenstellend ist (vgl. Boenisch, 2009, S. 20). Aus seiner Sicht steht die Forschung im Bereich Unterstützte Kommunikation erst am Anfang. Es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen (vgl. Boenisch, 2009, S. 122). Seine quantitative, in Deutschland bisher grösste Studie zur Unterstützten Kommunikation erfasst 1651 Kinder ohne Lautsprache aus 15 Bundesländern bzw. 120 Schulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (vgl. Boenisch, 2009, S. 8). Ein Problem schildert er wie folgt:

¹⁶ Diese Seitenbeschriftung unterscheidet sich von der üblichen Nummerierung. Um Missverständnisse auszuschliessen ist an dieser Stelle die komplette Nummerierung angegeben.

Unterstützte Kommunikation ist somit ein Beispiel für ein primär aus Alltagstheorien entwickeltes Konzept ohne wissenschaftliche Fundierung. Und genau dieses Moment konnte über viele Jahre als Gegenargument für die Wirksamkeit des Ansatzes angeführt werden, da die publizierten Ergebnisse und Erfolge in der Regel Einzelfalldarstellungen mit subjektiver Einschätzung waren. (Boenisch, 2009, S. 70).

4.1.3 Praxis

Probleme mit dem Zugang zu Informationen stellen sich nicht nur der Forschung, sondern auch den Bezugspersonen von unterstützter kommunizierenden Menschen. Sie brauchen Ideen und Hintergrundwissen. Aus Sicht des Hilfsmittelanbieters sagt Zavagni dazu:

Wir haben pro Projekt eine Ansprechperson welche wir definieren, diese wird von uns angesprochen. Der Rest rundherum wird nicht direkt angesprochen. Für uns ist es einfacher, in einem Projekt mit einfach einer Referenzperson zu arbeiten und diese sprechen wir an. Und der Rest kann sich Informationen abholen über Newsletter, welche er sich abonnieren kann oder über die Homepage oder so. Die gehen wir nicht aktiv direkt an. Das heißt wir gehen eine Person direkt an, und das ist die Ansprechperson und bei Erwachsenen die versicherte Person selbst (Zavagni, 3-4).

An dieser Stelle möchte ich das Handbuch der Unterstützten Kommunikation als mögliche Informationsquelle erwähnen. Das als Nachschlagewerk konzipierte Werk, welches aus Ordnern und herausnehmbaren Blättern besteht, ist besonders umfangreich. Der Verlag ist dabei immer um Aktualität bestrebt, laufend ergänzt und erweitert er die Unterlagen. Darin enthalten sind umfassende Angaben im Zusammenhang mit der Unterstützten Kommunikation¹⁷. Zunehmend ist auch Literatur mit praktischen Tipps, z.B. zu Übungen mit Geräuschen oder lautsprachlichen Anteilen zu finden (vgl. Laubrock & Thiemann, 2010, S. 65-72).

4.2 Erwartungen

Seiler-Kesselheim geht davon aus, dass sich die Wahrnehmungen, Deutungen und Sichtweisen von Eltern auf ihr gesellschaftliches Handeln, ihre Erwartungen und Wünsche auswirken (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 62). In Bezug auf die Erwartungen an das Kind warnt Zavagni davor, unbewusst eigene Interessen in die Kommunikation hinein zu schmuggeln. Aus seiner Sicht ist das Kind nur dann bereit, eine Leistung zu erbringen, wenn es auch effektiv etwas davon hat. Die Motivation ist dabei der zentrale Punkt. Deshalb ist es unabdingbar zu überlegen, was aus der Sicht des Kindes wichtig ist. Trotzdem kann es natürlich auch einmal sein, dass das Kind in diesem Zeitpunkt keine Lust hat zu kommunizieren (vgl. Zavagni, 41-42). Im Rahmen seiner Tätigkeit stellt Zavagni folgendes fest:

... die Erwartungen sind sehr hoch, zum Teil. Also es ist immer noch ein bisschen mystifiziert, jetzt kommt der mit dem Computer und dann funktioniert alles. Und wenn es nicht funktioniert, dann war der Computer blöd oder derjenige, der den Computer gebracht hat. Also teilweise sind die Erwartungen teilweise extrem übersteigert. Ich meine, es ist ein Hilfsmittel. Es ist einfach ein kleiner Baustein im ganzen Konzept. Man muss schauen, passt der überhaupt rein oder nicht. Und wir sind dafür da, um diesen Baustein passend hinein zu setzen. An und für sich ist das eben wie gesagt ein Baustein vom Ganzen (Zavagni, 47-48).

Im Hinblick auf die Zukunft hat Zavagni eine Vision:

... ein Wunsch wäre natürlich wenn man bei der Selbstbestimmung und längerfristig schaut, wenn diese Leute, die nicht sprechen, dann einmal so selbständig sind, dass sie für ihre Anliegen und Rechte einmal selbst einstehen können. Ich denke, es gibt ja eigentlich keine Lobby von Nichtsprechenden in der Schweiz. Es gibt ein bisschen von allem, von Rollstuhlfahrern usw., aber irgendwie Nichtsprechende haben nicht wirklich in dem Sinne eine Stimme, die man kennt. Es sind ja immer irgendwelche Fachpersonen, die noch sagen, es wäre ja noch gut, wenn diese würden und so ... und das wäre schon etwas Lässiges, wenn es das geben würde. Das heißt es sind ja jetzt auch die ersten Schritte mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, welche einen Lehrgang anbietet für Referenten, UK-Referenten. Und wenn diese dann als Referenten in irgendwelchen Schulen oder sogar Hochschulen referieren können, was sie denken und was sie meinen, was jetzt wichtig ist, ist das eigentlich genau das, was man schon lange will. Bis jetzt sind wir immer noch am ... alle Außenstehenden sagen, was diese sagen sollten, würden sagen wollen, sollten können müssen usw. Aber es gibt

17 z.B. Grundlagen, verschiedene Kommunikationsformen, Unterstützte Kommunikation in verschiedenen Kontexten, Diagnostik, Forschung, Rechtsfragen etc.

noch keiner, der sagt „Ihr habt da 20 Jahre mit mir so und so gemacht, das war eigentlich ein Käse, macht es doch einmal anders“. Das wäre einmal wirklich spannend, UK-Leute, die dann so selbständig sind, dass sie nachher uns sagen, was wir eigentlich tun sollten, und nicht immer umgekehrt (Zavagni, 89-90).

4.3 Herausforderung

Rothmayr sagt: „Gemeinsame Überzeugungen im Sinne des Themas zu entwickeln hiesse z.B.: ein Grundrecht auf Kommunikationsmöglichkeiten für jeden Menschen in der Solidargemeinschaft von Menschen zu postulieren, dafür einzutreten und an dessen Verwirklichung zu arbeiten“ (2008, S. 30). Die Normalisierung der Kommunikation von unterstützten kommunizierenden Personen ist das Ziel in dieser Aussage. Dies wird nicht als eine individuelle, sondern als eine gesellschaftliche Aufgabe dargestellt. Weiter spricht Rothmayr davon, dass die Bezugsperson die Fähigkeit haben soll, abzuwarten. Sie sollte die Ziele nicht mehr ausschließlich selbst setzen wollen (vgl. Rothmayr, S. 62). Damit beschreibt sie einen Zustand, welcher aufgrund der fehlenden Lautsprache automatisch entstehen kann. Um dies zu ändern, ist die Bezugsperson gefordert, ihre eigene Wahrnehmung zu schärfen und die eigenen Handlungen zu überprüfen.

Die grösste Herausforderung in Bezug auf die unterstützte kommunizierende Person sieht Zavagni in folgendem Aspekt:

... dass der Benutzer selber den effektiven Nutzen sieht und so das Ganze auch von ihm spontan und selbstständig im Alltag eingesetzt wird. Also, oft funktioniert das ja so: „zeige mir den Apfel“, dann zeigen sie den Apfel, oder „drücke einmal die Banane“, dann drücken sie die Banane. Aber den Schritt dann, dass sie realisieren, mit diesem Gerät, das hilft mir effektiv, um irgendetwas herauszuholen für mich, von dem ich einen Nutzen davon habe und deshalb setze ich das freiwillig im Alltag ein, das ist einer der größten Knackpunkte. Und das hat nichts mit Technik oder so zu tun, sondern rein „wie geht man vor“ (Zavagni, 59-60).

Von der technischen Seite her nennt Zavagni als ein Beispiel:

... technisch anspruchsvoll sagen wir mal, sind kleine Kinder mit einem großen Wortschatz, welche gehen. Das ist technisch anspruchsvoll, weil diese ein Raketengerät brauchen, also so eines mit dynamischem Bildschirm. Es muss aber klein sein, damit sie es herumtragen können. Weil das aber einen Fußgänger ist, nehmen sie es überall hin mit. Und weil sie Kinder sind, schmeißen sie es auch herum. Dort haben wir, sagen wir mal, die größten technischen Probleme, weil es Schäden gibt. So sagen wir mal, junge Asperger-Autisten oder sonstige Autisten, welche körperlich keine Einschränkungen haben, das ist ein rein technisches Problem (Zavagni, 61-61).

Ein anderes Beispiel beschreibt Zavagni wie folgt:

Dann gibt es ein technisches Problem bei sehr, sehr starken körperlichen Behinderungen, bei denen man sieht, dass die Person wirklich Mühe hat, um eine willkürliche Bewegung zu machen. Vielleicht so etwas wie eine Rett-Syndromatik oder so, bei der man sagen kann, die Bewegungen sind eigentlich da, aber komplett unkontrolliert. Man weiß jedoch, im Hirn geht etwas ab. Man sieht es ihnen irgendwie an, auch an den Augen. Aber es ist nichts kontrolliert, dass es irgendwie eine Maschine abnehmen kann. Das sind auch Herausforderungen (Zavagni, 61-61).

4.4 Selbst- und Fremdbestimmung

Ausgangspunkte der Forschungsarbeit von Rothmayr sind die fehlende Lautsprache von Menschen mit umfassender Behinderung, deren Abhängigkeit von PädagogInnen und ihrem Menschenbild sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf das Leben von beeinträchtigten Personen (vgl. Rothmayr, 2008, S. 19). „Die Information über Wünsche und das Treffen einer Auswahl können immerhin eine Qualität von Mitbestimmung beinhalten, aber die „Kraft der Kommunikation“ verdeutlichen sie kaum“ (Rothmayr, S.54).

Im Hinblick auf die Selbst- und Fremdbestimmung beschreibt Zavagni den Effekt eines Computers folgendermassen:

Man hat mit einem Computer auch wirklich so ein neutrales Objekt, welches genau das wiedergibt, was diese Leute eingeben. Und einfach so die Verfälschung oder der Interpretationsspielraum minimieren, was, wenn man halt über eine andere Person spricht, dass dann diese sagt „Er hat gemeint ...“ oder „Er wollte sagen ...“ und und und. Dass man dies mehr auf neutralen Boden bekommt und ich glaube dadurch auch diese Leute motiviert (Zavagni, 81-81).

Für Zavagni ist es komisch, dass wir alle ein bis zwei Computer besitzen, Menschen ohne Lautsprache aber oft keinen haben. Er vermutet, dass sie vielleicht einen Computer mehr bräuchten als wir und glaubt, dass es für diese Personen noch wichtiger ist als für uns (vgl. Zavagni, 91-92).

4.5 Soziales

Heldt beschreibt, dass die Entwicklung eines Selbstkonzeptes den Austausch mit der Umwelt bzw. die Kommunikation mit den Mitmenschen voraussetzt. Es ist ein Grundbedürfnis jeder Person, innere Vorgänge mit anderen Menschen auszutauschen und von anderen in den eigenen Gefühlen wahrgenommen zu werden (vgl. Heldt, 2010, S. 9). Ritterfeld weist darauf hin, dass der Erwerb der Sprache nur in Abhängigkeit von der Umwelt möglich ist (vgl. Ritterfeld, 2000, S. 403).

Boenisch stellt fest, dass Einschränkungen in der Bewegungsfähigkeit und der Mundmotorik meist eine deutlich veränderte, entwicklungsverzögerte Sprachentwicklung bewirken. Dies hat Auswirkungen auf die Kommunikation und Interaktion mit den Eltern, den Angehörigen und dem sozialen Umfeld (vgl. Boenisch, 2009, S. 30). In Bezug auf die Wahrnehmung von unterstütz kommunizierenden Menschen sagt Zavagni:

Und nach wie vor, sie vermitteln kognitive Kompetenzen, diese Computer, die einfach wieder zurückkommt, weil die Leute anders reagieren auf solche Leute. Sie nehmen das auch irgendwie wahr, dass Leute, die behindert aussehen, nicht unbedingt eine geistige Behinderung haben. Weil sie ja einen Computer bedienen können (Zavagni, 81-82).

4.6 Sprachentwicklung

Die Entwicklung der gesprochenen Sprache beschreibt Haupt u. A. so: Kinder sprechen im Alter von 18 Monaten ca. 20 – 50 Wörter. Sie haben mit zwei Jahren einen aktiven Wortschatz von rund 50 Wörtern. Der passive Wortschatz ist grösser als der aktive (vgl. Haupt, 2006, S. 98). Sprechen ist ein Teil der Motorik und ist nicht mit Sprache gleichzusetzen. Dies ist besonders bei schweren Körperbeeinträchtigungen zu berücksichtigen. Wird dieser Unterschied nicht berücksichtigt, entstehen falsche Rückschlüsse im Sinne von Personen ohne Lautsprache hätte keine Sprache, könnten nicht in Sprache denken und somit nicht wirklich am gemeinsamen Leben teilhaben (vgl. Haupt, 2006, S. 96). Auch Menschen ohne Lautsprache können über eine differenzierte Sprache verfügen. Den Begriff Sprache verwendet Haupt als symbolischen Ausdruck für das Erleben, die Erfahrungen, Beziehungen, Handlungen, Zusammenhänge usw. (vgl. Haupt, 2006, S. 95-96). Ritterfeld verweist auf die Wichtigkeit der Rolle der Bezugsperson in der Sprachentwicklung. Diese hat die mehrdeutigen Äusserungen im Situationszusammenhang zu deuten und deren Interpretation dem Kind mitzuteilen. Je nachdem, ob diese Interpretation stimmt oder nicht, hat das Kind gelernt, durch welche Äusserungen es verstanden wird oder es ist gefordert, sich noch genauer auszudrücken (vgl. Ritterfeld, 2000, S. 408). Er weist darauf hin, dass die Sprachentwicklung das Kind in der Kommunikation unabhängig macht. Es

braucht dazu keine konkreten Handlungen, Gegenstände und Sachverhalte mehr, um sich auszudrücken (vgl. Ritterfeld, 2000, S. 403).

Aus dem Forschungsaspekt heraus hält Boenisch fest, dass trotz langjähriger Erfahrung das Wissen über Spracherwerbsprozesse bei hörenden, aber nicht lautsprachlich kommunizierenden Kindern immer noch gering ist. Die Forschung steht bei der Kombination Körperbehinderung und fehlende Lautsprache am Anfang. Bis heute basiert fast alles auf theoretischen Annahmen, Hypothesen und ein paar Ergebnisse aus ersten Untersuchungen (vgl. Boenisch, 2009, S. 66-67). „Sprache ist nicht zu verwechseln mit Sprechen können. Sprache ist mehr“ (Boenisch, 2009, S. 174). So vermutet Weinert, dass die sprachliche Umwelt und der Erwerb sprachlicher Kompetenzen die geistige Entwicklung von Kindern schon früh beeinflusst. Die Sprache hängt mit dem Denken zusammen, sie dient als Medium, Mediator und Werkzeug um z.B. Gedanken auszudrücken (vgl. Weinert, 2000, S. 326).

In ihrem Buch beschreibt Rothmayr, dass sogenannte Fehler in der Hauptsache nicht durch das Veranlassen, sondern besonders durch das Unterlassen von Unterstützter Kommunikation begangen werden (vgl. Rothmayr, S. 149).

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von dynamischen Talkern stellt Zavagni fest, dass man in den letzten Jahren immer überlegt hat, wie man die Geräte noch schneller machen kann. Erst im Anschluss daran drehte es sich um den Inhalt (vgl. Zavagni, 37-37). Dazu sagt Zavagni folgendes:

... dort sind jetzt viele Sachen gelaufen, die glaube ich sehr stark jetzt unterstützen, dass es jetzt auch klappt. Dass man sagt, da hat es einen Wortschatz, geht diesen Weg. Hier sieht man einen Wortschatzaufbau, an dem man schrittweise folgen kann und nicht einfach eine leere Seite, auf der man irgendwelche Buttons einfügen muss. Und ich glaube, so ... wir nennen den Content, also den Inhalt der Maschine, wird entscheidend sein, ob dies ein gutes Ding ist oder nicht (Zavagni 37-37).

4.7 Zusammenarbeit

Seifert hält fest, dass in der Praxis die Perspektive der Eltern noch nicht systematisch in die professionelle Arbeit einbezogen wird. Die Motivation der Beteiligten ist ausschlaggebend, wie oft, ob überhaupt und wie ein Austausch über Erwartungen und Einschätzungen der Umsetzungen zu Hause und in der Schule stattfindet (vgl. Seifert, 2011, S. 201). Haupt weist darauf hin, dass Eltern und Fachkräfte aufeinander angewiesen sind. Zu Beginn der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und Fachkräften haben beide Seiten unterschiedliche Erfahrungen gemacht, in welcher sie der anderen Seite jeweils voraus sind. So kennen die Eltern z.B. die speziell im Umgang zu beachtenden Dinge und die Ausdrucksmöglichkeiten ihres Kindes. Im Gegenzug haben die Fachkräfte z.B. vielleicht mehr Erfahrung mit anderen beeinträchtigten Kinder und kennen Distanzierungsmöglichkeiten (vgl. Haupt, 2006, S. 212). Sie weist darauf hin, dass Zusammenarbeit auch zwischen betroffenen Eltern entstehen kann. Das aus der eigenen Situation tiefer gehende Verständnis für andere betroffene Familien wirkt im Austausch unterstützend und ermutigend (vgl. Haupt, S. 213).

Aus der Sicht von Zavagni entstehen Probleme bei einer Hilfsmittelversorgung hauptsächlich dann, wenn das Umfeld nicht motiviert ist. Dies kann z.B. durch mangelnden Informationsaustausch entstehen. Ebenfalls schwierig sieht er die Situation, wenn sich ein Teil der Bezugspersonen übergangen fühlt, weil sie nicht gefragt bzw. einbezogen wurden (vgl. Zavagni, 53-53). Schwierigkeiten entstehen auch bei Wechsel oder Übergängen. Dazu sagt Zavagni folgendes:

Das ist der Killerfaktor, Übergänge. Das ist das Schlimmste, eigentlich. Da es ja nicht wirklich Konzepte gibt für eine Weitergabe von diesen Sachen, also mindestens überhaupt (unverständlich) ... ist eigentlich die Übergabe, also der Übergang von z.B. von einer Schule in die andere oder in das Erwachsenenalter komplette Glückssache, wenn dort also noch irgendetwas mit kommt, was vorher gemacht worden war. Wir haben ähm ... Ja, zum Teil bekommen wir Telefonate, in denen es heißt, wir haben da einen grauen Kasten gefunden von dem, wir wissen nicht, was das ist, könnt ihr mal vorbeikommen. Und dann findet man heraus, dass das irgendein Kommunikationsgerät gewesen war, und die haben keinen blassen Schimmer, was das soll. Das sind jetzt auch bei allen Netzwerken, in denen ich gewesen war, ein großes Thema, wie man diese Übergänge gestalten kann mit diesen Kommunikationspässen oder Übergabeprotokollen und so. Ich glaube weil UK nicht wirklich fachlich zugewiesen ist, wer dafür zuständig ist und auch kein Konzept dahinter steht, oft, ist auch ... fühlt sich glaube ich niemand zuständig, das richtig weiterzugeben oder so. Also, das größte Problem sehen wir beim Übertritt von der Schule in das Erwachsenenalter (Zavagni, 29-29).

Für Hoffmann-Schöneich ist die Optimierung von verschiedenen Bereichen, welche sich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit auswirken, massgebend. Gemäss seinen Ausführungen sind die Qualifizierung der Bezugspersonen und die Ausbildung von Fachkompetenz vor Ort als zukunftsorientierte Schwerpunkte anzustreben. Bei Beratungen ist Voraussetzung, dass mindestens je eine Person aus dem Schulbereich und dem Elternhaus, evtl. auch jemand aus der Therapie mit anwesend sind. Die Erstellung eines internen Beratungsprotokolles ermöglicht den Beteiligten auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, Erkenntnisse aus der Beratung nachzulesen. Gemeinsam mit allen Beteiligten ist ein Konzept über die Fördermassnahme zu erstellen, mit dem alle einverstanden sind und an dem alle bereit sind, mitzuarbeiten. Eine der Bedingungen für die angemessene Umsetzung von Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation sind klare, detaillierte Fördermassnahmen, in welchen die Aufgaben schriftlich dokumentiert sind. Dies schafft Klarheit, Verbindlichkeit und hilft den beteiligten Personen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Durch die Empfehlung von Materialien und Umsetzungs-ideen werden die Bezugspersonen eingebunden. Das Vorgehen und die Verantwortlichkeiten bei der Beantragung von Hilfsmitteln sind definiert, die Kontaktpersonen festgelegt. Informationen über Fortbildungen sind an alle in Frage kommenden Bezugspersonen zu richten. Die Ausbildung einer interessierten Person zum UK-Ansprechpartners ist anzustreben und der Kontakt zwischen ihr und der Beratungsstelle zu pflegen. Die Vernetzung der Eltern untereinander wirkt sich positiv auf die Förderung im Bereich der Unterstützten Kommunikation aus. Wichtig ist, dass entweder weitere Beratungstermine definiert werden oder in regelmässigen Abständen der Bedarf der Massnahme überprüft und angepasst wird (vgl. Hoffmann-Schöneich, 2010, S. 13-15).

Aus Sicht des Hilfsmittelanbieters beschreibt Zavagni seine Vorstellung der Zusammenarbeit und die damit verbundenen Erwartungen an sich selbst wie folgt:

Ich erwarte oder erhoffte mir eine gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf gleichem Niveau mit den Betroffenen, dass ich einfach die richtigen technischen Inputs geben kann und dass das Gesamtkonzept einfach gelingt. Dass ich nicht versuche, übersteigerte Erwartungen zu wecken. Also, auf der einen Seite muss ich auch motivierend wirken, hey packt es an, aber auf der andern Seite muss man aber auch nicht übersteigerte Erwartungen wecken, weil dann wird es auch wieder schwierig (Zavagni, 51-52).

Vom Umfeld erwartet Zavagni, dass sie nicht die Haltung haben, alleine nur den Computer zu haben reiche schon. Die Bezugspersonen sollen motiviert sein und voll dahinter stehen (vgl. Zavagni, 53-53).

Aus dem Kreis der Bezugspersonen nimmt Zavagni unterschiedliche Reaktionen wahr:

Also die Erwartungen sind sehr hoch, zum Teil. Also es ist immer noch ein bisschen mystifiziert, jetzt kommt der mit dem Computer und dann funktioniert alles. Und wenn es nicht funktioniert, dann war der Computer blöd oder derjenige, der den Computer gebracht hat. Also teilweise sind die Erwartungen teilweise extrem übersteigert. Ich meine, es ist ein Hilfsmittel. Es ist einfach ein kleiner Baustein im ganzen Konzept. Man muss schauen, passt der überhaupt rein oder nicht. Und wir sind dafür da, um diesen Baustein passend hinein zu setzen. An und für sich ist das eben wie gesagt ein Baustein vom Ganzen. Also, Sie können noch so ein gutes Gerät einsetzen, wenn der Rest darum herum nicht die richtigen Fragen stellt, dann können Sie es eigentlich vergessen (Zavagni, 47-48).

4.8 Fazit / Zwischenergebnis

In den folgenden Punkten fasse ich jeweils die bisher gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Daraus ergeben sich Fragen, welche ich im Rahmen der weiteren Arbeit zu klären versuche.

4.8.1 Zugang zu Informationen

In den vergangenen Jahren sind verschiedenen Bestrebungen erkennbar, welche die Forschung in Zusammenhang mit unterstützten kommunizierenden Personen vorantreibt. Der Forschung sind mögliche Abhängigkeiten zwischen Personen und Umständen bei der Informationsbeschaffung bekannt. Der technische Fortschritt nimmt laufend zu. Die Vernetzung über den privaten Bekanntenkreis hinaus gestaltet sich einfacher als in der Vergangenheit. Durch das Internet entstehen neue Möglichkeiten in der Informationsgewinnung.

Sind Vorkenntnisse und die Verfügbarkeit von Informationen bei Bezugspersonen relevant für den Einsatz von Unterstützter Kommunikation?

4.8.2 Erwartungen

Veränderungen einer Situation wecken immer auch Erwartungen. Nicht immer gehen alle davon in Erfüllung. Einige Erwartungen können manchmal deshalb nicht erfüllt werden, weil die entsprechende Person gar nicht weiss, was und ob überhaupt etwas von ihr erwartet wird. Es gibt Vorstellungen, welche einseitig entstehen und solche, welche im Austausch miteinander entwickelt werden. Erwartungen können motivieren oder überfordern, manchmal Misstrauen oder Vertrauen und Zutrauen ausdrücken. Durch eine zielorientierte Förderung soll ein Mehrwert erreicht werden.

Welche Erwartungen, Ängste und Wünsche stehen in Zusammenhang mit dem Kommunikationsgerät?

4.8.3 Herausforderung

Für das Grundverständnis in der Kommunikation mit Menschen, welche in der Lautsprache beeinträchtigt sind, halte ich das Buch von Rothmayr¹⁸ als ideale Basis. Sie zeigt in beeindruckender Weise in einzelnen Passagen als auch im Gesamtwerk auf, in wie vielen Punkten und in welchem Umfang unterstützte kommunizierende Personen von ihrem Umfeld abhängig sind. Das Bewusstsein für die eigene Macht wird geschärft.

Besondere Schwerpunkte sind in der Technik, der Anwendung und dem Erkennen der Sprache als unabhängigeres Kommunikationsmittel auszumachen.

Wo liegen in der Praxis die grössten Herausforderungen?

¹⁸ siehe Literaturliste

4.8.4 Selbst- und Fremdbestimmung

Durch die erschwerte Kommunikation entsteht zwischen der Person mit und der Person ohne Lautsprache ein Ungleichgewicht, das sich in Entscheidungsprozessen zeigen kann. Die unterstütztkommunizierende Person ist auf Grund ihrer Beeinträchtigungen darauf angewiesen, dass ihr die Selbstbestimmung zugestanden wird. Beeinträchtigte stehen in Abhängigkeit von ihrem Umfeld, ob sie ihre Kommunikationshilfen angeboten bekommen. Bei körpereigenen Kommunikationsformen brauchen sie Personen, welche ihre Signale wahrnehmen, deuten und entsprechend umsetzen. Es kommt zum Ausdruck, dass viel für unterstütztkommunizierende Personen getan und auch über sie entschieden wird.

Wirkt sich der Einsatz von unterstützter Kommunikation auf das Verhalten der beiden Kommunikationspartner und auf die Selbständigkeit bzw. Selbstbestimmung von Unterstütztkommunizierenden Personen aus?

4.8.5 Soziales

Es kommt zum Ausdruck, dass der Austausch sehr wichtig für das seelische Wohlbefinden eines Menschen ist. Die Auswirkungen einer Beeinträchtigung in der Lautsprache sind nicht nur auf die Sprachentwicklung beschränkt.

Wie verändert sich das Sozialverhalten bei der Einführung eines dynamischen Talkers?

4.8.6 Sprachentwicklung

Die Sprach- und Sprechentwicklung bei unterstütztkommunizierenden Personen ist erschwert. Das Sprachverständnis lässt sich nur bedingt nachweisen und wird ohne Unterstützte Kommunikation oft gar nicht erkannt. Auch bei Personen, welche die Sprache erworben haben und sich im Erwachsenenalter nach einem Unfall nicht mehr über die Lautsprache verständigen können, werden nicht selten die noch vorhandenen Kompetenzen durch den Einsatz von Kommunikationsmitteln erkannt (vgl. Boenisch, 2009, S. 91). Durch die Veränderung der Möglichkeiten zu kommunizieren können sich z.B. die übermittelten Inhalte, die Teilhabe im Alltag und die Anzahl der möglichen Kommunikationspartner verändern.

Wie hat sich die Kommunikation und Interaktion verändert?

4.8.7 Zusammenarbeit

In der Theorie wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit angestrebt. Meine persönliche Sicht, was für Faktoren zum Gelingen von der Beratung und der Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Unterstützter Kommunikation ausschlaggebend sind, deckt sich weitgehend mit der Darlegung von Hoffmann-Schöneich¹⁹. Probleme sehe ich jedoch in dem Punkt, dass einzelne Personen als verantwortliche Ansprechperson anzustreben seien. Ich würde ein Tandem vorziehen, da sonst bei einem Stel-

¹⁹ Siehe Kapitel 4.7 Zusammenarbeit

lenwechsel das gesamte Wissen verloren gehen kann. Eine breite Abstützung im Team, in Zusammenarbeit mit den Eltern und der Therapiestelle geben ein gemeinsames Pflichtgefühl, denn wenn ich etwas mitentwickelt habe, werde ich mich auch weniger aus der Verantwortung ziehen wollen und die Zuständigkeit für die Umsetzung im Alltag von mir weisen.

Ich stelle fest, dass es kein festgelegter Rahmen für eine Zusammenarbeit existiert. Sie spielt sich in unterschiedlichen Konstellationen ab, in denen sich die Eltern, die schulischen Heilpädagogen und Kontaktperson der Hilfsmittelfirma austauschen und Entscheidungen treffen.

Die Erhebung soll aufzeigen, inwiefern die Umsetzung in der Praxis der Theorie entspricht oder welche Unterschiede bestehen.

Wie wird in der Praxis im Zusammenhang mit Unterstützter Kommunikation der Begriff Zusammenarbeit verstanden und umgesetzt?

5 Forschungsmethodik

Zu der Fragestellung, welche Erfahrungen Bezugspersonen aus dem familiären und schulischen Umfeld mit unterstützter kommunizierenden Personen machen, gibt es nur wenige Studien. Keine der Studien erfasst sowohl familiäre als auch schulische Bezugspersonen. Durch die geringe Anzahl von möglichen Interviewpartnern in der gewünschten Zielgruppe und dem beschränkten Zeitfenster bietet sich eine qualitative Studie an. Diese Forschungsart ist besonders für die Erforschung sozialer Zusammenhänge geeignet (vgl. Flick, 2011, S. 22).

5.1 Erhebungstechnik

Die erfassten Aussagen aus dem offen geführten, qualitativen Interview meiner Arbeit sind als Beobachtung zweiter Ordnung zu verstehen (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 66). Von den InterviewpartnerInnen werden die eigene Sichtweise und Vermutungen über die Sichtweise der unterstützter kommunizierenden Person erfragt. Vorgängig werden die InterviewpartnerInnen einen Kurzfragebogen erhalten, in welchem Sozialdaten erfasst werden und der dazu dient sicherzustellen, dass diese auch den Kriterien²⁰ entsprechen. Bei meiner Befragung wähle ich bewusst das Problemzentrierte Interview. Unter diesem von Witzel geprägtem Begriff sollen alle Formen der offenen, halboffenen und halbstrukturierten Befragung zusammengefasst werden. Anhand eines Interviewleitfadens, deren Inhalt im Gesprächsverlauf angesprochen wird, soll sich die befragte Person möglichst frei Antworten zu bestimmten, vom Interviewer vorgängig erarbeiteten Aspekten, äussern können (vgl. Mayring, 2002, S. 67-72).

Nach jedem Interview werde ich ein Memo erstellen (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 72). Darin werde ich Angaben über die Gesprächsatmosphäre, eine Einschätzung über die Bedeutung des Themas für die interviewte Person, eine Einschätzung der eigenen Kompetenz zur Gesprächsführung, Inhaltliche

²⁰ Siehe unter 6.1 Stichprobe

Schwerpunkte des Gesprächs, der Grad der eigenen Zufriedenheit und Besonderheiten festhalten (vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 96).

Nach meiner Einschätzung kann ich mit dieser Methode die gewünschten Informationen erfassen und mit der entsprechenden Aufbereitungstechnik anschließend auswerten. Geplant sind Einzelinterviews, in welchen die Erfahrungen der Eltern und Schulischen Heilpädagogen, welche mit Unterstützt kommunizierenden Personen im Austausch sind, im Zentrum stehen. Die Vorbereitung des Interviewleitfadens und mein Verhalten bzw. meine Zurückhaltung an den Interviews wird mitbestimmend sein, wie aussagekräftig die Inhalte werden.

5.2 Aufbereitungstechnik und Auswertungstechnik

Die Interviews habe ich für die qualitative Auswertung als Text aufbereitet. Dabei war ich um eine möglichst interpretationsfreie Erfassung bestrebt. Die Interviews wurden in Schweizerdeutsch geführt und so gut wie möglich wörtlich in die Schriftsprache übersetzt. Dabei habe ich die Tonaufnahmen wörtlich transkribiert (vgl. Mayring, S. 89). Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, habe ich den Satzbau des Dialektes bei Bedarf demjenigen der Schriftsprache angepasst. Für die Auswertung waren der nonverbale Ausdruck nicht relevant, deshalb ist er nur sehr reduziert zu finden. Ein transkribiertes Beispiel ist im Anhang aufgeführt. Aus ethischen Gründen habe ich bestimmte Textstellen nicht in die Auswertung aufgenommen, da es sonst für Aussenstehende evtl. möglich wäre, die Identität der Ausgangsperson zu erschliessen. Diese Textstellen sind deklariert.

Transkribitionsregeln:

M + einstellige Zahl	anonymisierte Mutter
L + zweistellige Zahl	anonymisierte Lehrperson
I	Interviewerin
()	Anmerkungen über Situation oder Transkribierung
XY	anonymisierte Bezeichnung für Personen-, Institutions-, Hilfsmittelfirmen- oder Ortsnamen
...	Pause oder nicht zu Ende gesprochener Satz
Mhm	Zustimmung
GROSSBUCHSTABEN	Stimmliche Gewichtung

Anschliessend wurden die erhaltenen Transkripte mit der Software zur qualitativen Datenauswertung MAXqda10 codiert (vgl. Flick, 2011, S. 464; vgl. Seiler-Kesselheim, 2008, S. 85). Dabei wurden im Material relevante Textstellen markiert und gruppiert (vgl. Flick, 2011, S. 369). Das Codieren lief in mehreren Schritten ab. Als erstes versuchte ich die Textstellen den vorgängig definierten, konstruierten Codes zuzuordnen, was einem offenen Codieren entspricht. (vgl. Flick, 2011, S. 388-393). Seiler-Kesselheim beschreibt dies als ein erstes Herangehen an das Material, um eine provisorische Liste von Begriffskategorien zu erstellen (vgl. (Seiler-Kesselheim, 2008, S.79). Im Laufe des Prozesses folgte die axiale Codierung, bei welcher vielversprechende Kategorien weiter mit passenden Textstellen ergänzt wurden. Die Kategorien wurden zueinander in Beziehung gestellt (vgl. Flick, 2011, S. 393-

395; Seiler-Kesselheim, 2008, S. 79). In der Folge fand eine Selektion in Kategorien und Unterkategorien statt (vgl. Flick, 2011, S. 396-397). Das entstandene Material wurde anschliessend interpretiert.

5.3 Methodenkritik

Bei der Erhebung habe ich bewusst mir unbekannte Personen ausgesucht, um die nötige Distanz zu den Interviewpartnern wahren zu können. Dafür nahm ich in Kauf, dass mir als Fremde bestimmte Einblicke verwehrt bleiben (vgl. Flick, 2011, S. 149-152; Flick, 2002, S. 94; zitiert nach Seiler-Kesselheim, 2008, S. 65).

Die Interviews fanden deshalb auch in einiger Entfernung statt, was sich als sehr zeitintensiv herausstellte. Ein grosser Vorteil war, dass ich durch die geplanten Interviews Einblick in verschiedene Familien und Schulen erhielt. Dabei konnte ich mit unterschiedlichen Bezugspersonen von unterstützenden kommunizierenden Personen Gespräche führen. Bei der Erhebung sammle ich Erfahrungen über unterstützende kommunizierende Personen. Diese Angaben stammen nicht von diesen Personen selbst, sondern von ihren Eltern und Lehrpersonen. Das heisst, dass nicht nur meine Interpretation die Arbeit beeinflusst, sondern auch die Interpretationen der Bezugspersonen von unterstützenden kommunizierenden Personen. Der Entscheid, Beobachtungen zweiter Ordnung als Grundlage zu nehmen, ermöglichte es mir erst überhaupt, mich mit diesem Thema auseinandersetzen zu können. Nachteil dabei ist, dass bereits zwei Personen ihre Interpretation in die Arbeit einfließen lassen. Dederich sagt dazu:

Als angewandte Wissenschaft bringt die Heil- und Sonderpädagogik ein spezifisches Wissen hervor das letztlich im Dienste der Förderung und Bildung von benachteiligten und behinderten Menschen steht und zu einer Verbesserung ihrer Lebenssituation beitragen soll. Nun ist aber die Hervorbringung eines solchen Wissens niemals wert- und machtfrei (Dederich, 2011, S. 172).

Die qualitative Erhebung und Auswertung erachte ich als eine sehr zeitintensive Methode. Dabei kann bei eingeschränkten Ressourcen keine allgemeingültige Aussage gemacht werden, da die Anzahl befragter Personen zu gering ist. Gemäss Flick sind bei einer solchen Erhebung die Variationsbreite und die Vergleichsmöglichkeiten gering (vgl. Flick, 2011, S. 158).

Bei den Interviews war es nicht immer einfach, sich emotional distanzieren zu können und keine Kommentare abzugeben. Das bewusste Zurücknehmen der eigenen Person, welches in der Interviewsituation zwingend notwendig ist, hilft mir persönlich, mich auch in anderen Bereichen gedanklich einem „höheren Zweck“ unterordnen zu können. Ich bin mir bewusster geworden, welche Bedürfnisse andere Personen haben und welche ich selbst auch habe.

Die Arbeit mit dem Programm MAXqda10 erwies sich grosse Hilfe. Die weiteren Schritte des Codierprozesses konnte ich bei dieser Datenmenge nur dank diesem Programm bewältigen. Doch wer Technik wählt, ist ihr auch ausgeliefert. Viele Probleme konnte ich mit Hilfe von Erklärungsvideos im Internet beheben. Klar hat aber auch dies seine Grenzen. Ein weiterer Punkt sind die eigenen Ansprüche: habe ich mehr Möglichkeiten, bleiben diese nicht auf dem gleichen Niveau. Unter dem Strich bedeutet das, dass die durch das Programm gewonnene Zeitersparnis (sofern man die Einarbeitungszeit nicht rechnet) ohne weiteres in einer detaillierteren Auswertung münden kann.

6 Datenerhebung und Datenerfassung

6.1 Stichprobe

6.1.1 Gewinnung von InterviewpartnerInnen

Die Gewinnung von InterviewpartnerInnen für diese Studie beschränkt sich auf einen sehr kleinen möglichen Personenkreis. Um dennoch in nützlicher Frist an möglichst viele Personen gelangen zu können, die den Kriterien entsprechen, kontaktierte ich die Firma Active Communication in Zug. Der Leiter des Bereiches Beratung, Ivan Zavagni, erklärte sich bereit, die Interviewanfrage in Form eines Briefes an mögliche InterviewpartnerInnen weiterzuleiten. Darin enthalten waren die geplanten Aspekte des Interviews und die gewünschte Zielgruppe. Dennoch war es nicht ganz einfach, auf die gewünschte Anzahl zu kommen. Am Schluss war es so, dass sich die Anzahl auf einen Schlag doch noch auf zwölf erhöhte. Diese Anzahl war sehr hoch. Die Option, Absagen zu geben, wollte ich auf Grund der hohen emotionalen Bereitschaft, welche diese Personen zeigten, nicht anwenden. Zwei Interviews legte ich zusammen, sodass zehn Interviews stattfanden.

6.1.2 Kriterien für die Interviewteilnahme

Gesucht wurden Bezugspersonen aus dem familiären und schulischen Umfeld von unterstützt kommunizierenden Personen, welche einen dynamischen Talker benutzen und eine Schule besuchen. Die Gesprächspartner erklärten sich bereit, einen Fragebogen auszufüllen und an einem Interview teilzunehmen (Einzelinterview je 60 min, Doppelinterview 90 min).

Die festgelegten Kriterien beziehen sich in der Hauptsache nicht direkt auf die InterviewpartnerInnen, sondern auf die unterstützt kommunizierende Person. Die unterstützt kommunizierende Person verfügt über einen maximalen Wortschatz von 50 Wörtern. Sie ist im Alltag auf Unterstützung angewiesen.

Da die Technik, welche eine Kommunikation über dynamische Talker möglich macht, noch sehr jung ist, war eine Begrenzung, welche die maximale Zeit seit Erhalt des Gerätes definiert, nicht notwendig. Ich habe Bezugspersonen von Personen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen befragt, so zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen mit Autismus oder einer geistigen Behinderung in unterschiedlichster Ausprägung.

6.2 Erstellung Interviewleitfaden

Mit dem Hintergrundwissen, welches bei der Literaturrecherche und im Experteninterview gewonnen wurde, kann der Leitfaden für das problemzentrierte Interview erstellt werden. Dieser enthält Leitfragen, welche die Gesprächspartner zum offenen Erzählen von Erfahrungen und Erlebnissen animieren sollen. Dazu angefügt sind Unterfragen, welche je nach Verlauf des Interviews zur Anwendung kommen können (vgl. Witzel; zitiert nach Flick, 2011, S.210-214). Sie können auch als Idee dienen, wenn die Antwort zur Hauptfrage gering ausfällt. Um die Gesprächsatmosphäre nicht zu belasten kann es von Vorteil sein, ich im Vorfeld darauf hinzuweisen, dass alle Angaben anonymisiert werden.

6.3 Durchführung

Die InterviewpartnerInnen konnten den Durchführungsort frei wählen. Die meisten Gespräche fanden bei den Familien zu Hause oder in Schulräumlichkeiten statt. Zwei Interviews führte ich auf Anregung der Interviewten als Doppelinterviews durch. Je nach Interviewverlauf war es möglich, die Dauer etwas zu steuern. Die Gesamtinterviewdauer für alle Personen aus dem familiären und schulischen Umfeld betrug 650min, was einem Schnitt von ca. 54min pro Person entspricht. Das kürzeste Interview dauerte 36min, das längste 1h und 45min. Alle Interviews habe ich mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die während der Aufnahmezeit auf speziellem Papier gemachten Notizen wurden mit den Aufnahmen verknüpft. Diese „Päcklein“ habe ich als PDF-Dateien in den Computer einlesen können. Im dafür vorgesehenen Programm liessen sich die Notizen (mit diversen Fehlern) in ein Word-Text exportieren. Der Interviewinhalt selbst musste auf herkömmliche Weise geschrieben werden.

7 Ergebnisse und Auswertung

Um die unterschiedlichen Nummerierungen zu trennen, habe ich das Kategoriensystem²¹ in der ersten Ziffer mit römischen Zahlen beschriftet. In der Auswertung beschriftete ich alle Punkte ebenfalls mit römischen Ziffern. Diese Unterteilung erscheint nicht im Inhaltsverzeichnis.

²¹ siehe Anhang Punkt 14

Hauptkategorie = gelb Zwischenkategorie = grau Kategorie = weiss	Definition	Ankerbeispiel
I Zugang zu Informationen		
I.1 Informationen vor der Geräteanschaffung		
I.1.1 Vorkenntnisse	Alle Aussagen zu: Allgemeine Vorkenntnisse der Bezugspersonen über technische Geräte und Unterstützte Kommunikation	L11: Also technische Geräte ist es einfach der Computer natürlich, der normale PC. Und da merke ich dann manchmal, dass ich auch dort Lücken habe, über welche ich beim Dynavox je nachdem dann auch wieder darüber stolpere. Also ja, Vorkenntnisse sind da, aber eben, zum Teil fehlt dann auch etwas und ... UK ist einfach alles mit Gebärden, welche wir schon da nach Portmann damit arbeiten. PECS ist bei mir jetzt erst nachher ein bisschen dazu gekommen. Und was haben wir noch ... Gebärden (unverständlich). (57-57)
I.1.2 Informationsquellen	Alle Aussagen zu: Personen, Institutionen und Medien, welche als Informationsquelle dienen	M2: Es gibt ja nur zwei Firmen in der Schweiz. Diese oder die anderen. (3-3)
I.2 Informationen ab Einführung		
I.2.1 Mündliche Form	Alle Aussagen zu: Informationen in mündlicher Form	M4: Ja, und wir haben auch Beratungsperson XY, ganz am Anfang, als wir das Gesuch geschrieben haben, und das in Ordnung war von der IV aus, ist sogar zu uns nach Hause gekommen mit dem Gerät. Und dann hat diese Person uns das wirklich erklärt gehabt, das erste Mal. (15-15)
I.2.2 Schriftliche oder digitale Form	Alle Aussagen zu: Informationen in schriftlicher oder digitaler Form	L12: Wir haben einmal eine Anleitung bekommen, auch Kurzanleitungen, und ich finde die sehr hilfreich. Ich habe sehr viel anhand von Problemen auch anhand von diesen Anleitungen lösen können. (5-5)
I.2.3 Weiterbildung	Alle Aussagen zu: Weiterbildungen ohne direkten Zusammenhang mit der Einführung des Gerätes	L17: die Hilfsmittelfirma XY ist Informationsquelle, weil ich dort auch noch den Basiskurs gemacht habe. Und natürlich hat man dann andere Nutzer, andere Eltern kennengelernt. (9-9)
I.3 Verfügbarkeit		
I.3.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Verfügbarkeit	L13: die Verfügbarkeit für die Fragen, die ich dann manchmal gehabt habe, die ist sehr gering gewesen von außen. Das habe ich mir selber heranholen müssen. Man findet es dann schon, aber es ist nicht so, dass es einfach gerade dagewesen ist. (7-7)
I.3.2 Positiv	Alle Aussagen zu: als positiv eingestufte Verfügbarkeit	M1: das Ausprobieren, das wissen auch viele nicht, dass man auch Geräte bestellen kann, ausprobieren und ... ja, ich denke, so das Wissen rund um die Geräte (95-95)
I.3.3 Negativ	Alle Aussagen zu: als negativ eingestufte Verfügbarkeit	M3: Für mich, habe ich zu wenig Einführung gehabt. Oder das Angebot ist zu wenig. (7-7)

Tabelle 4: Auszug aus dem Kategoriensystem²² (Innerhofer, 2012)

²² Das vollständige Kategoriensystem befindet sich im Anhang.

I Zugang zu Informationen

I.1 Informationen vor der Geräteanschaffung

I.1.1 Vorkenntnisse

Die meisten befragten Personen verfügen über keine spezifischen Vorkenntnisse betreffend dynamischen Talkern. Lediglich fünf Personen gaben an, vorgängig bereits mit einem dynamischen Talker gearbeitet zu haben. Von anderen Geräten wurden hauptsächlich der B.A.Bar, BIGmack, Steb-by-Step und GoTalk genannt. Obwohl die Technik noch sehr jung ist, gibt es bereits Personen, welche schon Wechsel von dynamischen Talkern mitgemacht haben. Zu Ihren Vorkenntnissen sagt L11:

Also technische Geräte ist es einfach der Computer natürlich, der normale PC. Und da merke ich dann manchmal, dass ich auch dort Lücken habe, über welche ich beim Dynavox je nachdem dann auch wieder darüber stolpere. Also ja, Vorkenntnisse sind da, aber eben, zum Teil fehlt dann auch etwas und ... UK ist einfach alles mit Gebärden, welche wir schon da nach Portmann damit arbeiten. PECS ist bei mir jetzt erst nachher ein bisschen dazu gekommen. Und was haben wir noch ... Gebärden (unverständlich) (57-57).

Betreffend Unterstützte Kommunikation allgemein wurden PECS und Gebärden genannt. Zwei Personen hatten bereits im Vorfeld Weiterbildungen besucht. Eine Person speziell auf Unterstützte Kommunikation ausgerichtete Kurse, welche vom BUK²³ angeboten wurden. Es gab auch eine Person, welche angegeben hat, vor der Anschaffung des Gerätes noch nie eine SMS verschickt zu haben. Es wird von L12 auch folgendes erwähnt:

Ich habe eigentlich keine gehabt. Ich habe im Studium einmal einen Tag, ist die Hilfsmittelfirma XY, ich habe das Studium gemacht in XY, Schule XY, ist sie einmal einen Tag gekommen. Ich habe die Ausbildung vor eineinhalb Jahren abgeschlossen, die Heilpädagogenausbildung, und arbeite seit dann eigentlich auf dem Beruf, und habe eigentlich vorher nie zu tun gehabt mit elektronischen Sprachgeräten. Habe eigentlich null Vorkenntnisse gehabt, als das erste Kind den bekommen hat. Das ist ja etwa vor einem Jahr gewesen (11-11).

Aus den erhaltenen Informationen lässt sich schliessen, dass Bezugspersonen zu Beginn nicht zwingend über Vorkenntnisse verfügen. Bei Fachpersonen aus dem schulischen Bereich sind Vorkenntnisse über dynamische Talker nicht zwingend Bestandteil der Ausbildung. Auch besonders ausgeprägte Computerkenntnisse sind bei den Bezugspersonen nicht feststellbar. Der Weg führt nicht zwingend über statische Talker. Auf dem Stand meiner Auswertung kann ich keinen direkten Zusammenhang zwischen den Vorkenntnissen und dem Einsatz von Unterstützter Kommunikation bestätigen.

Auf der Suche nach einer Antwort auf die gestellte Frage: „Sind Vorkenntnisse und die Verfügbarkeit von Informationen bei Bezugspersonen relevant für den Einsatz von Unterstützter Kommunikation?“ reichen die Codes zu dieser Kategorie nicht. Im Überblick über die gesamten Interviews stelle ich fest, dass es Personen gibt, welche selbst über Vorkenntnisse mit Computern verfügen und den Gebrauch vom dynamischen Talker nicht forcieren (vgl. M5; 65-65). Auf der anderen Seite gibt es auch Bezugspersonen, welche überhaupt keine Vorkenntnisse hatten und das Gerät sehr rege einsetzen (vgl. M3; 17-18). Meine Erwartung ist gewesen, dass Anwenderkenntnisse von üblichen Computern einen Einfluss auf die Anwendung haben. Dieser Zusammenhang, dass Vorkenntnisse für den Einsatz von dynamischen Talkern relevant sind, wird somit nicht bestätigt.

23 Bildung für Unterstützte Kommunikation

I.1.2 Informationsquellen

Als grösste Informationsquelle lassen sich die Schule und die Hilfsmittelfirma ausmachen. Entgegen meinen Erwartungen wurde das Internet nur wenig genutzt. Foren wurden von überhaupt keiner der interviewten Person genutzt. Die Bezugspersonen gaben teilweise an, dass sie die Links für Quellen aus dem Internet von der Hilfsmittelfirma erhalten haben. In der Schweiz gibt es zwei Hilfsmittelfirmen²⁴, welche beide Informationen bereitstellen und einen Internetauftritt haben. Die Schule lässt sich bei Eltern und Lehrpersonen als Informationsquelle ausmachen. Aus verschiedenen Interviews lässt sich schliessen, dass es bereits Schulen gibt einem breit abgestützten Wissen über Unterstützte Kommunikation. So sagt L12: „Wer mir noch geholfen hat, ist die Logopädielehrperson. Die Logopädielehrperson, welche auch mit diesem Kind arbeitet, hat auch schon Vorkenntnisse, so mit dem Dynavox“ (7-7). Es kann auch genau das Gegenteil der Fall sein. Lehrperson L11 sagt folgendes: „Wir sind da im Schulhaus die Ersten gewesen, also wir konnten dann auch niemanden fragen im Schulhaus. Wir konnten Sie (zur Mutter) fragen, oder die Hilfsmittelfirma XY...“ (43-43). Es lässt sich keine Vernetzung der Eltern im Zusammenhang mit dynamischen Talkern feststellen.

Das Studium wurde für Informationen betr. Gebärdensprache und der Arbeit mit Piktogrammen genannt. Hier zeigt sich die Bestätigung der Erkenntnis aus I.1.1, dass das Studium bezüglich Informationen über dynamische Talker nicht als Quelle in Erscheinung tritt. Über die Gründe dafür lassen sich nur Hypothesen aufstellen. Ein Punkt kann sein, dass die notwendige Zeit dafür im Studium noch nicht geschaffen werden konnte. Wenn der Gesamtaufwand für die Ausbildung gleich bleiben sollte, wäre nämlich die Konsequenz, dass ein anderer Bestandteil gestrichen werden müsste. Eine andere Hypothese wäre, dass zu wenige Fachleute vorhanden sind, welche bereits über das notwendige Fachwissen oder die dafür notwendige Zeit verfügen, ein solches Angebot abdecken zu können.

I.2 Informationen ab Einführung

I.2.1 Mündliche Form

Die Mündliche Form der Informationsweitergabe wurde mit Abstand am meisten genannt. In fast allen Fällen wurde die mündliche Information als hilfreich eingestuft und wiederholt in Anspruch genommen. M4 sagt zum Erhalt von mündlichen Informationen:

Ja, und wir haben auch Beratungsperson XY, ganz am Anfang, als wir das Gesuch geschrieben haben, und das in Ordnung war von der IV aus, ist sogar zu uns nach Hause gekommen mit dem Gerät. Und dann hat diese Person uns das wirklich erklärt gehabt, das erste Mal (15-15).

In Situationen, in welchen aktiv nach Informationen gesucht wird, geht die anfragende Person davon aus, dass die angefragte Person mehr oder andere Dinge weiss als sie selbst (vgl. M4; 15-15; L12, 7-7). Gemäss verschiedenen Aussagen ist davon auszugehen, dass die mündliche Form der Informationsgewinnung stark an die Arbeitszeiten von Beratungs- oder Lehrpersonen gebunden ist (vgl. M4, 114-114). Die Helpline der Hilfsmittelfirma wird genutzt und als hilfreich eingestuft. Sehr selten werden Informationen in der Familie oder bei Bekannten eingeholt. Es lassen sich beschränkte Ressourcen feststellen, so im zeitlichen Angebot von mündlichen Informationen als auch der Belastbarkeit von

24 FST (Stiftung für elektronische Hilfsmittel) und AC (Active Communication)

einzelnen Personen (vgl. M3, 5-5). Dies kann die sowohl die informationssuchende als auch die informationsgebende Person betreffen. L14 sagt dazu:

... hilfreich ist gewesen, dass ich, wir haben dann ziemlich viele Geräte nacheinander angeschafft, und ich habe dann gemerkt, dass ich gar nicht mehr alle die Informationen, die ich selber mir erarbeitet habe, weitergeben kann, weil auch vom Zeitaufwand / Management her. Und dann habe ich mit der Hilfsmittelfirma XY geredet, und die haben mir mehr als einmal Termine angeboten, wo sie quasi unabhängig von dem einzelnen Gerät gekommen sind, um einfach die neuen Leute, die neu mit diesen Geräten arbeiten, neu zu instruieren (11-12).

Als erschwerender Faktor bei der mündlichen Information wurde die Fremdsprachigkeit von Eltern angesprochen (vgl. L14, 33-33).

Abschliessend lässt sich feststellen, dass eine mündliche Weitergabe von Informationen verschiedene Aspekte beinhaltet. Sie entspricht anscheinend einem Bedürfnis von Ratsuchenden. Diese können eine Frage stellen und erhalten im Idealfall die dazu passende Antwort. Dies erspart ihnen einen hohen Zeitaufwand, das sie nicht suchen und relevante von irrelevanten Informationen trennen müssen. Diese Form kann das technische Verständnis und besonders die Motivation der Informationssuchenden Person stark fördern. Sie Für mich stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit von mündlichen Informationen. Eine Chance der mündlichen Information sehe ich darin, dass sie unter Umständen ebenfalls mündlich an Drittpersonen weitergegeben wird. Meine Vermutung ist, dass das Kompetenzgefühl als auch die reale Kompetenz der informierten Person durch die erhaltene mündliche Information steigt. Zeigt diese Person Initiative, tritt eine Art von Multiplikation auf. Das Wissen erreicht auf diese Weise auch Personen, welche nicht in direktem Kontakt zur Hilfsmittelfirma stehen. Bei einer mündlichen Informationsweitergabe kann die beratende Person am Verhalten des Gegenübers ablesen, ob die Information verstanden wurde. Sie kann die weiteren Informationsinhalte den Bedürfnissen anpassen. Ein grosses Plus der mündlichen Informationsweitergabe sehe in der gleichzeitig stattfindenden Übung durch das Ausprobieren. Es ist davon auszugehen, dass mündliche Informationen ohne Kombination mit schriftlichen Notizen oder Ähnlichem mit der Zeit vergessen werden und erneut eine Information erfragt werden muss. Dies beansprucht wiederum diejenigen, welche informieren. Ich schliesse daraus, dass bei einem Wechsel mit hoher Wahrscheinlichkeit mündliche Informationen verloren gehen, da sie nicht mehr verfügbar sind. Die beratende Person muss das Vorwissen der Ratsuchenden Person kennen, um in kurzer Zeit eine erfolgreiche Beratung geben zu können. Die Vermutung liegt nahe, dass ein geringer Wechsel von Bezugspersonen eine konstantere Wissensbasis bei denselben schafft. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass bei einem Fehlen der mündlichen Information nicht in jedem Fall auf eine schriftliche Quelle ausgewichen wird oder ausgewichen werden kann. Die Gründe dafür können aus meiner Sicht unterschiedlich sein. So gibt es möglicherweise Personen, welche partout keine Informationen in einer schriftlichen Bedienungsanleitung lesen, sei es, weil es ihnen zu umständlich ist, oder weil ihnen die darin verwendete Sprache fremd ist. Die Konsequenz davon ist, dass der Einsatz von Unterstützter Kommunikation in erheblichem Masse von der mündlichen Form der Information abhängig ist.

I.2.2 Schriftliche oder digitale Form

Die Kurzanleitungen, meist durch die Beratungspersonen der Hilfsmittelfirmen oder die zuständigen der Personen erstellt, werden klar favorisiert. Nur gerade zwei von zwölf befragten Personen sagten aus, dass sie mit den Handbüchern arbeiten. Eine von diesen zwei Personen gab an, dass ihr das

keine Mühe bereiten würde. L12 sagt dazu: „Wir haben einmal eine Anleitung bekommen, auch Kurzanleitungen, und ich finde die sehr hilfreich. Ich habe sehr viel anhand von Problemen auch anhand von diesen Anleitungen lösen können“ (5-5). L14 spricht den hohen Zeitaufwand an, welcher durch das Erstellen von bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen entsteht (vgl. L14, 53-53). M1 schildert eine Erfahrung dazu wie folgt:

Als der Computer abgestürzt ist und sie mir einfach das Backup auf dem Stick gegeben hat und dann hat sie mir das einfach alles, gerade wie das Vorgehen, schön schrittweise aufgeschrieben gehabt. Solche Dinge sind natürlich einfach, ich muss gar nicht alles begreifen, um es anzuwenden zu können. Das bin ich noch froh, weil sonst würde es, glaube ich, nicht gehen. Wenn ich das richtig verstehen müsste (11-11).

Teilweise wird auch das Mail benutzt.

Die schriftliche oder digitale Form wird oft als umständlich beschrieben, sofern von den Handbüchern gesprochen wird. Vorteile sind dann zu erkennen, wenn bei einer Problemsituation eine exakt auf dieses Problem zugeschnittene Anleitung verfügbar ist. Durch ein solches Instrument bleiben die Bezugspersonen handlungsfähig, da sie jederzeit abrufbar ist. Meine Vermutung ist, dass kurz gehaltene Anleitungen einen positiven Einfluss auf die Anwendung der dynamischen Talker haben.

I.2.3 Weiterbildung

Das Weiterbildungsangebot der Hilfsmittelfirma wird von wenigen Gesprächspartnern, welche mit unterstützt kommunizierende Personen arbeiten, benutzt. Es sind ausschließlich Lehrpersonen.

Dieser Punkt war mir persönlich wichtig. Ich bin mir nicht schlüssig, weshalb so wenig Weiterbildungsangebote genutzt werden. Auch ist mir nicht ganz klar, weshalb Eltern keine Weiterbildung außerhalb der im Rahmen der Einführung des Gerätes stattfindenden Schulungen besuchen. Es könnte an mangelnder Information, Zeit oder Interesse liegen. Die Einschätzung der eigenen Kompetenz in technischen Angelegenheiten oder Schamempfinden könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Eine Chance sehe ich in der möglichen Vernetzung von Teilnehmenden eines Kurses. Vielen Bezugspersonen fehlt der Austausch mit anderen Leuten, welche ebenfalls mit der Thematik vertraut sind²⁵.

I.3 Verfügbarkeit

I.3.1 Allgemein

Die allgemeine Verfügbarkeit von Informationen wird sehr tief eingeschätzt. L16 hält fest, dass sich auch im Internet die Suche schwierig gestaltet (vgl. L16, 116-117). L16 sagt dazu:

Vielleicht müsste mehr Information, also allgemeine Information, auch im Internet, müssten mehr vorhanden sein, über Unterstützte Kommunikation und verschiedene Geräte. Weil das ist auch ein ganz enger Kreis, glaube ich, der sich damit auseinandersetzt. Das sollte man vielleicht ein bisschen mehr, weiß nicht, also Werbung nicht, so meine ich das nicht. Nur einfach mal, ja, einen leichteren Zugang zu den Informationen, oder mehr Informationen einfach, auch für Laien, was ein Laie auch verstehen kann. Es ist oft so, dass der Laie oder die Eltern mit den neuen Kindern, haben noch nie so etwas gesehen und sie wissen gar nicht, wie es funktioniert, wie es gebraucht wird und warum. Im Grunde genommen. Warum schon, weil das Kind nicht spricht, aber ... (116-117).

Besonders angesprochen werden dabei die Lesbarkeit und Verständlichkeit für Personen, welche sich das erste Mal damit auseinander setzen.

²⁵ siehe unter Auswertung VII.3.4, Information

Die Äußerungen lassen den Schluss zu, dass das Thema Unterstützte Kommunikation für viele Menschen Neuland ist. Aus meiner Sicht existiert diesbezüglich wissenstechnisch gesehen ein Vakuum.

I.3.2 Positiv

Als positiv wird mehrheitlich die Einschulung betrachtet, welche in einer Kleingruppe stattfindet. Oft ist auch das Vorhandensein einer konkreten Beratungsperson Bestandteil des geäußerten Wohlbefindens (vgl. M1, 5-5; M4, 108-109). Die Bezugspersonen schätzen eine zeitnahe und unkomplizierte Auskunft (vgl. L14, 5-6). M1 weist auf folgendes hin: „... das Ausprobieren, das wissen auch viele nicht, dass man auch Geräte bestellen kann, ausprobieren und ... ja, ich denke, so das Wissen rund um die Geräte“ (95-95). Als weiterer positiver Punkt wird der regelmässige Kontakt mit der Hilfsmittelfirma genannt (vgl. L13, 3-3). Ebenfalls hervorgehoben wird das Engagement von Einzelpersonen. Dazu sagt M4: „Diese Person ist da auch immer wieder hingegangen, um zu helfen, oder sie haben telefoniert, gemailt. (82-82).

Es lässt sich der Zusammenhang feststellen zwischen einer erfolgreichen Beratung und dem Wohlbefinden der beteiligten Personen. Die geräteunabhängige Beratung in festgelegten zeitlichen Intervallen trägt meines Erachtens massgeblich zu einem niederschweligen Angebot bei, welches auf diese Weise auch in Anspruch genommen wird. Der hohe Zeitaufwand wird oft durch ein hohes Engagement von Einzelpersonen abgedeckt. Besonders intensiv wahrgenommen wird dies in der Anfangsphase der Versorgung mit einem dynamischen Talker.

I.3.3 Negativ

Als negativ eingestuft wird von einer Mehrheit der Mütter die Verfügbarkeit von Informationen zu Beginn der Einschulungsphase. Dabei wird von M1 folgendes angesprochen: „Der Zugang für Fachleute, es hat wahnsinnig viele Fachleute, die keine Ahnung haben, die die Geräte nicht kennen, wie man an diese herankommt und ja, einfach so das, die Einfachheit auch in der Fachwelt so streuen“ (95-95). Die Mütter nehmen die Erwartungen bzgl. technischer Vorkenntnisse, welche an sie in der Anfangsphase gestellt werden, als hoch wahr (vgl. M2, 5-5). M3 sagt dazu:

... dann habe ich langsam so viel begriffen, dass ich gemerkt habe, wo es fehlt, welche Sprache ich nicht verstehe und habe auch gemerkt, wo der Mangel ist und habe auch die Anregungen oder den Wunsch gegeben, dass sie z.B. ... wenn ein Rollstuhl nicht geht, kann ich 24 Stunden lang anrufen und fragen, er ist mir mitten auf die Straße stehen geblieben, was soll ich machen? Und bei den Dynavox hört es auf, bei den Geschäftszeiten. Ich habe dann z.B. gewünscht, dass wir Support haben, wo wir von morgens 6 Uhr bis abends 10 Uhr anrufen können. Weil die Geräte sind mit den Kindern. Entweder sind sie in der Schule, und wenn die Geräte zuhause sind, dann sind auch die Kinder zuhause und dann kann ich mich nicht kümmern (5-5).

Die Aussagen lassen den Schluss zu, dass mangelnde Kenntnisse der Knackpunkt in der Verfügbarkeit von Informationen sind. Fehlen diese Kenntnisse auf Seite der Bezugspersonen, brauchen und wünschen sie sich auch mehr Beratung. Die Beratung ist zwar vorhanden, reicht jedoch aus der Sicht der Bezugsperson dennoch nicht aus oder wird ihr in einem ihr unpässlichen Zeitpunkt angeboten. Im Überblick über alle Aussagen lässt sich feststellen, dass in der Fachwelt keine einheitliche Wissensgrundlage über dynamische Talker vorhanden ist und somit der Zielgruppe auch gar nicht zur Verfügung stehen kann. Dieser Umstand ist für eine unterstützt kommunizierende Person unter Umständen so bestimmend, dass sie gar nie die Gelegenheit dazu erhält, ein (elektronisch) unterstütztes Kommunikationsmittel zu erhalten und zu bedienen.

Meine Vermutung ist, dass sich die Einführung der Fallpauschale bei der Geräteversorgung unweigerlich auf die Verfügbarkeit von Informationen auswirken muss. Mit dieser Pauschale müssen alle Leistungen vom Erhalt bis zur Rückgabe oder dem Eintausch des Gerätes abgedeckt werden²⁶. Es besteht kein Anspruch auf weitere Leistungen ausser auf die definierten. Der Aufwand für diese Leistungen wird laufend überprüft und bisher gemäss meiner eigenen Wahrnehmung nach unten korrigiert. Das bedeutet konkret, dass für die Hilfsmittelfirma die Investition in die Aufbauarbeit eine langfristige Investition ist. Wird das Wissen an der Basis breiter, geht für den Anbieter auch der Aufwand für die Einführung von komplexen Geräten zurück.

II Erwartungen

II.1 Allgemein

Einsteigend eine Aussage von M1: „... auch bei diesem Kind, mehr als nicht funktionieren kann es nicht“ (95-95). Daraus ziehe ich Schlüsse auf die innere Grundhaltung bezgl. dem Umgang mit Erwartungen. Das Kind soll ohne Druck die Gelegenheit bekommen, einen dynamischen Talker anzuwenden. Der Druck liegt nicht nur darauf, ob die unterstütztes kommunizierende Person das Gerät überhaupt benutzt. Dazu sagt L11: „Das ist wie die Kommunikation, weil die so schwierig ist, weil das Kind die Fragen schon gar nicht versteht oder weil man den Anspruch hat, es gibt nur eine richtige Antwort“ (148-148). Hier lässt sich erkennen, dass der Wunsch nach einem sogenannten „richtigen“ Einsatz als Kommunikationsmittel und das Verlangen nach korrekten Antworten eng im Zusammenhang mit dem Kommunikationsgerät stehen. Ich gehe davon aus, dass dies durch die Tatsache begründet ist, dass der imaginäre Mund der unterstütztes kommunizierenden Person in Form des dynamischen Talkers mehr mit Erwartungen behaftet wird, welche wir für gewöhnlich an Gegenstände stellen. So entsteht eine Erwartungshaltung, dass der Einsatz zweckgebunden sein muss. Es wird davon ausgegangen, dass es eine richtige Funktion dieser Sprache gibt.

Aus den Aussagen geht klar hervor, dass ein Austesten mit der Verbalsprache nicht gleich wahrgenommen wird wie das Austesten einer Computeraussprache. Die jeweiligen Erwartungen gehen teilweise sehr weit auseinander.

II.2 Eigene Person

Die Erwartungen an die eigene Person sind sehr unterschiedlich. So gibt es Bezugspersonen, welche gar nichts von sich selbst erwarten. Andere haben den Anspruch, dass sie ihre technischen Fähigkeiten erweitern können und verbinden damit Gefühle der Zufriedenheit (vgl. M4, 195-196). Andere erwarten, dass sie in Momenten, in welchen sie eine Erwartung haben, selbst etwas für deren Erfüllung beitragen (vgl. L13, 27-27). Dazu sagt L12:

... ich möchte dann auch nicht, dass das Gerät, wenn es das mitnimmt, dann auch herumliegt. Ich denke, dass man das wirklich mit diesen Personen, die mit diesem Gerät nachher auch arbeiten, das ist z.B. der Hort, wo das punktuell macht, die Logopädie, wir hier, dass ich diese auch einführe, dass ich diesen auch sage, dass die ein bisschen Bescheid wissen (23-23).

²⁶ dies gilt auch für Reparaturen, Gerätersatz, Einführung und Support

In Bezug auf die Kinder erwähnt L11: „Dass man ihnen die Wünsche nicht von den Augen abliest“ (207-207). Daraus lässt sich erkennen, dass der Einsatz des dynamischen Talkers von den Bezugspersonen ein bewusstes Zurücknehmen erfordert. Der Faktor Zeit spielt dabei eine grosse Rolle, da es mit der bisherigen Kommunikationsform schneller gehen würde. Das Vorwegnehmen von Aussagen ist in der Interaktion mit unterstützten kommunizierenden Personen ein wichtiger Punkt und wird durch den Einsatz eines dynamischen Talkers verändert. Für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit kommt dies im Zusammenhang mit wechselnden Vorlieben beim Essen gut zum Ausdruck (vgl. L13, 65-65).

Allgemein lässt sich feststellen, dass die Erwartungen von Bezugspersonen aus dem schulischen im Vorfeld konkreter sind als bei Personen aus dem familiären Umfeld. Anhand der Aussagen der Befragten ist davon auszugehen, dass sie die zu erwartende Situation realistischer einschätzen.

II.3 Umfeld

Es lässt sich feststellen, dass Bezugspersonen aus dem schulischen Umfeld doppelt so viele Erwartungen an das Umfeld äussern als Bezugspersonen aus dem familiären Umfeld. Das Hauptgewicht der Aussagen bezieht sich auf den Einsatz des Gerätes und seine Akzeptanz. Die Erwartungen an die Schule und an die Familie unterscheiden sich dabei leicht. So erwartet M1 folgendes:

Vor allem halt an die Schule, weil die meiste Wachphase unter der Woche ist das Kind in der Schule, und sonst bei uns, dass es einfach dort eingesetzt wird und in diesem Sinne nicht nur als Spielzeug, sondern wirklich als Kommunikationsmittel (43-43).

Bezüglich der Erwartung an die Familie sagt L15:

... dass der Computer einfach integriert ist, eigentlich auch zuhause häufiger genutzt würde und, ja. Aber dass halt Eltern trotzdem jeweils vielfach sagen, wir verstehen unser Kind, ist mir ja schon verständlich, aber dass die Sicht, dass eigentlich die anderen das Kind verstehen sollten, ja, ist manchmal halt wie schwierig für die Eltern, auch zu verstehen. Dass es nicht nur um sie geht, sondern auch um alle anderen Leute rundherum (49-50).

Oft wird das Bestreben der Bezugspersonen, dass das Gerät nicht einfach angeschafft wird und dann zum Einsatz kommt, als Kampf empfunden. Dabei wird die mangelnde Konstanz angesprochen, weil die unterstützten kommunizierenden Personen mal mit, dann wieder ohne Gerät anzutreffen sind (vgl. L13, 25-25). Diese mangelnde Akzeptanz der Zugehörigkeit des dynamischen Talkers zum Kind, sozusagen als Teil des Kindes, wird auch von Seiten der Eltern thematisiert (vgl. M3, 65-65).

Abschliessend lässt sich festhalten, dass das Umfeld massgeblich den Einsatz des dynamischen Talkers mitbestimmt. Im Überblick über alle Aussagen geht hervor, dass der Alltag mit einem dynamischen Talker die Gefahr in sich birgt, die ungleiche Machtverteilung in der Kommunikation zwischen zwei Menschen weiter zu verstärken. Das geschieht besonders dann, wenn die dazugewonnene Fähigkeit, sich auszudrücken, wieder eingeschränkt wird, indem das Gerät nicht zur Verfügung gestellt wird. Die Akzeptanz als auch die Verfügbarkeit stehen in Zusammenhang mit einem zufriedenstellenden Einsatz des dynamischen Talkers.

II.4 Kind

An das Kind werden sehr viele Erwartungen gestellt. Gemeinsam mit dem Gerät erhalten diese beiden Punkte am meisten Nennungen. Die Schwerpunkte der Aussagen sind in drei Bereichen anzusiedeln:

Initiative / Motivation, Differenzierung der Sprache und Selbständigkeit / bewusstes und gezieltes Handeln. Der Wunsch nach Eigeninitiative kommt unterschiedlich zu Ausdruck. Es besteht die Hoffnung, dass das Kind eigene Wünsche ausdrückt (vgl. L14, 49-49). Diese sind teilweise auf der Mitteilungsebene anzusiedeln (vgl. L16, 46-46). Dabei ist eine Gefahr, dass die Kommunikation nur auf der Mitteilungsschiene zustande kommt. Bei Mittellungen ist oft die Regel, dass der Gesprächsaustausch nach einer Aussage beendet ist. Es werden keine Fragen gestellt, welche eine Reaktion von Gegenüber verlangen. M1 sagt:

Vor allem, dass es die Sprache als soziale Kommunikation entdeckt, also einerseits jetzt einmal Bedürfnisse mitteilen und andererseits wirklich, um in den Kontakt treten zu können und dann auch Beziehungen pflegen. Und als gute Nebenwirkung, wenn das Kind natürlich eine erfolgreiche Sprache hat, dann muss es weniger mit körperlichem Einsatz kommunizieren, weil es ist wirklich auch aggressiv gegen andere (37-37).

Einen anderen Aspekt spricht M3 an: „Ich habe gedacht, XY rede nachher mit dem. Es sei kein Problem, XY nehme das an, nachher schwatze mein Kind, auch zuhause, es bewege sich, wo es auch immer ist, mit diesem Gerät“ (65-65). Dabei kann eine Mystifizierung des Gerätes entstehen. Dazu sagt L11:

Am Anfang habe ich, denke ich, wie auch zu hohe Erwartungen gehabt, was das Kind mit dem Gerät alles kommunizieren kann. Bis ich dann gemerkt habe, die Kommunikationsschwierigkeiten des Kindes, bedingt durch die Beeinträchtigung, hat es auch mit diesem Gerät (122-123).

Bei anderen Aussagen kommen Zugeständnisse zur tiefen Bindung in der Familie zum Ausdruck. Die Erwartung, dass die unterstützt kommunizierende Person weitere Kommunikationspartner gewinnen kann, ist sowohl von Seite der Familie als auch der Schule herauszuspüren. Dazu ist eine Förderung von der Mitteilungsfähigkeit der unterstützt kommunizierenden Person, welche auch von nicht nahe stehenden Personen verstanden wird, notwendig. Diese Erwartung steht in direktem Zusammenhang mit dem Einsatz des dynamischen Talkers.

II.5 Gerät

An das Gerät werden sehr viele Erwartungen gestellt. Gemeinsam mit den Erwartungen an das Kind erhalten diese beiden Punkte am meisten Nennungen. Das Hauptgewicht wird auf die Funktionalität, Programmierung, Anwendung und das Ermöglichen von Sprache bzw. der Förderung der Eigenständigkeit der unterstützt kommunizierenden Person gelegt. Dazu sagt M2:

Eigentlich habe ich nicht so Erwartungen gehabt an das Gerät. Das ist ja eigentlich vorgegeben gewesen, das hat man ja gesehen, was das Gerät kann oder nicht kann. Und das Gerät kann einfach nur das, was man ihm eingibt, logischerweise. Es hat eigentlich die Erwartungen erfüllt, es kann mitteilen, wenn man das einfach antippt, was man vorgängig eingegeben hat (34-34).

Dabei wird die Programmierung angesprochen. Es ist eine Voraussetzung, dass das Gerät einen Inhalt hat, welcher individuell an die unterstützt kommunizierende Person angepasst ist. Dazu braucht es Personen, welche die Aktualisierung des Gerätes übernehmen können. L17 meint: „Es sollte einfach schnell sein in der Anwendung, dass das Kind nicht die Geduld verliert. Und ich selber auch nicht“ (47-48). Hier kommt besonders der Zeitfaktor zum Ausdruck. M2 sagt: „Wir haben die Erwartung gehabt, dass unser Kind eine neue Möglichkeit erhält, um sich mitzuteilen. Also eine weitere Form, zu der bestehenden Gebärdensprache“ (32-32). Dabei geht es um die Förderung einer Ausdrucksform und somit auch um die Eigenständigkeit der unterstützt kommunizierenden Person.

Die genannten Beispiele zeigen verschiedene Facetten von Erwartungen im Umgang mit einem dynamischen Talker auf. Das Gerät hat einen Zweck (Funktion) zur Erreichung eines Zieles (Ermöglichung von Sprache / Multimodalität), den es erfüllen soll. Die Anzahl Nennungen zum Zweck und zum Ziel halten sich die Waage. Die Erwartungen zur Erreichung des Zieles sind stehen in direktem Zusammenhang mit dem dynamischen Talker.

II.6 Übertroffene Erwartungen

Mit einer einzigen Ausnahme²⁷ wurden ausschliesslich übertroffene Erwartungen im Zusammenhang mit dem Kind genannt. Dabei sticht die übertroffene kognitive Leistung stark hervor. Diese geht teilweise so weit, dass das Kind Programmierungen auf dem Gerät vornimmt. Um die Gefühle, welche in den Aussagen zum Ausdruck kommen, nicht zu verfälschen, habe ich hier darauf verzichtet, das Genannte zusammenzufassen. L11 sagt:

Das gehört sicher in den Bereich der Erwartungen übertroffen, wie das Kind kreativ ist im Umgang mit diesem Gerät. Weil, es sucht in den Dateien. Wenn das Kind es nicht findet oder manchmal denke ich, es will nicht in die Datei, es passt ihm nicht, es möchte es anders machen, dann geht es in die Tastatur, schreibt, oder es geht in das Lexikon hinein und sucht dort mit dem Anfangsbuchstaben den Begriff. Und dann hat das Kind noch die Fähigkeit, Begriffe zusammenzusetzen. Das war noch ganz zu Beginn, ich habe es nicht geglaubt. Da haben wir mit dem Kiosk gearbeitet, wo das Kind eigentlich den Satz lernen musste „ich möchte“ z.B. zwei rote Gummibärchen. Da hatten wir natürlich noch nicht zwei rote, aber einfach ich möchte Gummibärchen. Und dann, was hat das Kind gemacht? Das Wort Gummibärchen hatte es nicht gefunden. Dann ging es in die Schulsachen hinein, hat dort den Gummi geholt, dann ging es zu den Tieren in die Datei hinein, hat dort Bär geholt und dann ging es in die Tastatur und hat ein -li hinten angefügt. Und mir sind einfach die Augen aus dem Kopf heraus gefallen (170-170).

Hier zeigt sich, dass das Kind verschiedene Wege kennt und auch nutzt, um einen Begriff zu finden. Dazu braucht es keine Anleitung oder Anweisungen, das geschieht aus eigenem Antrieb heraus. Der Ausdruck mit dem Gerät wird von L14 angesprochen:

Übertroffen worden sind sie sicher in dem Bereich, dass das Kind selber angefangen hat, Sätze, es sind in diesem Sinne nicht richtige Sätze, sondern einfach zu kommunizieren, indem es Wörter aneinander reiht. Wenn ich das Kind abhole, und es sagt „Nein danke“ und ich frage, was, nein danke, und es sagt „Logo nein danke“. Dann finde ich, du, sorry, es steht jetzt auf dem Stundenplan, du kannst jetzt nicht wünschen. Und dann habe ich dem Kind gesagt, was es machen muss. Und dann sind wir in der Logopädie gesessen, das Kind machte den Computer auf und sagte „Logo fertig“. Also, wo sich das Kind wirklich beginnt, auszudrücken. Das ist sicher deutlich mehr gekommen, als ich gedacht habe (51-51).

Hier formulierte das Kind die eigenen Gedanken. Ebenfalls Eigeninitiative kommt in der Aussage von L14 zum Ausdruck:

... das Schreiben. Dort haben wir herausgefunden, dass das Kind auch Sachen abschreibt, um herauszufinden, was es heißt. Es schreibt das Wort, Buchstabe für Buchstabe ab, drückt nachher oben auf dem Bildschirm, damit es das ausspricht. Wobei, mittlerweile glaube ich, kann das Kind bereits lesen. Ich weiß noch nicht, auf welcher Stufe, aber schreiben kann es bestimmt mehrere Wörter (51-51)

Das Kind benutzt den dynamischen Talker, um sich neues Wissen zu erschließen. Dies führt bei einigen auch zu Fortschritten in der Verbalsprache (vgl. M1, 45-45; L16, 62-63). M2 sagt:

... generell sind meine Erwartungen insofern übertroffen worden, wie unser Kind den Computer anwendet. Da bin ich echt baff, wie schnell es auf diesem Gerät draus kommt und wie es damit umgeht. Da bin ich echt überrascht, wirklich. Das hätte ich nie erwartet, dass unser Kind ... weil am Anfang habe ich immer gefunden, der Computer ist zu hoch für unser Kind. Und die Lehrperson und die Beratungsperson haben gesagt, nein. Ich habe immer gefunden, es ist doch überfordert mit so einem Gerät auf verschiedenen Ebenen. Da haben sie gesagt, nein nein, das Kind kommt sonst ganz schnell an die Grenzen. Und da sind meine Erwartungen wirklich weit übertroffen, sie haben recht gehabt. (42-42).

²⁷ Zusammenarbeit mit Logopädie

In der Summe der Aussagen lässt sich festhalten, dass die kognitiven Fähigkeiten von unterstützten kommunizierenden Personen allgemein unterschätzt werden. Angebote, welche kognitiv einen höheren Anspruch stellen, werden teilweise gar nicht erst angeboten. Es wird davon ausgegangen, dass das Kind es sowieso nicht kann. Diese Überzeugung zu hinterfragen erfordert eine gewisse Offenheit und wohl auch etwas Mut von den Bezugspersonen. Die übertriebenen Erwartungen stehen alle im Zusammenhang mit dem dynamischen Talker. Die unterstützten kommunizierenden Personen konnten diese Fähigkeiten nur mit Hilfe des Gerätes zum Ausdruck bringen.

II.7 Unerfüllte Erwartungen

II.7.1 Kind

Die meisten unerfüllten Erwartungen im Zusammenhang mit dem Kind betreffen den Ausdruck. Eine Aussage von M2:

Ich hoffe immer noch, dass unser Kind einmal so gut sprechen kann, und schreiben, dass es dort auch selbst eintippen kann, dass es das dann mitteilen kann. Auch wenn das jetzt nicht der perfekte Satz ist, aber dass es z.B. "Ich müde" oder "müde" schreiben kann. Dass man das dann auch versteht, und nicht nur die Piktogramme, die es drücken kann. Sondern etwas von sich selbst. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist meine Hoffnung, dass unser Kind den Computer so einsetzen kann, dass es schwatzt, was es will. Und diese Hoffnung haben wir eigentlich immer noch. Die können wir auch noch haben, finde ich (79-80).

Es lässt sich feststellen, dass unerfüllte Erwartungen sehr stark mit der Sehnsucht zusammenhängen, das Kind verstehen und mit ihm kommunizieren zu wollen. Dabei geht es nicht nur um Grundbedürfnisse, sondern auch um Wünsche des Kindes. Hier geht es nicht mehr nur um die Sprache, die das Kind mit dem Geld ausdrücken soll, sondern auch darum, wie es das eingeben soll. Dies setzt einen bedeutend höheren Anspruch an die kognitiven Fähigkeiten des Kindes. Die Aussage lässt erkennen, dass mit der Erweiterung der Möglichkeiten auch die Anforderungen steigen. Ebenfalls als unerfüllt werden die Erwartungen hinsichtlich dem Kommunikationstempo und der Selbständigkeit des Kindes geäußert (vgl. M4, 147-178; L12, 51-51). Dieses verzögerte Kommunikationstempo hat unterschiedliche Ursachen. Teilweise liegt sie in der Beeinträchtigung oder in der Komplexität des Gerätes. Im Laufe der Zeit zeigt sich, dass immer mehr Bezugspersonen die Erkenntnis zum Ausdruck bringen, dass der eingeschlagene Weg mit dem dynamischen Talker ein Prozess ist (vgl. M4, 167-167).

II.7.2 Umfeld

Beim Umfeld wird besonders der Einsatz des Gerätes als unzureichend betrachtet. Dazu sagt M3:

Es ist ein Fremdkörper. Am wenigsten bei ganz vertrauten Leuten, wie jetzt in der Schule. Aber auch Leute, die jetzt so bei mir ein bisschen arbeiten, die brauchen die Geräte nicht. Die sind immer stolz, wenn sie XY sonst verstehen, weil es ist einfach ein Fremdkörper. Ich bringe mein Anliegen, dass das Gerät integriert wird, dass es mit einbezogen wird, dass sie XY nur verstehen, wenn es das mit dem Gerät sagt. Es kommt nicht über (73-73).

Es fehlt die Selbstverständlichkeit, dass das Gerät eingesetzt wird. Es ist zu ungewöhnlich. Ich gehe davon aus, dass dabei nicht nur die Fähigkeit des Kindes, sondern auch eine Rolle spielt, wie die technisch versierte Bezugsperson ist. L15 sagt:

... das mit den Eltern, dass sie ihn eigentlich zu wenig brauchen, erwarte ich eigentlich einerseits, andererseits habe ich aber auch Verständnis, dass sie erstens den großen Computer nicht immer mitnehmen, und sie das Kind halt doch besser verstehen als wir. (52-53).

Es lässt sich feststellen, dass bei einer eigenen hohen Einschätzung von dem Wert des Gerätes für das Kind die Erwartungen an das Umfeld eher als unzureichend empfunden werden. Dabei wird teilweise auch Verständnis für diesen Umstand ausgedrückt. Es besteht ein klarer Zusammenhang

zwischen der Bereitschaft von Bezugspersonen, das Gerät einzusetzen, und dem Einsatz des dynamischen Talkers.

II.7.3 Gerät

Hier liegen die Schwerpunkte beim Gewicht und der Programmierung. Dazu sagt M2:

... man hat jetzt den, und unser Kind kommt auch klar mit dem, und was muss man da jetzt ändern? Und ich finde einfach, das wird die Zukunft unseres Kindes sein. Und das ist ein Umweltsteuerungsgerät, welches unser Kind hat, und das bräuchte es gar nicht. Es bräuchte so ein rassiges, handliches Gerätlein, welches es zur Verfügung hat, und sehr praktisch in der Anwendung, weil unser Kind kann mit meinem iPhone umgehen, da staunt man nur noch. Dieses Kind kann das händeln. Deshalb sage ich, das wäre in der Lage, um mit einem anspruchsvollen technischen Gerät umzugehen. Außer, bruchstabil müsste es eben sein. Das ist jetzt ein bisschen ausführlich gewesen. Sie haben meinen wunden Punkt getroffen (20-20).

Hier kommt besonders stark zum Ausdruck, welche Probleme sich bei unterstützten kommunizierenden Personen mit guten motorischen Fähigkeiten stellen. Durch das Gewicht des dynamischen Talkers wird auch die Mobilität von Fussgängern mit dem Gerät stark eingeschränkt. Bei unterstützten kommunizierenden Personen im Rollstuhl ist dieses Problem zweitrangig, da das Gerät am Rollstuhl gefestigt ist und nicht getragen werden muss. M2 sagt:

... der Dynavox ist ja sehr schwer, für ein Kind, vom Gerät her. Wir sind eigentlich der Meinung, mit der heutigen Technik sollte anderes machbar sein. Also leichtere Geräte, da ist auch noch das XP drauf.

Der Fortschritt der Technik zeigt sich in verschiedenen Bereichen des Alltags sehr deutlich. Ich gehe davon aus, dass dieser Unterschied auch dadurch zustande kommt, weil die Zielgruppe der dynamischen Talker sehr klein ist. Die Anzahl potentieller Käufer von solchen Geräten ist gering. Die Vermutung liegt nahe, dass es daher weniger Bestrebungen gibt, hier die Entwicklung stark zu forcieren. Zudem ist die Anzahl der Hersteller von dynamischen Talkern sehr begrenzt.

II.8 Fragen, Ängste und Visionen

Besonders zum Ausdruck gekommen sind Zukunftsängste und offene Fragen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Technik. Auf die eigene Person bezogen stellen sich einige die Frage, ob sie genug Engagement hineingeben und dafür die Kraftreserven überhaupt langfristig ausreichen werden. Ängste werden hauptsächlich bezgl. dem Einsatz des Gerätes aufgezeigt. L11 sagt dazu: „... das erlebe ich da verschieden, da an der Schule. Wir haben die Leute, die haben wahnsinnige Angst vor diesen Geräten. So Hemmungen. Und andere, die machen einfach“ (83-83). Entgegen meinen Erwartungen wird die Stimmigkeit für das Kind wenig erwähnt. Dazu sagt M3:

Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, wie fest ... ich überlege mir immer wieder, wie fest wollen wir, dass sie reden, und wie fest wollen sie? Bei XY bin ich mir noch nicht immer gleich sicher. Obwohl ich sehr sehr viel Energie hineingebe, dass es die Möglichkeit hat. Aber ich merke, ich komme trotzdem immer wieder an den Punkt, wo ich mich frage, ist es auch ein Anliegen von beiden Seiten?“ (131-132).

Die Sorge beschäftigt sich damit, ob der eingeschlagene Weg auch dem Kind entspricht. Die unterstützten kommunizierenden Personen entscheiden nicht selbst, ob sie ein solches Gerät zur Verfügung haben oder nicht. Ihre Entscheidungskraft kommt erst in diesem Moment zum Zuge, wenn sie einen dynamischen Talker nutzen können, indem sie ihn bedienen oder eben nicht..

Es lässt sich erkennen, dass sich Wünsche und Interesse der Bezugspersonen nicht zwangsläufig mit den Fragen decken müssen, welche sich für die unterstützte kommunizierende Person stellen. Die Ziele und Visionen der Bezugspersonen bestimmen jedoch mit, wie sich das Ganze entwickelt.

III Herausforderung

III.1 Allgemein

Bei den Herausforderungen kommt zum Ausdruck, dass der dynamische Talker nur ein Aspekt ist. Es geht auch um inhaltliche und pädagogische Fragen (vgl. L13, 5-5). Es stellt sich auch die Frage nach den Mitteln, welche zusätzlich zur Verfügung stehen müssen, damit die unterstütz kommunizierende Person nicht einfach in einem leeren Raum steht (vgl. L13, 7-7). Ein rechtlicher Punkt beschäftigt ebenfalls: Der Schutz von Wörtern in Bildform. Es löst Befremden aus, dass Personen, welche auf Bilder für die Kommunikation angewiesen sind, vom Urheberrechtsschutz zusätzlich beeinträchtigt werden. Dieser Urheberschutz verbietet es einer Schule, Bilder in digitaler Form einer Erwachseneninstitution zu übergeben, damit diese mit den gleichen Bildern in guter Qualität weiter arbeiten können (vgl. L13, 73-74). Dann werden auch zwischenmenschliche Aspekte angesprochen. L13 sagt: „... das Schema Betreuung und Betreuer oder Begleitung und Begleiter, das ist nicht ein einfaches Schema, für beide nicht. Und dort spielt die Kommunikation“ (67-67). Die Bezugsperson ist gefordert. Dazu sagt L12: „... da muss man immer wieder Geduld haben, dass man halt merkt, das ist jetzt vielleicht einfach noch nicht möglich. Dass man halt auch nie weiß, wie viel möglich sein wird“ (41-41).

III.2 Umfeld

Bei den Herausforderungen an das Umfeld wird thematisiert, dass das Gerät eine Beeinträchtigung bzw. das Verhalten, was mit einer bestimmten Beeinträchtigung einhergeht, nicht heilen kann. Die mit der Beeinträchtigung verbundenen Herausforderungen bleiben somit bestehen (vgl. L11, 124-124). M1 sagt: „Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die es schnell einmal nervt, wenn das Kind die ganze Zeit etwas herumdrückt“ (83-83). Sie spricht eine Änderung des Verhalten des Kindes im Zusammenhang mit dem Talker an:

Als es angefangen hat, mit Playmobil zu spielen, dass diese Playmobil miteinander kämpfen, dass die Playmobil schlafen gehen, oder baden, oder tauchen und macht dann auch Unfug, den es fotografiert. Die Küche unter Wasser setzen, damit die Playmobil baden gehen können. Solche Dinge fotografiert das Kind dann auch. Das ist jetzt das mit dem Fotoapparat. Und dann ist das Kind relativ distanzlos. Mit dem Gerät zwischen sich und der Welt ist es recht distanzlos. Dann muss man auch schauen, dass das Kind nicht plötzlich fremde Leute überfällt und irgendwelche Nasenhaare fotografiert (M1, 67-68).

Die Aussagen lassen den Schluss zu, dass das Verhalten eines Kindes in einigen Punkten, welche die Beeinträchtigung betreffen, gleich bleibt. Durch die neuen Möglichkeiten, welche das Kind verbunden mit der akustischen Tonausgabe des dynamischen Talkers erhält, wird es durch das Umfeld vermehrt wahrgenommen. Diese Veränderung wird nicht nur begrüsst. Ich stelle fest, dass Kinder durch die Verwendung eines dynamischen Talkers mutiger werden können, Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen.

III.3 Gerät

III.3.1 Allgemein

Hier kommen Unsicherheiten und technische Schwierigkeiten zum Ausdruck. L11 sagt:

Ich hätte diesen Computer aus dem Fenster heraus werfen können. Und ... es sind auch zum Teil Anfangsschwierigkeiten gewesen. Weil ich noch nicht draus gekommen bin. Also, dort habe ich auch gefunden, das ist eine Durststrecke gewesen, bis man das Gerät wirklich gekannt hat (43-43).

Im Zusammenhang mit der Technik sagt L14:

Was lange eine Herausforderung gewesen ist, jetzt haben wir das ziemlich im Griff, ist, dass die Geräte immer geladen sind. Wir beantragen grundsätzlich für jedes Kind zwei Kabel, wenn wir das Gerät beantragen. Und dann ist eines zuhause und eines in der Klasse. Oder dort, wo das Kind am meisten ist. Und immer, wenn das Gerät in diesem Raum ist, muss es angesteckt sein. Wenn es irgendwie geht (53-53).

Es lässt sich festhalten, dass die Voraussetzungen dafür, dass die Technik funktioniert, ausschlaggebend sind für den Einsatz des Gerätes. Die Auseinandersetzung mit einem neuen Gerätes erfordert von den Bezugspersonen viel Geduld und Zeit.

III.3.2 Normalisierung

Im Zusammenhang mit der Normalisierung wird sowohl die unterstütz kommunizierende Person als auch ihr Umfeld angesprochen. L13 sagt: „Wenn es darum gegangen ist, in die Turnhalle zu laufen, hat das Kind XY das Gerät nicht mitnehmen wollen. Das hätte niemand sehen sollen. Auch sonst eine Art wie eine Hemmung ist da ganz stark im Raum gestanden“ (7-7). Dabei kommt zum Ausdruck, dass sich das Kind für sein Hilfsmittel schämt. L12 sagt:

... ich glaube, es ist schon eine Hemmschwelle da. Und unsere Angst auch, dass man etwas kaputt macht, oder dass man nicht draus kommt. Und darum glaube ich, ist es noch wichtig, dass man ihn dann nicht einfach auf der Seite lässt. Man denkt zwar dran, aber uh, lieber nicht anfassen, weil dann ist es kontraproduktiv (23-23).

Die Aussagen lassen den Schluss zu, dass dynamische Talker noch keine Selbstverständlichkeit sind. Sie können auch Gefühle der Unsicherheit, Angst oder Abneigung auslösen. Ist dies der Fall, werden Vermeidungsstrategien angewendet, um das Gerät nicht benutzen zu müssen. Die mit negativen Gefühlen verbundenen Haltungen und Handlungen von die Bezugspersonen und unterstütz kommunizierenden Personen bestimmen maßgeblich mit, ob ein dynamischer Talker eingesetzt wird oder nicht. Ich gehe davon aus, dass Vermeidungsstrategien von Bezugspersonen auch bei der Diskussion über die Anschaffung eines dynamischen Talkers eine Rolle spielen.

III.3.3 Zeitfaktor Anwendung

Bei dem Zeitfaktor in der Anwendung dreht sich fast alles um die Verzögerung in der Kommunikation und das damit verbundene warten. L12 sagt:

... findet man das dann auch in absehbarer Frist, wenn ich jetzt, also als Kind denke ich dann, wenn ich ein Wort suche oder sogar kommunizieren will. Ich meine, wir sprechen mit Wörtern, das geht ja Zack-Zack-Zack. Und wenn sie da mühsam ein Wort zusammensuchen müssten, dann hat der andere, das Gegenüber schon lange gesagt, „Weißt du was, ist schon gut, lassen wir es doch.“ Meistens hat man dann im Alltag nicht so viel Geduld, dass ein Kind in diesen Minuten ein Wort suchen kann (47-48).

Dabei geht es nicht darum, dass das Kind etwas nicht sagen kann, sondern um das Zeitgefühl bzw. die damit verbundene Geduld und die zur Verfügung stehende Zeit der Bezugsperson. M4 sagt:

Bei mir ist es wirklich die Zeit, Zeit haben, um etwas zu machen mit unserem Kind, mit diesem Gerät. ... Einfach, ich mache ja den Bericht, z.B., für den Zeitpunkt, wenn unser Kind in die Schule kommt am Montag, aber es ist für mich kein Müssen oder so. Unser Kind liebt das, wenn es nachher erzählen kann. Aber einfach das Wissen, wir müssen das noch machen, am Wochenende, irgendwie ... (177-177).

Hier kommt die zeitliche Organisation der Bezugspersonen zum Ausdruck.

Der Zeitfaktor Anwendung stellt für Bezugspersonen ein bisher in seiner Ursache unlösbares Problem dar. Die Geräte sind so aufgebaut, dass die unterstütz kommunizierende Person für jedes Wort mehrere Felder drücken muss. Der erhöhte Zeitbedarf hat seinen Ursprung in der Benützung des

Hilfsmittels und im Hilfsmittel selbst. Ein zufriedenstellender Umgang mit dem Faktor Zeit kann durch technische Fortschritte oder eine Reduktion der eigenen Erwartungshaltung erreicht werden. Kann die Technik für die Bedienung noch keine besseres Angebot stellen, liegt es an der Bezugsperson, sich Zeit zu nehmen, um auf die Worte der unterstützten kommunizierenden Person zu warten. Eine Kommunikation in einem Tempo von Personen ohne Beeinträchtigungen in ihrer Lautsprache kann somit nicht erreicht werden. Es ist festzuhalten, dass der Einsatz eines dynamischen Talkers Zeit benötigt. Geht es darum, neue Aussagen auf dem Gerät festzuhalten, ist dies in den meisten Fällen von der zur Verfügung gestellten Zeit der Bezugsperson abhängig. Der Zeitfaktor Anwendung hat Einfluss auf die Aktualität des dynamischen Talkers und somit auch auf den Einsatz des Gerätes und auf die Attraktivität des Gerätes für das Kind.

III.3.4 Orientierung

Dabei dreht sich alles um das Finden von Piktogrammen. M5 sagt: „... für unser Kind nicht, aber wenn ich etwas suchen gehen muss, dann suche ich schon ein bisschen. Das ist halt schon, mit diesen Piktos, was wo ist.“ Es kommt zum Ausdruck, dass die Logik der Bezugsperson nicht mit der Logik bzw. dem Aufbau eines Gerätes übereinstimmt. Dadurch entsteht für sie eine Erschwernis in der Anwendung. M3 sagt:

... dann bekommt mein Kind ein Blatt, auf dem ein einfacher Satz steht, den es mit dem Dynavox drücken und speichern muss. Aber dann ist z.B., wenn sie, dann suchen sie am Computer die Piktos heraus und drucken sie aus. Und dann bekommt mein Kind es mit nach Hause, und auf dem Dynavox hat es andere Piktos (13-13).

Diese Aussage zeigt auf, dass Piktogramme individueller sein können als Worte. Das stellt weniger die Bezugsperson in der Programmierung als die unterstützten kommunizierende Person in der Anwendung vor eine komplizierte Aufgabe.

Es lässt sich festhalten, dass die Orientierung an Bildern gelernt werden muss. Dies gilt sowohl für unterstützten kommunizierende Personen als auch für Bezugspersonen. Der Einsatz von Bildern an Stelle eines Wortes löst Probleme in der Anwendung aus. Je individueller das Bild ist, desto weniger kompatibel ist es mit den Bildersammlungen von anderen Personen oder Institutionen.

III.3.5 Grundkenntnisse Anwendung

Hier werden Grundkenntnisse angesprochen, welche für Bezugspersonen bei der Anwendung des Gerätes notwendig sind. M1 sagt: „... um etwas drauf zu laden, in vorhandene Ordner, das ist einfach, wie bei jedem anderen Computer auch“ (51-51). Einige Bezugspersonen sprechen davon, dass sie keine Programmierungen vornehmen, das Gerät jedoch anwenden (vgl. M5, 13-14). M4 sagt:

Mit dem Gerät, also ich bin manchmal so hingesessen, am Abend, wenn unser Kind im Bett ist, habe ich das Gerät jeweils genommen und habe mich auch hinein arbeiten müssen. Weil ja, ich bin auch nicht so der Computermensch oder so. Irgendwie altmodisch, ich schreibe gerne noch mal einen Brief von Hand, aber ich bin dann mehr auch so ein bisschen gwunderig, und gehe ein bisschen schauen, was kann ich daraus machen, oder was kann ich mit unserem Kind zusammen machen (154-154).

Es lässt sich erkennen, dass der „Mut zur Lücke“ die Bezugspersonen nicht davon abhalten muss, einen dynamischen Talker anzuwenden. Es zeigt sich klar, dass sich auch Personen ohne spezielle Computerkenntnisse kompetent fühlen, den dynamischen Talker anzuwenden. Die meisten Bezugs-

personen nehmen einfache Programmierungen selbst vor. Die Anwendung eines dynamischen Talkers ist erlernbar.

III.3.6 Zeitfaktor Programmierung

Bei diesem Punkt wurden hauptsächlich Nennungen zur Aktualisierung des Vokabulars und zur Belastung der Bezugspersonen, welche durch das Programmieren entsteht, genannt. M4 sagt:

... an einem Sonntagabend, bin ich hingesessen und habe gedacht: so, jetzt machst du das mit diesen Fotos. Jetzt will ich das einfach schaffen und habe es schlussendlich dann auch bald geschafft. Aber es ist ein wahnsinniger Zeitaufwand. Wenn man einmal drin ist und etwas schaut und macht, dann kann man locker eine Stunde da sitzen und einfach mal ausprobieren, oh, was könnte man dort noch und das... (189-190).

Ist die Bezugsperson an der Programmierung, vergeht die Zeit sehr schnell. Es gehört Selbstdisziplin dazu, mit einer Aktualisierung zu beginnen, obwohl man weiss, dass man im vorgesehenen Zeitfenster nicht fertig werden kann und sich ein anderes Mal nochmals daran setzen muss. Dazu sagt M4:

„ ... ich sollte noch weiter, ich sollte eigentlich noch etwas anderes machen. Dann schalte ich eben ab und denke, ein anderes Mal.“ Das kann belastend sein und die Bezugsperson hindern, überhaupt nicht erst damit anzufangen. M2 sagt:

Der sagt ja die Wörter nicht, wie wir sie sagen. z.B. Joel, konnte er nicht sagen oder Thierry, dass es für unser Kind verständlich tönt. Und dort haben wir recht ausprobieren müssen, und Zeit investieren, und dort bin ich also überrascht gewesen, bis er aufgesetzt gewesen ist, was das für Stunden gewesen sind (38-38).

Eine weitere Aussage dazu von M2 ist: „ ... am Anfang bin ich überrascht gewesen, ich habe nicht gedacht, dass das so zeitintensiv ist. Wochenende, also mehrere Wochenenden, die draufgegangen sind, wirklich“ (38-39).

Aus den Aussagen lässt sich schliessen, dass besonders am Anfang nach der Anschaffung des dynamischen Talkers besonders viel Zeit in die Programmierung investiert werden muss. Später sind es hauptsächlich Aktualisierungen oder Erweiterungen des Vokabulars, welche nicht mehr als so zeitaufwändig empfunden werden.

III.3.7 Programmierung

In Bezug auf die Programmierung gehen die Aussagen weit auseinander. Es gibt Bezugspersonen, welchen das Programmieren relativ einfach fällt, und andere, welche keine Programmierungen vornehmen. L16 sagt:

... wenn man das Gerät, neue Seiten oder neue Sachen herauf laden muss. Die Befehle, die dort stehen, die Inhalte, ja, dann muss man sich wirklich damit auseinander setzen. Das ist nicht selbstverständlich, sagen wir so. Das ist für diejenigen, die es benutzen, nicht das Problem. Nur für uns, also, für mich, die neue Sachen darauf tun wollte (66-67).

Es kommt zum Ausdruck, dass von den Personen, welche Programmierungen durchführen, nur bestimmte Teile der Programmierung als komplex wahrgenommen werden. L14 sagt: „ ... wenn man sonst schon mit dem einfachen Word oder so nicht so wahnsinnig draus kommt, ist es doch schon recht hoch“ (53-53). Es wird davon ausgegangen, dass bereits gute allgemeine Computerkenntnisse vorhanden sein müssen, um einen dynamischen Talker zu programmieren. Sind diese vorhanden, ermöglichen sie auch Wege. M3 sagt im Zusammenhang mit der Suche nach einem alternativen Bild für ein Stück Kuchen:

Wenn man jetzt mit den Internet ein wenig draus kommt, dann kann man dort das Bild suchen gehen, in einen Shop das Bild einer Schwarzwäldertorte herunterladen und das herüber ziehen. Und dann kann man das beheben. Voraus-

gesetzt, ich habe verstanden, dass mein Kind Schwarzwäldertorte sagen will. Und das ist schon ein großer Unterschied, ob es Schwarzwäldertorte oder irgendein trockener Cake von der Großmutter ist (15-15).

Dazu muss ich sagen, dass auf dem Boardmakerbild für Kuchen unterschiedliche Kuchenstücke dargestellt sind, von welchem keines einer Schwarzwäldertorte entspricht

Die Aussagen lassen den Schluss zu, dass es für ungeübte Computeranwender schwierig ist, komplexere Programmierungen an einem dynamischen Talker vorzunehmen. Sind Kenntnisse vorhanden, kann das Gerät sehr individuell gestaltet werden. Dort gilt es abzuwägen, wie viel Zeit investiert werden soll, damit keine Überbelastung entsteht. Fest steht, dass der Anspruch an die Programmierung selbst auch den Zeitumfang, welchen diese beansprucht, beeinflusst. Es kann auch gesagt werden, dass geringe Kenntnisse in der Programmierung keinen Einfluss auf die Anwendung durch Bezugspersonen des Gerätes haben müssen.

III.3.8 Gewicht

Das Gewicht wird hauptsächlich von denjenigen Personen angesprochen, deren Kinder zu Fuss unterwegs sind. Diese Kinder müssen die Geräte, welche mehrere Kilos wiegen, selbst tragen. L12 sagt:

... bei diesem Kind ist es auch rein auch vom physischen schwierig, das Gerät meilenweit herum zu tragen. Wir haben dem Kind einen speziellen Rucksack gebastelt, in welchem es den Talker mitnehmen kann, auch mit einem Hüftgurt. Und das geht jetzt viel besser, den zu transportieren mit dem Rucksack. Ja, das ist auch so ein Problem gewesen, wenn man das Gerät nicht von einem Ort zum anderen nehmen kann, als Kind, ist man blockiert. Wieder auf Hilfe angewiesen, was man ja eigentlich nicht mehr will (81-82).

Das Gewicht hat einen Einfluss auf die Anwendung des dynamischen Talkers. Er wird hauptsächlich an Orten verwendet, an welchen keine grosse Mobilität gefordert ist (zu Hause, in der Schule). Das Gewicht ist ein Grund, warum das Gerät an bestimmten Orten oder zu bestimmten Tätigkeiten nicht eingesetzt wird.

III.3.9 Defekt

Defekte Geräte sind meist nicht durch die Bezugspersonen zu beheben. M4 sagt:

Belastende nicht. Das ist einfach dort gewesen, wo unser Kind das Gerät einfach immer gehabt hatte und es nicht benutzen konnte, weil es kaputt gegangen ist. Das ist immer so ein Hin und Her gewesen, ein Telefonieren, ein Abklären. Dann mussten wir es der IV mitteilen und einschicken. Das mühsame Einschicken immer, dann wenn es retour gekommen ist, hat es doch wieder nicht funktioniert. Es ist deprimierend gewesen, einfach, weil unser Kind es nicht benutzen konnte. Und es ist relativ neu gewesen, man ist neugierig gewesen, was dieses Ding überhaupt alles kann. Das ist eine unheimlich langweilige Zeit gewesen. Also wirklich, das hat uns fast zum „Verleiden“ gebracht (42-42).

Die Belastung durch einen Geräteausfall wirkt sich moralisch gesehen auf die unterstützende Person und auf die Bezugsperson aus. Je nach Beeinträchtigung des Kindes kann es sein, dass es durch ein Ersatzgerät, welches nicht die gleichen Funktionen hat, irritiert ist (vgl. M1, 41-42). M3 sagt: „Was ich nicht gut finde ist, dass Sachen, wo das Gerät nachher wirklich wieder zurück schicken musste nach England, weil z.B. der Akku abfällt, oder weil der Anstellknopf nicht mehr herauskommt.“ Ein Defekt des Gerätes kann mit hohen zusätzlichen Belastungen verbunden sein. Wurde das Gerät über die IV finanziert, kann es sein, dass Nachfragen beantwortet werden müssen (vgl. M4, 61-61; M4, 73-73). Es ist gemäss den Aussagen festzustellen, dass die Hilfsmittelfirma vom Hersteller der dynamischen Talker her nicht für alle Reparaturen autorisiert worden sind. Ich gehe davon aus,

dass dies mit Garantieleistungen zu tun hat, welche wegfallen würden, wenn das die Hilfsmittelfirma vor Ort erledigen würde.

III.4 Potential

Die Aussagen dazu beziehen sich hauptsächlich auf die Technik, den Einsatz des Gerätes und auf den Zugang zu Informationen und dem dynamischen Talker selbst. Bei der Technik geht es hauptsächlich um das Gewicht und den Fortschritt in der Technik, der auch bei den als Hilfsmittel eingesetzten Geräten gewünscht wird. M2 sagt:

Mich beschäftigt eben, dass das Gerät so schwer ist, und eben, nicht so handlich ist. Ich finde, man sollte das irgendwie ... schauen Sie (zu mir) jetzt Ihren Kugelschreiber an. So sollte das sein. Diese Geräte, das beschäftigt mich insoweit, sind entwickelt worden für Leute im Rollstuhl, welche nicht Fußgänger sind, welche das brauchen. Es ist einfach eine ganz ganz kleine Minderheit, wie unser Kind, das herumlaufen kann und eine solche Unterstützte Kommunikation braucht. Und darum ist irgendwie gar kein Markt da oder eine Nachfrage, dass man für solche Kinder oder Erwachsene dann auch solche Umweltgeräte machen müsste. Das ist so ein kleiner Markt. Und das beschäftigt mich, dass es nicht das Gerät gibt für unser Kind, welches so handlich und flexibel ist, dass es das wirklich viel mehr brauchen kann (vgl. 77-78).

Beim Einsatz des Gerätes dreht es sich um Bezugspersonen, welche eine Anwendung ermöglichen und um die Gestaltung der Kommunikation mit unterstützt kommunizierenden Personen. L11 sagt:

Mich beschäftigt noch der Einsatz natürlich. Dass wir in die Kommunikation kommen. Da denke ich viel darüber nach. Weil, das Eine ist, sind wir auf der Kommentierschiene, wenn das Kind mit Fotos arbeitet, und wie komme ich in die Kommunikation. Und da ... das ist mit Kindern mit dieser Beeinträchtigung recht schwierig, wirklich. Dass man gleichberechtigte Kommuni... , also wirklich Kommunikationspartner sind und ich vom Kind auch etwas erfahre, was ich vorher nicht gewusst habe (333-333).

Es kommt zum Ausdruck, dass die Gleichberechtigung zwischen den Kommunikationspartnern mit dem Einsatz eines dynamischen Talkers für die unterstützt kommunizierende Person keineswegs bereits geschaffen ist. L12 sagt:

... für mich ist es eher die unbefriedigende Situation mit Zuhause, mit dem Gerät. Ich denke, wie könnte man das irgendwie verbessern? Aber ich weiß ja nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich denke, das hängt sehr stark von der Motivation ab, von den Eltern. Oder vielleicht auch wirklich vom Kognitiven, wie sehr sind diese Leute überhaupt fähig, sich auf so etwas einzulassen? Ja, das ist vielleicht so, wie könnte man das noch, dass diese Zusammenarbeit besser funktionieren würde, aber ich weiß nicht, ob es für das überhaupt eine Lösung gibt. Dass es wie verknüpfter wäre, ja. Mich dünkt es, es ist halt im Moment sehr einseitig. Und wenn das Kind nicht die Initiative zeigt, das Gerät mit nach Hause zu nehmen, dass es das Gerät zuhause halt auch hervor nimmt, dass es den Talker holt, wenn es nicht verstanden wird. Das macht jetzt ein anderes Kind, aber XY macht das überhaupt nicht, und dann ja, ist es so ein bisschen ... (99-99)

Darin sind viele Fragen enthalten, welche das Potential, welches beim Einsatz dieses dynamischen Talkers noch genutzt werden könnte, aufgeführt.

Es lässt sich festhalten, dass Potential nur nutzbar wird, wenn es erkannt und daran gearbeitet wird. Für eine Verbesserung der Einsatzsituation von einer einzelnen unterstützt kommunizierenden Person ist eine individuelle Erschließung vom Potential wichtig. Es gibt Optimierungsmöglichkeiten, die von Bezugspersonen beeinflussbar sind²⁸, und solche, die unabhängig vom direkten Umfeld der unterstützt kommunizierenden Person sind²⁹.

28 z.B. Gerät zur Verfügung stellen

29 z.B. neue oder verbesserte Technologie

IV Selbst- und Fremdbestimmung

IV.1 Allgemein

Bei den Aussagen gibt es grosse Unterschiede. L11 sagt: „Also die Selbstbestimmung ist in dem Rahmen der Auswahl, die der Computer gibt. Oder, die ich dem Kind gebe“ (271-272). Dies zeigt die Einschränkung auf, welche die unterstützende kommunizierende Person erfährt. Auf diese Faktoren hat sie selbst meist keinen direkten Einfluss. M1 sagt: „... wir provozieren natürlich auch Situationen, wo es zu mehr kommt, wenn es den Computer braucht“ (35-35). Dazu ist notwendig, dass sich die Bezugsperson etwas einfallen lässt, was aus der Sicht des Kindes möglichst attraktiv ist. Um die Selbst- und Fremdbestimmung etwas mehr zu veranschaulichen, verwende ich zwei längere Aussagen. L13 sagt:

Das Verwalten, aber sie meinen es gut, aber es kommt dann plötzlich etwas schief heraus. Wenn nämlich der Mensch plötzlich nicht mehr ganz so der ist, wie man ihn sieht, sondern er findet jetzt plötzlich nicht mehr diesen Knaben lässig, oder das Mädchen findet jetzt diesen Knaben lässig. Und dann wird das wie so ein bisschen mit "wir wissen doch, was du gern hast", abgetan. Man muss ja ganz viel wissen, was ein Mensch, welcher so begleitet werden muss, gerne hat. Und da hat sich eben auch ein bisschen etwas geändert, indem man es erfragen kann. ... hat es ein riesiges Theater gegeben beim Essen unten, der Dynavox ist nicht dagewesen, der ist oben gewesen, und die Antworten sind gewesen, wir haben das Kind oben schon gefragt, und es habe gesagt, es wolle das. Und dann kommt die Frage, was hat man dem Kind wirklich gesagt, um was es geht? Ein Beispiel: es gibt zwei Desserts. Unten dann. Nachher dann. Man weiß, der größte Teil der Kinder wollen dann Schokoladenglace. Und dann kann man doch so, ich sage ein bisschen libidinös verwalten. Dann kann man doch so sagen, „XY, oh, da hat es Aprikosenglace, gell, das willst du sicher? Du darfst aber wählen. Du kannst es mit dem Dynavox noch sagen.“ Dann kippt, und das Kind XY denkt, Aprikosen habe ich gerne, und so. Und unten sieht es, wie das ganz zum Rahmen heraus ist, zum sozialen Rahmen heraus, weil an Ort und Stelle würde das Kind hören, ah, dieser nimmt Schokolade, diese nimmt Schokolade. Und dort ist, das muss man nur ein bisschen betonen, oder, „Schokolade, das kannst du auch nehmen, aber Aprikose ist doch fein.“ Und dann bleibt der Dynavox im Zimmer, es bleibt alles oben, das hat das Kind ja schon gewählt, als erstes sogar, und dann kommt man runter und dann sieht XY Schokolade, Schokolade, Schokolade, Schokolade, Schokolade, und ich habe Aprikose (65-65).

Hier kommt zum Ausdruck, dass die Selbstbestimmung sehr stark beeinflusst werden kann, was konkret wieder einer Fremdbestimmung sehr nahe kommt. Die Zufriedenheit, welche bei der unterstützenden kommunizierenden Person nach einer selbstbestimmten Aussage über den dynamischen Talker eintreten sollte, tritt hier nicht ein. L13 sagt:

Lange haben wir ein riesiges auffälliges Theater gehabt von dem Kind XY, das hat rebelliert, weil dieses, beim Besetzen des Tisches, unten, es nie gestimmt hat. ... Und dann haben sie gesagt, das Kind XY dürfe es zuerst sagen. Dann haben sich nachher aber alle, die SchülerInnen merken dann auch, aha, da gibt es ein Spiel um die Wertigkeiten, wer sitzt neben wem. Dann haben die SchülerInnen nachher das Kind XY wieder ausgetrickst, wenn es alleine zuerst sitzt, dann nützt das alles nichts. Dann kann man sagen, das Kind XY hat zuerst gewählt. Also, das Kind kämpft um das Soziale. Und manchmal wird dann auch, sagen wir der Dynavox oder so, wird als Schablone benutzt von „das Kind hat auf dem Dynavox sogar gewählt“, so in Bezug auf diese Selbst- und Fremdbestimmung, das sind so Spiele, und da muss ich einfach sagen, das Kind XY ist taff. Es wirkt dann zwar, wenn es wirklich rebellieren muss, wenn es dem Kind auch die Sprache verschlägt, im Sinne von, dass es nur noch weint und stampft und sich auf den Boden legt ... das ist natürlich ein Mittel, welches durchdringend ist, aber es fällt natürlich im Sozialen gewaltig runter. ... das muss man vorher, man muss schauen, was ist, was läuft genau. Und das ist nicht immer einfach, weil einen Alltag durchstehen ist halt manchmal auch ein bisschen viel, man muss das noch machen, und "oh, wir haben gehört, du musst es mit dem Dynavox machen", selbstbestimmt und eigener Wille. Das ist jetzt auch wieder ein Beispiel, das läuft. Solche Sachen passieren ständig, ganz menschlich, ist nicht, ich möchte das noch betonen, das ist nicht irgendwo, das läuft einfach ab (67-67).

So, wie sich eine Person instrumentalisieren lässt, kann auch die Aussage von einer unterstützenden kommunizierenden Person mit einem dynamischen Talker manipuliert werden. Es werden feine Unterschiede in der Selbstbestimmung dargelegt.

Es lässt sich festhalten, dass die unterstütz kommunizierende Person den dynamischen Talker zur Verfügung haben muss, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten vermehrt selbstbestimmt sprechen und Handlungen beeinflussen zu können. Ein dynamischer Talker zur Verfügung zu haben führt nicht automatisch zu mehr Selbstbestimmung der unterstütz kommunizierenden Person.

IV.2 Einflüsse

IV.2.1 Kind

Dabei werden Aussagen zusammengefasst, welche das Kind betreffen. Es geht dabei auch um motorische und kognitive Fähigkeiten. Die Aussagen über die Motivation und Eigeninitiative des Kindes sind auch enthalten. M4 sagt: „Ich denke, es ist eine Möglichkeit wegen dem Computer, aber es ist allgemein, von der Beeinträchtigung so, dass man dem Kind sagen muss, mach das doch jetzt oder tu das“ (256-257). M3 sagt: „Wenn XY es schafft, sich ausdrücken kann, dann ist es schon unwahrscheinlich wertvoll“ (127-127). In diesen beiden Aussagen kommt zum Ausdruck, dass die Beeinträchtigung als solches bestehen bleibt. Zur Motivation sagt M5: „... wenn unser Kind den Computer will, dann kann es ziemlich genau sein. Wenn unser Kind etwas ganz fest will“ (79-80). Hier lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Motivation und der Anwendung des Gerätes erkennen. L12 sagt:

... ich bin sehr froh, sind beide von meinen Schulkindern motiviert, mit dem Gerät zu arbeiten. Sie arbeiten sehr gerne mit dem Gerät. Es ist jetzt nicht irgendwie, „Oh, nein, jetzt muss ich den noch“, und „üäh“ und so, überhaupt, nie, nie. Sie sind eigentlich auch sehr stolz, dass sie dieses Gerät haben. Vergleichen sich zu anderen Kindern, welche das nicht haben. Das ist ihr Computer (41-41).

Die Motivation dieser beiden Kinder ist sehr hoch einzuschätzen.

Es lässt sich feststellen, dass die unterstütz kommunizierenden Personen im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Einsatz des dynamischen Talkers beeinflussen. Die Motivation ist dabei sehr zentral. Diese Motivation kann von Bezugspersonen durch soziale Reaktionen und interessante Angebote gefördert werden. Der Einsatz des Gerätes steht im direkten Zusammenhang mit dem Kind.

IV.2.2 Zeit

Die Zeit, in welcher der dynamische Talker zur Verfügung steht, ist sehr unterschiedlich geregelt. Teilweise sind es Unterrichtssequenzen, einigen unterstütz kommunizierenden Personen steht er immer zu Verfügung. L12 sagt: „Ich habe dann z.B. auch so Talker-Zeiten, in welcher sie sich einfach mit dem Talker beschäftigen dürfen, das findet dieses Kind auch lässig.“ Es gibt unterstütz kommunizierende Personen, welche das Gerät nur am Wochenende zur Verfügung haben. Dafür werden unterschiedliche Gründe angegeben.

Es lässt sich festhalten, dass die Verfügbarkeit des Gerätes mit den Bezugspersonen zusammenhängt. Je beeinträchtiger die unterstütz kommunizierende Person ist, desto weniger kann sie selbst über die Zeit, in welcher ihr das Gerät zur Verfügung steht, beeinflussen.

IV.2.3 Aufenthaltsort

Hier werden alle durch das örtliche Umfeld beeinflussende Faktoren, meist eingestuft durch die Einschätzung von Bezugspersonen, zusammengefasst.

verfügbar	evtl. auf Wunsch verfügbar	nicht verfügbar
<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtszimmer - Haus - Unterricht - Pause - Ausflüge - Autofahren - Backen - Wohnzimmer - im geschützten Rahmen - Essen - Werken 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterricht in der Gruppe - Teilintegration - Rhythmik - Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> - Turnhalle - Schwimmbad - Spielplatz - Essraum - keine Positionierungsmöglichkeit auf einem Tisch - unterwegs - Pause - Schulreise - Spazieren - wenn Besuch da ist - Malen - Velo fahren - Skilager - Schlafzimmer - bei Platzproblemen - Schlittschuh laufen - bei aktiven Tätigkeiten - Zoobesuch

Tabelle 5: Auflistung über Orte, an welchen der dynamische Talker nicht / evt. oder sicher verfügbar ist (Innerhofer, 2012)

L13 sagt: „Dass er in der Nähe ist, und montiert, auf einer gewissen Höhe, oder auf dem Tisch oder so erreichbar, körperlich erreichbar. Das ist nicht immer gewährleistet“ (49-49). Hier kommt zum Ausdruck, dass die unterstützende kommunizierende Person nicht selbst dafür sorgen kann, dass ihr der dynamische Talker zur Verfügung steht. M2 sagt: „Das ist abhängig, dass unser Kind Zugang hat. Er muss natürlich erreichbar sein, der Computer, für unser Kind. Und dabei. Aber den nimmt es immer mit, das ist das Heiligtum von unserem Kind“ (71-71). In dieser Aussage kommt die Selbständigkeit in der Mobilität und die Eigeninitiative der unterstützenden kommunizierenden Person klar zum Vorschein.

Es lassen sich unterschiedliche Arten von Umgängen mit dynamischen Talkern ausmachen. Es gibt diejenigen unterstützenden kommunizierenden Personen, welche das Gerät ausser in Ausnahmefällen nicht dabei haben und diejenigen, welche den Talker nur in wenigen ausgewählten Situationen zur Verfügung haben. Je mobiler die unterstützende kommunizierende Person ist, desto eher steht ihr der dynamische Talker zur Verfügung. Ist die unterstützende kommunizierende Person im Rollstuhl, bestimmt die Montageart des dynamischen Talker mit, in welcher Situation das Gerät zur Verfügung steht³⁰. Es lassen sich Situationen erkennen, in denen das Gerät mehrheitlich zur Verfügung steht, so ist dies im Schulzimmer und zu Hause. Dann lassen sich Situationen erkennen, in denen der dynamische Talker aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Spannend ist zu sehen, dass einige unterstützende kommunizierende Personen in neuen Situationen wie z.B. wenn sie unterwegs sind, das Gerät ausdrücklich erhalten, andere wiederum auf gar keinen Fall. Die dafür genannten Gründe sind sehr unterschiedlich. Eine Vielzahl von Aussagen gegen einen Einsatz des dynamischen Talkers betreffen das hohe Gewicht und die dadurch entstehende Erschwernis.

³⁰ Tischständer, Montage am Rollstuhl

IV.2.4 Personen

In diesem Punkt sind alle Aussagen zu in erster Linie von Personen abhängige Selbstbestimmung zusammengefasst. Es lassen sich Schwerpunkte ausmachen, welche sich in Fragen ausdrücken lassen:

Frage	Zusammenhang
Erkennt die Bezugsperson die Notwendigkeit des Einsatzes bzw. des Gerätes?	<ul style="list-style-type: none"> - differenziertere Sprache - Wünsche äussern - sich mitteilen - Recht auf Kommunikation - Verständigung - Verständnis - eigene Bedürfnisse - Organisation Abklärung / Finanzierung - Gerät laden - Gerät aktualisieren - Gerät montieren - Recht auf Selbstbestimmung
Hat die Bezugsperson eine bestimmte Vorliebe für oder gegen den dynamischen Talker?	<ul style="list-style-type: none"> - Erlaubnis - bevorzugte Kommunikationsart
Hat die Bezugsperson Zeit, um dabei zu sein, wenn das Gerät benutzt wird und dies notwendig sein sollte?	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung - Aufforderung - Ausflug - Übungsfeld
Welche Wertschätzung bringt die Bezugsperson den Aussagen der unterstützten kommunizierenden Person entgegen?	<ul style="list-style-type: none"> - Interesse - individuelle Wahrnehmung - innere Haltung - ernst nehmen von Aussagen
Wo ist die Reizschwelle der Bezugsperson?	<ul style="list-style-type: none"> - elektronische Sprachausgabe - wiederholte Aussagen - Geräuschpegel - Geduld
Hat die Bezugsperson Ideen für den Einsatz des dynamischen Talkers?	<ul style="list-style-type: none"> - Initiative ergreifen - Situationen schaffen
Wie gut ist die Bezugsperson informiert?	<ul style="list-style-type: none"> - Informationsaustausch - Personalwechsel - Computerkenntnisse - technische Kenntnisse

Tabelle 6: Fragen und Zusammenhänge zu dem Einfluss von Personen auf die Anwendung eines dynamischen Talkers (Innerhofer, 2012)

Die folgenden Beispiele zeigen unterschiedliche Situationen auf, in welchen die Bezugsperson Einfluss auf die Benützung des dynamischen Talkers haben. M4 sagt:

... wenn wir in das Wochenende gehen, irgendwo hin. Jetzt gerade vielleicht Ski fahren in den Ferien, einmal. Ich stelle mir immer vor, nehme ich den mit oder nehme ich den nicht mit. Weil ich sage mir immer, das Kind hat Ferien, also es versteht uns ja eigentlich (156-156).

Es kommt zum Ausdruck, dass aus Sicht der Bezugsperson die Kommunikation mit der unterstützten kommunizierenden Person zufriedenstellend ist. Der dynamische Talker wird eng mit der Schule verknüpft. In Bezug auf das Interesse sagt M1:

... je nach dem, auf was für Leute die Kinder treffen, ob jetzt das Logopädielehrperson oder wer auch immer ist, es kommt extrem darauf an, wie viel Ahnung diese hat und wie fest sie sich engagiert. Auch, um sich um die Finanzierung zu kümmern etc. Ich denke, das muss an den Fachleuten liegen, weil, wenn die Eltern keine Ahnung haben, dann kommt das Kind bis zwanzig nicht zu UK (99-99).

Aus dieser Aussage geht hervor, dass die Bezugsperson Kenntnisse über dynamische Talker braucht und Initiative zeigen muss, damit einer unterstützten kommunizierenden Person die Möglichkeit eröffnet wird, ein solches Gerät zur Verfügung gestellt zu bekommen. In einer anderen Aussage geht es um Glück und Pech. M3 sagt:

XY hatte vorhin das Pech gehabt, dass es eine Lehrperson gehabt hat, ich verstehe sie glaube ich gut, das gleiche Problem hat wie ich. Einfach nicht von dieser Zeit und auch nicht so interessiert. Oder sie arbeitet mehr mit diesen Kindern zusammen, die vielleicht begabter sind, wo eher etwas zurückkommt. Ich habe das Gefühl, XY hat halt oft diese Personen, die am wenigsten geschult sind, das sind die Praktikanten. Und das dann von Unterhaltung und Förderung, das ist ja ... kann sehr einher gehen und es kann sehr weit auseinander sein. Es steht und fällt halt ganz fest mit den Leuten. Und XY hat immer wieder einmal jemanden, der es gut abholt, wo es ist, welcher merkt, wo kann man fördern und wann nicht. Das Befinden ist sehr tagesformabhängig. Und es sind immer wieder Menschen, die das gar nicht merken. Und ich denke, das wird bleiben (33-33).

Hier kommt die Problematik beim Bezugspersonenwechsel besonders stark zum Ausdruck. Dabei geht es um Informationen. Informationen, welche vorhanden sind, neu dazu kommen oder verloren gehen. Davon ist auch abhängig, wie und ob der dynamische Talker überhaupt eingesetzt wird. L14 sagt:

... wir schauen ein bisschen darauf, entweder in der Freiarbeit, dort kann das Kind frei auch machen, was es will. Und sonst darf es nicht spielen, mit dem Computer, sondern darf ihn wirklich nur brauchen, um zu schwatzen. Und wenn wir merken, dass das Kind in einer Situation, in einer Lektion oder wo auch immer anfängt zu spielen, experimentieren, dann nehmen wir ihn weg. Einfach mit dem gleichen Ding, wie wenn ein anderes Kind beginnen würde, drein zu schwatzen oder plappern die ganze Zeit, muss man auch immer wieder sagen, so, jetzt musst du still sein (83-83).

In dieser Aussage zeigt sich, dass die Reizschwelle der Bezugsperson ebenfalls ein Abhängigkeitsfaktor darstellen kann. Hier wird die Situation so gelöst, dass der dynamische Talker weggenommen wird. Dieses Vorgehen wird hier als erzieherisches Mittel eingesetzt.

Abschliessend lässt sich sagen, dass der Faktor Bezugsperson sehr starken Einfluss auf die Verfügbarkeit des dynamischen Talkers hat. Die Bezugsperson schafft oder verhindert Situationen, in welcher der dynamische Talker eingesetzt wird. Die unterstütz kommunizierende Person ist der Willkür der Bezugsperson ausgeliefert.

IV.2.5 Gerät anfordern

IV.2.5.1 mit Unterstützung

Dies betrifft unterstützt kommunizierende Personen mit und ohne körperliche Einschränkung. Die Verfügbarkeit kann bei allen unterstützt kommunizierenden Personen aus unterschiedlichen Ursachen nicht gegeben sein. M3 sagt:

Ich glaube, in der Schule zeigt XY es so (klopft mit Finger auf den Tisch), und zuhause sagt mein Kind es eigentlich nicht. Es sagt dann Musik oder XY und dann weiß ich, aha. Oder ich frage mein Kind. Das Problem ist eigentlich, wenn ich nicht anwesend bin. Darum will ich eigentlich ein Pikto (117-118).

Hier kommt die Unklarheit zum Ausdruck, welche dazu führen können, dass die unterstütz kommunizierende Person nicht oder falsch verstanden wird. Diese Bezugsperson fördert mit dem dynamischen Talker die Selbstbestimmung der unterstütz kommunizierenden Person bewusst und sucht nach Wegen, damit das Gerät noch öfter zur Verfügung steht.

IV.2.5.2 selbständig

In den Aussagen zeigt sich, dass einige Kinder selbst daran denken, das Gerät mitzunehmen. Gründe dafür sind das eigene Interesse am Gerät, die Routine oder bestimmte Rituale. Oft hat das Gerät einen fixen Platz. Mobile Kinder können den dynamischen Talker sehr oft selbst erreichen. L14 sagt:

Ich weiß, dass das Kind in den Weihnachtsferien den Computer nicht gehabt hat, weil mit dem Ersatzgerät, mit der Post, etwas nicht funktioniert hat. Da ist der Fehler nicht bei der Hilfsmittelfirma XY und nicht bei uns gelegen. Und dort hat das Kind anscheinend zuhause mehrfach, immer, wenn es die Hülle gesehen hat, die leere, muss es darauf gezeigt haben. Wie genau weiß ich nicht, aber es muss gefragt haben und nach dem Computer verlangt haben (85-85).

Gesamthaft gesehen wird sowohl die unselbständige als auch die selbständige Anforderung des Computers wenig beschrieben. Die Anzahl der Nennungen lassen keinen allgemeingültigen Schluss zu. Einzig lässt sich sagen, dass die Art und der Schweregrad der Beeinträchtigung der unterstützten kommunizierenden Person einen Einfluss auf die Selbständigkeit und die Selbstbestimmung haben kann.

IV.2.5.3 Technik

Bei der Technik liegt das Hauptgewicht auf der Stromversorgung. Der dynamische Talker muss nach drei Stunden wieder geladen werden und steht deshalb je nach Organisation nicht immer zur Verfügung. Dies wirkt sich insofern auf die Kommunikationspartner aus, dass sie sich organisieren, um diesen Einfluss auf die Unterstützte Kommunikation möglichst gering zu halten. Je nachdem, wie sehr die unterstützte kommunizierende Person selbst die Verantwortung dafür übernehmen kann, wird ihr dafür auch die Verantwortung übertragen.

IV.3 Ressourcen

IV.3.1 Bezugspersonen

Bei den Bezugspersonen dreht es sich hauptsächlich um die Zeit, die Kenntnisse und um die Geduld. Bei der Zeit kommt zum Ausdruck, dass der dynamische Talker zeitaufwändig ist. Ist die unterstützte kommunizierende Person in mehreren Bereichen auf Unterstützung angewiesen, werden die Ressourcen noch mehr belastet. M3 sagt: „... es braucht viel, bis mein Kind parat ist, es hat von mir immer ganz viel Vorbereitung gebraucht“ (107-107). Die Kenntnisse der Bezugsperson können entscheidend sein, was die Programmierung und die Anwendung betrifft. Müssen Arbeiten in diesem Zusammenhang durch Aussenstehende erledigt werden, kommen noch die Kosten dazu (vgl. M3, 29-29). Die Geduld, welche es im Zusammenhang mit dem dynamischen Talker braucht, belastet die Ressourcen der Bezugspersonen.

Allgemein lässt sich sagen, dass die verfügbaren Ressourcen von Bezugspersonen sowohl positiv als auch negativ auf die Anwendung des dynamischen Talkers auswirken können.

IV.3.2 Gerät

Die Aussagen zu den Ressourcen im Zusammenhang mit dem Gerät sind sehr vielseitig. Eine Gewichtung lässt sich besonders in zwei Teilbereichen feststellen. Viele Bezugspersonen sind froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Sie bezeichnen das Gerät als vielseitig und erweiterbar. Sie schätzen, dass der Akku länger hält als bei den früheren Geräten und Programmierungen am PC gemacht werden können. Dies hat einen Zusammenhang mit technischen Kenntnissen. M2 sagt: „Ich glaube es ist wie immer, der Computer ist nur so gut wie der Anwender weiß, wie es geht. Und in diesem Fall die Eltern und die Lehrer“ (5-6). Des Weiteren sagt M2:

... es kann ihn nur brauchen, wenn er gut gewartet ist, wie ich schon x-Mal erwähnt habe. Und auch aktuell wirklich bedient worden ist. Sonst kann unser Kind ... er ist dann einfach nicht so attraktiv, der Computer. Das ist eben schon noch wichtig, der Computer muss attraktiv bleiben für ein Kind, sonst ist dann irgendwann ... wenn dort nie etwas Neues darauf ist, was man mitteilen kann, oder einmal drücken, und etwas Aktuelles ist, dann wird der, wie alles andere, langweilig. Dann braucht man ihn nicht. Das ist schon so (71-71).

Dabei wird besonders die Aktualität des zur Verfügung stehenden Vokabulars hervorgehoben. Das Gerät wird geschätzt als portablen Wortschatz und dient dabei auch als Gedankenstütze (vgl. L14, 73-74; M1, 63-64).

Es lässt sich abschliessend sagen, dass die Ressourcen des Gerätes nur zum Tragen kommen, wenn die Bezugsperson und die unterstütztes kommunizierende Person darauf zugreifen können. Dazu sind Kenntnisse und Übung notwendig. Die Ressourcen eröffnen bei entsprechenden Kenntnissen ungeahnte Möglichkeiten.

IV.3.3 Kind

Bei den Ressourcen des Kindes sind die Schwerpunkte beim Auffassungsvermögen, dem Orientierungssinn, dem Willen und der Kreativität angesiedelt. Oft wird beschrieben, dass die unterstütztes kommunizierende Person sich schneller auf dem dynamischen Talker orientieren kann als die Bezugsperson. Dazu sagt M5:

Wenn sie das Thema haben, z.B. Wasser, dann weiss unser Kind genau, in welcher Kategorie das ist und es hat das eigentlich im Griff. Aber wenn ich es am Wochenende, zuhause (unverständlich), und ich die Kategorien anschau, dann muss ich doch immer schauen gehen, oder unserem Kind sagen, wo ist das? Bei unserem Kind geht das so schnell, da kommt man gar nicht nach mit Schauen. Also es ist mehr für mich als für das Kind schwierig. Wir haben auch schon gesagt, dass man es unser Kind einmal zeigen muss, und nachher weiß es das eigentlich, wo es ist (47-48).

Hier wird die schnelle Auffassungsgabe und die das gute Gedächtnis beschrieben. L11 sagt:

... das Kind ist auch wahnsinnig kreativ, aber ich verpasse wahrscheinlich einiges, was es da macht, weil ich es manchmal einfach sprechend vis-à-vis haben möchte und gar nicht hinein schaue. Also, dass sich nur höre, was es mir sagt. Ich mache beides, ich muss schauen. Möchte ich schauen, oder wenn das Kind dann lange hat, nimmt es mich wunder, was es macht. Eben, ich sehe wahrscheinlich so viele Sachen, die es so dann zusammensetzt, gar nicht (172-173).

Die Bezugsperson weiss hier, dass sie nicht alle Handlungen und kognitiven Leistungen, welche die unterstütztes kommunizierende Person erbringt, mitbekommt.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Ressourcen des Kindes oft höher sind als von den Bezugspersonen vermutet wird. Dies hat Auswirkungen auf das thematische Angebot und die eingeforderte Leistung der unterstütztes kommunizierenden Person. Um die Ressourcen des Kindes optimal nutzen und fördern zu können, muss die Bezugsperson diese kennen oder bereit sein, diese herauszufinden. Dazu braucht es Offenheit und intensive Beobachtung.

IV.4 Einsatzsituationen

IV.4.1 Individueller Einsatz durch unterstütztes kommunizierende Person

IV.4.1.1 Mitteilungen

Die unterstütztes kommunizierende Person setzt den dynamischen Talker im Zusammenhang mit Mitteilungen hauptsächlich dazu ein, um Gefühle und Wünsche auszudrücken. Sie erzählen gerne und wollen Reaktionen bei Personen auslösen. Zu den Gefühlen sagt L14:

... das Kind hat z.B. am Computer gesagt, es hat Herzschmerzen, „Es tut mir weh“, und dann haben wir versucht herauszufinden, was dem Kind wehtut. Und dann irgendwann, das Kind ist immer auf die Fotos zurückgekommen, und wir haben gedacht, das ist jetzt wieder so stereotyp, weil es eben gerne Fotos anschaut und überall im Haus Fotos anschaut, bis wir gemerkt haben, es tut dem Kind weh, weil die eine Person gegangen ist und nicht mehr bei uns arbeitet (47-47).

In dieser Aussage kommt zum Ausdruck, dass die Bezugsperson zunächst keine Mitteilungsabsicht der unterstützt kommunizierenden Person wahrgenommen hat. L12 sagt: „... wenn man sich zu dem Kind dazu setzt, zeigt es einem Sachen. So zeigt es Initiative, das Gerät kennenzulernen“ (69-69). Dabei zeigt sich, dass die Gegenwart der Bezugsperson motivierend auf das Kind wirkt. Wünsche werden besonders im Zusammenhang mit dem Essen, persönlichen Vorlieben und Aufenthaltsorten genannt. Es hat unterstützt kommunizierende Personen, welche zuerst versuchen, sich in einer anderen Kommunikationsform mitzuteilen. Wenn dies nicht ankommt, verwenden sie den dynamischen Talker (vgl. L17, 86-86).

Es ist festzuhalten, dass unterstützt kommunizierende Personen mit den Möglichkeiten, welche sie durch den dynamischen Talker erhalten, besser und von mehr Personen verstanden werden als ohne Gerät. Ihre Mitteilungen werden differenzierter, sie kann mit dem Gerät mehr als nur Grundbedürfnisse ausdrücken. Die Bezugsperson muss die Mitteilungsabsicht wahrnehmen können, damit sie die Mitteilung als solches erreicht. Die unterstützt kommunizierende Person drückt mit dem dynamischen Talker besonders starke Gefühle aus, welchen spezielles Glück oder Leid zu Grunde liegt. Attraktive Anreize verleiten sie besonders dazu, das Gerät einzusetzen. Der Einsatz eines dynamischen Talkers kann Missverständnisse nicht verhindern.

IV.4.1.2 Interaktion

Interaktionen werden hauptsächlich im Zusammenhang mit Fragen, provozierende Aussagen und beim gemeinsamen Spiel mit Kindern genannt. Zur Kontaktaufnahme sagt M4:

... am ersten Ort, am Anfang, als sie den Computer dazu genommen haben, also auch am Mittagessen, ist irgendwie eine Frau daneben gewesen, welche es noch nicht so gut gekannt hat. Es hatte einfach nicht gewusst, wer das ist. Und unser Kind hatte ja nach dem Essen fragen müssen, ob es noch ein wenig Salat darf oder was auch immer. Es musste das eingeben, wusste aber nicht, wer diese Frau ist. Da hat unser Kind einfach irgendwie geschrieben „Tante Hildi“ oder so irgendetwas. Es hat einfach irgendetwas genommen, weil es den Namen dieser Frau ja nicht gewusst hat. Ob es noch ein bisschen Salat haben darf oder so irgendetwas (173-173).

Die fremde Person hat verstanden, was die unterstützt kommunizierende Person mitteilen will.

M5 sagt:

... „Quatsch mit Sauce“, oder sonst geben sie einfach sonst so Wörter (unverständlich). „Mami ist doof“ ... ein, ja. Oder „XY (Mädchen) ist doof“ oder „XY (Mädchen) ist böse“ oder „Mami ist böse“ ... Nachher, XY, sag einmal etwas Schönes, dann macht unser Kind „Mami ist lieb“, dann kommt das. Für mich ist das ein Wortspiel (81-82).

Hier lässt sich erkennen, dass das Kind aktiv eine Antwort der Bezugsperson einfordert (vgl. L15, 87-88). Auf die Reaktion der Bezugsperson folgt erneut eine Aussage.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass Kommunikationsversuche der unterstützt kommunizierenden Person als solche wahrgenommen und beantwortet werden müssen, damit eine Interaktion entstehen kann. Aussagen, welche besonders heftige Reaktionen bei der Bezugsperson oder im sozialen Umfeld überhaupt auslösen, sind besonders attraktiv. Ausgehend vom sprechenden Kind ist die Verwendung von nicht adäquaten Wörtern zu thematisieren. Die unterstützt kommunizierende Person kann nur dann provozierende Aussagen verwenden, wenn ihr das entsprechende Vokabular zur Verfügung gestellt wird.

IV.4.1.3 Einzelsituation

Die unterstütztes kommunizierende Person benützt den Talker in Einzelsituationen, um das Vokabular auszuprobieren, Dinge anschauen und zu suchen, zu fotografieren und um Spiele (z.B. Memory) zu spielen. Einzelne Kinder konjugieren in der Einzelsituation Verben oder programmieren im Computer Dinge neu oder um. M2 sagt:

... manchmal, es ist sehr phasenbedingt, dann sitzt es hin, und dann redet es einfach von diesem Computer. Dann muss es auch mitreden. Aber unser Kind, wie muss ich jetzt sagen, führt jetzt nicht eine Kommunikation so wie wir jetzt die führen und es gibt dann die passende Antwort. Es erzählt dann einfach etwas und drückt, was es dann halt für wichtig findet. Aber unser Kind teilt sich so mit (61-61).

Das Kind zeigt sich unterschiedlich aktiv mit dem dynamischen Talker. Das Kind hat in dieser Situation keinen Gesprächspartner. L14 sagt:

Das Kind nimmt manchmal auch den eigenen Computer und sitzt in eine Ecke. Letztthin hat es begonnen, Verben zu konjugieren. Da hat das Kind die Seite gefunden, wo es direkt Verben konjugieren kann. Und dann setzt es sich einfach hin, und tut dann recht stereotyp, aber es lernt es dann offensichtlich auch, diese Sachen ausprobieren. Und da ist dann gleich, ob rundherum noch sieben andere Kinder herumturnen (45-45).

Gemäss der Aussage der Bezugsperson lässt sich darauf schließen, dass diese Seite dem Kind nicht gezeigt wurde. Die Bezugspersonen erkennt darin einen Lernprozess.

Anhand der Beispiele lässt sich festhalten, dass Spiele und Übungen der Sprachentwicklung dienen und der unterstütztes kommunizierenden Person Sicherheit und Routine im Umgang mit dem dynamischen Talker geben. Spiele sind Motivationsfördernd und erhöhen die Sprachkompetenz.

IV.4.2 Familie

Die Anwendung des dynamischen Talkers gestaltet sich in den Familien ganz unterschiedlich. Das variiert von gar keine Anwendung bis zu mit grossem Ideenreichtum extra geschaffenen Situationen für die unterstütztes kommunizierende Person. Dazu sagt M5: „... manchmal läuft er gar nicht, das Wochenende, ja, weil wir etwas los haben. Wir brauchen ihn zu Hause, seit unser Kind besser kommunizieren kann, brauchen wir ihn eigentlich viel weniger. Daheim. Lläuft am Wochenende gar nicht“ (65-65). In dieser Aussage kommt zum Ausdruck, dass die Familie wenig Initiative zeigt. M4 sagt:

... zuhause ist es so, dass ich am Sonntagnachmittag, am späten Nachmittag oder vielleicht nach dem Nachtessen dann am Abend, die Wochenendeinträge mache mit unserem Kind zusammen. Und dann lasse ich es immer zuerst zeigen, was so in der Schule gelaufen ist. Und dann machen wir unsere Einträge. Nachher sagte ich immer zu unserem Kind: hast du etwa noch Fotos zum Zeigen? Und dann gehen wir auf die Seite, wo das Fotoalbum drin ist, und dann hat es ganz viele Einträge von Lehrperson XY mit diesen schönen Fotos und den Texten (102-102).

Die unterstütztes kommunizierende Person erfährt Wertschätzung für sein Erleben. Das Interesse der Bezugsperson steht im direkten Zusammenhang mit dem Leben der unterstütztes kommunizierenden Person und ihrem dynamischen Talker. M1 sagt:

Das beste Beispiel, Restaurantbesuch. Wir haben XY, der ein Restaurant hat. Wenn das Kind mit dem Computer in die Küche geht und dann mit dem Computer bestellt, was es gerne für eine Pizza hat mit was oben drauf, und es das bekommt, dann ist es natürlich ein sehr guter Verstärker, um das so zu nutzen (35-35).

Dabei steht eine in Absprache geschaffene Situation im Zentrum. Die unterstütztes kommunizierende Person erlebt die eigene Sprache als wirkungsvoll. Es gibt auch eine unterstütztes kommunizierende Person, welche mit dem dynamischen Talker ein Openair besuchte (vgl. M3, 107-108).

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Initiative von Bezugsperson in der Familie zentral sind für Anwendungsfelder im privaten Umfeld. Je mehr Initiative die Bezugsperson zeigt, desto mehr Übungssituationen entstehen, in welchen der Umgang mit dem dynamischen Talker praktisch erprobt wird. Die daraus resultierenden positiven Erlebnisse im familiären Umfeld geben dem Sozialgefüge der Familie Kraft. Die unterstütz kommunizierende Person wird in Familien mit vielen Übungssituationen kompetenter empfunden als in Familien, in welchen der dynamische Talker nicht zur Anwendung kommt. Übungssituationen im familiären Umfeld haben Einfluss auf das Selbstwert- und das Selbstwirksamkeitsgefühl der unterstütz kommunizierenden Person.

IV.4.3 Schule

Die Anwendungsfelder in der Schule sind sehr unterschiedlich. Der dynamische Talker wird in Einzelsituationen, in Gruppen oder auch für Vorträge eingesetzt. L14 sagt:

... in Situationen, in denen das Kind aufgebracht ist kann man, bevor es drein haut, muss man eingreifen, wenn man merkt, jetzt ist es durcheinander. Und dann kann man dem Kind sagen, es soll den Computer holen. Meistens hockt es sich beim Computer hin und tut sich wie, es kommt dann wie wieder runter, am Computer. Es ist so ein bisschen wie ein Ventil auch, um die Gefühle anders zu organisieren (71-72).

Es entsteht der Eindruck, dass das Gerät in diesem Fall der unterstütz kommunizierenden Person Sicherheit vermittelt. Dadurch entsteht ein positiver Einfluss auf die Sozialkompetenz des Kindes. M3 sagt:

... dann habe ich gewünscht, dass man hinaus geht. Auch noch im kleineren Rahmen, aber z.B. in eine Bäckerei oder irgendetwas, wo immer wieder die gleichen Leute sind. Und dann hat die Schule die Idee gehabt, das finde ich gut, mein Kind hat immer beim Hallenbad beim Kiosk etwas einkaufen dürfen. Mein Kind hat von mir Sackgeld bekommen, und es hat dort oben etwas einkaufen dürfen, wenn es das selber macht. Und mein Kind hat jetzt zwei Jahre lang immer eine Cola gekauft. Die Variation ist gewesen, eins oder zwei. Je nachdem, wie viel Geld ich meinem Kind gegeben habe. Mein Kind hat jetzt nicht geschafft, etwas anderes, aber das hat es selbstständig gemacht (95-95).

Das Ritual wurde von der unterstütz kommunizierenden Person gleichbleibend und regelmässig wahrgenommen. Sie erfährt sich in dieser Handlung als entscheidungsfähig und selbstbestimmt. M2 sagt:

Es liebt z.B. im Morgenkreis, da bin ich ja nicht dabei, das erzählen mir die Lehrkräfte, dann nimmt unser Kind seinen Computer und erzählt, was es gemacht hat, am Wochenende. Wenn es an der Reihe ist. Und es hat zum Teil auch Lieder dort drauf oder Spiele, welche es macht (61-61).

Hier kommt zum Ausdruck, dass das Erleben der unterstütz kommunizierenden Person Gewicht bekommt. Es sind Rituale, welche teilweise von früheren einfacheren Kommunikationsgeräten³¹ übernommen wurden. L13 sagt dazu:

... dort hat dann plötzlich die UK, es ist nicht irgendwie so ein Gerätchen, das sie einfach mit sich herumtragen und ein bisschen, manchmal wird das ein bisschen wie auch verniedlicht, zu fest, dass sie einmal „Und da! Da hast du Freude gehabt!“ Ich möchte nicht, also wie soll ich sagen, das ist gut, aber es sind dann manchmal immer so Randbereiche, „Du darfst auch einmal sagen!“ oder so, sondern wo sie wirklich im Anspruch von Bildung drin, von Unterricht, dann eine Brücke gibt zwischen einem sehr lebendig kommunizierenden, lautsprachlich lebendig kommunizierenden Schüler und einem Schüler, der die Lautsprache nicht hat, gibt (19-19).

Das Kommunikationsmittel erfüllt hier noch nicht den vorgesehenen Zweck für eine unabhängige Kommunikation. Die Bezugsperson lässt erkennen, dass die Gefahr besteht, dass die unterstütz kommunizierenden Person einer übertriebenen oder plakativ positiv beschriebenen Emotion ausgesetzt wird, welche einer aufgesetzten Glückseligkeit entspricht. Dabei werden kleine Situationen im Alltag der unterstütz kommunizierenden Person beschrieben. Als beliebt für den Einsatz des dynamischen

31 Z.B. BIGmack, Step-by-Step, B.A.Bar

schen Talkers stellt sich die Esssituation heraus. Dies ist von Bezugspersonen der Familie und der Schule genannt worden. In der Schule finden in Schulen mit mehreren dynamischen Talkern Unterrichtssequenzen in sogenannten Talkergruppen statt. Dies ermöglicht den unterstützten kommunizierenden Personen, in einem Kreis zu kommunizieren, in welchem alle Gesprächspartner die gleiche oder eine ähnliche verbalsprachliche Voraussetzung haben.

Die Beispiele lassen den Schluss zu, dass der dynamische Talker der unterstützten kommunizierenden Person Alternativen im Verhalten ermöglichen. In der Schule finden mehr ritualisierte Einsatzsituationen des dynamischen Talkers statt. Gleichzeitig lässt sich auch erkennen, dass der Einsatz des dynamischen Talkers auch in der Schule personenabhängig ist.

V Soziales

V.1 Allgemein

Im Sozialen Bereich sind Änderungen festgestellt worden. Sie beziehen sich besonders auf die neuen Möglichkeiten, welche durch das dynamische Gerät eröffnet werden. L13 sagt: „Das ist eigentlich etwas, was dann gekommen ist, das Erkennen, dass Kommunikation wichtig ist“ (15-15). Diese Bezugsperson formuliert, dass das Umfeld erst im Laufe der Anwendung des dynamischen Talkers den Bedarf und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Form der Kommunikation erkannt hat. M2 sagt:

Also ich weiß nicht, wir sprechen immer mit unserm Kind. Mir fällt das immer erst auf, wenn andere Leute sagen, was hat das Kind jetzt gesagt oder so. Die sagen auch immer, wir merken, ihr führt da ganze Dialoge. Aber ich kann das Ihnen nicht sagen. Ich weiß immer, was unser Kind will oder was es meint (53-53).

In dieser Aussage kommt stark zum Ausdruck, dass zwischen der Bezugsperson und der unterstützten kommunizierenden Person ein enges Verhältnis besteht. Auf der einen Seite ist es schön, dass die fehlende Lautsprache keinen Einfluss auf die Beziehung derselben zum sozialen Umfeld haben. Gleichzeitig lässt sich durch das Nachfragen von Drittpersonen klar erkennen, dass die Sprache unter diesen beiden Menschen einer Art von Geheimsprache entspricht. M2 sagt: „Wenn man um unser Kind herum ist, dann versteht man es. Mit ein bisschen gutem Willen kommt man draus, was es meint“ (53-53). Dabei wird deutlich, dass die Bedeutung der kommunikativen Äußerungen nicht auf den ersten Blick erkennbar sein können und dies eine vertiefte Auseinandersetzung mit der unterstützten kommunizierenden Person benötigt. Die Bezugsperson beschreibt, dass die unterstützte kommunizierende Person ist als schlimm erlebt, wenn Ferien sind oder der Unterricht ausfällt. In dieser Situation fehlen der unterstützten kommunizierenden Person die Struktur und die Spielkameraden. Dies lässt den Schluss zu, dass sie untersteht kommunizierende Person aufgrund ihrer Beeinträchtigung nur schwer neue Kontakte knüpfen kann. L13 sagt: „Da hat es wie eine Art eine Wand gegeben, oder sagen wir einmal, es hat sich zumindest selber als handicapiert erlebt, im Sinne auch von nicht zu den anderen gehören, die, welche sprechen“ (7-7). Hier wird das fehlende Zugehörigkeitsgefühl der unterstützten kommunizierenden Person zu einer Gruppe ist thematisiert.

Es kann festgehalten werden, dass die fehlende Lautsprache Auswirkungen auf die Größe des sozialen Umfeldes und auf die Intensität der Kontakte hat. Je kleiner die Anzahl von Kommunikationspartnern ist, desto schwieriger ist es für die unterstützte kommunizierende Person, einen Gesprächspartner

zu finden. Außenstehende Personen können ohne Kenntnisse über die Kommunikationsart und die persönlichen Bedürfnisse der unterstützten kommunizierenden Person diese nicht verstehen. Die Kommunikation mit einem dynamischen Talker vereinfacht es, neue Kontakte zu knüpfen.

V.2 Kontakte zu Gleichaltrigen

Aus den Aussagen geht hervor, dass der soziale Kontakt zu Gleichaltrigen durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Der Kontakt zu Gleichaltrigen werden mehrheitlich als erschwert bis unmöglich beschrieben. M3 sagt dazu:

Schlecht. Schulkameraden eher wenig. Es kommt immer von uns aus... . Zu anderen Gleichaltrigen, ein echtes Interesse, null. Höchstens ein Hüten oder Beaufsichtigen, mehr schon von der anderen Seite. Und diese sind dann oft jünger. Wenn es Gleichaltrige sind, dann haben sie bereits einen Job. Und andere sind jünger. Und haben aber auch den Job, also verdienen etwas, wenn sie da sind. Und ich finde es aber ganz wertvoll. Es ist lange, seit wir da sind, die ersten paar Jahre, 2 bis 3 Jahre ist es ganz toll gewesen. Es ist einfach ganz anders, wenn etwas von einem Kind kommt. Die machen auch anderes, und lachen, es ist einfach ein anderes Zusammensein. Das können wir Erwachsenen nicht mehr. Ich versuche sehr viel, also ich gebe sehr viel Energie darin hinein. Dass noch andere, junge Menschen da sind. Es wird aber immer schwieriger (123-124).

Hier zeigt sich, dass die Initiative von den Bezugspersonen kommt. Längerfristige Kontakte außerhalb der Familie und der Schule bestehen selten bis gar nicht. M2 sagt:

... unser Kind kann man nicht einfach alleine hinaus schicken und es spielt dann mit irgendjemandem. Das ist einfach schwierig. Und ein Geschwister, das ist ja nur (anonymisierter Textteil) Jahre älter, und ich merke einfach erst jetzt, es wird jetzt zwölf, ist dieses Kind in der Lage, dass es so viel Sozialkompetenz hat, dass es auf das jüngere Geschwister eingehen kann. Also d.h., ein jüngerer Kind hat gar nicht die Sozialkompetenz, um auf die Entwicklung, in der unser Kind jetzt etwa viereinhalb bis fünf Jahre alt, würde ich jetzt einmal sagen, in der geistigen Entwicklung ist, kann es gar nicht darauf eingehen. Und darum schaue ich, unser Kind geht darum in den Hort in der Schule. Das ist rein, wirklich, dass es dort mit anderen Kindern spielen kann. Es geht am Mittwochnachmittag in das XY, das ist so eine Krippe, kombiniert mit behinderten / nicht behinderten Kindern, wo es mit Kindern spielen kann. Und zehn Mal im Jahr an den Wochenenden. Und darum schaue ich auch, dass unser Kind z.B. in Lager gehen kann. Es geht viel in Lager, es geht gerne in Lager, einfach dass es so den Kontakt zu Kindern haben kann. Weil sonst ist unser Kind schon viel um Erwachsene herum. Und es hätte eigentlich gerne andere Kinder, aber sie sind überfordert. Kleinere Kinder, die etwa das Niveau hätten von unserem Kind, sind überfordert mit diesem Kind. Also, weil es dann nicht spricht. Es kann dann ja nicht die Rolle übernehmen, Rollenspiele machen, wie sie sich das gewöhnt sind. Vom Spielen her, unser Kind spielt halt manchmal ein bisschen anders, als sie sich es gewöhnt sind. Und dann sind sie überfordert. Und darum hat unser Kind nicht so den Kontakt mit gleichaltrigen Kindern. Außerhalb von der Schule (75-75).

Situationen für Kontakte zu Gleichaltrigen werden hier von der Bezugsperson aktiv geschaffen. Die Mutter beschreibt, dass aus ihrer Sicht die fehlende Lautsprache dafür verantwortlich ist. Die unterstützte kommunizierende Person kann hier weder mit Gleichaltrigen, noch mit Personen im gleichen Entwicklungsalter soziale Kontakte pflegen. M1 sagt: „Die einen ... ich meine, das Kind ist halt auch einfach integriert, Freizeitgestaltung, diese Kinder sind sich gewohnt, dass es andere hat, welche mit dem Computer kommunizieren oder so. Auch Kinder ohne Behinderung, sind alle schon integrationsgewöhnte Kinder“. Diese Bezugsperson zeigt auf, dass Integration zwei Seiten hat. Sie besteht aus denjenigen, die integriert werden, und denjenigen, die integrieren.

Die Bezugsperson kann kein Ersatz für den sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen sein. Ist die unterstützte kommunizierende Person im Entwicklungsalter verzögert, wirkt sich die fehlende Lautsprache besonders stark aus. Die Einführung des dynamischen Talkers ermöglicht es der unterstützten kommunizierenden Person, in einer verständlichen Lautsprache mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten. Gefühlsäusserungen müssen nicht durch starke emotionale Ausbrüche ausgedrückt werden.

V.3 Reaktionen aus dem Umfeld

V.3.1 Allgemein

Die allgemeinen Reaktionen sind durchwegs positiv. Das Umfeld versteht die unterstütz kommunizierende Person deutlich besser. Es sind klare Fortschritte der unterstütz kommunizierenden Person erkennbar. Teilweise reagieren sie überrascht, lachen oder sind einfach nur fasziniert, was heute bereits möglich ist.

Die Einführung des dynamischen Talkers ermöglicht es der unterstütz kommunizierenden Person, über die akustische Sprachausgabe positiv behaftete Kommunikation zu erleben. Das Gerät verändert das Sozialverhalten insofern, dass die unterstütz kommunizierende Person vermehrt von Personen im Umfeld wahrgenommen wird. Allgemein lässt sich festhalten, dass es bereits Unterschiede zwischen den Reaktionen im privaten und schulischen Umfeld gibt. In vielen Schulen mit unterstütz kommunizierenden Personen beginnt der Normalisierungsprozess. Im privaten Umfeld ist das eher die Ausnahme.

V.3.2 Kinder

Bei den Kindern sind die Gefühle meist eine Mischung zwischen beeindruckt sein, Interesse am dynamischen Talker zu haben und eifersüchtig zu sein. Die Reaktionen sind durchwegs positiv. M5 sagt: „Ein Knabe hat gemacht „Du Mami, XY kann jetzt im Fall reden“. Also ja, es fällt auch diesen Kindern auf, die unser Kind nicht so viel sehen“ (73-73). Die Tatsache, dass die unterstütz kommunizierende Person sich akustisch ausdrücken kann, fällt auf. Besonders Knaben sind neidisch. Dazu sagt L16:

Die Mitschüler des Kindes, das habe ich schon erzählt, manche sind wirklich neidisch, dass es einen Computer hat. Und mit dem Computer sprechen kann, und das ist ein lustiges Ding und die Kinder haben das nicht. Dann muss man erst einmal erklären, du kannst doch sprechen, du brauchst nicht ein Gerät, welches für dich spricht (98-98).

Die Mitschüler werden durch die Erklärung darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Grund dafür gibt, warum die unterstütz kommunizierende Person über ein solches Gerät verfügt. L13 sagt:

... genau das Gegenteil, von dem, was ich am Anfang gesagt hatte, dass man sich minderwertig fühlen muss, wenn man ein solches Gerät hat. Das hat eigentlich ein bisschen gedreht. Ob ich das jetzt am Kind XY anbinden kann, das ist so ein allgemeiner Prozess, der gelaufen ist. Welcher am Anfang noch, gerade jetzt verkörpert durch das Kind XY, mit dem Gefühl verbunden gewesen ist, wer einen Computer hat, der hat jetzt echt eine Behinderung, ich habe keine (61-61).

Das Bedürfnis, sich von anderen Menschen abzugrenzen, zeigt sich besonders bei Kindern in der Pubertät. Kinder, welche integrationsgewöhnt sind, zeigen andere Reaktionen. L12 sagt:

Ich denke, dass das Kind ein gewisses Ansehen hat durch den Computer. Also sie, weil es ein bisschen bewundert wird, wenn man einen Computer hat, was vielleicht auch mit der Einführung oder so zu tun hat. Wir haben das auch so ein bisschen so verkauft. Die Kinder finden allgemein Computer etwas Lässiges, etwas Spannendes und etwas Tolles. Und durch das ist das Kind ein bisschen das coole, mit dem Computer. Und die anderen Kinder wollen eben auch immer auf dem Computer spielen und Sachen machen. Also das Kind hat dadurch natürlich eine Stellung bekommen, in der Klasse, welche dem Kind gut tut und welche sicher super ist. Eben nicht, dass es ausgelacht wird. Auslachen ist überhaupt kein Thema, das ist überhaupt nicht, das ist nie. Im Gegenteil, es bringt dem Kind eher Vorteile (89-90).

Die Art, wie das Gerät von den erwachsenen Bezugspersonen eingeführt wird, hinterlässt bei jüngeren Kindern Eindruck. In diesem Beispiel wird aufgezeigt, dass es für die unterstütz kommunizierende Person möglich ist, gemeinsam mit Gleichaltrigen am Gerät zu spielen.

Im Überblick über alle Aussagen lässt sich festhalten, dass der dynamische Talker das Sozialverhalten der unterstützten kommunizierenden Person nachhaltig verändert. Sie steigen in der Gunst ihrer gleichaltrigen SchulkameradInnen. Die Einführung für das Kind und das Umfeld sind sorgfältig zu planen, da der erste Eindruck massgeblich für die künftige Haltung der jeweiligen Person bestimmend ist.

V.3.3 Erwachsene

Die meisten Nennungen drücken Interesse aus. Es gibt auch Erwachsene, welche irritiert sind. L17 sagt:

Wir sind einmal mit dem GoTalk einkaufen gegangen, und nachher hat das Kind eben drauf gehabt, es hat irgendwie etwas nicht gefunden, weiß jetzt nicht mehr, Haselnüsse oder, und dann hat es eben den Verkäufer gefragt, „Wo sind die Haselnüsse?“, Und der Verkäufer, der hat nur geschaut, und dann ist er einfach davongelaufen. Er hat keine Antwort gegeben. Er hat nichts gesagt (145-146).

Der Verkäufer ist überfordert mit der Situation. Durch das Davonlaufen kann keine Klärung stattfinden. Das Resultat ist für beide Seiten frustrierend. L15 sagt: „Sie fragen dann einfach zurück, obwohl eigentlich das Kind da steht, aber sie fragen den Erwachsenen“ (146-147). Hier zeigt sich ebenfalls Verunsicherung. Bei dieser Ausgangslage kann die Bezugsperson aufklärend wirken. Anders stellt sich die Situation, welche M3 schildert:

XY hat jetzt eine super Gotte z.B.. Sie arbeitet ja jetzt auch so. Als XY das erste Gerät gehabt hat, hat es McDonald's gedrückt und sie ist in den McDonald's gegangen. Sie ist aufgestanden und ist mit XY in den McDonald's (121-121).

Das Kind erlebt hier eine direkte Reaktion auf seine Handlung. Die Aussprache bzw. der dynamische Talker wird akzeptiert, ihr Wunsch ernst genommen.

Zusammenfassend komme ich zum Schluss, dass sich die Reaktionen von Kindern und Erwachsenen unterscheiden. Kinder reagieren nicht wortlos und laufen weg. Die Vertrautheit mit elektronischen Geräten und Erfahrungen mit Integration wirken sich positiv auf die Reaktion von Bezugspersonen und weitere Umfeld aus. Wenn die Erwachsenen sich mit ihren Gefühlen positionieren, ändert sich ihr Sozialverhalten.

VI. Sprachentwicklung

VI.1 Allgemein

Die Sprachentwicklung wird unterschiedlich wahrgenommen. M4 sagt: „Das ist eigentlich auch die Idee, von dem Dynavox, dass das Kind den Kontakt zu einem aufnimmt. Nicht wir mit ihm. Das ist eigentlich noch die Grundidee dahinter“ (308-308). Diese Grundhaltung drückt Offenheit und Bereitschaft der Bezugsperson für weitere Fortschritte der unterstützten kommunizierenden Person aus. L13 sagt:

Wenn die Lautsprache weg ist, dann habe ich die Beobachtung gemacht, dass diese Kinder relativ schnell so ein bisschen herausfallen. Bei diesen Kindern vereinfacht man dann alles. Man geht auch im Bildungsanspruch, in allem zurück. Weil ja die Sprache nicht da ist, weil der Unterricht lebt ja von der sprachlichen Kommunikation (19-19).

Die Bezugsperson drückt aus, dass oft das Fehlen der Sprache mit fehlender Intelligenz gleichgesetzt wird. Diese Beobachtung wirkt sich aus ihrer Sicht auf die gesamte Förderung von unterstützten kommunizierenden Personen aus. M1 sagt: „So soziale Interaktionen, die sonst nicht möglich wären. Von

dem her macht es das Zusammenleben mit dem Kind spannender, weil mehr möglich ist. Es kommt mehr vom Kind. Und bei den Kindern ist es, glaube ich, das Gleiche“ (87-87).

Es ist festzuhalten, dass sich die Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten durch den Einsatz eines dynamischen Talkers stark verbessert werden. Die akustische Sprachausgabe steigert das Potential von unterstützt kommunizierenden Person in ihrer der Sprachentwicklung. Die Auswirkungen davon betreffen auch soziale und kognitive Bereiche der Entwicklung.

VI.2 Kommunikation vor der Computeranschaffung

VI.2.1 Allgemein

Die Kommunikation vor der Anschaffung des dynamischen Talkers wird als unbefriedigend beschrieben. Hier sind sich die Bezugspersonen aus dem familiären und schulischen Umfeld einig. L12 sagt: „Es ist eigentlich erschreckend, aber das Kind hat eigentlich fast keine Möglichkeiten gehabt, zu kommunizieren, bevor der Talker, die Boardmaker-Bilder gekommen sind, die Gebärden und so. Das ist für das Kind eine ganz andere Welt gewesen“ (55-55). In dieser Aussage kommt das Fehlen einer Sprache, welche von beiden Kommunikationspartnern gleich interpretiert wird, klar zum Ausdruck. Bereits der Einsatz von körpereigenen Kommunikationsformen wie Gebärden und nichtelektronischer Kommunikationshilfen sind als Erleichterung wahrzunehmen. M5 sagt:

... für unser Kind ist das natürlich, es hat Tobsuchtanfälle gehabt, weil wir es nicht verstanden haben. Sogar wir selber ja auch nicht. Es hat das auch gemerkt, es ist eine schwierige Zeit gewesen, damals. Wenn es sich nicht ausdrücken kann (51-52).

Die Ohnmacht beider Kommunikationspartner spiegelt sich in dieser Aussage wider.

Es kommt zum Ausdruck, dass die Kommunikation ohne dynamischen Talker in sehr reduzierter Form, oft auf Grundbedürfnisse bezogen, stattfindet. Kann sich die Person ohne Lautsprache nicht mitteilen, sind Rückzug und / oder Aggression die Folge. Wird die unterstützt kommunizierende Person nicht verstanden, wirkt sich dies nicht nur auf den Gesprächsinhalt, sondern auf die gesamte zwischenmenschliche Beziehung aus.

VI.2.2 Personen

Die Anzahl Personen, mit denen die unterstützt kommunizierende Person vor der Anschaffung des dynamischen Talkers gesprochen hat, ist sehr reduziert. Es beschränkt sich hauptsächlich auf erwachsene Personen im engsten familiären und schulischen Umfeld. M4 sagt:

Frau XY, und Frau XY, die Kindergärtnerin ist das gewesen. Einfach mit den Personen dort, mit denen unser Kind das erste Mal in die Schule gekommen ist. Kindergartenzeit nennt man das, ja. Und eben, so Kollegen, ein bisschen Familie. Unser Kind ist so in sich hinein gekehrt gewesen, es musste das zuerst lernen. Der Umgang mit Menschen ist sehr sehr schwierig gewesen (214-215).

Das Verhalten der unterstützt kommunizierenden Person wird mit wenigen Ausnahmen als wenig kommunikativ bis in sich gekehrt beschrieben.

Es steht fest, dass die Mehrheit der unterstützt kommunizierenden Personen vor der Anschaffung eines dynamischen Talker eine sehr begrenzte Anzahl an Kommunikationspartnern hatte. Diese

bestanden hauptsächlich aus Erwachsenen der Familie und der Schule. Die Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten mit verschiedenen Personen wurde durch die Anschaffung des dynamischen Talkers erhöht.

VI.2.3 Absichten mitteilen

Die Absichten teilten die unterstützten kommunizierenden Personen mehrheitlich durch Zeigen oder das Hinführen einer Person an. L17 sagt: „... auffordernd anschauen, oder auf etwas zeigen. Oder das Kind artikuliert auch, also gewisse Töne, welche einfach schon fast etwas heißen. Also es spricht auch mit uns“ (69-69). Diese Aussage drückt aus, dass das Vokabular nur für sehr nahe stehende Personen verständlich ist. Über die Art der Kommunikation und ihren Inhalt lassen sich keine Aussagen machen. M5 sagt:

... unser Kind ist schon viel gehässig gewesen, wenn ich nicht gewusst habe, was es wollte. Das ist schwierig gewesen. Ich habe schon gesagt, geh, komm einmal und zeige es mir und so, aber ja, da ist man noch völlig, also völlig hilflos gewesen. Das ist alles noch vor dem Kindergarten gewesen, natürlich, dass es ... es ist wirklich schwierig gewesen (57-57).

Wurde die Absicht nicht erkannt, reichen die Aussagen von Ausflippen bis zu Zurückziehen in Stereotypen (vgl. M5, 51-51; L14, 61-62).

Absichtsmittelungen sind ohne dynamischen Talker auf Gegenstände und Orte bezogen, an welchen die unterstützte kommunizierende Person ihre Bezugsperson führen oder ihr etwas zeigen konnte. Der dynamische Talker hat Einfluss auf die Komplexität einer Mitteilung, welche eine Absicht erhält.

VI.2.4 Körpereigene Kommunikationsmittel

Als körpereigene Kommunikationsmittel wurden unter anderem Gebärden, das Handalphabet, Zeigen, Kratzen, Beißen, Schreien und Schubsen genannt (vgl. M3, 79-79; M4, 204-205; M1, 55-55). Seit der Anschaffung des dynamischen Talkers hat sich dieses Verhalten teilweise zu deutlich adäquateren Formen hin entwickelt.

Es kommt zum Ausdruck, dass die körpereigenen Kommunikationsmittel nicht für eine zufriedenstellende Kommunikation ausreichen. Diese fallen häufig auf Grund der angestauten Emotionen sehr heftig aus. Die körpereigenen Kommunikationsmittel werden nicht durch den Einsatz eines dynamischen Talkers ersetzt.

VI.2.5 Nichtelektronische Kommunikationsmittel

Als nichtelektronische Kommunikationsmittel wurden Symbolbilder und Fotos genannt. L14 sagt:

...da haben wir dem Kind dann eben gezeigt, wie es mit das mit dem Ordner kann. Aber da ist dann das Problem gewesen, meistens hatte es das Bild, das es brauchte, nicht. Aber das Kind ist dann sehr kreativ gewesen. Einmal hat es gesagt, „ich will Wasser“. Und dann habe ich es gefragt, welches. Wir haben Hahnenwasser in einem Krug, einem silbrigen, und in einer grünen Flasche das Mineral. Nachher hat das Kind seinen Ordner geöffnet, und hat „Grün“ hervor genommen (63-63).

Dabei wird deutlich, dass das Vokabular sehr begrenzt ist. Sowohl die Bezugsperson als auch die unterstützte kommunizierende Person müssen die vorhandenen Symbole kreativ einsetzen und deuten können. L13 sagt: „Hat Widerstände gehabt gegen Piktos, weil das hat immer geheißen, ich bin das-

jenige, welches nicht sprechen kann, die anderen können sprechen“ (7-7). Hilfsmittel können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Dies kann den Einsatz des Hilfsmittels einschränken.

Es lässt sich festhalten, dass die nichtelektronischen Kommunikationsmittel als parallel laufende Form erhalten bleiben. Es gibt unterstützt kommunizierenden Personen, welche über eine ausgedruckte Version ihrer Seiten des dynamischen Talkers verfügen. Diese werden an Orten eingesetzt, an welche das Gerät nicht mitgenommen werden kann. Bei einem Geräteausfall bleibt sich die Optik für die unterstütz kommunizierende Person gleich. Der Einsatz von Symbolen und Piktogrammen im Vorfeld der Anschaffung eines dynamischen Talkers erweist sich als optimal, da auf bestehendem Wissen aufgebaut werden kann.

VI.2.6 Elektronische Kommunikationsmittel

Es gibt unterstützt kommunizierende Personen mit und ohne vorgängige Erfahrungen mit elektronischen Kommunikationsmitteln. Es werdender B.A.Bar, MinTalker, Step-by-Step, GoTalk und eine Eigenkreation mit Touchscreen genannt. L13 sagt dazu:

Beim B.A.Bar ist einfach das Problem gewesen, das ist eine reine Beobachtung und Erfahrung, dass dieser ganz viel einfach wie ein Tonband benutzt worden ist. Das ist auch gut, aber dort habe ich einfach gemerkt, dass die Dimension, dass das Kind zum Gegenstand gehen könnte und sich das Wort abholen, oder jemandem dann das mitteilen oder so, die sind weniger durchschlagend gewesen bei allen Kindern, oft, bei dem Kind XY ist es dann auch motorisch die Schwierigkeit gewesen. Es ist fast mehr irgendwie, man hat zuhause darauf gesprochen und in der Schule darauf gesprochen, es bekam so fast ein bisschen den Tonband-Charakter, ist vor allem dazu benutzt worden. Und als das sehr gut (13-13).

Der Verwendungszweck als Mitteilungsgerät wird bei allen Bezugspersonen der unterstütz kommunizierenden Personen erwähnt. Wider Erwarten sind elektronische Kommunikationsmittel nicht bei allen unterstütz kommunizierenden Personen im Vorfeld eingesetzt worden. Ich gehe davon aus, dass dies auch mit der Beeinträchtigung einen Zusammenhang hat. Aus den Aussagen schliesse ich, dass bei Beeinträchtigungen wie z.B. Autismus schneller durch die Bezugspersonen ein Antrag für ein dynamisches Gerät gestellt wird. Ich stelle die Theorie auf, dass es bei schwereren Beeinträchtigungen länger dauert und im Vorfeld mehr einfache elektronische Geräte ausprobiert werden, bevor ein dynamischer Talker beantragt wird. Dies kann in der Ursache liegen, dass die kognitiven Fähigkeiten bei einer schwereren Beeinträchtigung schwerer erkannt werden können. Ein anderer Grund kann in der Bedienung der Geräte liegen: es gestaltet sich schwieriger, eine optimale Ansteuerung zu erkennen, zu finden und länger, bis Bedienungsabläufe eingeübt sind und somit ein Erfolg der Versorgung sichtbar wird.

Aus den erhaltenen Daten schliesse ich, dass es keinen allgemein üblichen Weg über bestimmte elektronische Hilfsmittel gibt, der zu einem dynamischen Talker führt.

VI.2.7 Technische Vorkenntnisse

Die unterstütz kommunizierenden Personen lassen sich in Bezug auf die technischen Vorkenntnisse in zwei Gruppen einteilen: solche, welche gar keine Kenntnisse oder solche, welche sehr gute Kenntnisse haben. Eine Bezugsperson führt aus, dass ihr Kind sich schon immer für Geräte wie der Gameboy und ähnliches interessiert hat und diese auch erstaunlich gut hat anwenden können (vgl. M2; 11-11).

Im Überblick lässt sich keinen klaren Zusammenhang zwischen technischen Vorkenntnissen der Kinder und ihren Kompetenzen in Bezug auf die Bedienung eines dynamischen Talkers schliessen. Es lassen sich Tendenzen erkennen, dass daraus Vorteile in punkto Auffassungsgabe und Orientierungssinn entstehen könnten. Da bei einer starken motorischen Beeinträchtigung ein kompaktes Gerät mit kleinen Tasten jedoch nicht bedient werden kann, sind solche Erfahrungen für diese unterstützten kommunizierenden Personen im Vorfeld gar nicht möglich und somit für sie nicht erfahrbar. Daraus lässt sich für diese Personengruppe keine Erkenntnis ableiten

VI.3 Veränderungen seit Computeranschaffung

VI.3.1 Allgemein

Allgemein kommen vereinzelte Aussagen von Bezugspersonen über die persönliche Haltung, welche sich im Laufe der Zeit verändert hat, zustande. Dazu sagt M3:

... vermutlich gibt es weniger Missverständnisse. Die Sprache wird klarer, wenn man es so hinunter brechen muss. Und das, was wir reden, das, was ich sage und das, was du verstehst, das ist manchmal noch so verschieden. Ich vermute, aber ich bin mir nicht sicher, dass es weniger Missverständnisse gibt (127-128).

Es ist ersichtlich, dass das Bewusstsein für die Sprache bei der Bezugsperson im Laufe der Zeit seit der Anschaffung des Gerätes gestiegen ist. L13 sagt:

... man hat irgendwo den Blick. Den Blick, den man auf diese Menschen hat. Es würde niemandem in den Sinn kommen, dass man in der Sprache, im Unterricht, im Sprachverständnis überhaupt, dass das Kind eigentlich auf der gleichen Stufe ist, eigentlich, wie, dort hat das Kind einen Klassenkameraden gehabt, mit welchem ich verglichen habe, so wirklich ein Kind, das den ganzen Tag gesprochen hat und alles. Wenn man aber wirklich diesen Fragen entlang geht, hat man sagen müssen, diese beiden Kinder können zusammen lernen. Und jetzt ist dann ja das Kommunikationsgerät oder die UK das Mittel, dass sich diese verständigen können. Also plötzlich wird das Ganze ein bisschen gezielt (19-19).

Die Überlegung, welche sich diese Bezugsperson macht, bezieht sich auf detaillierte und überprüfbare Fähigkeiten der unterstützten kommunizierenden Person und deren Mitschüler ohne Beeinträchtigung der Verbalsprache. Durch das Hinschauen im Detail erkennt sie Parallelen im Lernniveau der einzelnen SchülerInnen, welche es ermöglichen, an gleichen Leistungszielen zu arbeiten.

Es lässt sich klar sagen, dass sich durch den Einsatz eines dynamischen Talkers die Wahrnehmung von der Bezugsperson und der unterstützten kommunizierenden Person verändern. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich darauf einlassen können. Personen, welche Anwendungsfelder schaffen, sind eher bereit, Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation mit der unterstützten kommunizierenden Person zu übernehmen als solche, welche das Gerät nicht einsetzen. Distanz beim Übernehmen von Verantwortung bedeutet auch Distanz in der Kommunikation und umgekehrt.

VI.3.2 Fähigkeiten

Die Bezugspersonen berichten davon, dass die Sprachkompetenzen der unterstützten kommunizierenden Personen zugenommen hat. Sie können in der Verbalsprache klarere Anlaute bilden, witzige Situationen schaffen, lernen mit Hilfe des dynamischen Gerätes oder auch von Hand schreiben. Die unterstützten kommunizierenden Personen sind mitteilungsfreudiger geworden. Ihre Aussagen werden differenzierter. Sie lernen, Gefühlsäusserungen über das Gerät zu kommunizieren und vernetzen ihre

Fähigkeiten zur Kommunikation. Im Verhalten zeigen sie sich weniger aggressiv. Ihre Mitteilungsfähigkeit nimmt zu und die Menge des Inhaltes ebenfalls. M2 sagt:

Es kann viele Wörter auf dem Computer. Man zeigt dem Kind die Wörter, und es muss dann das Bildchen auf dem Computer drücken. Also, z.B. Nutella. Muss es lesen, und dann muss es das auf dem Computer suchen und drücken. Und anhand von dem, sieht man, dass unser Kind sehr viel von den Wörtern versteht und lesen kann. Was man ja vorher nicht überprüfen konnte, versteht es das oder ... und das hat sich diesbezüglich schon geändert. (61-61).

Die Einschätzung der Fähigkeiten von der unterstützenden kommunizierenden Person durch die Bezugsperson wird konkreter. L16 sagt: „Ich denke mir, dass wir, das Kind und ich, jetzt tatsächlich das Gerät immer mehr miteinander benutzen können“ (52-52). Das gemeinsame Erleben von Fortschritten wird von der Bezugsperson wahrgenommen und als Bereicherung ausgedrückt. Dabei kommt es auch zu Überraschungen. L14 sagt:

... nachher ist es recht schwierig, zu sagen, wie schnell es das Kind verstanden hat. Weil, wir haben dann plötzlich Sachen im Nachhinein entdeckt. Es hat Seiten, wo das Kind neue Wörter programmieren kann, Popups, welche ... also das eine, das wäre eigentlich ursprünglich gewesen mit Farben. Wir haben es eben erst gesehen, wo es nicht mehr nur Farben gewesen sind. Wo es eigentlich acht Bilder auf einer Seite hat, und dann kannst du auf die nächste Seite, und dann kommen glaube ich noch einmal acht. Und da sie noch einmal ein oder zwei solche Seiten gewesen, und dann kannst du aber „neue Seite hinzufügen“. Und dann hat das Kind dort ... wir haben dann über das herausgefunden, dass das Kind schreiben kann. Wir haben gar nichts gewusst, dass es schreiben kann. Und es hat 66 Seiten mit je acht Bildern mit neuen Wörtern programmiert. Das haben wir etwa im letzten November vielleicht entdeckt (27-28).

Hier wird im Nachhinein eine komplexe kognitive Fähigkeit der unterstützenden kommunizierenden Person erkannt. Dieses Wissen führt zu einem neuen, höheren Leistungsniveau angepassten Lernangebot.

Es lässt sich festhalten, dass unterstützenden kommunizierenden Personen in ihren kognitiven Fähigkeiten unter- oder überschätzt werden. Bezugspersonen, welche geringes Interesse an den Fähigkeiten der unterstützenden kommunizierenden Person im Zusammenhang mit dem dynamischen Talker haben, setzen dieses Gerät weniger ein. Sie schätzen in aus ihrer Sicht unproblematischen Zeiten in der zwischenmenschlichen Kommunikation die Verbalsprache ihres Kindes zu hoch ein. Diese Tatsache bedeutet, dass die Bezugsperson den dynamischen Talker weniger eingesetzt wird damit die Übungsmöglichkeit für die unterstützende kommunizierende Person abnimmt.

VI.3.3 Verhalten

Die Bezugspersonen beschreiben, dass Veränderungen im Verhalten teilweise eine sehr lange Zeitspanne benötigen (vgl. M1, 53-53). Die unterstützenden kommunizierenden Personen zeigen weniger Stereotypen, wirken ruhiger und ausgeglichener. Sie werden eher verstanden (vgl. M5, 73-73). Gemeinsam zeigen sie mehr Eigeninitiative. L12 sagt:

Es ist mutiger geworden, fröhlicher, selbstbewusster. Das Kind ist auch extrovertierter geworden. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das nur am Talker liegt, aber es ist sicher die Entwicklung, die es durchgemacht hat, seit dem Sommer. Das Kind fühlt sich ernst genommen (63-64).

Die Auswirkung des dynamischen Talkers verändern das Wohlbefinden der unterstützenden kommunizierenden Person. Eine unterstützende kommunizierende Person zeigt Interesse an der Englischen Sprache (vgl. M4, 144-145). Die Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf die BenutzerInnen von solchen Geräten. Die Wahrnehmung des gesamten Umfeldes verändert sich.

L13 sagt:

... beim Kind XY kann ich einfach sagen, dass es eigentlich durch den Computer, durch das, dass das etwas ist, das akustisch in den Raum hinein kommt, eine Art wie gestaltender ist in diesem Sinne, wie soll sein Alltag, seine unmittelbaren Handlungen, Begegnungen, einfach alles das, was wichtig ist, stattfinden, dass es irgendwo durch wie aktiv

gestaltend an dem teilnehmen will. Manchmal muss man das Kind bremsen. Das ist vorher nicht gewesen. Es hat vorher wie in eine Apathie hinein versinken können. So eine Art, wie nicht mehr ganz da sein. Das ist wie alles an dem Kind vorbei, vom Tempo her hätte es gar nicht mitkommen können. Und heute hat es mit dem Gerät, und das Gerät alleine reicht natürlich nicht, sondern, dass das ernst genommen wird, das Gerät, kann das Kind irgendwie, hat es wie ein Selbstbewusstsein entwickelt. Ich kann bewirken. Ich kann mitgestalten. Und das ist ein großer Verdienst vom Gerät. Also, wir reden vom Kommunikationsgerät. Weil, jede Tafel hat nicht einfach eine Akustik, da muss ich meine Stimme zur Verfügung stellen. Und das Akustische, das ist das Spezielle vom Kommunikationsgerät, von den Sprachausgabegeräten (39-39).

Ein apathisch wirkende Person blüht hier richtiggehend auf. Ihre Selbstwirksamkeit und Selbst- bzw. Mitbestimmung im Alltag, erreicht durch den dynamischen Talker, hilft dieser unterstützt kommunizierenden Person, das eigene Wohlbefinden zu verbessern und aktiver am unmittelbaren Geschehen teilzunehmen. L12 sagt:

Zuhause ist ein großes Kommunikationsproblem da. Zwischen dem Kind XY und der Mutter, weil sie versteht ihr Kind also fast nicht. Sie versteht vieles nicht mehr, was es, das Kind fängt jetzt halt schon an, seit es in der Schule ist, komplexere Sachen zu schwatzen oder zu erzählen, welche nicht mehr so situationsbedingt sind. Das es mir etwas hat erzählen wollen, und für das wird es abstrakter. Und da merke ich, dass die Mutter zum Teil Mühe hat, wie wir auch, zu wissen, was es will, was es schwatzt (25-25).

Die neu dazu gewonnenen Fähigkeiten und die Erlebnisse ausserhalb der Familie bringen es mit sich, dass Personen, welche nicht dabei waren, nicht wissen, was der oder die andere erlebt hat. Ist wie hier zu erkennen, dass das Mitteilungsbedürfnis da ist, braucht es Wege, wie sich die unterstützte kommunizierende Person mitteilen kann. Ziel ist es, dass der Kommunikationspartner die Mitteilung richtig versteht und die Kommunikation aus der Sicht von beiden Personen erfolgreich ist.

Abschliessend lässt sich sagen, dass der dynamische Talker das Verhalten und die Kommunikation des Kindes verändert. Diese veränderte Verhalten hat wiederum Auswirkungen auf den Umgang mit dem dynamischen Talker.

VI.3.4 Neue Begriffe

Die Bezugspersonen nennen eine Vielzahl von Einzelbeispielen. M3 sagt:

... sagen wir jetzt einmal, XY will erzählen, es habe eine Schwarzwäldertorte gegessen. Dann steht da vielleicht ein Symbol Torte, und dann hat es drei Kuchenstücke darauf, ein Cake, eine Torte und ein Schokopudding als Dessert. Aber XY will jetzt die Schwarzwäldertorte. Und ... das ist schon ein großer Unterschied, ob es Schwarzwäldertorte oder irgendein trockener Cake von der Großmutter ist. (15-15)

In dieser Situation zeigt sich, wie abhängig die Kommunikation mit Symbolen vom einzelnen Bild ist. L15 sagt: „Das Kind hat einen riesigen Sprung gemacht mit Wörtern nachsprechen, eigentlich plappert es sehr viel, und das hat sich schon ziemlich gesteigert (73-73). Das Gerät animiert diese unterstützte kommunizierende Person, sich verbal mehr mitzuteilen.

Gesamthaft gesehen steht fest, dass der unterstützte kommunizierenden Person mehr Vielfalt in der Sprache zur Verfügung steht. Sie strebt danach, sich differenzierter mitzuteilen.

VI.3.5 Attraktive Tätigkeiten

Als attraktive Tätigkeiten für die unterstützte kommunizierende Person werden Schreiben, Fotografieren, die Suche nach Bildern, das Wiederholen von Fragen und die Suche im Lexikon genannt. Weiter kommentieren sie gerne Fotos und mögen das Programmieren am Gerät. Dabei kommentieren sie z.B. Fotos. Die Hupe ist für eine Person sehr attraktiv, eine andere stellt gerne ihre Pizza selbst zu-

sammenstellen. Eine unterstützt kommunizierende Person malt gerne Bilder und bestimmt mit dem dynamischen Talker den Empfänger davon (vgl. z.B. L13, 43-44). L11 sagt:

... das macht das Kind heute noch, also manchmal auch völlig unlogisch. Hat das Kind Kuh, den Begriff gebraucht. Erstens könnte es diesen Begriff sicher schreiben. Zweitens hat es diesen Begriff bestimmt in der Tierdatei drin, aber was macht es? Das Kind geht in das Lexikon, nimmt Kuhstall, geht in die Tastatur und löscht -stall. Und dann hatte es die Kuh (172-172).

Es steht fest, dass attraktive Tätigkeiten mit dem dynamischen Talker für die unterstütz kommunizierende Person sinnstiftend sind und dadurch ihre Kommunikationsfähigkeit gefördert wird. Attraktiv sind Tätigkeiten, die soziale Begegnungen schaffen und der Beziehungspflege zwischen den Menschen dienen.

VI.3.6 Attraktive Aussagen

Attraktiv für die unterstütz kommunizierende Person sind besonders Sprüche aus dem Alltag (Floskeln, Plaudern). Dazu sagt M5:

Am meisten Freude sind halt die Wörter, die wir brauchen, wenn wir reden, und sagen, „das ist ein Seich“ oder so „Quatsch mit Sauce“ oder „Manno“. So die Wörter, die wir auch brauchen. Und wieder, wenn Lieder drauf sind. Unser Kind hat auch Lieder drauf, auf dem Computer (63-64).

Dabei kommen besonders Aussagen, bei welchen die unterstütz kommunizierende Person merkt, dass andere Personen daran Interesse zeigen und es ihnen Spass bereitet. Sie stehen dann im Mittelpunkt des Interesses (vgl. L17, 79-80). Dies bewirkt auch die Tätigkeit, welche M1 beschreibt:

Das Neuste ist eben der mit dem Furzen. Dass das Kind wie merkt, das hat Wirkung auf Leute, die mich oder meinen Computer nicht kennen. Bei den anderen hat es auch gemerkt, ist es irgendwann eine abgelutschte Sache, dann reagieren sie nicht mehr. Aber jetzt Leute, die es noch nicht kennen, dann weiß das Kind, die kommen zu mir, um zu schauen, hey, was machst du denn da? Ah, der furzt (75-76).

Hier ist die Provokation attraktiv für das Kind. Es bewirkt eine Reaktion im Gegenüber. Weitere interessante Aussagen stehen im Zusammenhang mit Tieren oder beliebtem Essen wie z.B. die Bestellung einer Glace. Die unterstütz kommunizierende Person erzählt oft gerne etwas über sich selbst, stellt dem Gegenüber Fragen oder kommentiert die eigene Umgebung mit „richtig“ oder „falsch“. Sie benutzen oft Fotos von ihnen bekannten Personen, um sich auszudrücken. Möchte eine unterstütz kommunizierende Person etwas unter keinen Umständen, zeigt sie gute kommunikative Fähigkeiten (vgl. M3, 93-93)

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Motivation des Kindes den Ausschlag dafür gibt, ob es mit dem dynamischen Talker kommuniziert oder nicht.

VI.4 Multimodalität

Immer wieder wird die Notwendigkeit angesprochen, verschiedene Kommunikationsformen parallel zu nutzen. M3 sagt dazu:

Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt und von meinem Kind erwartet, dass es mit mir mit diesem Gerät redet. Und es ist eine Weile gegangen, bis ich das komplett ablegen konnte. Und es auch wertvoll finde. Und je länger je mehr sogar mehr Gewicht in die Vielseitigkeit lege. Also ich finde es gut, hat XY jetzt auch die Gebärdensprache, diese paar Worte. Mein Kind hat ein Piktoheft, finde ich sehr gut (131-131).

Es spielt grundsätzlich keine Rolle, wie das Kind kommuniziert. Wichtig ist, dass es überhaupt kommuniziert und mit der eigenen Kommunikationsform zufrieden ist (vgl. L11, 130-130).

Es steht fest, dass keine Kommunikationsform die alleinig richtige Form ist. Verschiedene Kommunikationsformen verleihen mehr Unabhängigkeit in der Einzelsituation.

VII Zusammenarbeit

VII.1 Einführung des Gerätes

VII.1.1 Allgemein

Die Antragstellung des Gerätes wurde von den meisten Bezugspersonen als problemloser Prozess angegeben. M1 sagt: „Nachher ist dann das Gerät gekommen. Also, zuerst einmal um zu testen, und nachher fix“ (53-53).

Es lässt sich festhalten, dass die Bezugspersonen, bevor sie sich mit der Thematik von Unterstützten Kommunikationsmitteln auseinandergesetzt haben, nicht gewusst haben, dass Geräte getestet werden können und sie in die Anwendung eingeführt werden.

VII.1.2 Personen

Alle Bezugspersonen geben an, dass mindestens je eine Bezugsperson aus der Familie und der Schule sowie eine Beratungsperson der Hilfsmittelfirma bei der Einführung des Gerätes involviert bzw. anwesend waren. L11 sagt dazu: „Mit der Hilfsmittelfirma XY läuft das ganz praktisch. Die haben eigentlich die Anträge an die IV ... bereiten sie dann für einen vor, man muss dann nur noch gewisse Sachen präzisieren und unterschreiben und wieder zurück leiten“ (14-14).

Es steht fest, dass für eine breite Abstützung einer Versorgung mit einem unterstützten Kommunikationsgerät zwingend notwendig ist. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Bezugspersonen aus verschiedenen Bereichen in der Entscheidungsphase dabei sind. Dadurch sind sie erfahrungsgemäss eher bereit, den getroffenen Entscheid mitzutragen. Sie fühlen sich eher moralisch verpflichtet und setzen den dynamischen Talker mehr ein.

VII.1.3 Initiative

Alle Nennungen besagen, dass die Initiative ausschliesslich von Lehrpersonen ausgeht. L14 sagt dazu:

Ich habe einmal gesagt, ich hätte ein Kind, welches ich gerne mit der Beratungsperson XY zusammen anschauen würde. Dann haben wir, an dem Tag, an dem ich es erwähnt habe, einen Termin abgemacht. Dann geschaut, dass die Eltern auch können (33-33).

Die Aussagen bestätigen, dass das Wissen über die Möglichkeiten von Unterstützter Kommunikation bei Eltern nicht vorhanden ist. Im Überblick über die gesamten Interviews komme ich zum Schluss, dass auch unter Fachpersonen die Anzahl derjenigen, welche besonders über Kenntnisse im Zusammenhang mit dynamischen Talkern verfügen, sehr gering ist.

Aktuell ist die Initiative von Einzelpersonen aus dem Schulbereich bestimmend, ob eine Abklärung für ein dynamisches Kommunikationsgerät forciert wird oder nicht. In der aktuellen Ausbildung der Fachpersonen im Heilpädagogischen Bereich werden bisher die Informationsinhalte im Zusammenhang mit modernen, bzw. dynamischen Kommunikationsgeräten nicht vermittelt. Dieser Umstand hat Auswir-

kungen auf den Bekanntheitsgrad von Unterstützter Kommunikation und betrifft direkt die unterstütz kommunizierende Person.

VII.1.4 Antrag

Sehr hervorgehoben wird die Unterstützung von der Seite der Hilfsmittelfirma bei der Abklärung und anschliessenden Antragstellung an die IV. M4 sagt dazu

... da musste man ja... das ist schon so lange her ... glaube ich einen Antrag stellen müssen, ein Gesuch machen an die IV, weil das muss ja nachher alles noch irgendwie angeschaut werden, für wen, für was und für welchen Zweck. Ist das überhaupt nötig usw. Und das ist dann eigentlich bald bewilligt worden. Nachher ist das einfach in einem Schreiben festgehalten, dass das Gerät wirklich der IV gehört, dass man sorgfältig damit umgehen sollte und dass die Verantwortung bei uns liegt, also bei uns allen, die das brauchen (13-13).

Die Bezugsperson beschreibt diesen Ablauf im Detail. Dazu sagt M2:

... mit der Beratungsperson, als das dann aufgegleist war und wir gewusst haben, was für ein Gerät, sind wir sehr gut unterstützt worden. Wir haben sogar so ein Zettel bekommen, wie man einen Antrag an die IV stellen muss, was der enthalten muss und so (14-14).

Diese Unterstützung erleichtert es dem Antragsteller mit den Formalitäten im Zusammenhang mit einer Hilfsmittelversorgung umgehen zu können. L14 sagt: „Innerhalb von zwei Monaten haben wir das fast immer gehabt, aber eben, wir schauen auch gut an, A, braucht es das wirklich, und macht es wirklich Sinn für das Kind“ (33-33). Die IV hat bestimmte Richtlinien, welche über die Finanzierung von Hilfsmitteln entscheiden. Im Beratungsgespräch mit der Hilfsmittelfirma werden offene Fragen in diesem Zusammenhang geklärt.

Die Fachpersonen unterstützen die Bezugspersonen in der Abklärung und Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit Unterstützter Kommunikation. Wird ein Gerät angeschafft, sind sie kompetent für die Einführung und die Organisation des Supports. Diese Hilfestellung trägt massgeblich zum Einsatz von Unterstützter Kommunikation, speziell dynamischen Talkern, bei.

VII.2 Wechsel und Übergänge

VII.2.1 Person / Ort / Klasse

Alle unterstütz kommunizierenden Personen haben seit dem Erhalt des dynamischen Talkers mindestens einen Wechsel mitgemacht. Es wird über Wechsel des Personals, der Klasse, Stufe, des Schulhauses, Wohnortes oder der Hilfsmittelfirma berichtet. Am meisten Bedeutung messen die Bezugspersonen einem Wechsel der für die Programmierung zuständigen Person zu.

VII.2.2 Gerät

Hinsichtlich dem Wechsel von dem Gerät sagt M3:

... weil es keinen Platz mehr hatte, weil wir zu sehr gearbeitet haben, weil es abgelegt ist. Es ist immer wieder abgestürzt. Ja, defekt und kein Platz, beides. Das Kind hat vom vierziger zum sechziger gewechselt. Einfach auch vom Kind zum Teenie, es hat mehr gebraucht (17-18).

Wider Erwarten gibt es bereits unterstützt kommunizierende Personen, welche den dritten dynamischen Talker bedienen.

VII.2.3 Auswirkungen

VII.2.3.1 Neutral

Lehrpersonen schätzen eine Wechsel oft unproblematischer ein als Bezugspersonen in der Familie.

L14 sagt:

... durch das, dass die Lehrpersonen sowieso sehr positiv eingestellt sind gegenüber diesen Geräten, weil sie einfach auch einsehen, dass es diese braucht, ist es auch kein Thema, wenn jemand Neues kommt oder wenn es die Klasse wechselt. Jetzt bei uns, innerhalb des Schulhauses (45-46).

Ein Schulwechsel löst grosse Veränderungen im Vokabular aus (vgl. M1, 25-25). Diesbezüglich sagt

L13:

Dazwischen muss man auch die Vokabulärerfassung neu machen, vor allem muss man das machen, bevor sie noch die Institution verlassen, ist das wichtig, das noch einmal richtig aufzurollen. Weil, manchmal ist das Vokabular so wahnsinnig schulbezogen. Dann muss man es wie noch einmal durchlüften, für ganz neue Lebensbereiche. Diesen Teil, finde ich, ist wichtig, dass man den in der Schule auch noch macht. Weil das ist sonst ganz schwierig, dass man außerhalb, vielleicht in der Institution, wo der Mensch hinget, auch noch stattfindet (25-26).

Hier zeigt sich, dass die Unterstützte Kommunikation mit Hilfe von dynamischen Talker in den Erwachseneninstitutionen noch weniger bekannt ist als in den Schulen.

Die Einschätzung der Auswirkungen von Wechseln hängen stark von den eigenen Kenntnissen und dem eigenen Umfeld ab.

VII.2.3.2 Positiv

Die Bezugspersonen betonen, dass ein Wechsel oft mit einem häufigeren Einsatz des Gerätes einhergehen. Sie erleben die Arbeit nach dem Wechsel als lösungsorientierter. Bezugspersonen schätzen es als Glück ein, wenn Wechsel reibungslos ablaufen. L11 sagt:

... die Oberstufenlehrperson, die hat irgendwie gerade so den Dreh gefunden. Sie hatte überhaupt keine Berührungsängste mit diesem Gerät. Aber auch nicht den Anspruch, sie müsse alles können und programmieren und so. Sie hatte es genial gemacht. Das Gerät ist einfach immer da, und sie macht sich sehr Gedanken, wie man das einsetzt. Aber, es ist so ein ganz lockerer Umgang, und dort hat das Kind einen riesigen Sprung gemacht. Weil das Kind ihn ständig gebraucht hat (83-83).

Das Übernehmen von Programmierungsaufgaben kommt in der nächsten Aussage von M5 hervor:

Dass vielleicht mehr drauf ist, eben, sie sind wirklich dabei, und der Computer ist einfach da, wirklich angepasst, und wenn sie merken, jetzt braucht es etwas Neues, dann tun sie das Zeugs wirklich, wie sagt man das, pflegen. Wie wenn man eine Homepage hat, muss man das ja auch, sonst bringt es ja auch nichts (31-31).

Werden die Erwartungen von den Bezugspersonen erfüllt, sind sie zufrieden.

VII.2.3.3 Negativ

Die Bezugspersonen geben Anfangsschwierigkeiten, Stagnation und das Setzen von andere Prioritäten als negative Auswirkungen eines Wechsels an. Oft sind für ihr Empfinden mangelnde Kenntnisse der neuen Personen über dynamischen Talker, Desinteresse oder mangelnde Aktualität beim Vokabular verantwortlich. Es bereitet ihnen Sorgen, nicht zu wissen, was sie bei einem Wechsel zu erwarten haben.

VII.3 Aktuelle Zusammenarbeit

VII.3.1 Allgemein

Je nachdem, wie der Wechsel erlebt wurde, wird die aktuelle Zusammenarbeit zufriedenstellend oder unbefriedigend beurteilt. Die Bezugspersonen sagen aus, dass die aktuelle Zusammenarbeit effizienter, entspannter, gefasster, zielorientierter und regelmässiger stattfindet als in der Anfangsphase.

Dazu sagt M1: „... man wird dann einfach effizienter, wenn man weiß, welche Fotos und wie sie bearbeitet sein müssen, damit man sie brauchen kann, oder Ordnerlogik etc.“ (19-19). Das Wissen über die Voraussetzungen und die Funktionen gibt der Bezugsperson Sicherheit. Dazu sagt M3:

Es ist wie konstruktiver und produktiver geworden, weil alle ... weil einfach mehr Wissen da ist. Einerseits von den Geräten. Ich kann mehr mitmachen, ich kann ... das kann ich inzwischen schon sagen, ich bringe auch Anregungen, bringe auch wieder Wünsche, welche dann auch wieder umgesetzt werden (47-47).

Die Aussage lässt den Schluss zu, dass für eine Zusammenarbeit mit initiativen Vorschlägen von verschiedenen Bezugspersonen alle über Grundkenntnisse in der Programmierung verfügen müssen.

VII.3.2 Support

Der in regelmässigen Zeitabständen stattfindende Besuch der Beratungsperson von der Hilfsmittelfirma an der Schule im Sinne von einer Sprechstunde für Bezugspersonen aus dem schulischen und familiären Umfeld wird sehr geschätzt und rege genutzt. Bemängelt wird, dass das individuelle Beratungsangebot, bezogen auf das Gerät, nicht ausreicht, um nach einer Einarbeitungszeit über Zusatzfunktionen instruiert zu werden. Diese Beratung muss separat finanziert werden.

Es lässt sich festhalten, dass eine Mehrzahl von identischen Geräten an einer Schule Ressourcen generiert. Durch bereits bestehendes Wissen sind Bezugspersonen produktiver. Programmierungen können auf verschiedene Geräte übernommen werden.

VII.3.3 Programmierung

Bezugspersonen beschreiben den Aufwand für die Programmierung geringer als in der Anfangsphase (vgl. M2, 38-38). Dazu sagt L14:

Es ist bis jetzt einfach so gewesen, dass bei mir die Fäden zusammen gelaufen sind, aber dass alle, welche mit dem Kind zu tun haben, die Grundkenntnisse für neue Buttons belegen, Buttons umbenennen oder Sprachausgabe verbessern, das können sie auch. Kompliziertere Sachen, wie neue Seiten oder Verknüpfungen und solche Sachen mache ich. Und auch Backups, mache ich einmal in der Woche (33-34).

Kennt sich die Bezugsperson nicht aus, wende sie das Gerät weniger oder nicht an. Es gibt Schulen, welche die Hauptzuständigkeit in UK in einer bestimmten Anzahl Lektionen anrechnen (vgl. L14, 43-44).

Im Zusammenhang mit den Ressourcen ist davon auszugehen, dass sich der Einsatz von Unterstützter Kommunikation in der Institution stärker normalisiert, wenn Ressourcen für optimalerweise zwei Fachpersonen, welche gemeinsam die Verantwortung tragen, gesprochen werden. Dies bezieht sich nicht nur auf die Anfangsphase. Unterstützte Kommunikation in einer Institution einzuführen und die Aktualität zu gewährleisten bedeutet unzählige Stunden Arbeit.

VII.3.4 Information

Es gibt sowohl Bezugspersonen aus der Familie als auch aus der Schule, welche im Laufe der Zeit nicht mehr an Sitzungen teilnehmen oder nur noch bei Bedarf anwesend sind. Diesbezüglich gehen die Meinungen der Eltern sehr stark auseinander. Es gibt Bezugspersonen der Familie, welche ausdrücklich wünschen, an Informationen mit der Beratungsperson der Hilfsmittelfirma teilnehmen zu können. Andere wiederum erachten es für sich nicht als notwendig, dabei zu sein. Dazu lassen sich unterschiedliche Hypothesen aufstellen:

- Die Bezugsperson sieht eigene Lücken und ist gewillt, das fehlende Wissen zu erarbeiten
- Die Bezugsperson lehnt die mit der Technik verbundenen Wartungs- und Programmierungsarbeiten ausdrücklich ab und will die Verantwortung dafür nicht übernehmen.
- Die Bezugsperson sieht sich als inkompetent im Zusammenhang mit technischen Arbeiten und geht davon aus, dass sie das fehlende Wissen nicht aufholen kann

Im Überblick lässt sich sagen, sind Personen, welche an Informationen teilnehmen, kompetenter und motivierter als solche, welche ihr fern bleiben.

VII.4 Entscheidungsprozesse

VII.4.1 Anschaffung

In allen Interviews wird angegeben, dass aus dem familiären und schulischen Bereich mindestens eine Bezugsperson bei der Abklärung dabei war und über das künftige Gerät mitentschieden hat. Welches Gerät in Frage kommt, bestimmt die künftigen Möglichkeiten der unterstützten kommunizierenden Person massgeblich. Dazu sagt M2:

Weil ich habe dann sagen müssen, ihr seid die Fachleute, ihr müsst das besser wissen als ich als Mutter. Ich habe natürlich auch keine Erfahrungen damit gehabt. Und was so das Lernen von unserem Kind betrifft, können sie das fast, ja, besser beurteilen, was das Potential ist, wie ich als Mutter. Und ich bin froh, habe ich damals auf sie gehört. Es ist für uns wirklich eine Gratwanderung gewesen. Ich habe zuerst gedacht, wüäh (42-42).

Diejenigen Bezugspersonen, welche über keine Kenntnisse im Zusammenhang mit dynamischen Talkern verfügen, müssen sich besonders in der Anfangsphase auf die Beratungsperson und Fachpersonen mit mehr Kenntnissen abstützen (vgl. M3, 5-5; L13, 21-21). Es ist möglich, dass sich Bezugspersonen aus dem familiären Umfeld noch keine Vorstellung machen können, was das für die Zukunft ihres Kindes bedeuten und welche Möglichkeiten sich dadurch der Familie bieten. L14 sagt.:

... die Entscheidungen liegen immer bei den Eltern ... Wir haben auch andere Geräte, wo wir Eltern haben, die es zwar gut finden, aber sagen, sie können es nicht brauchen zu Hause. Wir haben zuerst überlegt, ob wir dort sagen sollen, dann sagen wir es ganz ab, aber dann haben wir wie gemerkt, das Kind ist doch fünf Tage in der Woche 6 bis 7 Stunden bei uns. Und wir haben es doch gemacht, und die profitieren trotzdem (41-41).

Hier kommt zum Ausdruck, dass diese Familie nichts gegen die Anschaffung des dynamischen Talkers einwendet. Die Bezugsperson aus der Familie kommuniziert, dass sie aus ihrer aktuellen Sicht zu Hause keinen Anwendungsbereich für das Gerät erkennen kann. Die Bezugspersonen beschreiben, dass sie verschiedene Modelle haben anschauen und in die Hand nehmen können. Die Aussprache des Gerätes, ob Mundart oder Schriftsprache, und der damit verbundenen Aufwand für die Programmierung bestimmte ihren Entscheid mit (vgl. M2, 18-19).

Es lässt sich festhalten, dass aus dem familiären und dem schulischen Umfeld mindestens je eine Person in den Entscheidungsprozess bei der Anschaffung eingebunden sein muss. Ideale Voraussetzungen für den künftigen Einsatz des dynamischen Talkers in der Familie entstehen, wenn beide Elternteile bei der Abklärung dabei sind und somit direkt am Entscheidungsprozess beteiligt sind.

VII.4.2 Inhalte

Zwischen Bezugspersonen aus dem familiären und dem schulischen Umfeld gibt es in diesem Punkt Unterschiede. Alle InterviewteilnehmerInnen geben an, dass die Schule über den Inhalt auf dem dynamischen Talker mitbestimmt oder diesen alleinig bestimmt (vgl. L13, 25-25; L16, 28-29). Liegt der Entscheid für das Vokabular allein bei der Schule, werden die Eltern über Veränderungen informiert. Die Bezugspersonen der Familie geben an, dass sie entweder über den Inhalt mitbestimmen oder sich an dieser Entscheidung nicht beteiligen (vgl. M3, 53-53; M5, 27-27). M3 sagt:

... man muss für mein Kind neue Wörter darauf tun, neue Piktos kreieren. „Hurensohn“ z.B.. Und wenn es das sagt, dann bekommt es klar, hoff ich einmal, einen Verweis. Aber ich finde, es muss drauf. Damit mein Kind an die Grenze kommen kann.

Hier kommt zum Ausdruck, dass der Inhalt des dynamischen Talkers dem Alter und dem Bedürfnis der unterstützten kommunizierenden Person entspricht. Diese Bezugsperson orientiert sich für ihren Entscheid an gleichaltrigen, sprechenden Kindern. Hier beteiligt sich die Bezugsperson der Familie aktiv an der Gestaltung des Vokabulars. M1 sagt:

Die Schule, Privat, Freizeit, Entlastungsangebot, Familie ... alle diejenigen, die finden, ja hey ... sogar andere Kinder, die finden, das kann das Kind nicht sagen, ein Wort das fehlt, oder so. Gerade die Kinder untereinander, die noch eher merken, ein Foto stimmt nicht mehr. Und dann aktualisieren wir das wieder, oder verändern es (29-29).

An diesem Beispiel zeigt sich, dass in Situationen des Alltags erkannt wird, welche Inhalte fehlen oder nicht mehr aktuell sind. Anhand der Aussage, dass Kinder Inputs geben, lässt sich erkennen, dass sie den dynamischen Talker als vollwertige Sprache der unterstützten kommunizierenden Person wahrnehmen und sie diese unterstützen.

Die Aussagen lassen den Schluss zu, dass Entscheidungen über den Inhalt die Attraktivität des Gerätes für die unterstützten kommunizierende Person und die Bezugsperson beeinflussen. Entscheidungen über die Inhalte des Sprachausgabegerätes setzen zugleich auch Grenzen, z.B. welche Worte ich zur Verfügung habe, wie leicht sind sie zu finden, ist deren Bedienung selbständig oder nur mit Unterstützung möglich. Je mehr sich involvierte Personen an Entscheidungsprozessen zum Vokabular beteiligen, desto mehr wird der dynamische Talker in ihrer Gegenwart eingesetzt. Bezugspersonen müssen Änderungen am Vokabular nicht selbst vornehmen, um den geänderten Inhalt anwenden zu können. Entgegen meinen Erwartungen kann festgehalten werden, dass die unterstützten kommunizierende Person wenig bis gar nicht über die Inhalte ihres dynamischen Talkers bestimmt.

VII.4.3 Anwendung

Es gibt Bezugspersonen aus dem familiären und schulischen Umfeld, welche nicht wissen, wann und wie der dynamische Talker eingesetzt wird. Andere Bezugspersonen pflegen in unterschiedlichen zeitlichen Abständen den Austausch untereinander (vgl. L11, 85-85). Es gibt Bezugspersonen, welche nach Absprachen untereinander gemeinsam entscheiden, auch Anwendungsbereiche ausserhalb der Familie und der Schule anzustreben und zu organisieren. M3 sagt:

... ich bin jetzt z.B. in die Migros gegangen, die Situation erklärt. Dort hat der Filialleiter gesagt, in einem großen Migros, er hat eine Teamsitzung gemacht, hat alle eingeführt. Mein Kind darf jetzt mit dem Gerät gehen, aber das schafft es noch nicht. Es wäre ein Ziel. Und da hilft die Schule mit. Das finde ich diesbezüglich 1a mit der Schule. ... Weil diese Sachen gehen viel besser nicht mit der Mutter, dafür ist mein Kind zu sehr ein Teenie. Und noch am besten ginge es mit einem anderen Kind. Wenn XY jetzt mit einem Gspänli einkaufen gehen würde, z.B. . (95-95).

Hier kommt zum Ausdruck, dass bei Anwendungsbereichen ausserhalb des gewohnten Umfeldes eine Vorbereitung wichtig ist, um negativen Erlebnissen auf Grund von mangelnden Kenntnissen von möglichen Gesprächspartnern vorzubeugen.

Fest steht, dass Absprachen von Bezugspersonen aus verschiedenen Bereichen die Anwendung des dynamischen Talkers vorantreiben. Wird die Anwendung immer wieder überprüft, wird das Gerät durch die an dem Entscheid beteiligten Bezugspersonen regelmässiger und öfter eingesetzt. Nimmt die Bezugsperson an Entscheidungen über die Anwendung des dynamischen Talkers teil, beeinflusst dies ihre persönliche Haltung in Bezug auf das Gerät. Die Teilnahme an Entscheidungsprozessen über die Anwendung regt den Ideenreichtum der Bezugsperson an. Sie schöpfen daraus Motivation und gestalten mehr Anwendungssituationen aktiv mit.

8 Diskussion

In der Auswertung sind verschiedene Themenbereiche zusammengefasst dargestellt. Auf Grund der zeitlichen Ressourcen, welche mir für diese Arbeit zur Verfügung stehen, kann ich an dieser Stelle nicht alle Zusammenhänge thematisieren, welche in dieser Arbeit erkennbar werden. Im folgenden Text werde ich auf einige Aspekte näher eingehen.

Anhand der vorliegenden Erhebung sind Zusammenhänge zwischen den Erwartungshaltungen von Bezugspersonen und dem Einsatz von dynamischen Talker im Alltag feststellbar. Dies deckt sich mit der Vermutung von Boenisch, dass umfassend beeinträchtigten Personen die Fähigkeiten zum Einsatz von nichtelektronischen oder elektronischen Hilfen nicht zugetraut wird und somit einem grossen Teil dieser Schülerschaft vorenthalten wird (vgl. Boenisch, 2009, S, 163). Ich gehe davon aus, dass dieses von mir erwartete Resultat im direkten Zusammenhang zur Abhängigkeit der unterstützten kommunizierenden Person von ihrer Bezugsperson steht. Daraus lässt sich folgendes schliessen: Wird der dynamische Talker der Person ohne Lautsprache von einer kritischen Bezugsperson selten zur Verfügung gestellt, hat dies direkte Auswirkungen auf die Routine der unterstützten kommunizierenden Person im Umgang mit ihrem Gerät. Als Folge der ihr dadurch entstandenen mangelnden Praxis ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich beim nächsten Einsatz die Erwartungshaltung der Bezugsperson bestätigt, dass die unterstützte kommunizierende Person nicht die Fähigkeit besitzt, ein solches Gerät zu bedienen. Zu diesem Schluss kann die Bezugsperson kommen, weil sie erkennt, dass die unterstützte kommunizierende Person das Gerät nicht einsetzt oder geforderte Worte auf dem dynamischen Talker nicht findet. Schuppener weist darauf hin, dass unsere Gesellschaft es geradezu selbstverständlich hinnimmt, uns im Denken und Handeln an Kategorien und Klassifikationen zu orientieren. Sie beschreibt, dass uns nach wie vor die Unterteilung der Menschen in eine „normale“ und eine „andere“ Gruppe sehr geläufig ist (vgl. Schuppener, 2011, S.299). Schuppener sagt:

Menschen, die als mehrfachbehindert oder schwer geistig behindert gelten, werden gesellschaftlich in deutlicher Abgrenzung zur Normalität wahrgenommen. Insbesondere Personen mit einem hohen Assistenzbedarf werden immer

wieder in eine künstliche Kategorie der »Andersartigkeit« eingruppiert. Damit entzieht man ihnen Menschenrechte (UN 2008) und beraubt sie um die ihnen zustehende Chance der gesellschaftlichen Teilhabe und Mitwirkung. Der Personenkreis, den wir mit derartigen Etiketten konnotieren, hat kaum Möglichkeiten, in einem hohen Maß an eigenaktivem Engagement sein Recht auf Partizipation und Selbstbestimmung durchzusetzen (Schuppener, 2011, S. 299-300).

Ich erkenne darin einen Zusammenhang zum Angebot, wie und ob überhaupt der unterstützten kommunizierenden Person ein dynamischer Talker zur Verfügung stehen soll.

Aus der Arbeit geht hervor, dass Bezugspersonen oft zwischen einem „richtigen“ und einem „falschen“ Gebrauch des dynamischen Talkers durch die unterstützte kommunizierende Person unterscheiden. Sie erwarten, dass die unterstützte kommunizierende Person versteht, welchen Zweck³² der dynamische Talker aus ihrer Sicht hat und fordern gleichzeitig, dass sie dieses Gerät bewusst einsetzen. Dazu lässt sich in der Literatur folgendes finden:

Die Fähigkeit über Handlungen und Sachverhalte zu bestimmen wird damit in Bezug gesetzt, diese auch eigenständig durchführen bzw. reflektieren zu können. Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung sind jedoch oftmals über die gesamte Lebensspanne hinweg in ihrer Handlungskompetenz eingeschränkt und auf Hilfe angewiesen. Dennoch sollte es Ziel sein, dass Prozesse der Mit- und Selbstbestimmung angeleitet werden (Sabo & Terflot, 2011, S. 361).

Anhand der Interviews lässt sich feststellen, dass in diesem Zusammenhang teilweise Erziehungsfragen mit einem Vorgehen gelöst werden, welches erst überhaupt durch das Benutzen eines dynamischen Talkers möglich wird (z.B. Gerät wegnehmen, Button³³ verstecken). Bei einem Kind ohne Beeinträchtigung wäre eine solche Regulierung des Vokabulars auf diese Art nicht möglich, um einen sinnvollen Gebrauch der Verbalsprache einzuschränken. Dem Kind müsste erklärt werden, warum es etwas nicht mehr sagen oder doch bitte still sein sollte. Durch das Wegnehmen des Gerätes ist es dem Kind gar nicht möglich, sich zu beweisen und das Verhalten zu ändern. Für die Person, welche das Gerät oder das Wort wegnimmt, fällt durch ihre Handlung der Erklärungsbedarf gegenüber der unterstützten kommunizierenden Person unter Umständen weg. Meine Vermutung ist, dass dieser Entscheidung, den Talker wegzunehmen, sehr unterschiedliche Beweggründe zugrunde liegen können:

- mangelndes Bewusstsein
- Sanktion ist erfolgreiches Mittel in der Alltagsgestaltung
- Bequemlichkeit, Weg des geringsten Widerstandes
- mangelnde Kenntnisse von Alternativen
- Überforderung

Aus der Auswertung der Interviews ziehe ich den Schluss, dass in Bezug auf den Einsatz der Verbalsprache an unterstützte kommunizierende Personen höhere Erwartungen gestellt werden als an Personen, welche keine Einschränkung in ihrer Sprechmotorik haben. Von sprechenden Kindern wird während dem Prozess des Spracherwerbs nicht erwartet, dass sie nur sinnvolle Dinge oder solche Sachen sagen, welche direkt mit der aktuellen Situation oder der Zukunft / Vergangenheit in Zusammenhang stehen. Boenisch hat zwei Tabellen³⁴ über die präverbale und verbale Entwicklung der Sprache zusammengestellt. Darin wird die reguläre Sprachentwicklung dargestellt und mit möglichen Auswir-

32 ersetzt die akustische Lautsprache einer nichtsprechenden Person

33 Einzelnes Symbolfeld mit einer definierten Aussage

34 siehe Anhang

kungen einer Behinderung auf die Verbalsprache in Zusammenhang gebracht (vgl. Boenisch, 2009, S. 34-39). Daraus wird für mich ersichtlich, dass der Erwerbsprozess der Sprache mit einem dynamischen Gerät anders abläuft. Die unterstützt kommunizierende Person kann das Wort sagen, bevor sie weiss, was es bedeutet. Die Bedeutung erhält das Wort erst, wenn es ausgesprochen ist, und erst dann ist es für die unterstützt kommunizierende Person möglich, einen Zusammenhang zwischen dem Bild und dem Wort herzustellen.

Im Laufe der Arbeit war Akzeptanz immer wieder ein Thema. Es besteht von den Bezugspersonen der Wunsch, dass das Umfeld das Gerät akzeptieren soll. Der Einsatz des Gerätes hängt davon ab, ob die unterstützt kommunizierende Person das Gerät akzeptiert. Es wird erwartet, dass das Umfeld die Aussagen der unterstützt kommunizierenden Person ernst nimmt, akzeptiert und umsetzt. In diesem Kontext gehe ich näher das Betätigen einer Aussage am dynamischen Talker durch die unterstützt kommunizierende Person ein. Dieses Betätigen wird teilweise von den Bezugspersonen als sinnloses Herumdrücken oder als Spiel³⁵ wahrgenommen. „Spielansätze werden bei Kindern und Jugendlichen, die als schwerstbehindert klassifiziert werden, häufig verkannt“ (Bunk, zitiert nach Schuppener, 2011, S. 302). Dazu sagt Schuppener: „Dadurch erfolgt oftmals auch kein Eingehen auf die Handlung z. B. in Form eines spielerischen Dialogs und man enthält dem Gegenüber damit die Chance vor, sich überhaupt spielerisch zu äussern“ (2011, S.302). Ich schliesse daraus in Bezug auf die Kommunikation mit einem dynamischen Talker: Kommentiert die Bezugsperson die Aussage der unterstützt kommunizierenden Person nicht, kann die unterstützt kommunizierende Person dem gesagten Wort möglicherweise keinen Inhalt in Form eines Sinnes geben. Wichtig ist, dass die Bezugsperson reagiert: Person A sagt etwas, Person B reagiert zeitnah. So kann aus meiner Sicht Kommunikation entstehen. Zu dieser Thematik äussert sich auch Haupt:

Die grundlegenden Entwicklungsgesetzmässigkeiten gelten für alle Kinder, auch wenn sie sehr schwer behindert sind. Ihre Behinderung ist so offenkundig, dass sie den Blick dafür stellen könnte, dass sie wie alle Kinder kompetente Kinder in Entwicklung sind. Diese Aussage scheint paradox zu sein: sehr schwer behindert und gleichzeitig kompetent für die eigene Entwicklung. Ausgesprochen oder unausgesprochen besteht häufig die Meinung, dass betroffene Kinder genau diese Kompetenz verloren haben und zwar umso mehr, je ausgeprägter ihre Behinderung ist. Die Folge davon ist überwiegende Fremdbestimmung, die aber Lernen und Entwicklung noch mehr erschwert.

Diese Aussage lässt den Schluss zu, dass die gleiche Tätigkeit, ausgeführt von zwei unterschiedlichen Personen, unterschiedlich interpretiert wird. Gleichzeitig lässt sich auch festhalten, dass die von einer Person ausgeführte Tätigkeit, interpretiert von zwei unterschiedlichen Personen, unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Konkret am Beispiel vom Betätigen einer Aussage auf dem dynamischen Talker bedeutet dies, dass unsere Interpretation eine Wertigkeit beinhalten kann, welche im Zusammenhang mit der Person entsteht, welche die Aussage betätigt. In den Zusammenhang gestellt mit der Lernkompetenz wird die Beschreibung des Betätigens einer Aussage unweigerlich zu einer Interpretation der Lernkompetenz der unterstützt kommunizierenden Person durch die Bezugsperson. Als Veranschaulichung dieser Ausführungen dient folgende Tabelle:

35 Weiterführender Literaturhinweis zu Kreativität und Spiel: Schuppener, 2011

Beobachtbare Handlung	Einschätzung der Lernkompetenz	Interpretation
Drücken einer Aussage auf dem dynamischen Talker	Unterstützt kommunizierende Person ist kompetent	XY lernt das Vokabular. XY sucht neue Begriffe. XY hat etwas Neues gefunden. XY macht das absichtlich.
	Unterstützt kommunizierende Person ist nicht kompetent	XY spielt. XY drückt einfach, damit es etwas sagt. XY hat das zufällig gedrückt.

Tabelle 7: Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der Bezugsperson und der Interpretation von Lernkompetenz (Innerhofer, 2012)

Diese Folgerung wird gestützt durch Boenisch. Im Zusammenhang mit Reaktionen aus dem Umfeld von unterstützt kommunizierenden Personen auf die Person selbst beschreibt er folgendes:

Ganz gleich, wie gut oder schlecht sie ihre Mimik, ihre Bewegungsabläufe und ihre Blickbewegungen kontrollieren kann, sie offenbart sich auf jeden Fall als eine Person, die nicht (verständlich) sprechen kann. Damit besteht stets die Gefahr, dass sie als weniger intelligent stigmatisiert wird. Je nach Betrachtungsweise wird von manchen Gesprächspartnern das mühsame Auswählen und Ansteuern einer Kommunikationshilfe im Sinne von „Was so lange dauert, muss besonders wichtig sein“ überinterpretiert. Die gleiche langsame kommunikative Handlung wird von anderen Gesprächspartnern als „dumm“ abgetan. Auch der Einsatz einer synthetischen oder fremden Stimme auf einer elektronischen Kommunikationshilfe verhilft nicht dazu, das Selbst der nichtsprechenden Person in der Tiefe zu erkennen, wengleich differenzierte Gesprächsbeiträge das gesellschaftliche Ansehen der Person natürlich enorm steigern (Boenisch, 2009, S. 53).

Er beschreibt, dass Interpretation durch die Bezugsperson die Aktion durch die unterstützt kommunizierende Person überlagert. Es ist ersichtlich, dass Wahrnehmung der Bezugsperson und die Interpretation der Bezugsperson ihre Handlung gegenüber der unterstützt kommunizierenden Person beeinflusst. Hier lässt sich ein Zusammenhang zu Veränderungen des Verhaltens von unterstützt kommunizierenden Personen seit der Anschaffung des Gerätes herstellen. Ich gehe davon aus, dass sich das Selbstwertgefühl der unterstützt kommunizierenden Person durch die erfolgreiche³⁶ Benützung des dynamischen Talkers steigert. Dazu sagt Boenisch: „Das Selbstbild von Menschen ohne Lautsprache entwickelt sich - wie bei allen anderen auch - in erster Linie aus den Reaktionen des Gegenübers, d. h. im Spiegel der gesellschaftlichen Verhaltensweisen“ (2009, S. 54).

An dieser Stelle schliesse ich die Diskussion ab.

³⁶ Als erfolgreich bezeichne ich in diesem Zusammenhang Unterhaltungen, welche aus Sicht der unterstützt kommunizierenden Person als erfolgreich empfunden werden.

9 Ausblick / Schlussworte

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema hilft mir in der Praxis, Bezugspersonen von unterstützten kommunizierenden noch besser zu verstehen. Die Beweggründe rund um Entscheidungen in der unterstützten Kommunikation sind sehr vielfältig und dienen mir als Bereicherung. Eine meiner Aufgaben im Alltag ist die sorgfältige Begleitung von Bezugspersonen von unterstützten kommunizierenden Personen. Die vorliegende Arbeit, welche mit Hilfe von Bezugspersonen entstanden ist, hat mir einen vertieften Einblick gewährt in ein Feld, welches uns heute und auch in Zukunft noch viele Überraschungen bereithalten wird.

Mir persönlich wird es wichtig sein zu betonen, dass ein dynamischer Talker den Stellenwert eines Mundes und nicht den eines Schulbuches erhalten soll. Abschliessen möchte ich diese Arbeit mit folgendem Zitat:

Es ist für das Kind sehr wichtig, bei auftretenden Entwicklungsnotlagen zugewandte und bezogene Begleitung zu erleben. Einfach ist das nicht. Für das Kind ist es ohne Hilfe kaum möglich, eine Entwicklungsnot zu überwinden. Für Menschen, die dem Kind dabei behilflich sein möchten, ist es oft schwierig, gemeinsam mit dem Kind einen gangbaren Weg zu finden. Vorgezeichnete Wege dafür gibt es kaum. Lässt man sich auf eine Beziehung mit ihnen ein, erlebt man immer deutlicher, dass sie nicht vor allem behindert sind, sondern vor allem Kinder, deren Lebensenergie in Lebensbewegungen Ausdruck finden möchte. Sie sind Kinder, die uns mit ihrem So-Sein fragen, ob wir dazu beitragen mögen, dass sie für ihre Entwicklung förderliche Bedingungen finden (Haupt, 2006, S.149).

10 Literaturliste

- Bauer, J. (2007). *Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren* (5. Auflage). Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Boenisch, J. (2009). *Kinder ohne Lautsprache. Grundlagen, Entwicklungen und Forschungsergebnisse zur Unterstützten Kommunikation* (1. Auflage). Karlsruhe: von Loeper.
- Boenisch, J. & Sachse, S. (2007). *Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation. Theorie, Forschung und Praxis*. (1. Auflage). Karlsruhe: von Loeper. Kom-
- Breitinger, M. & Fischer, D. (1981). *Intensivbehinderte lernen leben* (1. Auflage). Würzburg: Vogel.
- Dederich, M. (2011). Schwere und mehrfache Behinderung – Philosophische Aspekte. In: A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär*. (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1). (S. 159-176). Oberhausen: ATHENA.
- Fischer, U. (2011). Wohnen und Leben in der Gemeinschaft – Entwicklungen und Perspektiven. In: A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär*. (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1). (S. 367-388). Oberhausen: ATHENA.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Francois, C. & Hayer, A. (2010). Warum ist es sinnvoll, Ergotherapie und UK zu kombinieren? In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Band II, S. 11.059.001-11.064.001) Kom-
- Fröhlich, A. (2011). Aktivitäten des täglichen Lebens schwerstbehinderter Menschen. In: A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär*. (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1). (S. 229-240). Oberhausen: ATHENA.
- Fuchs, P. (2011). Das Fehlen von Sinn und Selbst – Überlegungen zu einem selbstelementarproblem im Umgang mit schwerst behinderten Menschen. In: A. Fröhlich, N. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär*. (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1). (S. 129-142). Oberhausen: ATHENA. Schlüs-
Heinen, T.
interdisziplinär.
Oberhausen:
- Grimm, H. (Hrsg.).(2000). *Sprachentwicklung*. (Enzyklopädie der Psychologie, C, III, 3). Göttingen u.a.: Hogrefe.
- Haupt, U. (2006). *Wie Lernen beginnt. Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter Kinder* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

- Heldt, S. (2010). Die Bedeutung der Kommunikation für die Entwicklung von Selbstkonzept und Persönlichkeit. Konsequenzen für die Beratung in der Unterstützten Kommunikation. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Band II, S. 12.008.001-12.015.001).
- Hennig, B. (2011). Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen mit schwerster Behinderung und ihren Bezugspersonen: Aspekte des Gelingens. In: A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. Impulse: (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1)*. (S. 279-298). Oberhausen: ATHENA.
- Kane, G. (2010). Diagnostik von Kognition und Kommunikation. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Band II, S. 14.011.001-14.022.001)
- Keller, H. (2000). Sozial-emotionale Grundlagen des Spracherwerbs. In: H. Grimm (Hrsg.). *Sprachentwicklung* (S. 379-402). Göttingen: Verlag für Psychologie Hogrefe.
- Lage, D. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Eine kommunikationstheoretische Grundlegung für eine behindertenpädagogische Konzeption* (1. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Laubrock, E. & Thiemann, M. (2010). „Und zum Schluss gibt's einen Kuss!“ – Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kontext Unterstützter Kommunikation. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (Band II, S. 11.065.001- 11.072.001)
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Osten, P. (2011). Zur Geschichte des Umgangs mit schwer und mehrfach behinderten Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär*. (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1). (S. 41-59). Oberhausen: ATHENA.
- Ritterfeld, U. (2000). Welchen und wie viel Input braucht ein Kind? In: H. Grimm (Hrsg.). *Sprachentwicklung* (S. 403-432). Göttingen: Hogrefe.
- Rothmayr, A. (2008). *Pädagogik und Unterstützte Kommunikation. Eine Herausforderung für die Aus- und Weiterbildung*. (2. überarbeitete Auflage). Karlsruhe: von Loeper.
- Sabo, T. & Terfloth, K. (2011). Lebensqualität durch tätigkeits- und arbeitsweltbezogene Angebote. In: A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär*. (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1). (S. 345-366). Oberhausen: ATHENA.
- Schuppener, S. (2011). Zur Rolle von Kreativität und Spiel im Leben von Menschen mit intensiven Behinderungserfahrungen. In: A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere*

- und mehrfache Behinderung – interdisziplinär.* (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1). (S. 299-316). Oberhausen: ATHENA.
- Seifert, M. (2011). Eltern-Sein „als Profession“. In: A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klaus & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär.* (Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Band 1). (S. 201-218). Oberhausen: ATHENA.
- Seiler-Kesselheim, A. (2008). *Beratungsangebote in der Unterstützten Kommunikation. Praxis - Forschung - Weiterentwicklung* (1. Auflage). Karlsruhe: von Loeper .
- Seiler-Kesselheim, A. (2010). Aufgabenfelder zur Weiterentwicklung von UK-Beratungsangeboten. . In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (Band II, S. 12.038.002-12.038.008)
- Von Loeper Literaturverlag, isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.). (2010). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.*(4. Auflage). Karlsruhe: von Loeper.
- Weinert, S. (2000). Beziehungen zwischen Sprach- und Denkentwicklung. In: H. Grimm (Hrsg.). *Sprachentwicklung* (S. 311-362). Göttingen: Hogrefe.
- WHO (2005). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (deutsche Übersetzung). Genf: WHO (Hrsg. v. Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI).
- Wimmer, B. (2010). Unterstützte Kommunikation: Erfahrungen aus der sprachtherapeutischen Praxis. In: von Loeper Literaturverlag und isaac – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation.* (Band II, S. 11.009.001-11.013.001)

11 Abbildungen

Abb. Innerhofer, P. (2010). *Diverse Fotos und Printscreens.* Maurerschule Winterthur, Abteilung für mehrfach behinderte Kinder

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1, Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung
2009-2012

Masterthese

Anhang

Abb. 1 Mensch und Maschine

Verfasserin: Paula Innerhofer

Mentor: Lars Mohr

Abgabedatum: 10.Juni 2012

12 Interviewleitfäden

12.1 Leitfaden Interview Schule und Familie

1.2.1 Fragen zur Informationsgewinnung

- Wie sind Sie zu Informationen über ihr Gerät gekommen?
 - a) Wie haben Sie die Verfügbarkeit / den Zugang zu Informationen über Ihr Gerät erlebt?
 - b) Waren Internet / Bekannte / Elternvereinigung / Schule / andere UK-Nutzer / Filme / Foren etc. ebenfalls Informationsquellen?
 - c) Bsp. von hilfreichen / belastenden Erlebnissen bei der Suche nach Informationen
 - d) Über welche Vorkenntnisse verfügten Sie / Ihr Kind über technische Geräte im allg. / über UK allgemein?

1.2.2 Fragen zur Zusammenarbeit

- Wie haben Sie die Zusammenarbeit von der Antragstellung bis zur Einführung des Gerätes erlebt?
 - a) Welche Personen waren am Prozess der Einführung des Gerätes beteiligt?
 - b) In welcher Form hat bei der Anschaffung des Computers Zusammenarbeit stattgefunden? (mit welchen Personen?)
- Hat sich die Zusammenarbeit im Bezug auf den Sprachcomputer bis heute im Laufe der Zeit verändert?
 - c) In welcher Form findet in der heutigen Situation Zusammenarbeit – bezogen auf den Sprachcomputer – statt (Bsp.)
 - d) Wer bringt sich wann, wie und wie oft bei wem ein? (Ablauf, Mitwirkung, Entscheidungsprozesse; Bsp.)
 - e) Gab es Wechsel oder Übergänge im Schulalltag seit dem Zeitpunkt, an dem das Kind den Sprechcomputer erhalten hat? (Auswirkungen; Bsp.)

1.2.3 Erwartungen

- Wenn Sie zurückdenken: Welche Erwartungen hatten Sie?
 - a) an das Gerät → Situationen, Bedürfnisse, Wünsche
 - b) an das Kind → Befinden, Möglichkeiten, Verhalten
 - c) an sich selber (Umgang, Aufgaben etc.)

- d) an das Umfeld (Umgang, Verhalten)
- Haben Sie Erwartungen, welche sich (noch) nicht erfüllt haben / übertroffen wurden? (Bsp.)
 - e) Worin liegt aus Ihrer Sicht bei der Bedienung des UK-Gerätes die grösste Herausforderung? (Bsp.)

1.2.4 Fragen zur vorsprachlichen und sprachlichen Entwicklung

- Wie und mit wem kommunizierte Ihr Kind vor der Anschaffung des Computers? (Bsp.)
 - a) Können Sie Bsp. für frühere / andere Kommunikationsmittel (körperlichen / nichtelektronisch / elektronisch) erzählen?
 - b) Wie zeigte das Kind Absichten? (Bsp., Triangulation)
- Wie hat sich die Kommunikation seit dem Einsatz des Computers verändert?
 - c) Welche Aussagen auf dem Computer bereiten aus Ihrer Sicht dem Kind am meisten Freude? (Bsp.)
 - d) In welchen Situationen benützt das Kind den Computer selbständig? (Bsp.)
 - e) Gibt es Bsp. für neue Ausdrücke, Verhaltensweisen? (welche, wie zeigen sie sich)

1.2.5 Selbst-/ Fremdbestimmung

- Wie setzt das Kind den Computer ein? (Bsp.)
 - a) Bedient das Kind den Computer ohne / mit Unterstützung, nach Aufforderung? (Bsp.)
 - b) Einsatzsituationen des Computers (Rituale, Tageszeiten etc., Bsp.)
- Von was ist abhängig, dass das Kind den Computer benutzen kann? (Bsp.)
 - c) Kann das Kind den Computer anfordern? (Wie?)
 - Wann ist der Computer für das Kind verfügbar? (Bsp.)

1.2.6 Schlussfragen

- Wie reagiert das Umfeld auf das Kind, seit es den Computer hat? (Bsp.)
 - a) Wie ist der soziale Kontakt zu Gleichaltrigen? (Bsp.)
- Was beschäftigt Sie in Bezug auf elektrisch Unterstützte Kommunikation? (Bsp.)
 - b) Was schätzen Sie? (Mehrwert)
 - c) Was vermissen Sie?

- Gibt es zum Schluss noch etwas, was Sie gerne ergänzen möchten oder was wir nicht angesprochen haben?

1.3 Abschluss

- Nochmals herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, sich für das Interview zur Verfügung zu stellen
- Aufnahme anhalten
- Verabschieden

12.2 Leitfaden Experteninterview

1.2.1 Fragen zur Informationsweitergabe

- Wie stellt Active Communication sicher, dass die Personen im Umfeld der unterstützten kommunizierenden Personen die notwendigen Informationen erhalten?
 - Welche Begleitaufgaben entstehen für Ihre Berater konkret bei einer Versorgung mit einem Computer mit Sprachausgabe? (Bsp.)
 - Wie viel Zeit nimmt eine Beratung für einen dynamischen Talker bis zum Abschluss in Anspruch? (Bandbreite, Bsp.)

1.2.2 Fragen zur Zusammenarbeit

- Hat sich die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit verändert?
 - Durch welche Personen in welchen Funktionen werden erfahrungsgemäss Abklärungen für unterstützte Kommunikationsgeräte initiiert?
 - Inwiefern haben Wechseln oder Übergänge im Leben von unterstützten kommunizierenden Personen einen Einfluss auf unterstützte Kommunikation? (Bsp.)

1.2.3 Erwartungen

- Was ist wichtig, dass unterstützte Kommunikation eine Hilfe für alle Beteiligten ist? (Gelingensbedingungen, Bsp.)
 - Geräte → Qualität, Innovationen etc.
 - Kinder → Befinden, Möglichkeiten
 - Eigene Person und eigene Arbeit
 - Umfeld unterstützt kommunizierender Personen
- Worin liegt aus Ihrer Sicht bei der Versorgung mit UK-Geräten die grösste Herausforderung?
 - Welche Versorgungen erachten Sie als besonders anspruchsvoll? (Bsp.)

1.2.4 Fragen zur vorsprachlichen und sprachlichen Entwicklung

- Wie schätzen Sie aus Ihrer Erfahrung die sprachliche Entwicklung von Kindern,

welche mit einem Computer kommunizieren, ein?

- Was erachten Sie in diesem Zusammenhang als besonders wichtig? (Bsp.)
- Wie hat sich die Kommunikation seit dem Einsatz von Computern mit Sprachausgabe verändert? (Bsp.)

1.2.5 Selbst-/ Fremdbestimmung

- Wie wirkt sich aus Ihrer Sicht der Einsatz von Computern mit Sprachausgabe auf die Persönlichkeit unterstützter kommunizierender Personen aus?
 - Was bedeutet dies längerfristig? (Bsp.)
- Von welchen Faktoren ist abhängig, ob die Kinder den Computer benutzen können? (Bsp.)
 - Welche Abhängigkeiten zeigen gemäss Ihrer Erfahrung die weitreichendsten Auswirkungen? (Stärken / Schwächen, Bsp.)

1.2.6 Schlussfragen

- Wie schätzen Sie die Entwicklung von unterstützter Kommunikation ein?
 - Welche Innovationen werden in naher Zukunft die unterstützte Kommunikation weiter entwickeln?
- Was beschäftigt Sie in Bezug auf elektrisch unterstützte Kommunikation?
 - Was schätzen Sie? (Mehrwert, Bsp.)
 - Was vermissen Sie? (Bsp.)
- Gibt es zum Schluss noch etwas, was sie gerne ergänzen möchten oder was wir nicht angesprochen haben?

1.3 Abschluss

- Nochmals herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, sich für das Interview zur Verfügung zu stellen
- Aufnahme anhalten
- Verabschieden

13 Experteninterview

13.1 Transkribiertes Interview

1	Experteninterview mit Ivan Zavagni	26. Januar 2012
2	I: Frage zur Informationsweitergabe: wie stellt Active Communication sicher, dass die Personen im nahen Umfeld der unterstützt kommunizierenden Personen die notwendigen Informationen erhalten?	
3	IPE: Wir haben pro Projekt eine Ansprechperson welche wir definieren, diese wird von uns angesprochen. Der Rest rundherum wird nicht direkt angesprochen. Für uns ist es einfacher, in einem Projekt mit einfach einer Referenzperson zu arbeiten und diese sprechen wir an. Und der Rest kann sich Informationen abholen über Newsletter, welche er sich abonnieren kann oder über die Homepage oder so. Die gehen wir nicht aktiv direkt an. Das heißt wir gehen eine Person direkt an, und das ist die Ansprechperson und bei Erwachsenen die versicherte Person selbst.	
4	I: Welche Begleitaufgaben entstehen für einen Berater konkret bei einer Versorgung mit einem Computer mit Sprachausgabe? Also, so als Beispiel.	
5	IPE: Was meinen Sie mit Begleit..?	
6	I: Also, was umfasst die Beratung alles, wenn jetzt jemand einen Sprachcomputer möchte? Was beinhaltet das alles?	
7	IPE: Das müsste man vielleicht einen bisschen trennen. Aus Sicht von der – also wir arbeiten ja für die IV. Aus Sicht von der IV sind wir Hilfsmittellieferanten. Im Prinzip ist das wie ein Rollstuhllieferant vom Niveau her gleichgestellt, d.h. wir bringen den Rollstuhl als Hilfsmittel und schrauben noch irgendetwas daran und that's it. Aus Sicht von der IV. In der Praxis ist es aber viel viel weiter: weil bei anderen Hilfsmitteln hat es halt meistens eine Physiotherapeutin oder Ergotherapeutin, welche dann effektiv daran weiter arbeitet. Und bei den UK gibt es super selten solche Institutionen vielleicht wie eure, die das Know-how haben. Meistens ist es wesentlich tiefer und dann müssen wir viel mehr machen. Dann müssen wir herausfinden, Zielsetzungen definieren, Maßnahmen definieren, und und und. Und das dauert dann vielleicht drei oder vier Sitzungen à zwei Stunden wo wir im Prinzip einfach nur Technisches machen. Was sozusagen aus IV-Sicht gar nicht unsere Aufgabe wäre. Also, es ist ein bisschen ein Unterschied, was wir bieten sollten aus der Sicht von dem, der es bezahlt und was wir eigentlich bieten müssen, mindestens aus unserer Sicht, weil es einfach nicht vorhanden ist.	
8	I: Dann... das hatten wir jetzt eigentlich gehabt, quasi der Zeit, die es in Anspruch nimmt, so von der Bandbreite her ist es quasi von ganz wenig bis ...	
9	IPE: Ja, wir haben mal einen Schnitt ausgerechnet, ich habe ihn jetzt nicht gerade vor mir, aber ich glaube der ist irgendwo bei 30 Stunden pro Fall.	
10	I: Mhmm...	
11	IPE: Um 28 oder 32 herum...	
12	I: Ja.	

13	IPE: In dieser Größenordnung, ja.
14	I: Dann... Fragen zu der Zusammenarbeit
15	IPE: Mhm?
16	I: wie hat sich – also hat sich die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit verändert?
17	IPE: Hmm ... zu wem?
18	I: Ähm... zu den Kunden, zu den zuständigen Personen für die eigentlichen Kunden.
19	IPE: Ja, also ich denke am Anfang jetzt wenn man 15 Jahre zurückdenkt ist ... ist bei allem, was man irgendwie gezeigt hat ist so der „Wow-das-kann-reden-Effekt“ gewesen, und ... und jetzt kommt langsam so ein bisschen die Phase, in der man das kennt und irgendwie die Reaktionen mehr sind „ach was, das kann es noch gar nicht“ oder „das ist immer noch soo schwer“. Also dass mehr jetzt die Anforderungen jetzt auch noch wachsen von Kundenseite her, dass sie nicht mal überrascht sind, was es gibt, sondern auch fordernd. Wir sehen Sie haben ein iPad, das ist unheimlich billig und unheimlich dünn, wieso könnt ihr das nicht auch, und und und. Es hat so ein bisschen wie geändert, die Richtung. Und das Niveau ist stark gestiegen in Sachen ... es kommt nicht mehr allzu oft vor, dass wir komplett von ... anfangen müssen, dass UK nicht die Lautsprache behindert, und und und. Also irgendwo ist schon mal ein Niveau durchgedrungen, so ein Basisniveau.
20	I: Mhmm....
21	IPE: Ja.
22	I: Dann: durch was für Personen in welchen Funktionen werden erfahrungsgemäß Abklärungen für unterstützte Kommunikationsgeräte initiiert?
23	IPE: Grundsätzliche aus der Therapie, Schule oder Eltern. Jetzt ... ähm ... meistens ... also jetzt von Kindern? Reden wir eigentlich von Kindern?
24	I: Ja.
25	IPE: bei Kindern sind es meistens Therapien, also die LogopädInnen oder ErgotherapeutInnen, welche uns ansprechen. Je nach dem, wie es in der Schule dann aufgegleist ist. Wenn eine Schule gar kein - nichts am Hut hat mit UK, dann ist es oft die Ergo, die den Erstkontakt macht. Die sind sich irgendwie so ein bisschen gewohnt, wenn es nicht klappt, dann schauen wir mal, ob es ein Hilfsmittel gibt, so(lacht). Und wenn es dann mal aufgegleist ist, nimmt dann meistens eine Heilpädagogin oder eine Logopädin das dann in die Hand und koordiniert.
26	I: und jetzt bei Erwachsenen? Ist das ...?
27	IPE: Dann vor allem ErgotherapeutInnen. Erwachsene mit mehrfachen Behinderungen sind dann in so Spezialzentren wie Nottwil oder REHAB Basel oder einem Unispital. Und dort ist es meistens definiert Hilfsmittel sind ErgotherapeutInnen, fertig.
28	I: Inwiefern haben Wechsel oder Übergänge im Leben von unterstützt kommunizierenden Personen einen Einfluss auf Unterstützte Kommunikation?
29	IPE: (lacht) Das ist der Killerfaktor, Übergänge. Das ist das Schlimmste, eigentlich. Da es ja nicht wirklich Konzepte gibt für eine Weitergabe von diesen Sachen, also mindestens überhaupt (unverständlich) ... ist eigentlich die Übergabe, also der Übergang von z.B. von einer Schule in die andere oder in das Erwachsenenalter komplette Glückssache, wenn dort also

	<p>noch irgendetwas mit kommt, was vorher gemacht worden war. Wir haben ähm ... Ja, zum Teil bekommen wir Telefonate, in denen es heißt, wir haben da einen grauen Kasten gefunden von dem, wir wissen nicht, was das ist, könnt ihr mal vorbeikommen. Und dann findet man heraus, dass das irgendein Kommunikationsgerät gewesen war, und die haben keinen blassen Schimmer, was das soll. Das sind jetzt auch bei allen Netzwerken, in denen ich gewesen war, ein großes Thema, wie man diese Übergänge gestalten kann mit diesen Kommunikationspässen oder Übergabeprotokollen und so. Ich glaube weil UK nicht wirklich fachlich zugewiesen ist, wer dafür zuständig ist und auch kein Konzept dahinter steht, oft, ist auch ... fühlt sich glaube ich niemand zuständig, das richtig weiterzugeben oder so. Also, das größte Problem sehen wir beim Übertritt von der Schule in das Erwachsenenalter. Jetzt ähm ... vielleicht Winterthur mit der Brühlgutstiftung und so ... eine absolute Ausnahme. Weil ... dort hat es auch eine UK-Verantwortliche, die irgendwie – aber das ist sehr sehr selten.</p>
30	I: Mhm ... haben Sie da noch weitere Beispiele?
31	<p>IPE: Also ich muss sagen, es gibt auch positive Beispiele, das muss man schon auch sagen. Ja, das Problem ist glaube ich auch, dass in Erwachseneninstitutionen oft eben niemand zuständig ist und je nachdem jetzt die primäre Bezugsperson – je nachdem wie, wie „Fan“ dass diese jetzt ist von UK oder von Hilfen oder so, macht sie das weiter oder nicht. Also das ist recht willkürlich. Ja, und ich frage mich dann immer, jede Erwachseneninstitutionen schreibt sich da groß auf die Fahne mit selbstständig und individuell und Selbstbestimmung und Weis-ich-was-Alles, und nachher denke ich mir dann, ja, aber wenn ihr euch nicht einmal verständigen könnt, dann ist das irgendwie ein wenig komisch. Ich würde jetzt einmal sagen, den meisten Erwachseneninstitutionen fehlt ein UK-Konzept. Das sind einfach solche Inseln, oder eben so ein paar sehr initiative Personen, die das machen. Die haben vielleicht sogar einmal ein Konzept aufgestellt, aber in wenigen Institutionen wird das wirklich gelebt, oder. Das hat sicher auch etwas mit dem Betreuungsschlüssel vielleicht zu tun, mit dem Ausbildungsstand der entsprechenden Leute und so. Ja.</p>
32	I: Mhm... Dann, was, also zu den Erwartungen: Was ist wichtig, dass Unterstützte Kommunikation eine Hilfe für alle Beteiligten ist?
33	IPE: Also nochmal...
34	I: Also im Sinn von was ist wichtig, dass Unterstützte Kommunikation eine Hilfe für alle Beteiligten ist? Also nicht nur für den unterstützt Kommunizierenden selbst, sondern für das Ganze, quasi was für Gelingensbedingungen braucht es?
35	<p>IPE: Ah, ja. Als ich glaube, das Wichtigste ist, dass allen klar ist, was die Zielsetzungen sind an dieser Maßnahme. Also, es ist ein Aufwand für alle. Es ist auch etwas, das von allen eine Leistung abverlangt, und Zeit abverlangt, und nicht positiv, nur positiv ist am Anfang. Es ist einfach nur mal Arbeit am Anfang, und wenn nicht allen klar ist, für was man das eigentlich macht, ist es praktisch zum Scheitern verurteilt. Und das gibt es noch oft. Gerade in Institutionen, wo es vielleicht nicht ganz durchkonzeptioniert ist, gibt es vielleicht jemanden, der sich stark engagiert, das Ganze anreißt und dann schickt er dann den Klient mit dem Gerät irgendwie in die Schule oder in die Therapie, und die wissen ... die haben einfach einen Kasten dort, der stört für die Therapie, oder dann kann er nicht richtig an den Tisch heranfahren und</p>

	<p>dann nerven sich diese Leute schon einmal richtig. Und ich glaube- also wir haben das gesehen. Das ist auch der Grund, weshalb wir bei einer Vorabklärung schauen, dass alle interdisziplinär, alle anwesend sind, die mit dem Kind zusammenarbeiten, damit man allen erklären kann, was die Zielsetzung ist. Dass man dann akzeptieren kann, es ist jetzt mühsamer, bei mir in der Therapie, weil der Kasten jetzt da ist, aber dafür ist das und das die Zielsetzung. Wenn sie diese Zielsetzung nicht sehen, dann machst sie es einfach nicht. Und dann erreichen sie sie auch nicht, diese Zielsetzung. Behaupte ich jetzt einmal. Es ist so ein bisschen etwas Simples, aber die Zielsetzungen übereinander bringen ist einer von den größten Knackpunkten, oder. Wenn man sich so vorstellt, wenn man dann so interdisziplinär zusammen sitzt, sind die Zielsetzungen jetzt von den Eltern, von der Physio, von Lehrpersonen und von der Therapie meistens nicht die gleichen. Dann ist das bisschen so ein Ding, indem wir versuchen, das zu kanalisieren und sagen, können wir uns einigen auf diese Zielsetzung. Und wenn wir diese Zielsetzung haben, heißt das aber für jeden einzelnen, du musst das machen, und d.h. dann, dass und das und das. So, unsere Erfahrung ist, dass dies einer der besten Wege ist.</p>
36	<p>I: Mhm... was sind Erwartungen an solche Geräte, also bezüglich Qualität oder Innovationen und so? Damit es gelingen kann? Also auch wieder im Bezug auf Gelingensbedingungen.</p>
37	<p>IPE: Mhm... also in den letzten Jahren hat sich alles um den Inhalt gedreht. Also zuerst hat man immer so an der Hardware überlegt, wie kann man das schneller und anders machen und so. Und irgendwann sind die mehr oder minder gut gewesen und dann ist man darauf gekommen Moment, jetzt müssen wir mal schauen, was tun wir überhaupt hinein. Also es ist dann mehr in Sprachwissenschaftlichem gegangen. Und dort sind jetzt viele Sachen gelaufen, die glaube ich sehr stark jetzt unterstützen, dass es jetzt auch klappt. Dass man sagt, da hat es einen Wortschatz, geht diesen Weg. Hier sieht man einen Wortschatzaufbau, an dem man schrittweise folgen kann und nicht einfach eine leere Seite, auf der man irgendwelche Buttons einfügen muss. Und ich glaube, so ... wir nennen den Content, also den Inhalt der Maschine, wird entscheidend sein, ob dies ein gutes Ding ist oder nicht. Und das andere ist, was immer gewünscht ist, ist kleiner, leichter und günstiger. Das ist – aber das wird auch in Zukunft zu sein.</p>
38	<p>I: Mhm... Bezüglich der Kinder, also quasi auch wieder Befinden und Möglichkeiten, also damit eben das gelingen kann?</p>
39	<p>IPE: Mhm... nochmal.</p>
40	<p>I: Eben, bezüglich der Kinder, also quasi was ist wichtig, dass am Kind für das Befinden und für seine Möglichkeiten hilft? Also was für Gelingensbedingungen oder was für Erwartungen sind dort zu berücksichtigen?</p>
41	<p>IPE: Mhm... also für das Kind sehe ich das als großen Aufwand, so ein Gerät. Ein Mega-Aufwand, den man im Prinzip – wenn ich mich in ein Kind hinein denke – nur bereit ist, zu leisten, wenn du auch effektiv etwas davon hast. Und zwar du als Kind. Vielleicht als Beispiel: Ein Grundding ist, ein Kind muss sehr hoch motiviert sein, um das zu machen, weil es muss auch Leistung erbringen. Und was zum Teil passiert, ist, dass die Eltern unbedingt wollen, dass das Kind erzählt, was im Kindergarten geschehen ist. Und dann kommt das drauf. Und ich überlege mir, sind die Kinder wirklich motiviert, um das zu sagen? Also wenn ich meine Kinder</p>

	<p>anschaue, die erzählen mir nie, was im Kindergarten geschehen ist. Vielleicht antworten sie nach zehn Mal fragen. Das ist so etwas, das sie gar nicht gross interessiert. Und ich glaube, dort muss man aufpassen, dass man die Interessen ... nicht die eigenen Interessen hinein schmuggelt, irgendwie unbewusst, sondern die Interessen der Kinder anschaut, weil wenn ich darauf tun würde anstatt was im Kindergarten war, ich will eine Kinderüberraschung oder ich will ein Matchboxauto mehr, dann habe ich das Gefühl, sind sie eher bereit, diese Leistung aufzuwenden, um diesen Knopf zu drücken, weil sie nachher etwas bekommen, was sie wollen. Weil sonst ist es einfach müssen sie eine Leistung aufbringen und einen Knopf drücken. Dann sind nachher höchstens Sie zufrieden oder die Eltern und ich glaube, das ist nicht Motivation genug, bei vielen. Also dass man sich wirklich überlegt, was sie aus Sicht der Kinder wichtig. Und es kann sich natürlich auch ergeben, dass es Kinder gibt, die zum Zeitpunkt vielleicht kommunikativ nicht großes Interesse haben.</p>
42	I: Jetzt noch in Bezug auf die eigene Person und die eigene Arbeit, was empfinden Sie jetzt hier als wichtig?
43	IPE: Eigene ... ich?
44	I: Ja, also d.h. auch wieder in Bezug auf die Frage quasi dass es eine Hilfe ist für alle Beteiligten, für die Gelingensbedingungen.
45	IEA: Mhm ...
46	I: Also die Erwartungen an Sie selbst und an Ihre eigene Arbeit in diesem Zusammenhang.
47	IEA: also die Erwartungen sind sehr hoch, zum Teil. Also es ist immer noch ein bisschen mystifiziert, jetzt kommt der mit dem Computer und dann funktioniert alles. Und wenn es nicht funktioniert, dann war der Computer blöd oder derjenige, der den Computer gebracht hat. Also teilweise sind die Erwartungen teilweise extrem übersteigert. Ich meine, es ist ein Hilfsmittel. Es ist einfach ein kleiner Baustein im ganzen Konzept. Man muss schauen, passt der überhaupt rein oder nicht. Und wir sind dafür da, um diesen Baustein passend hinein zu setzen. An und für sich ist das eben wie gesagt ein Baustein vom Ganzen. Also, Sie können noch so ein gutes Gerät einsetzen, wenn der Rest darum herum nicht die richtigen Fragen stellt, dann können Sie es eigentlich vergessen.
48	I: und was ist jetzt da Ihre Erwartung an sich selbst in diesem Zusammenhang? Also, was Sie sagen, „ich erwarte von mir“?
49	IPE: Mhm ...
50	I: Also von mir und meiner Arbeit erwarte ich ...
51	IPE: Ich erwarte oder erhoffte mir eine gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf gleichem Niveau mit den Betreffenden, dass ich einfach die richtigen technischen Inputs geben kann und dass das Gesamtkonzept einfach gelingt. Dass ich nicht versuche, übersteigerte Erwartungen zu wecken. Also, auf der einen Seite muss ich auch motivierend wirken, hey packt es an, aber auf der andern Seite muss man aber auch nicht übersteigerte Erwartungen wecken, weil dann wird es auch wieder schwierig.
52	I: Und die Erwartungen an das Umfeld von den unterstützten kommunizierenden Person, damit es gelingen kann?
53	IPE: Motivation. Eben, dass sie sich nicht darauf ausruhen, dass jetzt ein Computer gekommen

	<p>ist und alles klappt, also dass der Computer als Mittel zum Zweck sehen und einfach voll dahinter stehen. Unangenehm vielleicht in diesem Zusammenhang sind Situationen wie in der Schule läuft nichts UK-mäßig meinen die Eltern, die Eltern reißen jetzt etwas an und lassen uns kommen, wählen ein Gerät Haus und dann quasi unsere Aufgabe mit dem Gerät die Schule zu motivieren, mit dem Kind zusammen zu arbeiten. Das passiert noch oft. Und dann stehen wir in einem ziemlich schwierigen Umfeld, in dem wir Leute motivieren müssen, die von Anfang an gar nicht involviert waren. Diese fühlen sich dann auch noch betroffen, weil sie übergangen worden sind, vielleicht. Und diese müssen wir irgendwie versuchen, in das Boot zu holen. Und das ist dann extrem schwierig. Von dem her, die Erwartungen an das Umfeld ist, dass man als Gesamtteam interdisziplinär die gleichen Visionen hat und motiviert ist, so etwas zu machen. ... Noch zu, mir kommt gerade noch in den Sinn, zu den, wo war das noch gleich, zu den Institutionen, zu den Erwachseneninstitutionen / Übergängen.</p>
54	I: Moment schnell ... wo habe ich das? Das habe ich irgendwo gehabt!
55	IPE: Übergänge.
56	I: Übergänge, wo sind die Übergänge? Ah, danke, das ist in diesem Fall da, gut.
57	IPE: Ja, also, ich habe dort ein paar Negativbeispiele gebracht, vielleicht fast zu viele. Es gibt also gute Institutionen, es gibt auch immer mehr, gerade im Raum Zürich, wie eine Brühlgutstiftung oder einen Wagerenhof und und und, die sich dort schon einige Gedanken machen. Ich glaube dort sind wir auf einem Übergang. Dass wir das dann doch noch irgendwie festhalten, es gibt gute Institutionen, und es wird besser, aber bis jetzt ist das immer noch etwas sehr Heikles gewesen, der Übergang.
58	I: Mhm ... gut. Dann: worin liegt aus Ihrer Sicht bei der Versorgung mit UK-Geräten die größte Herausforderung?
59	IPE: ja, dass der Benutzer selber den effektiven Nutzen sieht und so das Ganze auch von ihm spontan und selbstständig im Alltag eingesetzt wird. Also, oft funktioniert das ja so: „zeige mir den Apfel“, dann zeigen sie den Apfel, oder „drücke einmal die Banane“, dann drücken sie die Banane. Aber den Schritt dann, dass sie realisieren, mit diesem Gerät, das hilft mir effektiv, um irgendetwas herauszuholen für mich, von dem ich einen Nutzen davon habe und deshalb setze ich das freiwillig im Alltag ein, das ist einer der größten Knackpunkte. Und das hat nichts mit Technik oder so zu tun, sondern rein „wie geht man vor“.
60	I: Mhm ... jetzt aus allgemeiner Sicht: welche Versorgungsungen erachten Sie als besonders anspruchsvoll? UK-Versorgungsungen.
61	IPE: Ok, es gibt verschiedene Betrachtungsweisen. Also, technisch anspruchsvoll sagen wir mal, sind kleine Kinder mit einem großen Wortschatz, welche gehen. Das ist technisch anspruchsvoll, weil diese ein Raketengerät brauchen, also so eines mit dynamischem Bildschirm. Es muss aber klein sein, damit sie es herumtragen können. Weil das aber einen Fußgänger ist, nehmen Sie es überall hin mit. Und weil sie Kinder sind, schmeißen sie es auch herum. Dort haben wir, sagen wir mal, die größten technischen Probleme, weil es Schäden gibt. So sagen wir mal, junge Asperger-Autisten oder sonstige Autisten, welche körperlich keine Einschränkungen haben, das ist ein rein technisches Problem. Dann gibt es ein technisches Problem bei sehr, sehr starken körperlichen Behinderungen, bei denen man sieht, dass die Person wirklich

	<p>Mühe hat, um eine willkürliche Bewegung zu machen. Vielleicht so etwas wie eine Rett-Syndromatik oder so, bei der man sagen kann, die Bewegungen sind eigentlich da, aber komplett unkontrolliert. Man weiß jedoch, im Hirn geht etwas ab. Man sieht es ihnen irgendwie an, auch an den Augen. Aber es ist nichts kontrolliert, dass es irgendwie eine Maschine abnehmen kann. Das sind auch Herausforderungen. Und vielleicht pädagogische Herausforderungen sind solche Kinder, welche nicht reden, bei denen es aber irgendwie schwierig ist, sie zu motivieren, überhaupt eine Kommunikation aufzunehmen. Und das ist dann kein technisches Problem, sondern irgendwie ein Problem, herauszufinden, wie kann man für diese Kinder Kommunikation interessant gestalten, dass sie motiviert sind, überhaupt irgendwie etwas zu machen. Das sind so drei ... das eine ist eben das reine High-Tech-Zeug mit Augensteuerung oder irgendwelchen Sensoriken abnehmen, bei starken motorischen Behinderungen. Das andere ist rein, wie bringe ich jemandem Motivation und Freude bei am Kommunizieren? Und eben, das erste, was ich gesagt habe, ist irgendwie superkleine, superleichte Geräte, welche super robust sind, damit man sie herumwerfen kann.</p>
62	I: Mhm... Haben Sie da auch noch weitere Beispiele dazu?
63	IPE: von schwierigen Sachen?
64	I: Ja.
65	<p>IPE: das sind mal so technisch schwierige, nachher gibt es halt schwierige Sachen, indem – vielleicht die, eben nochmal zurück zu diesen Zielsetzungen, diese Zielsetzungen komplett auseinander gehen. Bei denen die Eltern sagen „Unser Kind versteht alles“, und die Schule sagt „Nein, das versteht jetzt gar nichts“. Das jetzt mal sehr plakativ, dass es dann sehr schwierig ist, wo setzt man jetzt an. Setzt man jetzt eine Riesenrakete von einem Gerät hin, weil es ja alles versteht und alles können sollte, oder eben halt nicht. Und wir müssen uns dort eben auf die Aussagen der beteiligten Personen verlassen der beteiligten. Wir können keine Diagnose stellen und irgendwie etwas sagen, das ist so und so. Ja, das sind auch noch Herausforderungen.</p>
66	I: Mhm ... gut, dann Fragen zu der vorsprachlichen und der sprachlichen Entwicklung: wie schätzen Sie aus Ihrer Erfahrung die sprachliche Entwicklung von Kindern, welche mit einem Computer kommunizieren, ein?
67	IPE: wie meinen Sie das jetzt? Im Vergleich wenn sie keine UK machen würden?
68	I: es gibt dazu ja verschiedene Ansätze. Einer, den sie da jetzt sagen, beginnen wieder einmal bei dem. Wenn sie jetzt keine UK hätten oder wenn sie den Computer haben.
69	<p>IPE: Also, Forschungsergebnisse haben ja gezeigt, dass die sprachliche Entwicklung von nicht sprechenden Kindern im Prinzip analog zu sprechenden Kindern verläuft. Auch wenn sie nicht verbal kommunizieren können, läuft die sprachliche Entwicklung eigentlich gleich ab die bei anderen Kindern. Bloß, wenn man keine Fragen stellen kann, dementsprechend auch nicht die Antwort dazu erhält, ist der Spracherwerb als solches sicher stark eingeschränkt. Und deshalb bin ich eigentlich felsenfest überzeugt, dass UK extrem wichtig ist bei diesen Kindern, dass sie sich ausdrücken können, Fragen stellen, Antworten geben und sich so kommunikativ und sprachlich weiterentwickeln können. Ja. Also ich denke ein wichtiger Meilenstein jetzt in den letzten zwei Jahren sind die Forschungsergebnisse gewesen von Sprachentwicklung bei</p>

	sprachbehinderten Kindern. Ja, und auch die Praxis zeigt uns immer wieder bei uns, dass die Theorie an und für sich stimmt, dass UK die Sprache in allen Richtungen fördert, dass jemand, der mit UK anfängt, meistens auch besser gebärdet oder bessere Laute hervorbringt, oder sich besser einbringen kann und dass das alles Hand in Hand geht und nicht gegeneinander spielt.
70	I: Haben Sie dazu noch praktische Beispiele?
71	IPE: Ja, ein Beispiel, das Sie vielleicht auch kennen, eine Mädchen (anonymisiert), die hätte jetzt keine UK gehabt. Also, dann hätte man mal mit Symbolen angefangen oder so, sie hätte auch keinen Computer, dann behaupte ich mal, sie wäre nie so weit gekommen, dass sie schreiben kann. Ich denke, zur geistigen oder kognitiven Entwicklung muss das einfach stattfinden, dass du Fragen stellen kannst, Antworten bekommst, und und und. Und jetzt, wenn so ein Mensch dann einen Computer hat, signalisiert dies auch nach außen Kompetenz. Also man sieht, sie hat einen Computer, sie ist wahrscheinlich ein bisschen gescheit oder so – jetzt einmal überspitzt gesagt von außen. Man geht auf eine solche Personen dann auch anders ein, stellt vielleicht Fragen an sie, sie kann darauf antworten und das Rad von der Entwicklung dreht sich dann weiter. Ich habe das nur schon erlebt, ich habe früher auch in diesem Bereich gearbeitet. Wenn man mit jemandem z.B. in ein Restaurant ging, um etwas zu trinken oder so, dann ist es selten so, dass das Bedienungspersonal diese Person selber fragt, sondern sie fragten immer die Betreuungsperson. Oft ist aber aufgefallen, wenn diejenigen einem Computer dabei haben oder so, assoziieren die Leute sehr, sehr schnell „Der Computer – Der muss irgendwie ein wenig intelligent sein“ und dass die Frage schneller auch zu der Person kommt: „Was willst du trinken?“, und diese kann dann eine Antwort geben. Und dies ist dann Empowerment für diese Person. Diese merkt, sie wird angesprochen, sie kann Antworten geben, sie ist motiviert, sie kann Dinge bestellen und das Rad dreht sich dann so weiter.
72	I: Mhm ... Was erachten Sie im Zusammenhang mit der sprachlichen Entwicklung als besonders wichtig?
73	IPE: ja, ich glaube jetzt einmal, dass man davon ausgeht, auch wenn man nicht spricht, dass man intelligent ist. Mindestens ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man kognitiv sehr fit ist und dass man dementsprechend auch mit diesen Leuten kommuniziert und ihnen Gelegenheit gibt, um sich auszutauschen. Im Zusammenhang noch mit Sprachentwicklung...?
74	I: ja, mit Sprachentwicklung.
75	IPE: dass man UK - und da meine ich jetzt nicht einfach nur Geräte, sondern alles - einfach so früh wie möglich anfängt. Man weiß ja, dass die Sprachentwicklung sehr früh angesiedelt ist, der größte Teil, dass man da so früh wie möglich anfangen kann, anfangen müssen / sollen. Man hat auch Ergebnisse, dass es keine Kontraindikationen gibt, d.h. Es gibt keine Fälle, die irgendwie bekannt sind, dass es irgendwelche Schäden gibt, wenn man zu früh mit Symbolen begonnen hat oder Weiß-ich-Was. Man soll einfach beginnen, wenn man sich nicht sicher ist. Aber dass man dabei auch denkt, dass das Hirn komplett plastisch ist, dass man also auch mit einer 40 oder 50-jährigen Person noch anfangen kann damit, ja. Also auch das Umgekehrte, dass man nicht darauf kommt und sagt in einer Erwachseneninstitution: „Ja, die hat jetzt 30 Jahre lang oder 50 Jahre lang nicht kommuniziert, das bringt jetzt auch nichts“. Das weiß man auch aus der Forschung, dass das Hirn durchaus noch in der Lage ist, sich plastisch umzufor-

	men.
76	I: Haben Sie da noch Beispiele dazu?
77	IPE: eine erwachsene Person, ich habe gerade vor zwei Wochen einen Fall gehabt, es ist eine 62-jährige Person, die praktisch blind ist (unverständlich) und nicht spricht und nichts hört. Also wirklich so ein Fall, wenn man von dem hört, muss man sagen, da ist ein Knackpunkt. Also eine ältere Person, die wirklich taub ist, sehr schlecht sieht. Wir haben dort angefangen mit ... sie haben gesehen, dass sie irgendwie auf einem iPad reagiert mit diesen Bildern. Man hat dort angefangen mit einem Gerät, und wirklich gesehen, wie sauber motiviert diese Person ist, wie sie Freude hat, dass die Leute mit ihr interagieren. Am Anfang hat sie wahrscheinlich gar nicht groß verstanden, weshalb jetzt alle da etwas von ihr wollen mit diesem Gerät. Man hat aber schon sehr schnell gesehen, dass sie es kanalisieren konnte, dass sie merkte, wenn ich da bestimmte Sachen drücke und diese Bilder, dann reagieren die bestimmt. Dass es wirklich möglich ist, ich sag jetzt mal im computertechnisch gesehen im hohen Alter einfach noch damit zu beginnen, obwohl die Bedingungen komplett schwierig sind. Ja, es gibt sehr viele Beispiele. Also wir haben ja uk-mässig etwa 200 Fälle pro Jahr, und ich würde jetzt einmal sagen, 90 bis 95% davon sind sehr positiv.
78	I: fällt Ihnen nochmals etwas Spezielles ein? An Beispielen, die Sie da jetzt so nennen könnten?
79	IPE: ich kenne einige Beispiele ... jetzt von einem anderen Erwachsenen, also ich glaube, das ist ein Jugendlicher, ist etwa 20 Jahre alt. Er setzt auch ein Gerät ein, er ist stark aufgeblüht in der Kommunikation insgesamt. Er ist sehr kommunikativ geworden. Er hat große Lust daran bekommen, mit Leuten zu interagieren. Er hat auch Selbstbewusstsein bekommen, um mit Leuten in Kontakt zu treten, was wirklich beeindruckend ist. Schlussendlich hatten wir ihn einmal mitgenommen an die ZHAW, und er hat da vor 70 ErgotherapeutInnen einfach erzählt, was er macht und wie das ist. Er hat alle in den Bann hineingezogen mit seinem Kommunikationswillen, obwohl er kein Wort spricht. Das ist also schon noch spannend. Und das hätte genauso, denke ich bei einem solchen Menschen, komplett anders ausschauen können. Dass sich dieser, wenn man nichts gemacht hätte, zurückgezogen hätte, das Interesse an der Kommunikation komplett oder sehr stark verloren hätte und sich einfach in sich selber zurückgezogen hätte. Also, denke ich, hätte auch passieren können. Das sind schöne Dinge.
80	I: Mhm ... wie hat sich die Kommunikation seit dem Einsatz von Computern mit Sprachausgabe verändert? Im Zusammenhang jetzt mit der sprachlichen / vorsprachlichen Entwicklung?
81	IPE: UK hat jetzt im Allgemeinen in den letzten 15 Jahren extrem zugenommen, dass Wissen darüber. Parallel dazu laufen die Computer. Also ich denke, man kann nicht alles diesen Computern zuschieben, was jetzt gut läuft in der UK. Was man ihnen sicher zuschieben kann, dass diese Geräte für Leute mit körperlichen Einschränkungen eine Selbstständigkeit bieten, die sie ohne Computer nicht haben könnten. Das sie selber irgendwie Aussagen machen können, ganz von sich aus, alleine, was sie sonst nicht ... nie hätten erreichen können. Ich denke, das ist sicher diesen zuzuschreiben, diesen Computern. Man hat mit einem Computer auch wirklich so ein neutrales Objekt, welches genau das wiedergibt, was diese Leute eingeben. Und einfach so die Verfälschung oder der Interpretationsspielraum minimieren, was, wenn man halt über

	eine andere Person spricht, dass dann diese sagt „Er hat gemeint ...“ oder „Er wollte sagen ...“ und und und. Dass man dies mehr auf neutralen Boden bekommt und ich glaube dadurch auch diese Leute motiviert. Also die Benutzer selbst, weil sie wirklich ganz selbständig etwas sagen können. Und nach wie vor, sie vermitteln kognitive Kompetenzen, diese Computer, die einfach wieder zurückkommt, weil die Leute anders reagieren auf solche Leute. Sie nehmen das auch irgendwie wahr, dass Leute, die behindert aussehen, nicht unbedingt eine geistige Behinderung haben. Weil sie ja einen Computer bedienen können.
82	I: Haben Sie dazu noch Beispiele?
83	IPE: da muss ich noch überlegen ...
84	I: Quasi noch zu der Veränderung. Weitere Beispiele, Sie haben ja jetzt ein Beispiel genannt, dass man ihnen mehr Kompetenzen zuschreibt ...
85	IPE: Mhm ... Ja, oder auch Selbstständigkeit. Was noch dazu gekommen ist, sind Kommunikationsmöglichkeiten über alternative Kommunikationsformen wie Email, SMS, und und und. Das ist jetzt gerade bei Jugendlichen oder Erwachsenen ein sehr interessanter Aspekt. Ich habe eine Aussage von einem Benutzer von uns, der am Computer sehr oft arbeitet und sich in Chaträumen, im Facebook und so aufhält. Dieser hat mir einmal erzählt: „Hei, das ist das erste Mal seit 35 Jahren, dass ich mit irgendjemandem sprechen kann, ohne dass meine Behinderung im Mittelpunkt steht.“ Sie können sich über eine neutrale Plattform austauschen und sagen wir mal über alltägliche Dinge sprechen und werden von den anderen komplett neutral aufgenommen. Es ist auch der Geschwindigkeitsfaktor, welcher in diesen Formen nicht mehr so wichtig ist. UK-Benutzer sind ja immer noch langsam, wenn man mit ihnen spricht, mit den Geräten. Wenn man dies per Email oder SMS macht, spielt das nicht mehr eine solche Rolle, die Geschwindigkeit. So können Sie noch stärker mithalten in einem Gespräch. Dies sind sehr interessante Formen. Sie können durch diese Formen auch Kontakt halten mit Leuten. Sie sind oft auch noch körperlich eingeschränkt, also können auch nicht so gut irgendwohin gehen, einfache Leute besuchen gehen oder sich treffen. Hier können Sie doch Kontakt halten mit der Familie oder so. Sie können sich sogar untereinander vernetzen.
86	I: Mhm ... Dann zum Thema Selbst- und Fremdbestimmung: wie wirkt sich aus Ihrer Sicht der Einsatz von Computern mit Sprachausgabe auf die Persönlichkeit unterstützter kommunizierender Personen aus?
87	IPE: ich denke, es hat eine sehr große Auswirkung. Zum Teil ist es nur schon der Effekt, dass vielleicht jemand, der nicht spricht, sagen wir mal in einem Kindergarten oder so, vielleicht nicht so der Mittelpunkt ist jetzt von allen Kindern, weil es ist eher vielleicht jemand, der sich nicht so gut einbringen kann, weil er nicht spricht. Vielleicht wird er sogar – also wenn er jetzt integriert geschult wird – sogar ein bisschen gemieden oder ausgeschlossen, weil ich er halt vielleicht doch eher ein bisschen weniger kann als die anderen. Schön ist der Moment, wenn man einen Computer bringt, dann hat er plötzlich etwas mehr als die anderen. Etwas „Cooles“, was die anderen auch cool finden. Sie wollen das auch, und so ist es teilweise noch schön zu sehen, wie sich diese Rolle plötzlich ändert, dass er dann ein bisschen im Mittelpunkt steht, oder sie. Und eben etwas Cooles mehr hat als die anderen. Und dadurch diese Motivation auszunutzen kann um in Kontakt zu kommen und merken, da kann ich wirklich etwas bewirken oder beein-

	<p>flussen. Dass es sicher etwas in der Persönlichkeit, im Empowerment ... und bei stark körperlich eingeschränkten Leuten, zum Teil so, wenn man bei kleinen Kindern schaut, dass es vielleicht das erste Mal ist, dass sie selbst etwas machen, ganz alleine, ohne dass da die Ergo und die Physio und die Mutter oder Weiss-doch-auch-nicht-Was noch irgendwie die ganze Zeit noch um sie herum schwirren, sondern dass sie einfach selbst irgendwie einen Schalter drücken können, und es passiert etwas. Ob dies spricht, tutet oder so. Ich glaube, das ist sehr, sehr motivierend. Und Motivation ist so der Schlüssel so ein bisschen zu allem. Zu jedem weiteren Schritt (unverständlich).</p>
88	I: was bedeutet dies längerfristig?
89	<p>IPE: Ich habe jetzt von der Motivation gesprochen. Von der Motivation und der Selbstbestimmung. Also ein Wunsch wäre natürlich wenn man bei der Selbstbestimmung und längerfristig schaut, wenn diese Leute, die nicht sprechen, dann einmal so selbständig sind, dass sie für ihre Anliegen und Rechte einmal selbst einstehen können. Ich denke, es gibt ja eigentlich keine Lobby von Nichtsprechenden in der Schweiz. Es gibt ein bisschen von allem, von Rollstuhlfahrern usw., aber irgendwie Nichtsprechende haben nicht wirklich in dem Sinne eine Stimme, die man kennt. Es sind ja immer irgendwelche Fachpersonen, die noch sagen, es wäre ja noch gut, wenn diese würden und so ... und das wäre schon etwas Lässiges, wenn es das geben würde. Das heißt es sind ja jetzt auch die ersten Schritte mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, welche einen Lehrgang anbietet für Referenten, UK-Referenten. Und wenn diese dann als Referenten in irgendwelchen Schulen oder sogar Hochschulen referieren können, was sie denken und was sie meinen, was jetzt wichtig ist, ist das eigentlich genau das, was man schon lange will. Bis jetzt sind wir immer noch am ... alle Außenstehenden sagen, was diese sagen sollten, würden sagen wollen, sollten können müssen usw. Aber es gibt noch keiner, der sagt „Ihr habt da 20 Jahre mit mir so und so gemacht, das war eigentlich ein Käse, macht es doch einmal anders“. Das wäre einmal wirklich spannend, UK-Leute, die dann so selbständig sind, dass sie nachher uns sagen, was wir eigentlich tun sollten, und nicht immer umgekehrt.</p>
90	I: Haben Sie noch Beispiele, so jetzt aus der Erfahrung heraus, was dies jetzt längerfristig macht mit einer Person, wenn sie einen Sprachausgabe-Computer hat? Wie sich das längerfristig auswirkt?
91	<p>IPE: Mhm ... Jetzt vielleicht so als Beispiel, wenn man interagiert mit dem Computer, und auch gewisse Kompetenzen mit dem Computer erlangt hat: neben dem Kommunizieren entstehen dann noch andere Dinge. Ich habe einen Kunden von uns, der als Kind mit solchen Computern begonnen hat, der jetzt solche Sachen anbietet wie „Ich mache und drucke euch Visitenkarten aus meinem Computer“, oder solche Rundmails macht, mit Aufrufen für Jobs in dieser Art. Ich denke, der Computer kann nebst dem, dass er sprechen kann, recht viele andere Dinge machen, die solche Leute gut machen können. Wünschenswert wäre sicher dann auch, dass dies auch gefördert wird. Es ist ja noch so, dass geistig starke, körperlich schwache Leute es gerade als Erwachsene unheimlich schwer haben. In Erwachseneninstitutionen gibt es sehr häufig Beschäftigungen. In diesen Beschäftigungen wird aber häufig etwas Mechanisches gemacht, Kalumet oder Kerzenständer oder sonst irgendetwas, das man manuell machen muss. Und diese müssen dann meistens irgendwie dort in dieser Produktionskette irgendetwas</p>

	<p>machen, wo man sieht, es ist gravierend unter ihrem kognitiven Niveau, und sie können dies unheimlich schlecht machen, weil sie einfach so stark körperlich eingeschränkt sind, wo – wenn sie etwas am Computer machen könnten – sie viel besser eingesetzt werden könnten. Ja, ich denke, dass künftig der Computer Einzug halten könnte im Erwachsenenleben bei uns auch, dass dieser da ist, dass man ihn brauchen kann und coole Sachen damit machen kann. Ich glaube, für diese Leute ist das noch wichtiger als für uns. Wir haben alle ein bis zwei Computer, und sie haben oft keinen, obwohl sie ihn vielleicht mehr bräuchten. Ist ein bisschen komisch.</p>
92	I: von welchen Faktoren ist abhängig, ob die Kinder den Computer benutzen?
93	<p>IPE: ich glaube mal, nicht vom Computer. Oft kommt „Ja, das ist nicht der richtige Computer gewesen“ oder so, das kann auch sein. Er kann zu groß sein, zu schwer sein. Aber ich glaube nicht wirklich, dass dies der Killerfaktor ist. Ich glaube, der Faktor ist: Was ist drauf und wie geht das Umfeld damit um. Wenn ich nur drauf spreche: „Ich habe Hunger“, „Ich habe Durst“, „ich muss aufs WC“, wird die Motivation des Kindes nicht hoch sein. Es wird nicht eingesetzt. Oder wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn nicht Zeit geschaffen wird, um das einzusetzen, nicht die richtigen Fragen gestellt werden, nicht die richtige Settings vorhanden sind, dann wird es nicht eingesetzt. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen nach einer Ausrede von einem Hilfsmittelanbieter, aber ich bin überzeugt, der Computer ist eben ein kleiner Baustein in dem Ganzen. Und ich kann eben mit dem besten Computer nicht kommunizieren, wenn rundherum das Umfeld nicht stimmt.</p>
94	I: Haben Sie dazu noch spezielle Beispiele, welche Ihnen einfallen?
95	<p>IPE: ja, ich habe vorhin schon ein paar Beispiele genannt gehabt, vor allem damit, wenn man einfach Dinge drauf macht, die, wenn man es genauer anschaut, eigentlich nur, oder fast ausschließlich im Interessen von den Begleitpersonen sind, also von den Eltern oder von den Lehrpersonen. Eltern wollen wissen, wie es in der Schule ergangen ist. Lehrpersonen wollen, dass sie irgendwie irgendetwas erzählen vom Unterricht oder so. Jetzt mal plakativ gesagt. Und wenn das keine Motivation ist für das Kind, dann wird es das nicht einsetzen. Dann muss vielleicht eher etwas drauf wie „Erzähl mir doch einen Witz“ oder „Mann, schaust du blöd aus“ oder irgendwelche solche Sachen, die motivierend sein könnten für das Kind, weil das ist das A und O, würde ich sagen.</p>
96	I: welche Abhängigkeiten zeigen gemäss Ihren Erfahrung die weitreichendsten Auswirkungen?
97	IPE: Uuuh ...
98	<p>I: also jemand, der unterstützt kommuniziert, ist ja immer abhängig von anderen Personen. Und welche Abhängigkeiten lösen jetzt gemäss Ihren Erfahrungen die größten Auswirkungen aus? Also d.h. Stärken oder Schwächen, also quasi fördernd oder hemmend auslösen?</p>
99	<p>IPE: ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig interpretiere, aber wenn wir das so anschauen, welche Projekte gut sind und welche nicht, ist oft ein Zusammenhang mit ... wie stark engagiert und motiviert die Person ist, welche es initiiert hat. Sind es Eltern, welche von Anfang an sagen, doch, mein Kind versteht, wir suchen jetzt noch nach einer Lösung und geben Vollgas; oder vielleicht eine Lehrperson oder so, welche an das glaubt, und genügend Power aufbringen kann, um das irgendwie ins Rollen zu kriegen. Wir sehen einfach, dort wo es hochmotivierte Personen darum herum hat, ist es praktisch immer ein Erfolg. Und wenn die Leute rundherum</p>

	nicht motiviert sind, die Maßnahmen vielleicht nicht genau verstehen, dort ist es schwierig. Bin ich überhaupt noch richtig mit der Frage?
100	I: Ja. Brauchen Sie eine Pause?
101	IPE: Nein nein!
102	I: es ist nicht mehr soo viel.
103	IPE: solange diese Aussagen für Sie irgendwie auswertbar sind, können wir weiter machen.
104	I: wie schätzen Sie die Entwicklung von unterstützter Kommunikation ein?
105	IPE: wie es sich weiterentwickeln wird, meinen Sie?
106	I: ja.
107	IPE: Also ich hoffe eben einmal stark, dass Feedbacks kommen von Leuten, welche über eine gewisse Zeit so kommuniziert haben. Diese fehlen einfach komplett. Das ist so ein bisschen ... weiß auch nicht, alle Ergebnisse und Forschungen basieren auf irgendwelchen Meinungen von irgendwelchen Gurus. Und cool wäre wirklich einmal Feedbacks zu haben von Benutzern und diese würden sicher stark die Zukunft von solchen Geräten beeinflussen. Was ist überhaupt wichtig, was hat sich bewährt und was nicht? So viel zum Inhalt. Und dann denke ich, dass es technisch in der Zukunft eben weitergehen wird mit kleiner, leichter und intelligenter. Intelligenter in diesem Sinne ... also konkrete Dinge sind... solche Geräte haben bereits jetzt GPS drin, also die wissen eigentlich, wo diese Person steht. Dadurch könnten sie auch schon eine gewisse Vokabularauswahl treffen. Also, wenn ich mich in einem Migros befinde, könnte im Prinzip das Gerät – also das ist technisch ja schon möglich, dass er weiss, ich bin im Migros – entsprechende Dinge hervor bringen, dass man diese Intelligenz noch besser ausgenutzt, vom Gerät. Jedes Handy hat bereits ein GPS drin, jedes Handy ist bereits direkt verbunden mit dem Internet, das sind diese Geräte auch noch nicht. Da könnte man auch noch Dinge herausholen. Indem Anfragen oder Vokabularveränderungen oder irgendetwas über das Internet geschehen könnte. Diese, GPS und Internet, würde ich mal sagen, technisch gesehen, sind das die nächsten Schritte, die nicht mehr allzu weit entfernt sind. Dass man die unglaubliche Computer-Power, die bereits jetzt schon vorhanden ist, noch besser nutzen kann.
108	I: Damit haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet. ... Was beschäftigt Sie in Bezug auf elektrisch unterstützte Kommunikation?
109	IPE: was mich beschäftigt?
110	I: Mhm.
111	IPE: also, so negativ, was mir Sorgen bereitet?
112	I: einfach was Sie schätzen, was Sie vermissen. Einfach was Sie beschäftigt. Es muss nicht negativ sein.
113	IPE: mich beschäftigt momentan sehr stark die Consumer-Electronics, also iPad und alles solche Sachen, die herauskommen. Eine unglaublich interessantes Feld. Es gibt dort sehr große Chancen, ich sehe aber dort auch große Gefahren. Chancen sind, dass sie eben immer kleiner und günstiger und schneller werden. Gefahren sehe ich, dass man dort vielleicht schnellschnell als Person ein App herunter lädt, schnell einen Kind unter die Nase hält und dann sagt „Nein nein, das klappt nicht“. Dass man Fachpersonen so quasi umgeht und viel-

	leicht falsche Schlussfolgerungen zieht aus einem Resultat. Dass es vielleicht einfach für alle zugänglich ist. Und das andere Problem ist, dass es unter diesen Millionen von Apps sehr viel „Schrott“ hat, dass es auch noch schwierig ist, zu entscheiden, als Nicht-Fachpersonen, ist das jetzt etwas Gutes oder nicht? Soll ich jetzt das einsetzen oder das andere? Technik ist cool, der Zugang für alle ist auch sehr, sehr interessant, birgt aber auch Gefahren. Die Gefahr ist eben, dass man es als Nicht-Fachperson vielleicht schwierig hat, die Dinge auszuwählen. Und das andere ist: wie soll das finanziert werden? Ist die IV bereit, ein iPad zu finanzieren, und vor allem die Dienstleistungen um das iPad herum? Allgemein, die Versicherten, also in Deutschland haben wir ein Problem. Sie sagen, Consumer-Electronic, also Dinge, die nicht speziell sind, zahlen wir einfach nicht. In der Schweiz haben wir noch keine Erfahrungen, wie die IV reagiert. Aber die Gefahr ist da, dass sie sagen, wir finanzieren das nicht. Und dann finanzieren sie auch die Dienstleistung dazu nicht. Ja, und dann müssten wir einmal schauen, ob dann das UK-Niveau nachher rauf oder runter geht. Ich glaube, wenn man die Fachpersonen nicht einsetzt, geht das eher runter. Also, alles andere würde gegen uns sprechen. (lacht)
114	I: Haben Sie noch Beispiele, was Sie beschäftigt? Also konkrete Beispiele, von jetzt z.B. Mehrwert oder so, die Sie jetzt beschäftigen? Im Zusammenhang mit der elektrisch unterstützten Kommunikation?
115	IPE: Mehrwert?
116	I: Was das z.B. für einen Mehrwert auslösen kann. Und was Sie diesbezüglich beschäftigt.
117	IPE: Was uns mit Mehrwert schon beschäftigt, ist eben Erwachseneninstitutionen, wie man diesen den Mehrwert von UK aufzeigen kann. Es ist nicht allen klar, was es bringt. Im ersten Augenblick muss man schon klar sehen, bringt es vor allem ein Mehr an Arbeit, wenn Betreuungspersonen neue Dinge erlernen müssen, und und und, die vielleicht nicht einen unmittelbaren Nutzen haben. Längerfristig sind wir überzeugt, hat es einen grossen Nutzen. Und das herüber zu bringen, dass das quasi eine Investition für die Zukunft ist, ist noch schwierig, sehe ich da.
118	I: Gibt es zum Schluss noch etwas, was Sie gerne ergänzen möchten oder was wir nicht angesprochen haben und Sie sagen wollen?
119	IPE: Nein, also ich sehe einfach die Zukunft im Allgemeinen sehr positiv. Die Technik spielt je länger je mehr in eine positive Richtung. Kleiner, leichter, schneller. Das Knowhow steigt ständig, von den Personen über UK. Aus- und Weiterbildung in UK wird immer vermehrt angeboten. Es sind immer mehr Leute in Schulen und in Institutionen, welche sich gewohnt sind, mit dem Computer umzugehen. Das wird noch wesentlich besser in der Zukunft. Es sind alle Faktoren auf Grün, so, aus meiner Sicht her. Es gibt jetzt nicht einen Trend, wo man sagen muss, das hat man jetzt gesehen, das kommt schlecht.
120	I: Dann... Zum Abschluss möchte ich mich nochmals herzlich bedanken für Ihre Bereitschaft, dass Sie sich für das Interview zur Verfügung gestellt haben. Dann würden wir hier aufhören

13.2 Fragebogen Experte

Fragebogen Experteninterview

1. Wie sind Informationen über unterstützte Kommunikation bei Active Communication verfügbar?

<input checked="" type="checkbox"/> schriftlich	<input checked="" type="checkbox"/> visuell	<input type="checkbox"/> akustisch
<input checked="" type="checkbox"/> elektronisch	<input type="checkbox"/> Andere: _____	

 Bemerkungen: _____

2. Welche Kanäle werden für die Informationsweitergabe verwendet?

<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input checked="" type="checkbox"/> Internet	<input checked="" type="checkbox"/> Persönliche Beratung
<input type="checkbox"/> Briefversand	<input type="checkbox"/> Mailversand	<input type="checkbox"/> Hotline
<input checked="" type="checkbox"/> Veranstaltungen	<input type="checkbox"/> Andere: _____	

 Bemerkungen: Am meisten individuelle Informationen werden in den persönlichen Beratungen und in den Projektarbeiten weitergegeben

3. Welche Informationen werden den Kunden bzw. den gesetzlichen Vertretern persönlich zugestellt? (während / nach Abschluss der Beratung; Weiterbildungen)

<input type="checkbox"/> Katalog	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

 Bemerkungen: __Zugeschnittene persönliche Unterlagen nach einer Beratung oder zielgruppenorientierte Unterlage

4. Welche Fachstellen können bei einer Beratung involviert sein? __Institutionsinterne UK Verantwortliche; Lehrperson ; Therapie (Logo / Ergo) Klassenlehrerin und Eltern. Teilweise auch FC Spezialisten oder Blindenpädagogen (lowvision) oder Techniker von Rollstuhlherstellern zwecks Ansteuerung z.B. über den Elektrorollstuhl

5. In welchen Abständen werden Versorgungen überprüft / angepasst? (Bandbreite) in den ersten 3 Monate (Probephase) ca. 4 mal ; danach nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr aktiv von uns her.

6. Was sind die neusten erhältlichen Entwicklungen bei Computern mit Sprachausgabe?

_Intelligente Systeme die erkennen wo man ist und was man wollen könnte (klingt beängstigend ☺). Dynamische Systeme die den Vokabularumfang selber anpassen je nach Gebrauchsfrequenz. Kleiner & leichter. Ansteuerung über Hirnströme

7. Wie viele unterstützt kommunizierende Personen gibt es in der Schweiz? (Schätzung)

Ich kann nur die Zahlen von denjenigen abschätzen die ein Gerät nutzen; ca: 3000

8. Wie viele unterstützt kommunizierende Personen verwenden in der Schweiz einen dynamischen Talker? (Schätzung)

__800_____

14 Kategoriensystem

Hauptkategorie = gelb Zwischenkategorie = grau Kategorie = weiss	Definition	Ankerbeispiel
I Zugang zu Informationen		
I.1 Informationen vor der Geräteanschaffung		
I.1.1 Vorkenntnisse	Alle Aussagen zu: Allgemeine Vorkenntnisse der Bezugspersonen über technische Geräte und Unterstützte Kommunikation	L11: Also technische Geräte ist es einfach der Computer natürlich, der normale PC. Und da merke ich dann manchmal, dass ich auch dort Lücken habe, über welche ich beim Dynavox je nachdem dann auch wieder darüber stolpere. Also ja, Vorkenntnisse sind da, aber eben, zum Teil fehlt dann auch etwas und ... UK ist einfach alles mit Gebärden, welche wir schon da nach Portmann damit arbeiten. PECS ist bei mir jetzt erst nachher ein bisschen dazu gekommen. Und was haben wir noch ... Gebärden (unverständlich). (57-57)
I.1.2 Informationsquellen	Alle Aussagen zu: Personen, Institutionen und Medien, welche als Informationsquelle dienen	M2: Es gibt ja nur zwei Firmen in der Schweiz. Diese oder die anderen. (3-3)
I.2 Informationen ab Einführung		
I.2.1 Mündliche Form	Alle Aussagen zu: Informationen in mündlicher Form	M4: Ja, und wir haben auch Beratungsperson XY, ganz am Anfang, als wir das Gesuch geschrieben haben, und das in Ordnung war von der IV aus, ist sogar zu uns nach Hause gekommen mit dem Gerät. Und dann hat diese Person uns das wirklich erklärt gehabt, das erste Mal. (15-15)
I.2.2 Schriftliche oder digitale Form	Alle Aussagen zu: Informationen in schriftlicher oder digitaler Form	L12: Wir haben einmal eine Anleitung bekommen, auch Kurzanleitungen, und ich finde die sehr hilfreich. Ich habe sehr viel anhand von Problemen auch anhand von diesen Anleitungen lösen können. (5-5)
I.2.3 Weiterbildung	Alle Aussagen zu: Weiterbildungen ohne direkten Zusammenhang mit der Einführung des Gerätes	L17: die Hilfsmittelfirma XY ist Informationsquelle, weil ich dort auch noch den Basiskurs gemacht habe. Und natürlich hat man dann andere Nutzer, andere Eltern kennengelernt. (9-9)
I.3 Verfügbarkeit		
I.3.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Verfügbarkeit	L13: die Verfügbarkeit für die Fragen, die ich dann manchmal gehabt habe, die ist sehr gering gewesen von außen. Das habe ich mir selber heranholen müssen. Man findet es dann schon, aber es ist nicht so, dass es einfach gerade dagewesen ist. (7-7)
I.3.2 Positiv	Alle Aussagen zu: als positiv eingestufte Verfügbarkeit	M1: das Ausprobieren, das wissen auch viele nicht, dass man auch Geräte bestellen kann, ausprobieren und ... ja, ich denke, so das Wissen rund um die Geräte (95-95)
I.3.3 Negativ	Alle Aussagen zu: als negativ eingestufte Verfügbarkeit	M3: Für mich, habe ich zu wenig Einführung gehabt. Oder das Angebot ist zu wenig. (7-7)

Hauptkategorie = gelb Kategorie = hellgrau Unterkategorie = weiss	Definition	Ankerbeispiel
II Erwartungen		
II.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Erwartungen	M1: auch bei diesem Kind, mehr als nicht funktionieren kann es nicht. (95-95)
II.2 Eigene Person	Alle Aussagen zu: eigenen Gefühlen, Antriebsgedanken und Erwartungen an sich selbst	L12: ich möchte dann auch nicht, dass das Gerät, wenn es das mitnimmt, dann auch herumliegt. Ich denke, dass man das wirklich mit diesen Personen, die mit diesem Gerät nachher auch arbeiten, das ist z.B. der Hort, wo das punktuell macht, die Logopädie, wir hier, dass ich diese auch einführe, dass ich diesen auch sage, dass die ein bisschen Bescheid wissen. (23-23)
II.3 Umfeld	Alle Aussagen zu: Erwartungen an die Haltung, das Verhalten und die Kompetenz von Personen und Institutionen	M2: dass sie sich auch damit befassen. Und vor allem diesen Computer auch einsetzen. Dass das so ein bisschen in den Alltag integriert werden kann, der Computer. Ja, wie man halt ein Hilfsmittel integrieren kann. (40-41)
II.4 Kind	Alle Aussagen zu: Erwartungen an die Äusserungen, Fähigkeiten, Motivation und Fortschritte des Kindes	L14: Ich habe schon erwartet, dass es das Prinzip von PECS, welches es gehabt hat, erweitern kann. (47-47)
II.5 Gerät	Alle Aussagen zu: Erwartungen an die Bedienung, Einsatzmöglichkeiten, Qualität des Gerätes	L16: Es ist auch sehr stabil, also das Gerät ist schon öfter mal geflogen, und es hat überlebt. Also, von daher ist es schon okay. (50-51)
II.6 Übertroffene Erwartungen	Alle Aussagen zu: Übertroffene Erwartungen an das Kind / das Umfeld	M2: generell sind meine Erwartungen insofern übertroffen worden, wie unser Kind den Computer anwendet. Da bin ich echt baff, wie schnell es auf diesem Gerät draus kommt und wie es damit umgeht. Da bin ich echt überrascht, wirklich. Das hätte ich nie erwartet, dass unser Kind ... weil am Anfang habe ich immer gefunden, der Computer ist zu hoch für unser Kind. Und die Lehrperson und die Beratungsperson haben gesagt, nein. Ich habe immer gefunden, es ist doch überfordert mit so einem Gerät auf verschiedenen Ebenen. Da haben sie gesagt, nein nein, das Kind kommt sonst ganz schnell an die Grenzen. Und da sind meine Erwartungen wirklich weit übertroffen, sie haben recht gehabt. (42-42)
II.7 Unerfüllte Erwartungen		
II.7.1 Kind	Alle Aussagen zu: Unerfüllte Erwartungen an das Kind im Zusammenhang mit dem Einsatz des Gerätes	M2: ich hoffe immer noch, dass unser Kind einmal so gut sprechen kann, und schreiben, dass es dort auch selbst eintippen kann, dass es das dann mitteilen kann. Auch wenn das jetzt nicht der perfekte Satz ist, aber dass es z.B. "Ich müde" oder "müde" schreiben kann. Dass man das dann auch versteht, und nicht nur die Piktogramme, die es drücken kann. Sondern etwas von sich selbst. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist meine Hoffnung, dass unser Kind den Computer so

		einsetzen kann, dass es schwatzt, was es will. Und diese Hoffnung haben wir eigentlich immer noch. Die können wir auch noch haben, finde ich. (79-80)
II.7.2 Umfeld	Alle Aussagen zu: Unerfüllte Erwartungen an das Umfeld im Zusammenhang mit dem Einsatz des Gerätes	M3: Es ist ein Fremdkörper. Am wenigsten bei ganz vertrauten Leuten, wie jetzt in der Schule. Aber auch Leute, die jetzt so bei mir ein bisschen arbeiten, die brauchen die Geräte nicht. Die sind immer stolz, wenn sie XY sonst verstehen, weil es ist einfach ein Fremdkörper. Ich bringe mein Anliegen, dass das Gerät integriert wird, dass es mit einbezogen wird, dass sie XY nur verstehen, wenn es das mit dem Gerät sagt. Es kommt nicht rüber. (73-73)
II.7.3 Gerät	Alle Aussagen zu: Unerfüllte Erwartungen in Bezug auf das Gerät	M2: es sollten in der heutigen Zeit handlichere Geräte zur Verfügung stehen für so ein Kind. Weil der wiegt ja ... ich weiß nicht wie viele Kilos, ich habe ihn noch nie auf die Waage gestellt. (20-20)
II.8 Fragen, Ängste und Visionen	Alle Aussagen zu: Fragen, Ängste und Visionen im Zusammenhang mit dem Sprachgerät	L11: das erlebe ich da verschieden, da an der Schule. Wir haben die Leute, die haben wahnsinnige Angst vor diesen Geräten. So Hemmungen. Und andere, die machen einfach. (83-83)

Hauptkategorie = gelb Zwischenkategorie = grau Kategorie = weiss	Definition	Ankerbeispiel
III Herausforderung		
III.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Herausforderungen	L14: wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass sie schon mit dem Kind überfordert sind, ganz zu schweigen mit dem Gerät. (33-33)
III.2 Umfeld	Alle Aussagen zu: Herausforderungen für das Umfeld	L13: wie macht man eine Kultur, in welcher diese Menschen, die unterstützt kommunizieren, selbstverständlich darin sind, und auch sehen, dass ihre Mittel, sagen wir jetzt einmal, die anderen Kinder, welche Lautsprache haben, das auch als selbstverständlich anschauen, dass sich dieser Mensch jetzt so mitteilt? Das ist eigentlich eine von den zentralen Fragen gewesen. (7-7)
III.3 Gerät		
III.3.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz des Gerätes	L15: der Akku. Also der ist auch schon, irgendwie haben wir ihn einmal eingesteckt, und nachher ist das Kind dann ohne gegangen, weil er ist schon wieder leer gewesen. Also das Gerät ist jetzt viel am Strom. (136-136)
III.3.2 Normalisierung	Alle Aussagen zu: Normalisierung im Alltag als Herausforderung in der Anwendung	L13: Wenn es darum gegangen ist, in die Turnhalle zu laufen, hat das Kind XY das Gerät nicht mitnehmen wollen. Das hätte niemand sehen sollen. Auch sonst eine Art wie eine Hemmung ist da ganz stark im Raum gestanden. (7-7)
III.3.3 Zeitfaktor Anwendung	Alle Aussagen zu: Zeitfaktor als Herausforderung beim Einsatz des Gerätes	M4: es ist einfach ein Zeitaufwand. Ich sage dem Zeitaufwand, um wirklich etwas zu machen mit dem Dynavox. Weil er bietet einfach auch so viel (181-181)

III.3.4 Orientierung	Alle Aussagen zu: Orientierung als Herausforderung beim Einsatz des Gerätes	M5: für unser Kind nicht, aber wenn ich etwas suchen gehen muss, dann suche ich schon ein bisschen. Das ist halt schon, mit diesen Piktos, was wo ist. (47-47)
III.3.5 Grundkenntnisse Anwendung	Alle Aussagen zu: Grundkenntnisse als Herausforderung bei der Anwendung des Gerätes	M4: Mit dem Gerät, also ich bin manchmal so hingesessen, am Abend, wenn unser Kind im Bett ist, habe ich das Gerät jeweils genommen und habe mich auch hinein arbeiten müssen. Weil ja, ich bin auch nicht so der Computermensch oder so. Irgendwie altmodisch, ich schreibe gerne noch mal einen Brief von Hand, aber ich bin dann mehr auch so ein bisschen gwunderrig, und gehe ein bisschen schauen, was kann ich daraus machen, oder was kann ich mit unserem Kind zusammen machen. (154-154)
III.3.6 Zeitfaktor Programmierung	Alle Aussagen zu: Zeitfaktor als Herausforderung bei der Programmierung des Gerätes	M2: am Anfang bin ich überrascht gewesen, ich habe nicht gedacht, dass das so zeitintensiv ist. Wochenende, also mehrere Wochenenden, die draufgegangen sind, wirklich. (38-39)
III.3.7 Programmierung	Alle Aussagen zu: Herausforderungen bei der Programmierung und Aktualisierung	L16: wenn man das Gerät, neue Seiten oder neue Sachen herauf laden muss. Die Befehle, die dort stehen, die Inhalte, ja, dann muss man sich wirklich damit auseinander setzen. Das ist nicht selbstverständlich, sagen wir so. Das ist für diejenigen, die es benutzen, nicht das Problem. Nur für uns, also, für mich, die neue Sachen darauf tun wollte. (66-67)
III.3.8 Gewicht	Alle Aussagen zu: Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Gewicht des Gerätes	M5: das Teil da unbedingt so schwer sein muss, das ist verrückt. In der heutigen Zeit, wo alle so klein ist, und leicht, und schmal. Aber das Teil ist so schwer. Klobig. (93-93)
III.3.9 Defekt	Alle Aussagen zu Herausforderungen im Zusammenhang mit einem Defekt des Geräte	M1: Ein Geräteausfall ist sehr ungut. (41-42)
III.4 Potential	Alle Aussagen zu: Verbesserungspotential in Bezug zu den Herausforderungen	L11: Mich beschäftigt noch der Einsatz natürlich. Dass wir in die Kommunikation kommen. Da denke ich viel darüber nach. Weil, das Eine ist, sind wir auf der Kommentierschiene, wenn das Kind mit Fotos arbeitet, und wie komme ich in die Kommunikation. Und da ... das ist mit Kindern mit dieser Beeinträchtigung recht schwierig, wirklich. Dass man gleichberechtigte Kommuni... , also wirklich Kommunikationspartner sind und ich vom Kind auch etwas erfahre, was ich vorher nicht gewusst habe. (333-333)

Hauptkategorie = gelb Zwischenkategorie = grau Kategorie = weiss	Definition	Ankerbeispiel
IV Selbst- und Fremdbestimmung		
IV.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen und Beispiele zu: Selbst- und Fremdbestimmung	L16: Bei diesem Kind ist es sicher eine tolle Sache, das dem Kind in der eigenen Entwicklung weiter hilft. Der eigenen Entwicklung, der eigenen Mitbestimmung. (106-107)

IV.2 Einflüsse		
IV.2.1 Kind	Alle Aussagen zu: vom Kind abhängige Faktoren	M4: Ich denke, es ist eine Möglichkeit wegen dem Computer, aber es ist allgemein, von der Beeinträchtigung so, dass man dem Kind sagen muss, mach das doch jetzt oder tu das. (256-257)
IV.2.2 Zeit	Alle Aussagen zu: zeitliche Einflüsse, von welchen die Verfügbarkeit abhäng ig ist	M1: In der Schule ist es wirklich so, dass es halt gewisse Unterrichtsinhalte gibt, wo das Kind daran teilnehmen muss, und das ist jetzt auch in der neuen Schule so, da kann es nicht die ganze Zeit mit dem Computer ... auch wenn es kommuniziert, den Computer brauchen (85-85)
IV.2.3 Aufenthaltsort	Alle Aussagen zu: Durch das örtliche Umfeld beeinflussende Faktoren, meist eingestuft durch die Einschätzung von Bezugspersonen	L12: er ist eigentlich immer verfügbar, im Unterrichtszimmer. Wenn das Kind natürlich den in den Hort hinüber nimmt oder so, das ist auch lässig, es fragt mich eigentlich immer, (unverständlich) sage ich eigentlich, es ist super. Es darf ihn immer mitnehmen. Ja, und der Hort sagt eigentlich auch nie nein, (87-87)
IV.2.4 Personen	Alle Aussagen zu: in erster Linie von Personen abhängige Selbstbestimmung	M4: wenn wir in das Wochenende gehen, irgendwo hin. Jetzt gerade vielleicht Ski fahren in den Ferien, einmal. Ich stelle mir immer vor, nehme ich den mit oder nehme ich den nicht mit. Weil ich sage mir immer, das Kind hat Ferien, also es versteht uns ja eigentlich. (156-156)
IV.2.5 Gerät anfordern		
IV.2.5.1 mit Unterstützung	Alle Aussagen zu: Gerät anfordern mit Unterstützung und daraus entstehende Abhängigkeiten	M3: ich glaube, in der Schule zeigt XY es so (klopft mit Finger auf den Tisch), und zuhause sagt mein Kind es eigentlich nicht. Es sagt dann Musik oder XY und dann weiß ich, aha. Oder ich frage mein Kind. Das Problem ist eigentlich, wenn ich nicht anwesend bin. Darum will ich eigentlich ein Pikto. (117-118)
IV.2.5.2 selbständig	Alle Aussagen zu: Möglichkeit, Gerät selbständig anzufordern	L14: Ich weiß, dass das Kind in den Weihnachtsferien den Computer nicht gehabt hat, weil mit dem Ersatzgerät, mit der Post, etwas nicht funktioniert hat. Da ist der Fehler nicht bei der Hilfsmittelfirma XY und nicht bei uns gelegen. Und dort hat das Kind anscheinend zuhause mehrfach, immer, wenn es die Hülle gesehen hat, die leere, muss es darauf gezeigt haben. Wie genau weiß ich nicht, aber es muss gefragt haben und nach dem Computer verlangt haben. (85-85)
IV.2.6 Technik	Alle Aussagen zu: Abhängigkeit in der Selbstbestimmung durch die Erfüllung technischen Voraussetzungen	L16: das Kind weiß dann, er stürzt jetzt dann ab, und dann holt es sich Hilfe. Und dann stecken wir das Ding wieder ein, und dann funktioniert es. Also davon ist nicht wirklich abhängig, ob das Kind ihn benutzt oder nicht. (96-97)
IV.3 Ressourcen		
IV.3.1 Bezugspersonen	Alle Aussagen zu: Bezugspersonen	M3: es braucht viel, bis mein Kind parat ist, es hat von mir immer ganz viel Vorbereitung gebraucht. (107-107)
IV.3.2 Gerät	Alle Aussagen zu: Gerät	M4: ich behaupte, ich kenne nicht einmal 1/10 von dem Ding, was es kann. (181-18)

IV.3.3 Kind	Alle Aussagen zu: Kind	L11: das Kind ist auch wahnsinnig kreativ, aber ich verpasse wahrscheinlich einiges, was es da macht, weil ich es manchmal einfach sprechend vis-à-vis haben möchte und gar nicht hinein schaue. Also, dass sich nur höre, was es mir sagt. Ich mache beides, ich muss schauen. Möchte ich schauen, oder wenn das Kind dann lange hat, nimmt es mich Wunder, was es macht. Eben, ich sehe wahrscheinlich so viele Sachen, die es so dann zusammensetzt, gar nicht. (172-173)
IV.4 Einsatzsituationen		
IV.4.1 Individueller Einsatz durch unterstützt kommunizierende Person		
IV.4.1.1 Mitteilungen	Alle Aussagen zu: eine Mitteilung an eine Person richten	L12: bei den Fotos, hat das Kind schon gesagt, „Ich will Fotos machen von dort und dort“, und dann sind sie jeweils auf dem Dynavox drauf. (35-35)
IV.4.1.2 Interaktion	Alle Aussagen zu: Interaktion	L14: Manchmal fragt man schon, aber es ist nicht immer was willst du, warum willst du, wo willst du. Es ist nicht immer nur ein Antworten auf das, was uns in den Sinn kommt, dass wir sie fragen könnten. Sondern eben, vor dem Logopädieunterricht, „nein danke“. Oder jemanden, den sie vermissen. Oder in der Pizzeria eine Glace bestellen gehen. So etwas, was sie selber erzählen wollen. Oder vom Wochenende, wenn plötzlich ein Wort kommt, vom Wochenende, wo man dann nachfragen kann. (99-99)
IV.4.1.3 Einzelsituation	Alle Aussagen zu: selbständige Beschäftigung	M2: manchmal, es ist sehr phasenbedingt, dann sitzt es hin, und dann redet es einfach von diesem Computer. Dann muss es auch mitreden. Aber unser Kind, wie muss ich jetzt sagen, führt jetzt nicht eine Kommunikation so wie wir jetzt die führen und es gibt dann die passende Antwort. Es erzählt dann einfach etwas und drückt, was es dann halt für wichtig findet. Aber unser Kind teilt sich so mit. (61-61)
IV.4.2 Familie	Alle Aussagen zu: Einsatzsituationen in der Familie	M1: Das beste Beispiel, Restaurantbesuch. Wir haben XY, der ein Restaurant hat. Wenn das Kind mit dem Computer in die Küche geht und dann mit dem Computer bestellt, was es gerne für eine Pizza hat mit was oben drauf, und es das bekommt, dann ist es natürlich ein sehr guter Verstärker, um das so zu nutzen. (35-35)
IV.4.3 Schule	Alle Aussagen zu: Einsatzsituationen in der Schule	L11: Und mit der Werklehrerperson auch, diese braucht den Dynavox am Montagmorgen, um zu erzählen. Sie speichert manchmal auch ein Foto darauf, oder legt mir ein Satz in das Fächli, was sie gemacht hat. (97-97)

Hauptkategorie = gelb Zwischenkategorie = grau Kategorie = weiss	Definition	Ankerbeispiel
V Soziales		
V.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Erfahrungen im sozialen Bereich	L13: Das ist eigentlich etwas, was dann gekommen ist, das Erkennen, dass Kommunikation wichtig ist. (15-15)

V.2 Kontakte zu Gleichaltrigen	Alle Aussagen zu: Soziale Kontakte mit Gleichaltrigen	M4: Eher Familie, unser Kind hat nicht ... also Lehrpersonen dort, damals. Diese Kinder mit dieser Beeinträchtigung haben sehr wenig Kontakt mit anderen gleichaltrigen Kindern. Das ist schwierig. Das ist ein anderes Thema. (216-217)
V.3 Reaktionen aus dem Umfeld		
V.3.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Reaktionen aus dem Umfeld	L14: es ist spannend, dass eigentlich überall die Leute gut darauf reagieren. (35-36)
V.3.2 Kinder	Alle Aussagen zu: Reaktionen von Kindern	M5: Ein Knabe hat gemacht „Du Mami, XY kann jetzt im Fall reden“. Also ja, es fällt auch diesen Kindern auf, die unser Kind nicht so viel sehen. (73-73)
V.3.3 Erwachsene	Alle Aussagen zu: Reaktionen von Erwachsenen	M3: XY hat jetzt eine super Gotte z.B.. Sie arbeitet ja jetzt auch so. Als XY das erste Gerät gehabt hat, hat es McDonald's gedrückt und sie ist in den McDonald's gegangen. Sie ist aufgestanden und ist mit XY in den McDonald's. (121-121)

Hauptkategorie = gelb Zwischenkategorie = grau Kategorie = weiss	Definition	Ankerbeispiel
VI Sprachentwicklung		
VI.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Sprachentwicklung	M1: So soziale Interaktionen, die sonst nicht möglich wären. Von dem her macht es das Zusammenleben mit dem Kind spannender, weil mehr möglich ist. Es kommt mehr vom Kind. Und bei den Kindern ist es, glaube ich, das Gleiche. (87-87)
VI.2 Kommunikation vor der Computeranschaffung		
VI.2.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Kommunikation vor der Computeranschaffung	L12: Es ist eigentlich erschreckend, aber das Kind hat eigentlich fast keine Möglichkeiten gehabt, zu kommunizieren, bevor der Talker, die Boardmaker-Bilder gekommen sind, die Gebärden und so. Das ist für das Kind eine ganz andere Welt gewesen. (55-55)
VI.2.2 Personen	Alle Aussagen zu: Kommunikationspartner vor der Computeranschaffung	M4: Frau XY, und Frau XY, die Kindergärtnerin ist das gewesen. Einfach mit den Personen dort, mit denen unser Kind das erste Mal in die Schule gekommen ist. Kindergartenzeit nennt man das, ja. Und eben, so Kollegen, ein bisschen Familie. Unser Kind ist so in sich hinein gekehrt gewesen, es musste das zuerst lernen. Der Umgang mit Menschen ist sehr sehr schwierig gewesen. (214-215)
VI.2.3 Absichten mitteilen	Alle Aussagen zu: Absichten mitteilen	L17: auffordernd anschauen, oder auf etwas zeigen. Oder das Kind artikuliert auch, also gewisse Töne, welche einfach schon fast etwas heißen. Also es spricht auch mit uns. (69-69)
VI.2.4 Körpereigene Kommunikationsmittel	Alle Aussagen zu: Körpereigene Kommunikationsmittel	M1: Kratzen, Beißen, Schreien, Schubsen, das hat das Kind auch kommunikativ genutzt. Wenn es niemanden um sich herum haben wollte, dann hat es das schon so hin gebracht. (55-55)

VI.2.5 Nichtelektronische Kommunikationsmittel	Alle Aussagen zu: Nichtelektronische Kommunikationsmittel	M2: was sie in der Schule aber viel haben, sind Piktogramme. Das hat unser Kind gekannt. Diese Kärtchen da. Und die sind ja die gleichen auf dem Computer auch drauf. (zeigt Skibilletanhänger mit Boardmakerpiktogrammen). Die hat unser Kind dann so an der Hose, wenn es unterwegs ist. (55-57)
VI.2.6 Elektronische Kommunikationsmittel	Alle Aussagen zu: elektronisch unterstützte Kommunikation	L13: manchmal ist es gekommen und hat ein Lied abgespielt. Dass das Kind so etwas Akustisches zur Verfügung gehabt hat, ist super gewesen. (13-13)
VI.2.7 Technische Vorkenntnisse	Alle Aussagen zu: Technische Vorkenntnisse	L12: es hat nicht viele Vorkenntnisse. (15-15)
VI.3 Veränderungen seit Computeranschaffung		
VI.3.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Veränderungen seit der Computeranschaffung	M3: vermutlich gibt es weniger Missverständnisse. Die Sprache wird klarer, wenn man es so hinunter brechen muss. Und das, was wir reden, das, was ich sage und das, was du verstehst, das ist manchmal noch so verschieden. Ich vermute, aber ich bin mir nicht sicher, dass es weniger Missverständnisse gibt. (127-128)
VI.3.2 Fähigkeiten	Alle Aussagen zu: Einschätzung der Fähigkeiten des Kindes	M2: Es kann viele Wörter auf dem Computer. Man zeigt dem Kind die Wörter, und es muss dann das Bildchen auf dem Computer drücken. Also, z.B. Nutella. Muss es lesen, und dann muss es das auf dem Computer suchen und drücken. Und anhand von dem, sieht man, dass unser Kind sehr viel von den Wörtern versteht und lesen kann. Was man ja vorher nicht überprüfen konnte, versteht es das oder ... und das hat sich diesbezüglich schon geändert. (61-61)
VI.3.3 Verhalten	Alle Aussagen zu: Veränderungen im Verhalten	M5: unser Kind ist viel ruhiger und ausgeglichener worden, weil es sich selber ausdrücken kann, und man versteht es. (73-73)
VI.3.4 Neue Begriffe	Alle Aussagen zu: Neue Begriffe und dazugehörige Zusammenhänge	L15: das Kind hat einen riesigen Sprung gemacht mit Wörtern nachsprechen, eigentlich plappert es sehr viel, und das hat sich schon ziemlich gesteigert (73-73)
VI.3.5 Attraktive Tätigkeiten	Alle Aussagen zu: Attraktive Tätigkeiten	L14: Und die Möglichkeit zum Schreiben. Und dann hört das Kind, was es geschrieben hat. Plus, eben auf dieser Seite, wo das Kind selber neue Wörter hinzufügen kann, dort findet es das Kind super, wenn dann automatisch ein Foto dazu kommt, zu dem, was es geschrieben hat. Oder ein Pikto. (67-67)
VI.3.6 Attraktive Aussagen	Alle Aussagen zu: Attraktive Aussagen	M4: Tiere und Essen. Dann gibt es noch so Ausdrücke, ach, wie ist das noch gegangen ... So Worte „verflixt nochmal“ (227-227)

VI.4 Multimodalität	Alle Aussagen zu: Kombinationen von verschiedenen Kommunikationsformen	L13: das muss nicht nur das Gerät sein. Es braucht daneben auch einen Ordner. Es gibt nicht nur die, ich warne vor dem, dass man sich zu fest nur auf das Gerät abstützt. (25-25)
---------------------	--	---

Hauptkategorie = gelb Zwischenkategorie = grau Kategorie = weiss	Definition	Ankerbeispiel
VII Zusammenarbeit		
VII.1 Einführung des Gerätes		
VII.1.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: Einführung des Gerätes	M1: Nachher ist dann das Gerät gekommen. Also, zuerst einmal um zu testen, und nachher fix. (53-53)
VII.1.2 Personen	Alle Aussagen zu: Involvierte Personen und Fachstellen, Einschätzungen in diesem Zusammenhang	L12: Eltern, Hilfsmittelfirma XY und ich (3-3)
VII.1.3 Initiative	Alle Aussagen zu: Wer die Initiative für eine Abklärung ergriffen oder die Notwendigkeit für eine Veränderung der Kommunikationssituation gesehen hat	M2: in der heilpädagogische Schule, hat das die Logopädielehrperson vorgeschlagen, ob das für unser Kind etwas wäre. (3-3)
VII.1.4 Antrag	Alle Aussagen zu: Zusammenhang mit Antragstellung	L14: Innerhalb von zwei Monaten haben wir das fast immer gehabt, aber eben, wir schauen auch gut an, A, braucht es das wirklich, und macht es wirklich Sinn für das Kind.(33-33)
VII.2 Wechsel und Übergänge		
VII.2.1 Person / Ort / Klasse	Alle Aussagen zu: Zusammenhang mit Wechseln und Übergängen von Personen, Orten oder Klassen	M1: es ist jetzt halt einfach nur, das Kind ist es noch diese Woche, dann hat es Schulferien, und nachher wechselt es die Schule und dann wird eine andere Logopädielehrperson zuständig sein. (23-24)
VII.2.2 Gerät	Aussagen zu: Wechsel, welche im Zusammenhang mit dem Gerät stehen	M3: weil es keinen Platz mehr hatte, weil wir zu sehr gearbeitet haben, weil es abgelegen ist. Es ist immer wieder abgestürzt. Ja, defekt und kein Platz, beides. Das Kind hat vom vierziger zum sechziger gewechselt. Einfach auch vom Kind zum Teenie, es hat mehr gebraucht. (17-18)
VII.2.3 Auswirkungen		
VII.2.3.1 Neutral	Alle Aussagen zu: Wechsel und Übergänge, bei welchen keine Auswirkung festgestellt wurde	L13: Dazwischen muss man auch die Vokabularerfassung neu machen, vor allem muss man das machen, bevor sie noch die Institution verlassen, ist das wichtig, das noch einmal richtig aufzurollen. Weil, manchmal ist das Vokabular so wahnsinnig schulbezogen. Dann muss man es wie noch einmal durchlüften, für ganz neue Lebensbereiche. Diesen Teil, finde ich, ist wichtig, dass man den in der Schule auch noch macht.

		Weil das ist sonst ganz schwierig, dass man außerhalb, vielleicht in der Institution, wo der Mensch hingehet, auch noch stattfindet. (25-26)
VII.2.3.2 Positiv	Alle Aussagen zu: positiv eingestufte Auswirkungen	L11: die Oberstufenlehrperson, die hat irgendwie gerade so den Dreh gefunden. Sie hatte überhaupt keine Berührungängste mit diesem Gerät. Aber auch nicht den Anspruch, sie müsse alles können und programmieren und so. Sie hatte es genial gemacht. Das Gerät ist einfach immer da, und sie macht sich sehr Gedanken, wie man das einsetzt. Aber, es ist so ein ganz lockerer Umgang, und dort hat das Kind einen riesigen Sprung gemacht. Weil das Kind ihn ständig gebraucht hat. (83-83)
VII.2.3.3 Negativ	Alle Aussagen zu: negativ eingestufte Auswirkungen	M2: diese interessiert sich, habe ich das Gefühl, gar nicht. Diese Person setzt dieses Gerät gar nicht ein. (20-20)
VII.3 Aktuelle Zusammenarbeit		
VII.3.1 Allgemein	Alle allgemeinen Aussagen zu: aktuelle Zusammenarbeit	M3: Wir haben immer wieder Sitzungen miteinander. Es ist gefasster. (47-47)
VII.3.2 Support	Alle Aussagen zu: Support der Hilfsmittelfirma	L13: Unterdessen ist es so, dass die Firma XY jeden Monat oder jeden zweiten Monat an einem Nachmittag da ist, sodass wir einen regelmäßigen Support haben. Bei welchem dann alle Kinder, welche wir haben, die Lehrpersonen können sich beraten lassen, zum Teil die Eltern, also an welchem dann wirklich quasi wie eine Sprechstunde, schon mit abgemachten Terminen, aber das ist wie ein Setting (3-3)
VII.3.3 Programmierung	Alle Aussagen zu: Programmierung	L14: Es ist bis jetzt einfach so gewesen, dass bei mir die Fäden zusammen gelaufen sind, aber dass alle, welche mit dem Kind zu tun haben, die Grundkenntnisse für neue Buttons belegen, Buttons umbenennen oder Sprachausgabe verbessern, das können sie auch. Kompliziertere Sachen, wie neue Seiten oder Verknüpfungen und solche Sachen mache ich. Und auch Backups, mache ich einmal in der Woche. (33-34)
VII.3.4 Information	Alle Aussagen zu: Rückmeldungen und Informationen über Inhalte	M5: wenn etwas Neues geht, dann entweder rufen sie an, die Beratungsperson der Hilfsmittelfirma XY, die kommt in die Schule, und wenn ich Lust und Zeit habe, je nachdem, was dann ist, gehe ich dann schauen oder sie tun mir nachher die Informationen, eine Fotokopie beilegen, was sie neu auf den Computer getan haben. (5-6)
VII.4 Entscheidungsprozesse		
VII.4.1 Anschaffung	Alle Aussagen zu: Anschaffung des Gerätes	M4: und dann ist natürlich Hilfsmittelfirma XY dazugekommen. Dort hatten wir Beratungsperson XY. Diese Person ist dann dort in die Schule hinein gekommen. Die Lehrperson dort und – damals war es die Logopädielehrperson, XY – hat dann mit Beratungsperson XY und mir eben angeschaut, was und in welcher Form das sein soll und was für ein Gerät passt zu unserem Kind. (3-3)

VII.4.2 Inhalte	Alle Aussagen zu: Inhalte	L13: Bevor wir das gemacht haben, habe ich mit der Mutter zusammen das Vokabular erfasst. Gewisse Sachen, welche neu dazugekommen sind, welche wichtig sind und so. (25-25)
VII.4.3 Anwendung	Alle Aussagen zu: Anwendung	L14: die Lehrer schauen auch, wo sie können, aber schlussendlich ist es jetzt bei uns so, dass sie von der Kommunikation her immer froh sind, wenn wir ihnen Tipps geben. (95-96)

15 Ergänzungen Literatur

15.1 Auflistung Kompetenzen

Auflistung aus Rothmayr, 2008, S.248-267

ANHANG

- Fähigkeit, in der Kommunikation mit einem Nichtsprechenden das Feedback nicht unangemessen zu bewerten

1989³⁷¹

- Fähigkeit, viele Kommunikationsangebote zu machen
- Fähigkeit, von den Augen abzulesen
- Fähigkeit, dem Kind Erfahrungen zu ermöglichen auch ohne eindeutige Äußerungen
- Fähigkeit einfühlendes Verstehen mitzuteilen
- Fähigkeit, Erlebnisse vom Bezugsrahmen des Menschen mit Behinderung her zu sehen

1990³⁷²

- Kenntnisse über die Bedeutung lebenslanger Bildung für die fachliche, didaktische und pädagogische Befähigung
- Kenntnisse über die Bedeutung der Neugier und des Fragens für die (heil-)pädagogische Kompetenz
- Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Tätigkeit
- Fähigkeit zu einer Distanznähe gegenüber der alltäglichen Berufsarbeit
- Fähigkeit zur Lernfähigkeit, Teamfähigkeit und zu didaktischem Geschick

1990³⁷³

- Fähigkeit zur Sensibilisierung der Pädagogen für den computerunterstützten Unterricht
- Überblick über die vorhandene Lernsoftware
- Kenntnisse der Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Lernsoftware
- Kenntnisse über Entscheidungskriterien für die Gerätebeschaffung
- Kenntnisse über die Einführung und Handhabung der Geräte im Alltag
- Fähigkeit zur intensiven Begleitung der Schüler
- Fähigkeit, sich auf ein Kind einzulassen

1990³⁷⁴

- Fähigkeit, nach Prozessen zu suchen, die das Kind zur Entdeckung von Kommunikationsmitteln führen
- Kenntnisse über die Individualisationsentwicklung, der symbolischen oder kommunikativen Prozesse bzw. deren Integration in Form von Sprachverständnis
- Fähigkeiten zur Beobachtung
- Fähigkeit in der Zusammenarbeit mit Eltern gemeinsam ein Verständnis für die Welt des Kindes zu entwickeln
- Fähigkeit, beim Kind das Interesse für das Resultat seiner Handlungen zu wecken
- Fähigkeit, aus einer isolierten Handlung eine gemeinsame kommunikative und soziale Tätigkeit werden zu lassen
- Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Haltung und Motivation
- Fähigkeit die eigenen Handlungsideen, -vorschläge und -erweiterungen auf die Beobachtung des Kindes aufzubauen

1990³⁷⁵

- ³⁷¹ Haupt, Ursula in: Fröhlich, Andreas, „Kommunikation und Sprache körperbehinderter Kinder“ Verlag modernes Lernen, 1989, S. 101-103
- ³⁷² Amrein, Christine „Lebenslanges Lernen - auch für Heilpädagogen“, in: SHR Zeitschrift der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik, Luzern, 4/1990, S. 101
- ³⁷³ Biagioli, Paul „Computergestützter Unterricht für Kinder mit einer geistigen Behinderung“ in: SHR 7/1990, S. 191-194
- ³⁷⁴ Zollinger, Barbara „Frühtherapie sprachverweigerter Kinder“ in: VHN Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, Jg. 59, März 1990, S. 14-26
- ³⁷⁵ Tschirren, Marianne, Zürrer, Susanne, Siegenthaler, Ruth „Therapie der Dysarthrophonie - oder Rehabilitation von Menschen mit Dysarthrophonie?“ in: VHN, 3/1990, S. 89-99

249

ANHANG

ANHANG

Gesamelte, un kategorisierte Elemente eines Kompetenzprofils

1989³⁶⁷

- Bezugspersonen Verarbeitungshilfen gewähren, Äußerungen als Pädagogin / Pädagoge nicht bewerten
- Wissen um die Bedeutung, dass Sozialfähigkeiten im Wesentlichen von Pädagogen bestimmt und gestaltet werden
- Wissen um Bedeutung des gemeinsamen Handelns für die Sprachentwicklung
- Wissen um den Zusammenhang von Handlungskompetenzen, Sprachentwicklung und kognitiver Entwicklung
- Fähigkeit, die eigenen Mitteilungen gut zu strukturieren und eindeutige Signale zu senden

1989³⁶⁸

- Fähigkeiten, einerseits die geeigneten Mittel zum selbstbestimmten Handeln zu erfinden und bereitzustellen, andererseits die von den Kindern intendierten Ziele und Mittel als solche zu erkennen, auch wenn sie nicht in das Spektrum herkömmlicher Kommunikationsmittel gehören
- Zielbildungsprozesse (im Rahmen einer gemeinsamen Handlungssituation ermöglichen können
- Kränkungen und Irritationen der Bezugspersonen reflektieren können
- Verständnis für Handlungen der Kinder/Jugendlichen zu erlangen, das Motiv, Sinn und Gründe der Handlungen mit einschließt
- Wissen über konstituierende und definierende Persönlichkeitsdimensionen
- Wissen über die Konsequenzen des Einzugs von Tätigkeitsfeldern und Tätigkeitsmöglichkeiten
- Fähigkeit, sich Mittel und Motivation für den Umgang mit Symbolsystemen anzueignen
- Ziele und Erwartungen meines Gegenübers differenziert erkennen können
- Bei der Entwicklung von Kommunikationsförderkonzepten subjektive und objektive Momente berücksichtigen
- Fähigkeit, den Handlungen und Operationen in der Kommunikation Sinn zu verleihen.
- Fähigkeit, sich als „Werkzeug“ zur Zielerreichung vom Kind/Jugendlichen einsetzen zu lassen
- Das Lernen vom konventionalisierten Symbolsystemen, die sich von verbaler Sprache unterscheiden

1989³⁶⁹

- Fähigkeit, vielfältige Kommunikationsangebote zu machen
- Fähigkeit, einfühlendes Verstehen mitzuteilen
- Fähigkeit zur kindzentrierten Gesprächsführung
- Fähigkeit, sich in den Bezugsrahmen des Kindes einzufühlen

1989³⁷⁰

- Fähigkeit, das Ziel der Erweiterung der Kommunikationsfähigkeit im Auge behalten
- Fähigkeiten, Sendungen im nonverbalen Bereich adäquat zu decodieren

- ³⁶⁶ Fröhlich, Andreas in: Fröhlich, Andreas „Kommunikation und Sprache körperbehinderter Kinder“, Verlag modernes Lernen, Düsseldorf, 1989 S. 23
- ³⁶⁸ Hildebrand-Nilsson, Martin in: Fröhlich, Andreas „Kommunikation und Sprache körperbehinderter Kinder“, Verlag modernes Lernen, Düsseldorf, 1989 S. 51f
- ³⁶⁹ Oskamp, Ulrich in: Fröhlich, Andreas „Kommunikation und Sprache körperbehinderter Kinder“, Verlag modernes Lernen, Düsseldorf, 1989 S. 101f
- ³⁷⁰ Frey, Hermann in: Fröhlich, Andreas „Kommunikation und Sprache körperbehinderter Kinder“, Verlag modernes Lernen, Düsseldorf, 1989 S. 172f

248

ANHANG

- Kenntnisse darüber, wie unterschiedlich dieselben Maßnahmen von verschiedenen Menschen erlebt werden
- Fähigkeit zum Aufbau von Vertrauen
- Fähigkeit der Beobachtung verbalen und nonverbalen Verhaltens
- Fähigkeit, Kommunikationshilfen zu geben wie: konkretes Nachfragen, sich Zeit nehmen, um Situationen zu klären, führen, berühren und Blickkontakt herstellen, genaue Informationen darüber geben, was und warum man was gerade macht, Informationen über Absichten geben
- Fähigkeiten, Situationen nicht von ihrem funktional trainierbaren, sondern vom psychisch-sozialen Aspekt her zu betrachten
- Fähigkeit zum Kommunizieren zu motivieren
- Fähigkeit eine Basis des Vertrauens und der Offenheit herzustellen
- Kenntnisse darüber, von welcher Bedeutung Informationen über den persönlichen Lebensbereich der zu betreuenden Menschen sein können

1990³⁷⁶

- Kenntnisse darüber, dass der Gesamtverlauf der kommunikativen Entwicklung von der Sensibilität, der inneren Einstellung und dem Maß der Reaktionsbereitschaft der Bezugspersonen abhängt
- Fähigkeit, in den Signalen des Kindes eine kommunikative Botschaft zu sehen und entsprechend einfühlsam reagieren zu können
- Kenntnisse über die reduzierten motorischen Möglichkeiten bei einer Körperbehinderung, Gefühle eindeutig auszudrücken
- Kenntnisse darüber, dass nicht eindeutig ausgedrückte Gefühle nicht nur in der Umwelt nicht wahrgenommen werden, sondern in der Regel auch dem Kind selbst verborgen bleiben
- Fähigkeit, trotz erschwelter Kommunikation des Kindes dessen Bedürfnisse zu erkennen, richtig zu interpretieren und in anregende Entwicklungsimpulse umzusetzen
- Kenntnisse darüber, dass Irritationen und Verstörungen der Bezugspersonen hinsichtlich der „anderen“ Kommunikation des Kindes, dessen weitere Handlungen und Emotionen prägen
- Fähigkeit, das „Anderssein“ eines Menschen mit Achtung, Liebe und Respekt zu akzeptieren
- Kenntnisse über die kommunikative Entwicklung allgemein
- Fähigkeit zur Bewusstmachung eigener Gefühle, Bedürfnisse, Einstellungen, Erwartungen und Zielvorstellungen
- Fähigkeiten zur Auseinandersetzung mit der humanistischen Psychologie, körpertherapeutischen Methoden und alternativen Heilverfahren
- Fähigkeit, Anleitung, Impulse, Hilfe und Unterstützung annehmen zu können
- Fähigkeit, die Gesamtentwicklung eines Kindes und seine bisherige Lebenszeit zu berücksichtigen, um zu verstehen, was das Kind jetzt braucht
- Fähigkeit zu einer inneren Einstellung, wirklich hören zu wollen, was das Kind zu sagen hat
- Fähigkeit, die Empfindungen und Wünsche des Kindes anzunehmen, gleichgültig, wie sehr sie sich von den eigenen Empfindungen oder den Empfindungen, die ein Kind haben „sollte“, unterscheiden
- Kenntnisse darüber, dass die Entwicklung einer tragfähigen Beziehung zu Kindern mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten von dem Grad der Anpassung der Pädagogen an die erschwerten Bedingungen der Interaktion abhängt
- Kenntnisse darüber, dass, je eingeschränkter die kommunikativen Möglichkeiten des Kindes sind, um so mehr Interventionen der Pädagogen erforderlich sind

1990³⁷⁷

- Fähigkeit, dem Kind das Gefühl zu geben, akzeptiert zu sein

³⁷⁶ Kristen, Ursi, „Begegnung in kommunikativer Kompetenz, Chancen einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung“, in: Fondation Suisse pour les Téléthèses, Kongress „Technologie und Handikap“, Vol. I, Neuchâtel, 1990, S.188-200

³⁷⁷ Adam, Heidemarie „Liebe macht erfindersich“, edition benthaim, Würzburg, 1990, S. 137ff

ANHANG

- Fähigkeit, sensibel auf die kleinsten Eigenaktivitäten des Kindes einzugehen
- Fähigkeiten, die Ich-Identität des Kindes zu fördern
- Fähigkeit, die Gefühle, Wünsche und Besonderheiten der Kinder zu beachten und zu respektieren
- Fähigkeit, die Eigenständigkeit eines jeden Kindes anzuerkennen und zu unterstützen
- Fähigkeit, Lernangebote so zu gestalten, dass sie selbständiges Lernen unterstützen
- Kenntnisse darüber, dass eine identitätsfördernde Sprache gesprochen werden sollte
- Fähigkeiten, pädagogische Interventionen im Sinne einer Anregung der Begegnung mit der Umwelt zu gestalten, wobei immer das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen den Weg weist
- Kenntnisse über die Wichtigkeit einer Haltung gegenüber den Kindern, die von Achtung vor dem Individuum und dessen Wertschätzung geprägt ist
- Kenntnis über die Tatsache, dass Kommunikationsstörungen zu Verhaltensstörungen führen können
- Motivation intensiv nach Kommunikationsmöglichkeiten für nicht lautsprachlich kommunizierende Menschen mit geistiger Behinderung zu suchen
- Kenntnis über die Bedeutung der Abklärung der organischen Störungen (Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen)
- Kenntnisse über den Einsatz von Gebärdensprache als Kommunikationshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
- Kenntnisse der bestehenden Bild- und Symbolsysteme
- Fähigkeit eine Beziehung zu den Eltern aufzubauen
- Fähigkeit, eine Verständigungsgrundlage zu schaffen
- Kenntnisse über die Wichtigkeit verschiedener Systeme (multimodal)
- Kenntnisse über die Vor- und Nachteile bestimmter Zeichensysteme
- Fähigkeit, Zeichensysteme individuell zu modifizieren und zusammenzustellen
- Fähigkeit, die Effizienz eines Zeichensystems einzuschätzen
- Fähigkeit, für den einzelnen Schüler (die einzelne Schülerin) das optimale System zu finden und in angemessener Weise zu vermitteln
- Fähigkeit der differenzierten Beobachtung
- Fähigkeit zur didaktisch kompetenten Planung
- Fähigkeit, selbständig zu urteilen und selbstverantwortlich zu handeln
- Fähigkeit, die eigene berufliche Identität zu finden und zu reflektieren
- Fähigkeiten, die beruflich bedingten zwischenmenschlichen Beziehungen angemessen und befriedigend zu gestalten
- Fähigkeit zur positiven Einstellung gegenüber den Kindern
- Fähigkeit zur Achtung der Gefühle sowie zielgerichtetes Eingehen auf das Tun des Einzelnen
- Fähigkeiten zur eindeutigen Begrenzung, Farness, zum Humor
- Fähigkeiten, ein positives Klima zu entwickeln

1991³⁷⁸

- Fähigkeit, unübliche Formen der Kommunikation effektiv einzusetzen
- Fähigkeit, Verstehenskrisen auszuhalten
- Fähigkeit, totale Aufmerksamkeit und unmittelbare Nähe aufzubauen
- Fähigkeit, den Eingabemodus an motorische Fähigkeiten des Benutzers anpassen zu können
- Fähigkeit zur fundierten Auswahl der Software
- Fähigkeit zur sorgfältigen sonderpädagogischen Planung
- Fähigkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit
- dem Benutzer Vokabular zur Verfügung zu stellen, das den jew. kommunikativen Bedürfnissen entspricht (hochgradig individuell)
- systematische Beobachtung des Nichtsprechenden in kommunikativen Räumen
- Erarbeitung von Kommunikationsstrategien
- natürliche Kommunikationssituationen schaffen

³⁷⁸ Braun, Ursula „Kleine Einführung in AAC“, in: ISAACS Zeitung 1/91, S.2

ANHANG

- Fähigkeiten, die Öffentlichkeit über besondere Situation Nichtsprechender aufzuklären
- 1992**³⁸⁶
 - existenzielle Bedürfnisse und emotionale Befindlichkeiten des Nichtsprechenden verstehen lernen
- 1992**³⁸⁷
 - Bereitschaft des Kommunikationspartners, sich auf unübliche und zeitaufwendige Kommunikation einzulassen
- 1992**³⁸⁸
 - Kenntnisse darüber, dass mit einer Kommunikationshilfe in den Reaktionsbereich von Menschen mit Behinderung eingegriffen wird
 - Fähigkeit, der Kommunikationsförderung ein Konzept zugrunde zu legen
 - Fähigkeit, einer Bereitschaft zur möglicherweise lang andauernden individuellen Anpassung
 - Kenntnisse über pädagogische Konzepte u. a. in der Bedienstruktur
- 1992**³⁸⁹
 - Fähigkeit, die Auswahl der Hilfsmittel auf die kognitive, sprachliche sowie sozio-emotionale Entwicklung und Bedürfnisse abzustimmen
 - Fähigkeit zur Planung und zum Aufbau eines umfassenden Kommunikationssystems
 - Fähigkeit, das bereits erlangte kommunikative Niveau einschätzen zu können
 - Kenntnisse und daraus resultierendes Verständnis der Schwierigkeiten des Kindes
 - Kenntnisse über die unterschiedlichen Mittelungsstrategien des Kindes, über die Kommunikationshilfsmittel, über den Inhalt des zur Verfügung stehenden, aktiven Wortschatz
 - Kenntnisse über das eigene kommunikative Verhalten und die eigenen verbalen und nonverbalen Reaktionen (der PädagogenInnen) und die Fähigkeit, diese bewusst in die Arbeit auf definierte Förderziele hin mit einzubeziehen
 - Fähigkeit zur engen Zusammenarbeit mit Eltern
 - Fähigkeit, Kommunikationsförderung und Hilfsmittelwahl im Team zu planen und durchzuführen
 - Kenntnisse darüber, dass sich mit bloßen ja/nein Konstellationen kein Satzbau anbahnen lässt
- 1993**³⁹⁰
 - Fähigkeiten zum Erstellen einer qualitativen Diagnose
 - Fähigkeit zur Kooperation mit dem Nichtsprechenden
 - Fähigkeiten, Konzepte des Kindes in Erfahrung bringen
 - Beobachtungsfähigkeit
 - Fähigkeit, funktionale und kategoriale Ordnung des Kindes aufbauen und fördern zu können
- 1993**³⁹¹
 - PC Kenntnisse
 - PC Setzu ablegen
- 1993**³⁹²
 - Fähigkeit zur Entwicklung didaktischen Materials für AAC
 - Unterrichtsstoff muss so aufbereitet werden, dass eine aktive Teilnahme mit AAC möglich ist

³⁸⁶ Frevel, H. „Übersetzungsbrieft“ in: ISAACS Zeitung 2/92, S.8
³⁸⁷ Braun, Ursula „Ings Art zu sprechen“ in: ISAACS Zeitung 2/92, S.13
³⁸⁸ Rofldeutscher, Wolfgang „Kommunikationshilfen für Schwerstbehinderte“, Schiele und Schön, Berlin, 1992, S. 30ff
³⁸⁹ Graf, Evi, Weber, Stefan „Lausprachbehinderte Zerebralparetiker“, Europäische Hochschulschriften, Peter Lang, Frankfurt, 1992, S. 207ff
³⁹⁰ Gangkofler, Manfred „Diagnostik bei nichtsprechenden Kindern“ in: ISAACS Zeitung 1/93, S.4
³⁹¹ Heidemanns, Michael „Aladin“ in: ISAACS Zeitung 1/93, S.10
³⁹² Baumeister, Sophia Bresser, Andrea, „Selbsterfahrungsprojekt“ in: ISAACS Zeitung 1/93, S.22
 252

ANHANG

- 1991**³⁷⁹
 - Lehrer müssen ihre eigenen Kommunikationsformen wahrnehmen lernen
 - es müssen Kriterien der Funktionalität entwickelt werden
- 1991**³⁸⁰
 - sensiblen Einfühlungsvermögen in die individuelle Situation
 - umfangreiches Wissen über die Lebensgeschichte des Benutzers
- 1991**³⁸¹
 - Überblick über die existierenden Hilfsmittel
 - methodische Vorgehensweisen zum Erwerb pragmatischer Strategien um AAC optimal auszunutzen (Fachwissen)
 - Beherrschung der technischen Seite
- 1991**³⁸²
 - Fähigkeit, die ausgesandten Signale angemessen zu beantworten und somit das Kommunikationsverhalten im motivationalen und funktionalen Bereich zu fördern
 - Kenntnis über den Aspekt, dass der Systembenutzer selbst ein höheres Maß an Verantwortung für Kommunikationsprozesse übernehmen kann und muss
 - Fähigkeit, das Interesse an dem Kommunikationsmedium dem Interesse an der Person nachzuordnen
- 1991**³⁸³
 - Fähigkeit, sich ehrlich einzulassen, ohne dass die Abhängigkeit des Kindes zum Vorteil seiner Bezugsperson ausgenutzt wird
 - Fähigkeit, herauszufinden, auf welchem alternativen Entwicklungsweg sich der Kommunikationspartner befindet
 - Fähigkeit, die eigenen Gedanken ganz zurückzunehmen, ganz auf den anderen zu hören und sich z. B. bei Schreibversuchen wirklich führen lassen
- 1992**³⁸⁴
 - Zeit, Übung, Tests, Mut zu Experimenten
 - Energie, Nerven, um Frust auszuhalten
 - Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Schwerstmehfachbehinderten
 - Fähigkeit, einem nichtsprechenden Menschen „zuhören“ zu können (ohne ständig vorzugeben oder bestimmte Antworten zu erwarten)
 - Fähigkeiten, Grenzen akzeptieren lernen
- 1992**³⁸⁵
 - Kenntnisse von Diagnoseverfahren
 - Einschätzung vorsprachlicher Strategien nichtsprechender Personen
 - Kenntnisse über Kommunikationshilfen und Piktogramme
 - Kenntnisse über Besonderheiten in der Interaktion zwischen Sprechenden und nichtsprechenden Personen
 - Kenntnisse über wirksame Lagerung

³⁷⁹ Gangkofler, Manfred „Wendeltreppe“ in: ISAACS Zeitung 1/91
³⁸⁰ Kristen, Ursi „Hände weg von meinem Rollstuhl“ in: ISAACS Zeitung 1/91 S. 11
³⁸¹ Stueckenschneider-Braun, Martin „Überlegungen zur Notwendigkeit und zur Realisierbarkeit ambulanter Beratung in augmentativer Kommunikation“ in: ISAACS Zeitung 2/91 S. 19
³⁸² Reuß, Vera „Ein Blick, der Bände spricht“ in: Das Band Zeitschrift des Bundesverband Körperbehinderter, 6/91, S. 3-5
³⁸³ Tarneden, Rudi „Verstehen wir nur, was wir verstehen wollen?“ in: Das Band 6/91, S. 6-8
³⁸⁴ Simon, Wilma „Komm mal bitte, 7 Monate mit dem Introtalker“ in: ISAACS Zeitung 1/92, S.2
³⁸⁵ Hissen, Wolf „Plädoyer für die Gründung von Beratungszentren für Kommunikationshilfen“ in: ISAACS Zeitung 1/92 S.23
 252

ANHANG

- 1993³⁹³**
 - konzentriert, geduldig, flexibel, einfühlend
 - Fähigkeit zur personenzentrierten Gesprächsführung
 - Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit
- 1993³⁹⁴**
 - Fähigkeit zu geduldigem Verstehen
 - Wissen um „originäre Sprache“ (zwischen Mutter und Kind)
 - Wissen darum, dass das Einüben neuer Techniken zunächst unweigerlich zu weiteren Beschränkungen in der Kommunikationsfähigkeit führt
 - Fähigkeit, den benötigten Aufwand und die möglichen Erfolge sorgsam abzuwägen
 - Fähigkeit, sich von den jeweiligen Interessen des Schülers/der Schülerin leiten zu lassen
 - Akzeptanz und Bereitschaft, sich in die Computertechnologie einzuarbeiten
 - Fähigkeiten, Trauer und Enttäuschungen mitzutragen
 - Fähigkeit, mit dem Betroffenen Gesprächsthemen zu finden, lehren können, diese wahrzunehmen und auszudrücken
- 1993³⁹⁵**
 - Wissen, dass man gut daran tut, von einer differenzierteren Erlebnisfähigkeit auszugehen, als man es selbst bei einer intensiven Identifizierung vermutet
- 1993³⁹⁶**
 - Fähigkeit zur wertschätzenden, akzeptierenden Zusammenarbeit
 - Akzeptanz der Förderung und Anleitung durch Eltern, um die Signale des Kindes entschlüsseln zu lernen
 - Fähigkeit, kommunikatives Verhalten zu erleichtern
 - Wissen um vegetative Faktoren der Kommunikation
 - Fähigkeit, mit der Lebensbewegung des Kindes zu gehen und diese zu unterstützen
 - Fähigkeit mit eigenen Verarbeitungskrisen umzugehen
- 1993³⁹⁷**
 - Fähigkeit zum Respekt vor der Persönlichkeit des schwerstbehinderten Menschen
 - Fähigkeit, die Interaktion nicht zu dominieren
 - Hohes Maß an Empathie, Sensibilität und Geduld
 - Wissen um vorsprachliche Kommunikationsebene
 - Fähigkeit zur genauen Beobachtung des Muskeltonus und der Atmung
- 1993³⁹⁸**
 - Fähigkeit über sprachliches Vermögen hinaus zu Vertrautsein, intuitivem Erfassen und Espüren auch auf der Ebene der nichtsprachlichen Möglichkeiten
 - Kenntnisse über kommunikative Pflege

³⁹³ Viering, Jürgen „Kommunikationsstafeln“ in: ISAACS Zeitung 2/93, S.10
³⁹⁴ Stormer, Thomas „Der Einsatz des Computers an der Schule für Körperbehinderte“, Münchner Beiträge zur Sonderpädagogik, Peter Lang Verlag, Frankfurt, 1993, S. 159-227
³⁹⁵ Bach, Heinz „Zum Begriff ‚Schwerste Behinderung‘“ in: Fröhlich, Andreas „Handbuch der Sonderpädagogik“, Edition Marhold, Berlin, 1993, S. 8
³⁹⁶ Haupt, Ursula „Entwicklung und Lernmöglichkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung“ in: Fröhlich, Andreas, 1993, S. 29-36
³⁹⁷ Kuntz, Stephan „Psychomotorische Förderung bei schwerster Behinderung“ in: Fröhlich, Andreas 1993, S. 215
³⁹⁸ Gruszka, Ute „Besondere Momente in der Kommunikation mit geistig behinderten Menschen“, in: Zusammen, Heft 9, 1993, 13. Jahrgang, Friedrich Verlag, S. 6-11

ANHANG

- Fähigkeit, Zeit und Raum zu schaffen, sich auf diese Person zu konzentrieren
 - Fähigkeit, sich innerlich - als Spiegel der Selbstkritik - auf diese Person einstellen zu können
 - Fähigkeit, für die Äußerungsversuche des anderen sensibel zu sein
 - Fähigkeit, kleine, adäquate Entscheidungshilfen anzubieten
 - Fähigkeit, vertraute Pflegerituale zu schaffen
- 1993³⁹⁹**
 - Fähigkeit, eine Nichtüberstimmung der von beiden Kommunikationspartnerinnen und -partner verwendeten kommunikativen Zeichen zu erkennen
 - Fähigkeit, Körpersignale wie Atemrhythmus, Lautäußerungen, Berührungen und Bewegungen in ihren individuellen Ausprägungen sensibel wahrnehmen und nutzen zu können
 - Fähigkeit, das Entwicklungsniveau und die sozial-kommunikativen Befähigungen angemessen zu deuten
 - Fähigkeiten zu einer intensiven mimisch-stimmlichen Zuwendung
 - Kenntnis über den ‚Babytalk‘
 - Fähigkeiten, einen Hauch von intuitivem Dialog zu führen
 - Fähigkeit, einen Zugang zu den Kommunikationspartnern zu finden
 - Kenntnisse zu Elementen der basalen Kommunikation nach Mall
 - Kenntnisse über Fröhlichs „Vokalisationsdialoge“
 - Fähigkeit, Situationen organisatorisch und sprachlich prägnant und ritualisiert zu gestalten
 - Fähigkeit, ausdauernd auf gerichtete Reaktionen zu warten
- 1993⁴⁰⁰**
 - Gesprächsbereitschaft
 - Frustrationstoleranz
 - Kenntnisse über die praktische Anwendung von Symbolkarten
- 1993⁴⁰¹**
 - Fähigkeit, das persönliche Handeln sachadäquat und wertorientiert zu organisieren
 - Fähigkeit zur ständigen Reflexion des Menschenbildes
 - Kenntnisse über die Notwendigkeit einer gestuften Abstimmung von Zielsetzungen, die auf den Einzelfall und die jeweilige Situation bezogen sind und die Bereiche der Sprache im engeren Sinne, der Kommunikation sowie der sozialen und persönlichen Entwicklung umfassen
 - Kenntnisse von kommunikationsorientierten Verfahren der Förderung (z. B. von Himekeldey, Roth, Pulvermüller, Steiner)
- 1993⁴⁰²**
 - Fähigkeit zu sorgfältigen Teamabreden
 - Kenntnis der wechselseitigen Bedingungen und Beeinflussungen der funktionalen Einbußen und ihrer psychosozialen Folgen
 - Fähigkeit zum handelnden Umgang mit Versprachlichung im Situationskontext
- 1994⁴⁰³**
 - Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit
 - Kenntnisse über die verschiedenen diagnostischen Ansätze

³⁹⁹ Bannach-Teichan, Delia „Guten Morgen, liebe Leni“ in: Zusammen, Heft 9, 1993, 13. Jahrgang, Friedrich Verlag, S. 12-13
⁴⁰⁰ Liebers, Katrin „Susann, oder die Karte mit dem Fruchtzwerg“, in: ibid. S. 18-19
⁴⁰¹ Grohnfeldt, Manfred „Pädagogische Sprachtherapie bei Aphasien und Dysarthrien“ in: „Zentrale Sprach- und Sprechstörungen“, 1993, Edition Marhold, Berlin, S. 69-82
⁴⁰² Oskamp, Ulrich „Kommunikationshilfen und Ersatzzeichensysteme bei schweren Dysarthrien bzw. Anarthrien“ in: ibid. S. 428-447
⁴⁰³ Braun, Ursula „Unterstützte Kommunikation bei körperbehinderten Menschen mit einer schweren Dysarthrie“, Peter Lang Verlag, Frankfurt, 1994, S.50 ff

ANHANG

- Fähigkeit, die kommunikativen Bedürfnisse der potentiellen AAC-Kandidatinnen und Kandidaten zu erfassen
- hohes Maß an Intuition und Beobachtungsgabe
- profunde Fachkenntnisse
- Fähigkeit, in der Literatur beschriebene Ausschlusskriterien zur Benutzung augmentativer Kommunikation kritisch zu reflektieren (kritische Betrachtung der Zusammenhänge zwischen kognitiver Entwicklung und Sprachentwicklung, kritisches Reflektieren der Ergebnisse der Spracherwerbsforschung, Möglichkeit, dass alternative Kommunikation andere kognitive Anforderungen stellt als lautsprachliche Kommunikation)
- Fähigkeiten zur Auswahl und Etablierung eines spezifischen Kommunikationssystems, das für die jeweiligen Benutzer ein Optimum an Kommunikationsmöglichkeiten bieten sollte
- Kenntnisse über körperliche Kommunikationsmodi und die Tatsache, dass diese bei nichtsprechenden Menschen z.T. hochgradig idiosynkratischen Charakter annehmen
- Kenntnisse darüber, dass durch „Ja/Nein“ Methoden häufig die einfachste, aber auch frustrierendste AAC-Methode verwirklicht wird
- Kenntnisse darüber, dass die Wahrscheinlichkeit von unlösbaren Verstehenskrisen bei komplexen Inhalten und unvertrauten Partnerinnen und Partnern sehr hoch liegt
- Kenntnisse über Blickbewegungsstrategien
- Fähigkeit, präzisierende Fragen zu stellen
- Kenntnisse darüber, dass körperliche Kommunikationsmodi immer vorhanden sind
- Fähigkeit zur „totalen“ Aufmerksamkeit
- Differenzierte Kognitionsfähigkeiten
- Kenntnisse über elektronische Kommunikationshilfen
- Fähigkeit zu einer genauen Anpassung des Eingabemodus von elektronischen Hilfen an die motorischen Fähigkeiten der Benutzer (gef. Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachdisziplinen)
- Kenntnis der unterschiedlichen Software
- flächübergreifende Kenntnisse über Positionierung, die die Nutzung unterstützter Kommunikationssensoren mit möglichst hoher Präzision und Geschwindigkeit erlauben.
- Kenntnis der Zugriffsverfahren und Probleme der Zugriffsmöglichkeiten
- Kenntnisse über Scanningverfahren (lineares und multi-dimensionales Scanning)
- Kenntnis der unterschiedlichen Kodierungstechniken
- Fähigkeit der alters- und entwicklungsangemessenen inhaltlichen Gestaltung der Kommunikationshilfen
- Fähigkeit der Zusammensetzung eines Vokabulars, das vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet
- Fähigkeit zur angemessenen Repräsentation und Organisation des Vokabulars (Kenntnis der unterschiedlichen Vorschläge zur Organisation und räumlichen Anordnung des AAC-Vokabulars z. B. von Vicker, McDonald, Musslewith/St. Louis)
- Kenntnis der Resonanz gegen AAC-Systeme der Umwelt
- Kenntnis über die Wirkung von Begegnungen und Gesprächen mit kompetenten AAC-Nutzerinnen und Nutzern als überzeugender Faktor
- Kenntnisse über die Durchsetzung von Gesprächsschritten (turns), Lösung von Verstehenskrisen und der Korrektur von Konstruktionsleistungen
- didaktisch-methodische Fähigkeiten bei der Erarbeitung von Kommunikationsstrategien (Nutzung von Skripts, vorhersagbaren soziale Routinen, Bereitstellung von Möglichkeiten, Redegenstände durch erneuerbare „topic-setter“, Modifizierung verschiedener Spielaktivitäten für AAC-Aktivitäten u. a.)
- Fähigkeit, möglichst oft natürliche Kommunikationssituationen zu schaffen (u. U. müssen systematisch Situationen geschaffen werden, in denen sich für AAC-Nutzerinnen und Nutzern Kommunikationsmöglichkeiten ergeben)
- Fähigkeit, sich auf die spezifischen Kommunikationstechniken der AAC-Nutzerinnen und Nutzern einzulassen
- Fähigkeit, idiosynkratische Kommunikationsangebote zu entschlüsseln und auf sie zu reagieren

256

ANHANG

- Fähigkeit, die niedrige Geschwindigkeit unterstützter Kommunikationsmethoden zu akzeptieren und technikhedrige Gesprächspausen auszuhalten
 - Fähigkeit, Verstehenskrisen zuzugehen und zu tolerieren
 - Kenntnisse über Konstruktionsfehler als Teil von Verstehenskrisen
 - Fähigkeiten, z. B. durch Verbalisation von indizierten Symbolen, Erweiterung telegraphischer Mitteilungen oder Zusammenzählen von Buchstaben zu Wörtern und von Wörtern zu Sätzen Konstruktoren zu leisten
 - Kenntnisse über die asymmetrische Gesprächssituation zwischen unterstützter und lautsprachlich kommunizierenden Menschen und deren Konsequenzen (spezifische Besonderheiten der Kommunikation mit AAC Modi)
 - Kenntnisse über unterschiedliche Kommunikationsgeschwindigkeit
 - Kenntnisse über die Einschränkung der Spontanität der sprachlichen Handlungen durch den Zeitwandel einer Kommunikation mit AAC Modi
 - Kenntnisse darüber, dass Kommunikation einen multimodalen Charakter besitzt
 - Kenntnisse des Einflusses des situativen Kontextes auf die Auswahl der Kommunikationsmodi
 - Fähigkeit, das atypische Rollenverhalten der unterstützter und lautsprachlich kommunizierenden Gesprächspartnerinnen und -partnern einzuschätzen
 - Kenntnisse der Einstellungsvariablen der Umwelt AAC-Nutzerinnen und Nutzern gegenüber
 - Kenntnis möglicher Einflussvariablen auf das kommunikative Geschehen
 - Fähigkeit zur Sensitivität
 - Fähigkeit der kreativen Umsetzung von Erläuterungen zu Kommunikationswegen
 - Fähigkeit einzelne Fragen so zu strukturieren, dass auch der unterstützter kommunizierende Partner ein Redethema einführen kann
 - 405 Fähigkeit, aus Gesprächen, Rollenspielen, Videossequenzen Konsequenzen für die kommunikative Praxis mit AAC-Nutzerinnen und Nutzern zu deduzieren
 - Kenntnis über „chaining“ und „arching“ (Fragestrategien) und ihre Konsequenzen
- 1994**⁴⁰⁴
- Empathie
 - Fähigkeit zum kritischen Überprüfen (Reflexion, Selbstkritik)
 - Anerkennung des Grundbedürfnisses nach Kommunikation
- 1994**⁴⁰⁵
- Fähigkeit, „ehrlisches“ Interesse zu entwickeln
 - Fähigkeit zum Zugeben von Unsicherheiten
 - Fähigkeit, Blickkontakt halten zu können
 - Kenntnis der Wichtigkeit, sich Zeit zu lassen
 - Fähigkeit, nicht ins Wort zu reden
 - Fähigkeit, eigene Gedanken dem anderen nicht aufzudrängen oder zu suggerieren
 - Beobachtungsfähigkeit
 - Assoziationsvermögen
 - Gefühl entwickeln für das, was gesagt werden soll
 - „normale“ Wortwahl (nicht reduziert sprechen)
 - Dinge aussprechen, die man „normalerweise“ nicht ausspricht
- 1994**⁴⁰⁶
- Fähigkeiten zur Kommunikation mit AAC Benutzer können im üblichen Erfahrungsrahmen kaum gelehrt werden (also: „unübliche“ Rahmen schaffen - Anm. d. Verf.)

⁴⁰⁴ Gangkofler, Manfred „Essen, Trinken, Wut.“ in: ISAACS Zeitung 1/94, S. 12

⁴⁰⁵ Magenreuter Ralf/Harder, Susanne „Ein Gesprächspartner muss ein guter Mensch sein“ in: ISAACS Zeitung 1/94, S. 16

⁴⁰⁶ Braun, Ursula „Besonderheiten der Gesprächssituationen beim Einsatz von „Unterstützter Kommunikation““ in: ISAACS Zeitung 1/94, S. 21

257

ANHANG	ANHANG
<p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wissen um Besonderheiten von AAC Gesprächen ▪ uneingeschränkte Aufmerksamkeit ▪ Fähigkeit zu ermitteln, was mit gezeigtem Symbol gemeint ist ▪ Geduld, gegenseitiges Verständnis, Einfühlungsvermögen ▪ Erfahrungsreichtum ▪ innere Haltung und Einstellung als entscheidendes Kriterium ▪ Fähigkeit, auch sprachlich Unvollständiges zu akzeptieren ▪ Wissen um Kommunikationsgeschwindigkeit und Gesprächsschritte ▪ Bewusstsein über nonverbale Signale ▪ Kennen von Reflexaktivitäten ▪ gewohnte Verhaltensmuster relativieren lernen ▪ Bereitschaft zu Selbsterfahrungsübungen mit „Nicht-Sprechen-Können“ ▪ Bereitschaft, Frustrationen zu ertragen <p style="text-align: center;">1994⁴⁰⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fähigkeit zur Beratung und Information der Bezugspersonen bezüglich einer förderlichen Haltung, Einstellung und Gesprächsführung ▪ Kenntnisse im Bereich der Information über die Entwicklungsstufen in der Kommunikation bei nichtbehinderten und behinderten Kindern ▪ Fähigkeit zur Verfeinerung der eigenen Wahrnehmung/Sensibilisierung für nonverbale Signale und individuelle Ausdrucksformen ▪ Kenntnisse über die Besonderheit der Gesprächssituation ▪ Kenntnisse über eine förderliche innere Einstellung auf der Grundlage einer personenzentrierten Kommunikation ▪ Kenntnisse über das derzeitige aktuelle Angebot an Kommunikationsmöglichkeiten (Materialien) ▪ Kenntnisse über die Entwicklung von Kommunikation und deren Bedeutung für die Lebensqualität ▪ umfassende entwicklungspsychologische Kenntnisse ▪ Kenntnis der Verfahren zur Erfassung der kommunikativen, emotional-sozialen, kognitiven und motorischen Entwicklung ▪ umfassende Kenntnis der einschlägigen elektronischen und nicht-elektronischen Kommunikationshilfen ▪ Kenntnisse über die Möglichkeiten und Wirkungen verschiedener pädagogisch-psychologischer Interventionen ▪ Kenntnis darüber, dass das Zustandekommen einer Kommunikation und deren Verlauf zum großen Teil durch das Verhalten des nicht unterstütztes kommunizierenden Gesprächspartners bestimmt wird ▪ Fähigkeit zum feinfühligem Fragen und zur Geduld ▪ Fähigkeit, warten zu können ▪ Fähigkeit zur empathischen Wahrnehmung ▪ Fähigkeit, alle Kommunikationsformen zu akzeptieren ▪ Fähigkeit zum geduldigen Nachfragen ▪ Fähigkeit, Unklarheiten benennen zu können <p style="text-align: center;">1994⁴⁰⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kenntnisse über vegetative Reaktionen wie Herzschlag, Puls, Atmung als erste kommunikativen Signale ▪ Fähigkeiten, diese für den Aufbau von Interaktion zu nutzen ▪ einfühlsam sein 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fähigkeit Fördermaßnahmen auf einem emotional positiven Beziehungshintergrund ablaufen zu lassen ▪ Empathie unter Bezug auf eigenes Empfinden, eigenen Bedürfnisse und Erwartungen ▪ Fähigkeit, das Gegenüber spüren zu lassen, dass man den Menschen und seine Persönlichkeit schätzt ▪ Fähigkeit, minimale Reaktionen als Antwort zu erkennen und zu deuten ▪ Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit ▪ Fähigkeit, die Grenzen der eigenen Kompetenz zu erkennen ▪ Kenntnis der Aspekte zu Sprachverständnis ▪ Kenntnis der grundlegenden Kriterien, an denen man sich nach Fröhlich bei der Auswahl oder Herstellung von Fördermaterial zur Kommunikationsförderung orientieren sollte (haptische Prägnanz, visuelle Eindeutigkeit, minimaler Kräfteinsatz, optimaler Effekt, Ermöglichung einer Wenn-dann-Erfahrung, Robustheit, Berücksichtigung des Hygienespektes) ▪ Kenntnisse über Lagerung (, Handling) ▪ Fähigkeit zu einer kindgerechten Förderung. ▪ Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes ▪ Fähigkeit, dem Kind ein Gefühl der Werthaltigkeit verbal und nonverbal mitzuteilen ▪ Fähigkeit, abwarten zu können ▪ Unsicherheitstoleranz und das Akzeptieren eines möglichen Misserfolges ▪ Kenntnisse über Sprachhandeln und dessen Bedeutung <p style="text-align: center;">1995⁴⁰⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fähigkeit zu einfühlender Wärme, vom Kind akzeptierten Körperkontakt ▪ Kenntnisse über basale Kommunikation und Wahrnehmungsförderung ▪ Fähigkeit der Mobilisierung der Antriebsdynamik und des Neugierverhaltens ▪ Geduld ▪ Fähigkeit zur Belastbarkeit, Stabilität und Sensibilität ▪ Fähigkeit zur Schaffung einer Interaktionsbasis ▪ Fähigkeit zur Übernahme der Perspektive des Interaktionspartners ▪ Fähigkeit, die Handlungsorientierung des anderen zu kognizieren ▪ Fähigkeit zum intersubjektiven Konsens ▪ Fähigkeit, Informationen über die Perspektive des anderen außerhalb der jeweiligen Situation einzubeziehen ▪ Wissen darüber, dass fehlender intersubjektiver Konsens über die Situationsdefinition Unsticherheit zur Folge hat ▪ Fähigkeit zum kommunikativ fordernden Umgehen mit Kindern ▪ Fähigkeit, je nach Entwicklungsstand im Rahmen der Förderung unterschiedlich auf Kinder einzugehen ▪ Kenntnisse über den Zusammenhang positiven emotionalen Bezugs und vermutetem Verständnis (der Fähigkeiten der Kinder) ▪ Kenntnisse über den Sachverhalt, dass elektronische Hilfsmittel und Symbolkarten (Bilder, Spiele) häufiger Veränderungen im Entwicklungsniveau bringen als Reallmedien und sensorische Integration ▪ Fähigkeit das wo mögliche Verhalten eines Kindes zu begreifen und Phasen der Lernwilligkeit des Kindes zu erkennen und auszunutzen ▪ Kompetenz zur Zusammenarbeit mit Eltern ▪ Fähigkeit, in Interaktion mit umfassend behinderten Kindern treten zu können ▪ Kenntnisse über die Vereinfachung von Verständigung und Veränderungen im Verhalten des Kindes ▪ Kenntnisse über konsequentes Wert von Sprachhandeln und Antwortverhalten in Entscheidungssituationen
	<p style="text-align: center;">259</p> <p style="text-align: center;">409</p> <p>Seveng, Heinz „Zur Frage der Förderbarkeit von Kindern und Jugendlichen mit schweren cerebralen Bewegungsstörungen und Anarthrie, 1995, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, S. 19-169</p>

ANHANG	ANHANG
<p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wissen um Besonderheiten von AAC Gesprächen ▪ uneingeschränkte Aufmerksamkeit ▪ Fähigkeit zu ermitteln, was mit gezeigtem Symbol gemeint ist ▪ Geduld, gegenseitiges Verständnis, Einfühlungsvermögen ▪ Erfahrungsreichtum ▪ innere Haltung und Einstellung als entscheidendes Kriterium ▪ Fähigkeit, auch sprachlich Unvollständiges zu akzeptieren ▪ Wissen um Kommunikationsgeschwindigkeit und Gesprächsschritte ▪ Bewusstsein über nonverbale Signale ▪ Kennen von Reflexaktivitäten ▪ gewohnte Verhaltensmuster relativieren lernen ▪ Bereitschaft zu Selbsterfahrungsübungen mit „Nicht-Sprechen-Können“ ▪ Bereitschaft, Frustrationen zu ertragen <p style="text-align: center;">1994⁴⁰⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fähigkeit zur Beratung und Information der Bezugspersonen bezüglich einer förderlichen Haltung, Einstellung und Gesprächsführung ▪ Kenntnisse im Bereich der Information über die Entwicklungsstufen in der Kommunikation bei nichtbehinderten und behinderten Kindern ▪ Fähigkeit zur Verfeinerung der eigenen Wahrnehmung/Sensibilisierung für nonverbale Signale und individuelle Ausdrucksformen ▪ Kenntnisse über die Besonderheit der Gesprächssituation ▪ Kenntnisse über eine förderliche innere Einstellung auf der Grundlage einer personenzentrierten Kommunikation ▪ Kenntnisse über das derzeitige aktuelle Angebot an Kommunikationsmöglichkeiten (Materialien) ▪ Kenntnisse über die Entwicklung von Kommunikation und deren Bedeutung für die Lebensqualität ▪ umfassende entwicklungspsychologische Kenntnisse ▪ Kenntnis der Verfahren zur Erfassung der kommunikativen, emotional-sozialen, kognitiven und motorischen Entwicklung ▪ umfassende Kenntnis der einschlägigen elektronischen und nicht-elektronischen Kommunikationshilfen ▪ Kenntnisse über die Möglichkeiten und Wirkungen verschiedener pädagogisch-psychologischer Interventionen ▪ Kenntnis darüber, dass das Zustandekommen einer Kommunikation und deren Verlauf zum großen Teil durch das Verhalten des nicht unterstütztes kommunizierenden Gesprächspartners bestimmt wird ▪ Fähigkeit zum feinfühligem Fragen und zur Geduld ▪ Fähigkeit, warten zu können ▪ Fähigkeit zur empathischen Wahrnehmung ▪ Fähigkeit, alle Kommunikationsformen zu akzeptieren ▪ Fähigkeit zum geduldigen Nachfragen ▪ Fähigkeit, Unklarheiten benennen zu können <p style="text-align: center;">1994⁴⁰⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kenntnisse über vegetative Reaktionen wie Herzschlag, Puls, Atmung als erste kommunikativen Signale ▪ Fähigkeiten, diese für den Aufbau von Interaktion zu nutzen ▪ einfühlsam sein 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wissen um Besonderheiten von AAC Gesprächen ▪ uneingeschränkte Aufmerksamkeit ▪ Fähigkeit zu ermitteln, was mit gezeigtem Symbol gemeint ist ▪ Geduld, gegenseitiges Verständnis, Einfühlungsvermögen ▪ Erfahrungsreichtum ▪ innere Haltung und Einstellung als entscheidendes Kriterium ▪ Fähigkeit, auch sprachlich Unvollständiges zu akzeptieren ▪ Wissen um Kommunikationsgeschwindigkeit und Gesprächsschritte ▪ Bewusstsein über nonverbale Signale ▪ Kennen von Reflexaktivitäten ▪ gewohnte Verhaltensmuster relativieren lernen ▪ Bereitschaft zu Selbsterfahrungsübungen mit „Nicht-Sprechen-Können“ ▪ Bereitschaft, Frustrationen zu ertragen <p style="text-align: center;">1994⁴⁰⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fähigkeit zur Beratung und Information der Bezugspersonen bezüglich einer förderlichen Haltung, Einstellung und Gesprächsführung ▪ Kenntnisse im Bereich der Information über die Entwicklungsstufen in der Kommunikation bei nichtbehinderten und behinderten Kindern ▪ Fähigkeit zur Verfeinerung der eigenen Wahrnehmung/Sensibilisierung für nonverbale Signale und individuelle Ausdrucksformen ▪ Kenntnisse über die Besonderheit der Gesprächssituation ▪ Kenntnisse über eine förderliche innere Einstellung auf der Grundlage einer personenzentrierten Kommunikation ▪ Kenntnisse über das derzeitige aktuelle Angebot an Kommunikationsmöglichkeiten (Materialien) ▪ Kenntnisse über die Entwicklung von Kommunikation und deren Bedeutung für die Lebensqualität ▪ umfassende entwicklungspsychologische Kenntnisse ▪ Kenntnis der Verfahren zur Erfassung der kommunikativen, emotional-sozialen, kognitiven und motorischen Entwicklung ▪ umfassende Kenntnis der einschlägigen elektronischen und nicht-elektronischen Kommunikationshilfen ▪ Kenntnisse über die Möglichkeiten und Wirkungen verschiedener pädagogisch-psychologischer Interventionen ▪ Kenntnis darüber, dass das Zustandekommen einer Kommunikation und deren Verlauf zum großen Teil durch das Verhalten des nicht unterstütztes kommunizierenden Gesprächspartners bestimmt wird ▪ Fähigkeit zum feinfühligem Fragen und zur Geduld ▪ Fähigkeit, warten zu können ▪ Fähigkeit zur empathischen Wahrnehmung ▪ Fähigkeit, alle Kommunikationsformen zu akzeptieren ▪ Fähigkeit zum geduldigen Nachfragen ▪ Fähigkeit, Unklarheiten benennen zu können <p style="text-align: center;">1994⁴⁰⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kenntnisse über vegetative Reaktionen wie Herzschlag, Puls, Atmung als erste kommunikativen Signale ▪ Fähigkeiten, diese für den Aufbau von Interaktion zu nutzen ▪ einfühlsam sein
	<p style="text-align: center;">258</p> <p style="text-align: center;">407</p> <p>Kristen, Ursi „Praxis Unterstützte Kommunikation“, 1994, Verlag selbstbestimmtes Leben, Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">408</p> <p>Seveng, Heinz „Materialien zur Kommunikationsförderung“, 1994, Verlag selbstbestimmtes Leben, Düsseldorf</p>

ANHANG

- Kenntnisse über die Vermittlung kommunikativer Signale, also von Ausdrucksverhalten
- Wissen über die Wirkung von Vorschussvertrauen
- Fähigkeit, Anregungen und Hinweise von außen als wertvoll einzuschätzen
- Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Rollenverständnisses und die Betrachtung von Kommunikation und Verhalten im Umgang mit dem Kind
- Technische Versiertheit
- Fähigkeit zur Intensivierung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen Schule und Elternhaus
- Fähigkeit, eine grundsätzlich in die Förderbarkeit der Kinder vertrauende und einen möglichen Misserfolg der Förderung akzeptierende Einstellung zu entwickeln
- Kenntnisse über die Bedeutung von Supervision
- Fähigkeit, mit anderen Bezugspersonen zu kommunizieren

1995⁴¹⁰

- Überwinden von Computerscheu
- Einfühlungsvermögen
- Kompetenz zu strukturieren
- Kreativität
- Interpretationsfähigkeiten
- Kenntnisse von Kommunikationssystemen
- Planungsfähigkeit

1995⁴¹¹

- Fähigkeit zu interdisziplinärer Arbeit
- Bereitschaft, als Kommunikationspartner Verantwortung zu übernehmen

1995⁴¹²

- Fähigkeit zur verstärkten Differenzierung der Art der Arbeit und der Konzepte
- Fähigkeit zur planmäßigen differenzierten Integrationsbefähigung durch intensive Förderung der verschiedenen integrationsbedeutsamen Kompetenzen
- Fähigkeit, sich die emotionalen und sozialen Bedürfnisse des Kindes zu vergegenwärtigen und sich die Erschließung der Welt der Sprache, der Kreativität, der Phantasie zur Aufgabe zu machen
- Fähigkeit zur ausreichenden Qualifikation als Assistenz
- Fähigkeit zur sorgfältigen Rücksichtnahme auf das Befinden der betroffenen Menschen

1995⁴¹³

- Fähigkeit zur Kompetenz Phantasie und Kreativität in Bezug auf die Entwicklung von Unterrichtshalten
- Fähigkeit zu Flexibilität, Spontaneität, Einfühlungsvermögen und Improvisationsfähigkeit im Umgang mit dem Kind

1996⁴¹⁴

- Fähigkeit, mit Verunsicherungen zu leben
- Fähigkeit, sich in das mögliche Erleben nichtsprechender Menschen einzudenken

⁴¹⁰ Höfkes E., Nilson, Dirk, Quebbemann, Thomas „Praxisbericht Aladin“ in: ISAACS Zeitung 1/95, S.25

⁴¹¹ Krudewig, Bertina/Mauszak, Anja „Kommunikationsförderung mit Touch und Lighttalker“ in: ISAACS Zeitung 1/95, S. 40

⁴¹² Bach, Heinz, „Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der pädagogischen Förderung kognitiv schwer beeinträchtigter Menschen“ in: BHP 34, 2, 1995, S. 179-182

⁴¹³ Eckhardt, Renate „Alle gehören dazu - auch Kinder mit einer schweren Behinderung“ in: BHP 34 Jg. 4, 1995 S. 346-357

⁴¹⁴ Gangkofler, Manfred „Vom Datensammeln zum Spielen“ in: ISAAC (Hrsg.), „Edi, mein Assistent“, Verlag selbstbestimmtes Leben, Düsseldorf, S. 55-70

260

ANHANG

- Kenntnisse über die womöglich völlig unterschiedliche Interessenlage von sprechenden und nichtsprechenden Personen
- Entwicklung von Beobachtungsfähigkeit
- Fähigkeit zum Forschen und Entdecken
- Kenntnis der kindlichen Entwicklung
- Wissen um die logischen Strukturen von Gegenständen und Handlungen
- Wissen um Lernprozesse und Formen der Aneignung
- Kenntnis der Bedeutung des Spiels als Ausdruck der Entwicklung und als angemessene Kooperationsform
- Akzeptanz des Miss- oder Nichtverstehens
- Zeit nehmen
- Fähigkeit, parteilich zu sein
- Fähigkeit, alle Daten als veränderbar zu betrachten

1996⁴¹⁵

- Fähigkeit, Angebote so sensibel zu unterbreiten, dass sie vom Kind aufgegriffen werden können
- Fähigkeit einer entwicklungsopimistischen Sichtweise des Kindes
- Fähigkeit, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus herzustellen
- Fähigkeit zur positiven Einstellung gegenüber der nicht lautsprachlich kommunizierenden Person
- Fähigkeit, die Initiativen des Kindes in mehreren Sinnesmodalitäten widerzuspiegeln
- Kenntnisse über Spiegelungen als Affektabsimmung nach Papoušek
- Fähigkeiten, die aufgetragenen Initiativen des Kindes zu strukturieren und zu dynamisieren
- Fähigkeit, die Interaktionen in ein positiv emotional getöntes Klima einzubetten

1996⁴¹⁶

- Fähigkeit, vertraute Wege zu benutzen
- Kenntnisse über die ungewohnte Rolle des sonst eher passiven Zuhörers, der mit hochkonzentrierter Aktivität dazu beitragen muss, dass die beabsichtigte Mitteilung des unterstützenden verstanden wird
- Fähigkeiten, die das menschliche Miteinander erleichtern
- Bereitschaft, Verstehenskrisen zu riskieren
- Fähigkeit, ein starkes Vertrauen in die eigenen Befähigungen zu legen
- Fähigkeit, Missverständnisse zu überwinden
- Fähigkeiten zur sensiblen Wahrnehmung des Gegenübers
- Kenntnisse über die individuellen Kommunikationsformen und persönlichen Bedingungen des Gegenübers
- Kenntnisse über ungewöhnliche Gesprächssituationen und die Notwendigkeit von Kokonstruktionen
- Kenntnisse effektiver Fragetechniken
- Kenntnisse darüber, welche Komponenten des individuellen Kommunikationssystems eines Menschen am effektivsten zum Ziel der Verständigung führen können
- Kenntnisse über mögliche lange Reaktionszeiten und das daraus folgende Vermeiden von neuen Fragen oder der Störung des Gedankenganges durch neue Impulse

1996⁴¹⁷

- Fähigkeit, vorhandene, oft verborgene, Ansätze zu entdecken
- Fähigkeit, kleinste Zeichen ernst zu nehmen

⁴¹⁵ Calvet-Kruppa, Claudine, Ciumi, Calgero, Hildebrand-Nilshon, Martin, Hoffmann, Monika, Pischke, Manfred „Nähe und Distanz in der sozio-emotionalen Beziehung-Dimensionen eines zentralen Problems der unterstützten Kommunikation“ in: ibid, S. 88-92

⁴¹⁶ Weid-Goldschmidt, Bärbel „Jetzt haben wir Sebastians Stunde“ in: ISAAC (Hrsg.), „Edi, mein Assistent“, Verlag selbstbestimmtes Leben, Düsseldorf, S. 186-208

⁴¹⁷ Weid-Goldschmidt, Bärbel, „Lesen und Schreiben mit „nichtsprechenden“ Körperbehinderten“ in: „Edi, mein Assistent“, S. 208-238

261

ANHANG

- Fähigkeit, die aktive Mitgestaltung kommunikativer Prozesse zuzutrauen
 - Kenntnis über häufige Fehlschätzungen unterstützt kommunizierender Menschen
 - Beobachtungsfähigkeit
 - Fähigkeit zum handlungsorientierten Unterrichten
- 1996⁴¹⁸
- Kenntnis über die Bedeutung der Positionierung
 - Wissen, wie eine Position bestimmte Funktionen beeinflussen kann
 - Fähigkeit, zu erkennen, ob die Position selbständige Interaktion erlaubt
 - Kenntnis der Bedeutung eines stabilen Rumpfes für die Benutzung eines Kommunikationsmittels
 - Kenntnis über Hilfen zur Stabilität eines Kindes
 - Fähigkeit zur Zusammenarbeit
 - Fähigkeit zur Planung
- 1996⁴¹⁹
- Bereitschaft, sich in den erforderlichen Wissenszweigen fortzubilden und sich mit den neuen Fragen und Problemen intensiv zu beschäftigen
 - Fähigkeit, Lernbereitschaft als freiwilligen Entschluss zu entwickeln
 - Fähigkeit zum Engagement als Grundlage von Kompetenz und Qualifikation
- 1997⁴²⁰
- Kenntnisse über strukturierte Kommunikation
 - Kenntnisse über präverbale ganzheitliche Kommunikationsformen
 - Kenntnisse über die Einflüsse cerebraler Bewegungsstörungen auf die Gesichtsmotorik
- 1997⁴²¹
- Kenntnisse der allgemeinen Zusammenhänge des Problems der Schwerkörperlähmung
 - Kenntnisse über individuelle Zusammenhänge von Förderung, Diagnose im Bezug auf den einzelnen Menschen
 - Kenntnisse über Methoden und Vorgehensweisen von Diagnose und Förderung
 - Kenntnisse über die Wirkung von Umwelteinflüssen
 - Kenntnisse über Entwicklungsphasen und Hilfsmöglichkeiten
 - Kenntnisse über Interventionsmöglichkeiten
 - Kenntnisse über Prognosen in Abhängigkeit von Umwelt und Persönlichkeit
 - Fähigkeit des Erkennens von Ängsten, Wünschen, Bedürfnissen und Motiven in ihrer Beziehung zu den realen Gegebenheiten in der Umwelt des Kindes
 - Technische Kompetenz
 - Kenntnisse über die Akzeptanz des Umfeldes gegenüber augmentativen Systemen
 - Kenntnisse der Umweltdiagnostik
 - Fähigkeiten, attraktive Umwelten für das Kind als solche zu erkennen

⁴¹⁸ Andres, Paul, „Die Bedeutung der Positionierung für eine erfolgreiche Unterstützte Kommunikation“ in: *ibid.*, S. 290-299

⁴¹⁹ Dank, Susanne „Individuelle Förderung Schwerkörperlicher“, Verlag modernes lernen, Dortmund, 1996, S. 63 f

⁴²⁰ Fröhlich, Andreas „Die Förderung schwerst(körper) behinderter Kinder - Aspekte einer Kommunikationsförderung“ in: Dittmann, Werner „Zum Problem der pädagogischen Förderung schwerbehinderter Kinder und Jugendlicher“, Edition Schindeler, 3. Auflage, 1997, S. 115-135

⁴²¹ Sevönig, Henz, „Diagnostik, aber wie?“ in: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Eigenverlag, Soest, 1997, S. 79ff

ANHANG

- 1997⁴²²
- Fähigkeit, die vorhandenen kommunikativen Bemühungen des Gegenübers zu verstehen
 - Fähigkeit eines sensitiven Sich-Einstellens auf das Kind
 - Fähigkeit einer vorurteilsfreien Haltung, die das Verhalten des Gegenübers nicht negativ bewertet, sondern als kommunikative Äußerung zu verstehen sucht
- 1997⁴²³
- Kenntnis der Situation des Kindes aus der alltäglichen Begegnung
 - Bereitschaft zum Versuch, sich der individuellen Lebenssituation des Kindes in seinen subjektiv bedeutsamen Bezügen durch eine rehistorisierende, d.h. eine die inneren und äußeren Entwicklungsbedingungen rekonstruierende Betrachtung anzunähern
 - Fähigkeit der Orientierung an pädagogischen Konzepten sowie Einbeziehung von Erklärungsansätzen aus Entwicklungspsychologie und Neuropsychologie
 - Fähigkeit, die beim Schüler vorhandenen Kompetenzen zu erkennen und anzuerkennen
 - Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Verhaltens im Hinblick darauf, ob dem Schüler adäquate Kommunikationsangebote gemacht werden
 - Fähigkeit auch Signalen, die im Alltagsbereich gegeben werden, besondere Aufmerksamkeit zu schenken
 - Kenntnis darüber, dass das Bewusstsein, sich als Urheber von Handlungen zu erleben, eine wichtige Voraussetzung für die eigenständige Verwendung externer Kommunikationshilfen darstellt.
- 1997⁴²⁴
- Fähigkeit zur Kokonstruktion
 - Fähigkeiten zur diagnostischen Abklärung der optischen und kognitiven Differenzierungsfähigkeit
 - Kenntnis der Methode des Partnersannings
 - Fähigkeit, die Inhalte zu ermitteln, die für ein Individuum von Bedeutung sind
 - Kenntnis des „Fitzgerald Schlüssels“ (Organisation des verwendeten Vokabulars nach der Struktur des Aussagesatzes)
 - Fähigkeit zu Geduld und Einfühlungsvermögen
- 1997⁴²⁵
- Kenntnisse über die Entwicklung des Selbstkonzeptes und Körperkonzeptes
 - Kenntnisse über den Zusammenhang von Spracherwerb und Persönlichkeitsentwicklung
 - Theoriewissen zu Dysarthrie und Anarthrie
 - Kenntnisse darüber, dass eingeschränkte Möglichkeiten, sich selbst und seine Umwelt als Kind durch sensorische Erfahrungen kennen zu lernen, immer größer werdende Erfahrungsdefizite bewirken
 - Kenntnisse über die Wechselwirkungen zwischen cerebralen Bewegungsstörungen, Denken, Sprache und Wahrnehmung
 - Fähigkeit, die Kompetenz der Eltern zu respektieren und zu stärken
 - Kenntnisse über Entwicklung des nichtbehinderten Kleinkindes
 - Fähigkeit, die Beiträge des Kindes ernst zu nehmen und es zu ermuntern weiterzumachen
 - Fähigkeit, Ganzheitlichkeit als Orientierungsbegriff für pädagogisch-therapeutisches Handeln zu verstehen
 - Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit

⁴²² Braun, Ursula und Kristen Ursi „Basale Stimulation, Basale Kommunikation, Unterstützte Kommunikation - Was ist eigentlich was?“ in: ISAACS Zeitung 4/97, S. 11

⁴²³ Herrmann, Thomas „Interaktionsanalyse“ in: ISAACS Zeitung 4/97, S. 20

⁴²⁴ Braun, Ursula „Kleine Einführung in den Einsatz von Kommunikationsteilnehmern“ in: ISAACS Zeitung 2-3 1997 S. 6-12

⁴²⁵ Wilken-Timm, Kerstin „Kommunikationshilfen zur Persönlichkeitsentwicklung, von Loeper Fachbuch, Karlsruhe, 1997, S. 13ff

ANHANG

- Fähigkeiten, Bedingungen zu schaffen, die den Kindern möglichst frühzeitig erfolgreiche Kommunikationserfahrungen gewährleisten
- Kenntnisse über sprachtherapeutische Ansätze
- Kenntnisse über körperergone und externe AAC Modi
- Kenntnisse über elektronische und nicht elektronische Hilfsmittel
- Fähigkeiten zur Auswahl einer geeigneten Selektionstechnik
- Kenntnisse über die inhaltliche Gestaltung der Kommunikationshilfen (Auswahl des Vokabulars, Analyse der Umgebungsvariablen, Beobachtung sprechender Personen in vergleichbaren Situationen, Anordnung der Symbole u. a.)
- Fähigkeit, die Gefühlslage des Kindes wahr- und ernst zunehmen
- Fähigkeit zur Interpretation
- Fähigkeit zum Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung
- Kenntnisse über Methoden der personenzentrierten Gesprächsführung und ihrer positiven Grundeinstellung zum Menschen
- Fähigkeit zur Reflexion des Menschenbildes und des eigenen pädagogisch-therapeutischen Hintergrundes
- Fähigkeit, den Kindern zu vermitteln, dass es sich lohnt zu kommunizieren und dass durch Kommunikation die Umwelt beeinflusst werden kann
- Fähigkeit zur Erweiterung der kommunikativen Kompetenz der PädagogenInnen
- Fähigkeit zur Analyse der Ausgangssituation
- Fähigkeit, die soziale Umwelt des Kindes in die Förderung einzubeziehen (Fähigkeiten zur Kooperation)

1998⁴²⁶

- Kenntnisse über multimodale Kommunikationssysteme
- Fähigkeiten zum Erfassen der Partizipationsmuster und Kommunikationsbedürfnisse
- Fähigkeiten zum Erfassen der Partizipationsbarrieren

1998⁴²⁷

- Fähigkeit, sich bewusst zu machen, dass auch nichtverbal kommunizierende Menschen existentiell Wichtiges mitzuteilen haben
- Fähigkeit zur sicheren verständnisvollen Beziehung
- Fähigkeit, verstecktes Beziehungspotential zu entdecken und zu entwickeln
- Fähigkeit zur Schaffung eines Beziehungsgelichtes, in dem sich die zu Betreuenden von den Mitarbeitern getragen fühlen

1998⁴²⁸

- Kenntnisse über erschwerten Weg, Lesen und Schreiben zu lernen bei Vorliegen einer Anarthrie
- Kenntnisse darüber, wie belastend es sein kann, ein wichtiges Ereignis oder Gefühl gar nicht oder erst nach langer Wartezeit vermitteln zu können

1998⁴²⁹

- Fähigkeit, Mittel und Wege zu finden, die täglichen Verständigungs-Frustrationen abzumildern zu können
- Kenntnisse der belastenden Situationen von Kindern mit eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten
- Kenntnis der hohen Bedeutung eines Kommunikationstagebuches für die emotionale, kommunikative, kognitive und Handlungsebene und dessen Einsatz im Alltag
- Fähigkeit zur Verknüpfung von Kommunikationstagebüchern mit Kommunikationstafeln oder elektronische Hilfen
- Fähigkeit zum Engagement

⁴²⁶ Strässle, Jeannine „Wortlos Erwachsenwerden“ in: ISAACS Zeitung, 1/98, S. 10-11

⁴²⁷ Dörr, Günter „Rebellion gegen Grenzen“ in: Das Band, Zeitschrift des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 1/98 S. 28-29

⁴²⁸ Braun, Ursula „Wie fühlen sich Wolken an?“ in: Das Band, Zeitschrift des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 4/98 S. 2-6

⁴²⁹ Kristen, Ursi „Mit Opa auf Entdeckungstour“ in: Das Band 4/98, S. 7-9

ANHANG

- 1998⁴³⁰
- Kenntnisse über die Bedeutung und den Stellenwert der Lautsprache bei der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten
- Fähigkeit, intellektuelle Einschränkungen von nicht lautsprachlich kommunizierenden Kindern auf dem Hintergrund der fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten zu deuten und nicht als fehlende Intelligenz zu werten
- Kenntnisse über die Chancen einer frühen Kommunikationsförderung
- Kenntnisse über die Motivation zur Kommunikation

1998⁴³¹

- Fähigkeit zur Einbeziehung und Berücksichtigung der Familie als primären Lebensraum des Kindes
- Kenntnisse über unterschiedliche Konzepte der Förderung und Behandlung von Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen
- Fähigkeit, die Signale der Familie aufzugreifen
- Kenntnisse darüber, dass eine Förderung nicht auf die Behebung von Defiziten auszurichten ist
- Kenntnisse („sehr gute“) über Entwicklungsprozesse in ihrer Vernetzung
- Fähigkeiten, für die Kinder Angebote und Lebensausschnitte bereit zu stellen, an und in denen sich Kinder entwickeln können
- Fähigkeit, BegleiterIn oder Begleiter des Kindes zu sein
- Fähigkeiten zur Zusammenarbeit mit Eltern
- Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen
- Kenntnisse darüber, dass therapeutisches Vorgehen nur an der Motivation des Kindes und vorhandenen Ressourcen anknüpfen kann
- Fähigkeit, Kommunikation in Augenhöhe des Kindes zu führen

1998⁴³²

- Kenntnis der Wende der Rehabilitationswissenschaften zur Abkehr von der Defizitorientierung
- Fähigkeit, körperliche Nähe zu Menschen mit Behinderung aufzubauen
- Fähigkeit, die Umwelt Menschen mit Behinderung auf einfachste Weise näherzubringen
- Kenntnisse über Fortbewegungsmöglichkeiten und Handling von Menschen mit körperlichen Behinderungen
- Fähigkeit, kommunikative Angebote zu machen und auch ohne Sprache zu verstehen
- Fähigkeit, zuverlässig zu versorgen und zu pflegen
- Kenntnisse über Entwicklungspotentiale von Menschen mit Behinderungen und Fähigkeiten, diese zu aktivieren
- Fähigkeiten, Bedingungen zu selbstgestalteter Weiterentwicklung zu schaffen
- Fähigkeit zur Sicherstellung elementarer Grundbedürfnisse nach Atmung, Ernährung, Bewegung, Wahrnehmung und Kommunikation
- Fähigkeiten zur Zusammenarbeit
- Fähigkeit, die Ziele der Familie im Auge zu behalten
- Fähigkeit, abzuwarten und Ziele nicht mehr ausschließlich selbst setzen zu wollen.
- Kenntnisse über die unterschiedlichen Ansätze einer elementaren Pädagogik (wie z. B. die von Fröhlich, Bürl, Lemetayer, Doering/Doering, Castillo-Morales, Calswell)
- Fähigkeiten zur sensiblen Beobachtung
- Fähigkeit zur Akzeptanz einer sehr breiten „Normalität“ mit unendlichen Spielarten menschlichen Lebens

⁴³⁰ Hoffmann-Schöneich, Brigitte „Pädoyer für einen frühen Einsatz Unterstützter Kommunikation“, in: ibid, S. 12-14

⁴³¹ Wilken-Dapper, Stephanie „Kommunikation in Augenhöhe des Kindes“, in: Das Band, Zeitschrift des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte, 5/98, S. 28-29

⁴³² Fröhlich, Andreas „Die Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen unter restriktiven Bedingungen“ in: Zeitschrift für Heilpädagogik, vds,3/98 S. 96-99

ANHANG

- 1999³³**
- Kenntnisse eines modalitätsspezifischen Wissens über die Kommunikationsform durch Gebärden
- 1999³⁴**
- Fähigkeit, Wissensanbieter zu sein, der jeden einzelnen Schüler beim Lernen begleitet und unterstützt
 - Fähigkeit, das Verhalten und die Besonderheiten des Schülers als zirkuläre Wechselwirkung im Gesamtkontext zu sehen
 - Fähigkeit, i. S. der interaktionalen Kommunikation ein möglichst effektives System zur möglichst differenzierten Verständigung mit möglichst vielen Menschen auszuarbeiten
 - echtes Interesse an der „andere“ sprechenden Person zu haben
 - die Bereitschaft zu entwickeln, sich trotz Unsicherheit aktiv am Gelingen von Verständigung zu beteiligen
 - Verstehenskrisen zu riskieren und sich nicht irritieren zu lassen
 - Kenntnis effektiver Fragetechniken für möglichst erfolgreiche Kokonstruktion
 - Kenntnis der Methode der personenzentrierten Gesprächsführung
 - Fähigkeiten des Kokonstruierens
 - Fähigkeit zur Anwendung eines multimodalen Kommunikationssystems
- 1999³⁵**
- qualifizierter Umgang mit Methoden diagnostischer Informationsgewinnung
 - Fähigkeit, sich die eigene Grundhaltungen und das Menschenbild bewußt zu machen
 - Kenntnisse der konstruktivistischen Systemtheorie
 - Kenntnisse zu Autopoiese und autopoietischen Systemen
 - Fähigkeit, tätig zu werden, dass der „geschädigte Organismus“, trotz seiner Einschränkungen, den Sinn seiner Lebenstätigkeit selbst finden kann
 - Fähigkeit, das schwerbehinderte Kind als autonomen Partner zu verstehen
 - Fähigkeit zur Kooperation mit dem schwerbehinderten Kind und zum grundsätzlichen Vertrauen in seine Kompetenz im Hinblick auf Selbstorganisation und Entwicklung
 - Fähigkeit, Spielräume für die Erfahrung eigener Kompetenz zu schaffen
 - Fähigkeit zur gegenseitigen Annäherung durch das Hervorbringen einer gemeinsamen Welt in struktureller Koppelung
 - Fähigkeit, Spielräume zu erschließen und zu erweitern an Stelle von dem Verfolgen eng gefasster Ziele
 - Fähigkeiten zur Entwicklung eines verstehenden Zugangs für einen förderungsorientierte Diagnostik
 - Bestreben nachzuvollziehen, in welcher Weise das Kind seiner Lebenswelt Sinn zu entnehmen vermag
 - Fähigkeit zu einer wertschätzenden Haltung
 - Kenntnisse über das Wesentliche der gegenseitigen Übermittlung von Bedeutungen
 - Kenntnisse der Interaktionsanalyse

³³ Einert, Kerstin „Spracherwerb und Grammatikentwicklung - Das Tor zur Unendlichkeit der Sprache: von Einwort zu Mehrwortäußerungen in der Behandlung nichtsprachlicher Kinder mit Unterstützter Kommunikation“ in: ISAAC, Tagungsband der 5. Fachtagung in Dortmund, Karlsruhe, 1999, S. 15

³⁴ Flörenbrock, Anke, et al. „Let's talk about... Hintergründe zur Theorie und Praxis der Tal-kergruppe an der Schule für Körperbehinderte in Essen“ in: ISAAC, Tagungsband der 5. Fachtagung in Dortmund, Karlsruhe, 1999 S. 19-29

³⁵ Herrmann, Thomas, Aspekte einer verstehenden Diagnostik in der Kommunikationsförderung“ in: ISAAC, Tagungsband der 5. Fachtagung, Dortmund, von Loeper, 1999, S. 63-75

266

ANHANG

- Ein breites Spektrum an Erklärungswissen wie: Kenntnisse der Situation des Kindes aus der alltäglichen Begegnung, Versuch, sich der individuellen Lebenssituation des Kindes in seinen subjektiv bedeutsamen Bezügen anzunähern
 - Fähigkeit, bestmögliche Voraussetzungen für kooperatives Handeln und die Gestaltung sozialer Beziehungen zu schaffen
 - Fähigkeit, die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen von „Nicht-sprechenden“ zu beschreiben
- 1999³⁶**
- Fähigkeit, sich auf außergewöhnliche Formen der Kommunikation einzulassen
- 1999³⁷**
- Fähigkeit, die kommunikativen Mittel von den Kindern als sinnvolle Medien erleben zu lassen
 - Fähigkeit, die Ergebnisse der kommunikativen Förderung immer wieder nach Erfolg und Misserfolg zu überprüfen, die Aussagen über die kommunikativen Möglichkeiten zu aktualisieren und dann weitere Maßnahmen zu treffen.
 - Kenntnisse über mögliche diagnostische Verfahren
 - Kenntnisse darüber, dass immer nur aktuelle Kompetenzen der Kinder diagnostizierbar sind und zwar immer nur Ausschnitte eines Entwicklungsprozesses unter konkreten Bedingungen und kein definitiver Entwicklungsstand für eine sichere Prognose
 - Fähigkeit, standardisierte Verfahren an die sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu adaptieren
 - Kenntnisse über Auswertungsmöglichkeiten von Videoaufnahmen
 - Fähigkeit, reflexives von willentlichem Verhalten zu unterscheiden
 - Profunde entwicklungstheoretischer Fachkenntnisse, Erfahrung und ein hohes Maß an Intuition, Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen
 - Kenntnisse über die Bedeutung des Zeitfaktors für nicht verbal kommunizierende Menschen
 - Fähigkeit zu Elizitieren (Äußerungen zu provozieren)
 - Fähigkeit zur Kooperation
 - Fähigkeit, motorische, kognitive, sprachliche und sensorische Fähigkeiten zu ermitteln
 - Kenntnisse über die Bedeutung bezüglich der Besonderheiten einer Situation, der früheren Erfahrungen des Kindes, seiner momentanen Stimmung und des Lernverhaltens
 - Kenntnisse über die Diagnostik motorischer Fähigkeiten
 - Planungsfähigkeiten
 - Wissen über Differentialdiagnosen und Förderdiagnostik
 - Kenntnisse darüber, dass die Diagnose kein einmaliges Unternehmen ist, sondern die gesamte Förderung begleitet
 - Kenntnisse über den aus dem angloamerikanischen Raum stammenden Spracherfahrungsansatz
 - Kenntnisse über die logographemische Phase (Identifizieren bekannter Wörter an charakteristischen Details der Wortbilder, das Schreiben gespeicherter Wörter und die Kenntnis der Namen und Lautwerte einiger Buchstaben)

³⁶ Kientop, Katja, et al. „Augmentative und Alternative Communication (AAC) als Aufgabe der Sprachtherapie“ in: ISAAC, Tagungsband der 5. Fachtagung, Dortmund, von Loeper, 1999, S. 93

³⁷ Koster, Ulrike und Schwager, Anja. „Sprechen kann ich nicht, aber trotzdem alles sagen!“ von Loeper Fachbuch, 1999 S. 47, 142-197

267

15.2 Präverbale Sprachentwicklung

Tabelle aus Boenisch, 2009, S. 34 - 36

Präverbale Sprachentwicklung

Monat	Reguläre Sprachentwicklung	Körperbehindertes Kind ohne Einschränkungen der Sprechmotorik	Kind mit schweren cerebralen Bewegungsstörungen und Entwicklung einer Dysarthrie / Anarthrie
0-5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saugreflex ▪ Saugreflex kann ab 3./4. Monat nach und nach durch willkürliches Saugen/ Schlucken beeinflusst werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unauffälliger Saugreflex. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zunächst unauffälliger Saugreflex.
ab 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Willkürlich verlängerte Ausatemungsphase für Phonation zunehmend möglich (kontrollierte Erhöhung des subglottalen Drucks zur Lautbildung). ▪ Erstes Plappern (da-da-da-da-da, ga-ga-ga-ga-ga, gu-gu-gu-gu-gu etc.). ▪ Sitzen mit Unterstützung möglich. ▪ Gute Kopfkontrolle. ▪ Greift mit der ganzen Hand; Beginn einer gezielten Auge-Hand-Koordination. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Willkürlich verlängerte Ausatemungsphase für Phonation in der Regel möglich (kontrollierte Erhöhung des subglottalen Drucks zur Lautbildung). ▪ Erstes Plappern (da-da-da-da-da, ga-ga-ga-ga-ga, gu-gu-gu-gu-gu etc.) in der Regel möglich. ▪ Sitzen mit Unterstützung je nach Beeinträchtigung (noch) möglich. ▪ Gute Kopfkontrolle in der Regel möglich ▪ Greift mit der ganzen Hand; Beginn einer gezielten Auge-Hand-Koordination. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgrund der cerebralen Beeinträchtigung Willkürlichbewegungen von Zwerchfell und Stimmlippen nur bedingt / nicht möglich. ▪ Alleine Sitzen (auch mit Unterstützung) kaum möglich.

34

Monat	Reguläre Sprachentwicklung	Körperbehindertes Kind ohne Einschränkungen der Sprechmotorik	Kind mit schweren cerebralen Bewegungsstörungen und Entwicklung einer Dysarthrie / Anarthrie
ab 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zunehmend willkürliche Saug-, Beiß-, Kau- und Schluckbewegungen. ▪ Deutliche Zunahme des Plapperns. ▪ Erste Lippenverschlusslaute: m, b. ▪ Sitzt allein (veränderte visuelle Raumwahrnehmung → Wortschatzentwicklung). ▪ Vierfüßlerstand. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zunehmend willkürliche Saug-, Beiß-, Kau- und Schluckbewegungen weitgehend unauffällig. ▪ Deutliche Zunahme des Plapperns. ▪ Erste Lippenverschlusslaute: m, b. ▪ Kann je nach Körperbehinderung alleine sitzen (veränderte visuelle Raumwahrnehmung → Wortschatzentwicklung). ▪ Kann je nach Körperbehinderung alleine in den Vierfüßlerstand. (Alleine Sitzen und Vierfüßlerstand ist bei Querschnittlähmung nicht möglich.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persistierender Saugreflex bewirkt Ess- und Schluckstörungen von fester Nahrung, da der Reflex die Weiterentwicklung der Zungenbewegung hemmt, die für das Kauen und Schlucken notwendig ist. ▪ Abnorme Kaubewegungsmuster können entstehen. ▪ Dystonus (i. b. Hypotonus) kann Lippenverschlusslaute beeinträchtigen. ▪ Alleine Sitzen meist nicht möglich. ▪ Vierfüßlerstand i. d. R. nicht möglich.
8 / 9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Triangulärer Blick mit Lautäußerung. ▪ Erste Krabbelbewegungen. ▪ Stabiles Sitzen über längeren Zeitraum (10 Min.). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Triangulärer Blick mit Lautäußerung. ▪ Je nach Körperbehinderung sind erste Krabbelbewegungen möglich. ▪ Je nach Körperbehinderung ist stabiles Sitzen über längeren Zeitraum (10 Min.) möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Triangulärer Blick nur bedingt möglich. ▪ Krabbelbewegungen in der Regel nicht möglich. ▪ Alleine Sitzen meist noch nicht möglich.
9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Silbenverdoppelung als „Wortabgrenzung“: ma-ma, die-die, ba-ba. ▪ Ab 9./10. Monat beginnt Pinzettengriff (→kann auch kleinere Gegenstände greifen und zum Mund führen; isst alleine kleine Brotstücke / feste Nahrung → Kaubewegungen/Beweglichkeit Zunge und Kiefer) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Silbenverdoppelung als „Wortabgrenzung“: ma-ma, die-die, ba-ba. ▪ Abhängig von der motorischen Beeinträchtigung ist die Entwicklung des Pinzettengriffs auch früh möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Silbenverdoppelung motorisch nur schwer / nicht möglich. ▪ Pinzettengriff meist nicht möglich. ▪ Gezielte Auge-Hand-Koordination selten möglich. Häufig von persistierenden Reflexen überlagert (Greif- und Loslassbewegungen werden beispielsweise beim persistierenden ATNR durch Kopfdrehungen statt durch Willkürmotorik veranlasst; Greifbewegung wird ausgelöst, wenn sich der Kopf vom Gegenstand wegdreht → differenzierte Auge-Hand-Koordination kaum möglich).

Tab. 1: Präverbale Sprachentwicklung

Monat	Reguläre Sprachentwicklung	Körperbehindertes Kind ohne Einschränkungen der Sprechmotorik	Kind mit schweren cerebralen Bewegungsstörungen und Entwicklung einer Dysarthrie / Anarthrie
10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfache Lautmuster werden nachgeahmt. ▪ Kriechen, Aufrichten, sich hochziehen / herablassen (→ neue Raumerfahrung → Wortschatzentwicklung). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfache Lautmuster werden nachgeahmt. ▪ Je nach Körperbehinderung sind Kriechen, Aufrichten, sich hochziehen / herablassen möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nachahmung von Lautmustern nur bedingt möglich, da Zunge durch persistierenden Saugreflex meist zu weit vorn im Mund liegt (häufig hypotone Körperstatik) und die taktil-kinästhetische Wahrnehmung in Mundhöhle beeinträchtigt sein kann. ▪ Kommunikation des Kindes gestaltet sich zunehmend über Gestik, Mimik, z. T. über bestimmte Vokalisationen.
ab 12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erste sinnbezogene Wörter (Lade für Schokolade, Amma für Hammer etc.). ▪ Erste Schritte bis zum freien Laufen. ▪ Beginn von Einwortsätzen (2-10 Worte). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erste sinnbezogene Wörter (Lade für Schokolade, Amma für Hammer etc.). ▪ Je nach Körperbehinderung sind erste Schritte bis zum freien Laufen möglich. Die Entwicklung verläuft jedoch meist erschwert und/oder verzögert. ▪ Produktion von Einwortsätzen (2-10 Worte) ist grundsätzlich möglich, kann aber durchaus deutlich verzögert auftreten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wörter sprechen nur bedingt möglich, da Koordination der Artikulationsmotorik durch persistierende Reflexe und abnorme Bewegungsmuster sowie taktil-kinästhetische Wahrnehmung nicht entsprechend ausgebildet werden kann. ▪ Kommunikation des Kindes im Wesentlichen über Gestik, Mimik, z. T. über bestimmte Vokalisationen. ▪ Alleine Sitzen meist noch nicht möglich. ▪ Eigenständige Schritte und freies Laufen nicht möglich. ▪ Erste Einzelwörter, wenn überhaupt, häufig erst ab 27 Monaten.

Tab. 1: Präverbale Sprachentwicklung

15.3 Verbale Sprachentwicklung

Tabelle aus Boenisch, 2009, S. 37 ff

Verbale Sprachentwicklung

Jahr	Reguläre Sprachentwicklung	Körperbehindertes Kind ohne Einschränkungen der Sprechmotorik	Kind mit schweren cerebralen Bewegungsstörungen und Entwicklung einer Dysarthrie / Anarthrie
1;0-1;8	<ul style="list-style-type: none"> Intonation für Fragen. 	<ul style="list-style-type: none"> Intonation für Fragen grundsätzlich möglich, ggf. zeitlich verzögert. 	<ul style="list-style-type: none"> Intonation für Frage ist meistens nicht möglich. Kommunikation häufig nur über Gestik, Mimik, Vokalisationen (die u. a. für Fragen stehen können).
1;8-2;0	<ul style="list-style-type: none"> Zweiwortsätze: überwiegend Inhaltswörter (Papa Ball, Puppe heia). Ggf. auch erste Pluralbildungen, Genitiv-s, Deklinationen von Adjektiven. Erstes Partizip Perfekt (ohne ge-). Verben im Infinitiv. Laute: o,n,m,b,p. 	<ul style="list-style-type: none"> Zweiwortsätze grundsätzlich möglich, ggf. zeitlich verzögert. Ggf. auch erste Pluralbildungen, Genitiv-s, Deklinationen von Adjektiven grundsätzlich möglich, ggf. zeitlich verzögert. Erstes Partizip Perfekt (ohne ge-) grundsätzlich möglich, ggf. zeitlich verzögert. Verben im Infinitiv grundsätzlich möglich, ggf. zeitlich verzögert. Laute: o, n, m, b, p grundsätzlich möglich, ggf. zeitlich verzögert. 	<ul style="list-style-type: none"> Mehrwortsätze und Entwicklung morphologisch-syntaktischer Merkmale nur bedingt möglich. Lautbildung ist erschwert (und meist unverständlich), häufig aber nicht unmöglich (Anarthrie z. T. erst als Folge der anhaltenden Kommunikationsstörung).
2;0-4;0	<ul style="list-style-type: none"> Laute: l, n, d, t, w, f. Drei- und Mehrwortsätze regelhafte Verbendstellung. Komplexere Syntaxbildung Partizipgebrauch. Verben in Präsens und Vergangenheit. Ortsungebundene Vorstellung. (Hilfs-) Verben, Präpositionen, Adjektive, Adverbien, Artikel, 2. Fragealter (Warum?) Dialog kann selbst initiiert werden. Zunehmend richtige Aussprache. „Wortschatzexplosion“. 2. Fragealter: Wer? Wo? Wann? Warum? Lieder werden gesungen, Singspiele und Reime gemacht. 	<ul style="list-style-type: none"> Je nach Schwere der Behinderung kann die Sprach- und Sprechentwicklung regulär oder zeitlich verzögert verlaufen. Einschränkungen in Wortschatzentwicklung (Lexikon) durch fehlende motorische und sensorische Explorationsmöglichkeiten sind möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> Lautbildung ist erschwert (und meist unverständlich), häufig aber nicht unmöglich. Drei- und Mehrwortsätze nicht möglich bzw. sehr undeutlich. Erhebliche Einschränkungen in Wortschatzentwicklung durch fehlende motorische, sensorische und verbale Explorationsmöglichkeiten. Kortikal bedingter, nicht willkürlich koordinierbarer bzw. wechselnder Muskeltonus in der gesamten Artikulationsmotorik erschwert kontrollierte und fein abgestimmte Artikulationsbewegungen für die Lautbildung. Keine regelhafte Ausbildung motorischer Stellungsmuster bei der Lautbildung (Sprechatmung, Stimmbänder, Zunge, Kiefer, Lippen etc.). Hyper-/hypotone Körperstatik beeinflusst die Kommunikationsbereitschaft Nonverbale Kommunikationsmöglichkeiten des Kindes stehen weiterhin im Vordergrund.

Jahr	Reguläre Sprachentwicklung	Körperbehindertes Kind ohne Einschränkungen der Sprechmotorik	Kind mit schweren cerebralen Bewegungsstörungen und Entwicklung einer Dysarthrie / Anarthrie
3;0-4;0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprache trägt wesentlich dazu bei, die „Welt zu erobern“. ▪ Weitgehend korrekte Aussprache der Lautverbindungen. ▪ Haupt- und Nebensatzbildung. ▪ Zeitvorstellung, Gefühle, Mengen, Zukunftsvorstellung. ▪ Wortschatzumfang: ca. 1.200 Worte. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Je nach Schwere der Behinderung kann auch die sprachliche Entwicklung regulär oder verzögert verlaufen. ▪ Sprachliche Einschränkungen im Wortschatzaufbau durch fehlende motorische und sensorische Explorationsmöglichkeiten sind möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhebliche Einschränkungen im Wortschatzaufbau durch fehlende motorische und sensorische sowie fehlende sprachliche Explorationsmöglichkeiten. ▪ „Mit Sprache und Wörtern spielen“ ist nicht möglich (in der Folge bleibt auch korrektives Feedback aus). ▪ Kortikal bedingt nicht koordinierbarer und wechselnder Muskeltonus im gesamten Sprechapparat erschwert kontrollierte und fein abgestimmte Artikulationsbewegungen. ▪ Dysphonie, monotone, verlangsamte, z. T. sehr harte Aussprache, d. h. erhebliche Artikulationsstörungen bzw. bei schwerer ICP ist keine Artikulation möglich (Anarthrie).
5;0 ~	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilden komplexer Haupt- und Nebensätze. ▪ Abstrakte Vorstellung. ▪ Wortschatzumfang: ca. 2.100 Worte. ▪ Artikulation und Grammatik weitgehend fehlerfrei (Strukturen des Spracherwerbs sind abgeschlossen). ▪ weitgehend sicherer Gebrauch von Präpositionen (oben, unten, vor, auf, neben, über, unter, zwischen etc.). ▪ Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. ▪ Reihenfolgen können bei Aufträgen eingehalten und antizipiert werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einschränkungen im Wortschatzumfang sind häufig zu beobachten. ▪ Grammatikentwicklung ist z. T. entwicklungsverzögert. ▪ Der Gebrauch von Präpositionen, Adjektiven und Adverbien sind z. T. unsicher. ▪ Pragmatik ist z. T. unsicher. ▪ Teilweise deutlich erkennbare Hyperverbalität 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Häufig erhebliche Einschränkungen im Wortschatzumfang. ▪ Grammatik kann erheblich entwicklungsverzögert sein. ▪ Zu hoher oder häufig wechselnder Muskeltonus im gesamten Sprechapparat verhindert kontrollierte und fein abgestimmte Artikulationsbewegungen. ▪ Keine regelhafte Ausbildung motorischer Stellungsmuster bei der Lautbildung (Zunge, Kiefer, Lippen etc.). ▪ Dysphonie, monotone, verlangsamte, z. T. sehr harte Aussprache, d. h. erhebliche Artikulationsstörungen bzw. keine Artikulation möglich. ▪ Einsatz von Präpositionen, Adjektiven und Adverbien z. T. unsicher oder nicht im Wortschatz vorhanden. ▪ Pragmatik erscheint unsicher. ▪ Nicht selten erst jetzt Beginn von Sprachtherapie (meist Artikulationsübungen), vereinzelt kommt es zum Einsatz alternativer Kommunikationsmöglichkeiten.

15.4 Spezifizierungen möglicher Zusammenhänge zwischen kognitiven und sprachlichen Entwicklungsveränderungen

Tabelle aus Weinert, 2000, S. 329

Abbildung 1:

Spezifizierungen möglicher Zusammenhänge zwischen kognitiven und sprachlichen Entwicklungsveränderungen